

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Van, Türkiye

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Yunus Emre Beyhan, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. Ramazan Üstün, Van, Türkiye

Dr. Muhammed İkbâl Şaşmaz, Van, Türkiye

Dr. Erbil Seven, Van, Türkiye

Dr. Okan Arıhan, Van, Türkiye

Dr. Siddık Kessin, Van, Türkiye

Dr. Can Ateş, Van, Türkiye

Dr. Salıha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Fırat Yıldız, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytakin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veyisi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y.Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Temmuz / 2020 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:27 **Sayı:**3 **Yıl:**2020

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

27

Sayı
Number

3

Yıl
Year

2020

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 İntörn Hekimlik Dönemi Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi (Tıp Fakültesi Örneği) 246
Mehmet Emin Layıko, Duygu Korkmaz
- 2 Periodontal Sağlık ve Özgüven İlişkisinin Araştırılması 255
Nazlı Zeynep Alpaslan Yaylı, Elif Töre Sari
- 3 Are Computerized Tomography Scans Being Ordered More Than Necessary? 263
Ali Mahir Gündüz, Nursen Toprak
- 4 Perkütan Tedavi Edilmiş Karaciğer Kist Hidatik Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi 267
Muhammed Akif Deniz, Zelaya Taş Deniz, Salih Hattapoğlu, Mehmet Güli Çetinçakmak
- 5 A Retrospective Analysis of 32 Women With Erosive Vulval Lichen Planus and Assessment of Cervical Cancer Screening Results 274
Şükri Yıldız, Levent Yaşar
- 6 Termal Yaşlandırmanın Self Adeziv Resin Simanların Farklı CAD/CAM Seramiklere Bağlantısına Etkisi 281
Mehmet Uğur, İdris Kavut, Özgür Ozan Tanrıku, Murat Mert Akbal
- 7 Laboratory and Clinical Characteristics of Patients Diagnosed With Helly Syndrome Due To Microangiopathic Hemolytic Anemia and/or Thrombocytopenia 287
Ömer Ekinci, Senar Ebiç
- 8 Standartlaştırılmış Hızlarla COVID-19 Ölümleri 292
Duygu Korkmaz, Hülya Binokey, Zeliha Nazan Alparslan
- 9 Acil Serviste Piyüri Saptanan Çocuklarda İdrar Kültüründe Üreme Oranları ve Akut Faz Belirteçleri ile İlişkisinin Araştırılması 297
Feyza Ustabas Kabraman, Selçuk Uzuner
- 10 Yoğun Bakım Ünitelerimizde Bir Yıllık Süreçte Ölüm İle Sonuçlanan Hasta Yatışlarının Retrospektif Değerlendirilmesi 302
Enes Bülbül, Gülten Arslan, Banu Eler Çevik
- 11 Farklı Retraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Üretilen CAD/CAM Kuron Hastalarında Prosedürel Ağrı Düzeylerinin Değerlendirilmesi 313
Beyza Ünal Değirmenci
- 12 Baziler İnvajinasyonun Radyolojik Görüntüleme Bulguları 319
Murat Beyhan, Erkan Gökçe, Yaşar Birşik
- 13 Klomifen Sitratin Proaritmik Potansiyelinin Yüzeysel Elektrokardiyogramda Değerlendirilmesi 326
Alper Karakuş, Sabri Berkem Ökten, İbrahim Halil Inanç, Serdar Türken
- 14 Optik Koherens Tomografi, Korneal Topografi ve Non-Kontakt Speküler Mikroskop ile Ölçülen Santral Korneal Kalınlıklarının Karşılaştırılması 331
Serek Tekin, Erbil Seven, Sena Gülbay, Muhammed Batur, Muhammed Derda Özer
- 15 Literatür Yaklaşımı ile Peptik Ülser Perforasyonu Klinik Deneyimlerimiz 335
Tolga Kalaycı, Ümit Haluk İliklerden
- 16 2015-2018 Yıllarında İzole Edilen Acinetobacter Baumannii Suşlarında Antibiyotik Direnci 340
Tuncer Özekinci, Zafer Habip, Neslihan Önder, Mücahede Esra Koçoğlu

OLGU SUNUMLARI

- 1 Alt Ekstremitte İskemisinin Farklı Bir Nedeni: Abdominal Aortada Mural Trombus ve Başarılı Cerrahi Tedavisi 345
Murat Günday
- 2 Eritem Anuler Santrifuj: Olgu sunumu 349
Sema Elibüyük Aksaç, Feyza Demir
- 3 Sezeryan Skar Dokusunda Ektopik Gebelikli bir olgu: Transabdominal US ve MRG Bulguları ile Vakum Küretaj Tedavisi Sonuçları 353
Ömer Faruk Topaloğlu, Mustafa Koplay, Nusret Seber, Setenay Arzu Yılmaz, Abidin Kiliçer, Mustafa Gaziz Uçar
- 4 An Unusual Child Abuse Case: Anthrax Contamination 357
Yasin Etili, Ugur Demir, Mahmut Asirdizer
- 5 Osteonecrosis of A Vertebral Body: Kummell's Disease Case Report and Review of The Literature 362
Birul Özkal

DERLEME

- 1 Hem Dezavantajlı Hemde Kadın Olmak 367
Çağla Yiğitbaş
- 2 Yüksek Fruktozlu Misir Şurubunun İnsan Sağlığına Etkileri 371
Yaprak Şule Örek, Cuma Mertoglu

İntörn Hekimlik Dönemi Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi (Tıp Fakültesi Örneği)

Evaluation of Internship Feedback (The case of Medical School)

Mehmet Emin Layık*, Duygu Korkmaz

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ad, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada; Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerine, intörn hekimlik dönemi stajları için uygulanan geri bildirim anketlerini değerlendirmek ve intörn hekimlik programının gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini 2017-18 Eğitim Öğretim yılında Dönem 6'ya devam eden öğrenci grubu oluşturmaktadır. Toplam 12 sorudan oluşan anket öğrencilere dağıtılıp kendilerinden belirtilen sorulara; "kesinlikle katılıyorum" "katılıyorum" "kararsızım" "katılmıyorum" ve "kesinlikle katılmıyorum" seçenekleri arasında puan vererek (Likert Ölçeği) değerlendirme yapmaları istenmiştir. Dağıtılan anket toplam 72 öğrenciden geri alınmıştır.

Bulgular: Tıp Eğitimi içerisinde önemli yer kaplayan bölümlerden olan Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kardiyoloji eğitimlerine dair olumsuz yönde geri bildirimler alınmıştır. Ancak mezun olup pratisyen hekim olduklarında en çok karşılaşacakları; Aile Hekimliği, Acil ve Adli Hekimlik pratiklerinde ise tüm sorularda olumlu geri dönüşler alınmıştır.

Sonuç: Tanımlayıcı istatistikler ve grafiklerden elde edilen sonuçlara göre intörn hekim görüşlerinin eğitim programı türüne göre farklı olduğu görülmüştür. Tıp eğitiminde hem teorik hem de pratik uygulama olarak önemli yer kaplayan branşlar eğitim içerikleri ve fiziki şartlar açısından tekrar gözden geçirilmelidir. Programların yeniden tasarlanması sürecinde elde edilen bulgular önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, geri bildirim, uyum analizi, program değerlendirme

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to evaluate the feedback questionnaires applied to the internship of Faculty of Medicine students and to contribute to the development of the intern medicine program.

Materials and Methods: The sample of the study consists of the students who continue to the sixth term in 2017-18 Academic Year. The questionnaire consisting of 12 questions was distributed to the students. "Strongly agree" "agree" "undecided" "disagree" and "strongly disagree" were asked to make a rating (Likert's Scale). The feedback was received from total of 72 students and was applied Correspondence Analysis.

Results: Negative feedback was received on Gynecology and Obstetrics, Internal Medicine, Pediatrics and Cardiology, which occupy an important place in Medical Education. However, when they graduate and become a general practitioner, they most encounter: about practice of Family Medicine, Emergency and Forensic Medicine, was received positive feedback on all questions.

Discussion and Conclusion: According to the results obtained from descriptive statistics and graphs, it was seen that pre-physician views were different according to the type of training program. Branches that occupy an important place both in theoretical and practical applications in medical education should be reviewed in terms of educational contents and physical conditions. Moreover, in the most common branches in the field, contribution should be made to the continuity of the training with the feedbacks.

Key Words: Medical Education, Feedback, Correspondence Analysis, Program Evaluation

Giriş

Geri bildirim, günlük hayatımızda yer alan ve öğrenme süreci açısından önemli olan bir kavramdır. Basit haliyle geri bildirim, bir davranış hakkında bilgi vermedir. Neyin nasıl yapıldığı üzerine alınan geri bildirim, öğrenme ve gelişmede önemli unsurlardan birisidir. Bir performans ya da

davranış hakkında, o performansın ya da davranışın onaylanıp gelişmesini sağlayacak bir harekete öncülük eden geri bildirim sayesinde birey, davranışı hakkında edindiği bilgiyi amacına ulaşmak üzere değiştirebilir ya da gerekli düzenlemeleri yapar (1). Böylece gerektiği durumlarda farklı yaklaşımlar planlar.

*Sorumlu Yazar: Mehmet Emin Layık, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD, Tuşba, Van, Türkiye
E-mail: eminalayik@gmail.com Tel: +90 (533) 399 26 52

ORCID ID: Mehmet Emin Layık: 0000-0002-4055-3983, Duygu Korkmaz: 0000-0003-2969-4934

Geliş Tarihi: 25.07.2018, Kabul Tarihi: 24.04.2020

Tablo 1. Soru 1: Stajın başlangıcında stajın öğrenim hedefleri tanımlanmıştır

	Acil Tıp (%)	Adli Tıp (%)	Aile Hekimliği (%)	Pediyatri (%)	Dahiliye (%)	Genel Cerrahi (%)	Halk Sağlığı (%)	Kadın Doğum (%)	Kardiyoloji (%)	Psikiyatri (%)
Hiç Katılmıyorum			11,1	19,6	6,3			13,5	4,5	2,9
Katılmıyorum	11,1	6,7		23,9	25,0	8,9		32,4	22,7	8,6
Kararsız	25,9	6,7	14,8	13,0	39,6	13,3		27,0	9,1	11,4
Katılıyorum	37,0	20,0	48,1	39,1	18,8	53,3	40,9	13,5	31,8	57,1
Kesinlikle Katılıyorum	25,9	66,7	25,9	4,3	10,4	24,4	59,1	13,5	31,8	20,0

Tablo 2. Soru 2: Staj süresince günlük aktivite programım ve yapmak zorunda olduğum yeterince açıklanmıştır

	Acil Tıp (%)	Adli Tıp (%)	Aile Hekimliği (%)	Pediyatri (%)	Dahiliye (%)	Genel Cerrahi (%)	Halk Sağlığı (%)	Kadın Doğum (%)	Kardiyoloji (%)	Psikiyatri (%)
Hiç Katılmıyorum			7,4		6,3			13,5	4,5	
Katılmıyorum	11,1		3,7	30,4	18,8	6,7		21,6		5,7
Kararsız	22,2	20,0	11,1	19,6	37,5	13,3		16,2	22,7	14,3
Katılıyorum	37,0	13,3	48,1	43,5	33,3	51,1	36,4	29,7	63,6	57,1
Kesinlikle Katılıyorum	29,6	66,7	29,6	6,5	4,2	28,9	63,6	18,9	9,1	22,9

Tablo 3. Soru 3: Öğretim üyeleri staj süresince sorulan soruları açık ve anlaşılır biçimde açıklamıştır

	Acil Tıp (%)	Adli Tıp (%)	Aile Hekimliği (%)	Pediyatri (%)	Dahiliye (%)	Genel Cerrahi (%)	Halk Sağlığı (%)	Kadın Doğum (%)	Kardiyoloji (%)	Psikiyatri (%)
Hiç Katılmıyorum	3,7		7,4	8,7	2,1	2,2		8,1		
Katılmıyorum	11,1	6,7	7,4	13,0	12,5	6,7		29,7	18,2	2,9
Kararsız	3,7	26,7	7,4	28,3	37,5	17,8	4,5	24,3	22,7	17,1
Katılıyorum	51,9	66,7	44,4	34,8	41,7	44,4	36,4	27,0	45,5	48,6
Kesinlikle Katılıyorum	29,6		33,3	15,2	6,3	28,9	59,1	10,8	13,6	31,4

Ridder et ve ark. (2008) klinik eğitimde geri bildirim: “Performansı artırmak amacıyla, bir stajyerin gözlemlenen performansına ilişkin elde edilen özel bilgilerin bir standart ile karşılaştırılması” olarak tanımlamayı önermektedir (2).

Klinik tıp eğitiminde, geri bildirim önemi pedagojinin ötesine uzanır. Klinik dönemde öğrencilerin belirlenen yetkinlikler çerçevesinde iş başında beceri ve tutum geliştirmeleri amaçlanır. Geri bildirim olmadan verilen eğitimde hatalar düzeltilemez, performansın kalitesi geliştirilemez

ve klinik yeterlilik ampirik olarak elde edilir veya hiç elde edilmez (3).

Gerçek bildirim klinik performansı arttırdığı yapılan çalışmalarla da gösterilmiştir (4). Örneğin, sistematik bir derlemede, düzenli geri bildirim hekimlerin klinik performansını önemli ölçüde arttırdığı belirtilmektedir (5).

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde 6 yıllık tıp eğitimi 3 faz olarak verilmektedir. Dönem 1,2 ve 3’ü içine alan klinik öncesi dönem “Faz 1” olarak adlandırılmakta ve dersler; entegre sisteme göre düzenlenmiş komiteler şeklinde

Fakültesi Eğitim Programının gelişimine katkı sağlamaktadır.

işlenmektedir. Sistemlerin normallerinin anlatıldığı dönem 1 ve 2'de 5'er komite, anormal hastalık durumlarının ve kliniğe giriş derslerinin anlatıldığı dönem 3'te 7 komite vardır. Klinik dönemde ise; Dönem 4 ve 5'i içine alan Faz 2'de toplam 25 staj kurulu, intörnlik dönemini (dönem 6) kapsayan Faz 3'te 12 staj bloğu uygulanmaktadır. Dönem 6 diğer bir ifade ile "İntörn Hekimlik" dönemidir. Fakültemizde tüm dönemlerde öğrencilerinden geri bildirimler 5'li Likert ölçekli anketlerle toplanmaktadır.

Tüm dönemlerde toplanan geri bildirimler fakültemiz içerisinde ilgili komisyonlarda değerlendirilmekte olup yönetime ve ilgili anabilim dallarına rapor halinde sunulmaktadır. Bu çalışmada tüm dönemlerin geri bildirim çıktıları yerine öğrenci iken hekim yeterliliklerinin en fazla uygulanma fırsatının olduğu Dönem 6 geri bildirimlerini değerlendirmesi uygun bulunmuştur.

Bu çalışmanın amacı dönem 6 öğrencilerine uygulanan stajların güçlü yönleri, eksiklikleri ve öğrencilerin beklentilerini belirlemek, değerlendirmeler sonucunda elde edilen verilerle 'İntörn Hekimlik' dönemi müfredatının ve Tıp

Gereç ve Yöntem

Araştırma kesitsel tipte, tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmanın evreni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 6 öğrencilerini (80 öğrenci) kapsamaktadır. Çalışmaya 72 öğrenci katılmış ve katılan öğrencilere; Acil Tıp, Adli Tıp, Aile Hekimliği, Pediyatri, Dahiliye, Genel Cerrahi, Halk Sağlığı, Kadın Doğum, Kardiyoloji ve Psikiyatri eğitimlerini değerlendirmeye yönelik 12 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır (Tablo 13). Anketteki sorular; "Kesinlikle Katılıyorum (5)", "Katılıyorum (4)", Kararsızım (3), Katılmıyorum (2) ve Kesinlikle katılmıyorum (1) olmak üzere 5'li Likert tipi ölçekle uygulanmıştır. "Kesinlikle katılıyorum" ve "Katılıyorum" seçenekleri "Olumlu" görüş olarak, "Kesinlikle katılmıyorum" ve "Katılmıyorum" seçenekleri "Olumsuz" görüş olarak kabul edilmiştir. Katılımcıların 'kararsızım' seçmesi ise olumlu veya olumsuz olarak kabul edilmemiştir.

Her soru için yanıt kategorileri ile eğitim alanlar arasındaki ilişkileri belirtmek için tanımlayıcı istatistikler, öğrencilerin ifadelerinden hareketle yanıt değişkenlerinin dağılımına göre yüzdelik olarak verilmiştir ve bu ilişkileri kolay anlaşılır şekilde görsel olarak sunmak amacıyla Uyum Analizi (6) yapılmıştır.

Bulgular

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Dönem 6'da 80 öğrenci eğitim görmüştür. 72 öğrenci çalışmamıza katılmıştır. Katılma oranı %90'dır.

Ankette yer alan "Stajın başlangıcında stajın öğrenim hedefleri tanımlanmıştır." ifadesine öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Kadın Doğum ve Kardiyoloji eğitimi için en çok "katılmıyorum" seçeneği, Dahiliye ve Pediyatri için en

Tablo 4. Soru 4: Staj süresince öğrencilerin staja motivasyonu sağlanmıştır

	Acil Tıp (%)	Adli Tıp (%)	Aile Hekimliği (%)	Pediyatri (%)	Dahiliye (%)	Genel Cerrahi (%)	Halk Sağlığı (%)	Kadın Doğum (%)	Kardiyoloji (%)	Psikiyatri (%)
Hiç Katılmıyorum			3,7	13,0	8,3	4,4		21,6	4,5	
Katılmıyorum	7,4	6,7	7,4	28,3	27,1	13,3		43,2	18,2	8,6
Kararsız	14,8		18,5	26,1	31,3	15,6	4,5	10,8	40,9	22,9
Katılıyorum	40,7	26,7	48,1	23,9	25,0	51,1	45,5	16,2	27,3	42,9
Kesinlikle Katılıyorum	37,0	66,7	22,2	8,7	6,3	15,6	50,0	8,1	9,1	22,9

Tablo 5. Soru 5: Bu staj süresince öğretim üyeleri öğrencilerle olumlu bir etkileşim kurabilmiştir

	Acil Tıp (%)	Adli Tıp (%)	Aile Hekimliği (%)	Pediyatri (%)	Dahiliye (%)	Genel Cerrahi (%)	Halk Sağlığı (%)	Kadın Doğum (%)	Kardiyoloji (%)	Psikiyatri (%)
Hiç Katılmıyorum	3,7	6,7	7,4	8,7	4,2	4,4		18,9	4,5	
Katılmıyorum	3,7		7,4	17,4	16,7	6,7		24,3	13,6	5,7
Kararsız	18,5		7,4	30,4	29,2	13,3	4,5	18,9	40,9	17,1
Katılıyorum	40,7	33,3	40,7	32,6	35,4	46,7	22,7	24,3	27,3	34,3
Kesinlikle Katılıyorum	33,3	60,0	37,0	10,9	14,6	28,9	72,7	10,8	9,1	40,0

Tablo 6. Soru 6: Staj dışı zamanda bu stajın hocalarına ulaşılabilmiştir

	Acil Tıp (%)	Adli Tıp (%)	Aile Hekimliği (%)	Pediyatri (%)	Dahiliye (%)	Genel Cerrahi (%)	Halk Sağlığı (%)	Kadın Doğum (%)	Kardiyoloji (%)	Psikiyatri (%)
Hiç Katılmıyorum			7,4	10,9		2,2		8,1		
Katılmıyorum	3,7	6,7	3,7	17,4	22,9	2,2		16,2	4,5	8,6
Kararsız	29,6		14,8	21,7	27,1	15,6	9,1	29,7	40,9	22,9
Katılıyorum	44,4	46,7	40,7	34,8	33,3	55,6	31,8	37,8	40,9	34,3
Kesinlikle Katılıyorum	22,2	46,7	33,3	13,0	14,6	24,4	59,1	8,1	13,6	34,3

çok “kararsız” seçeneği ve diğer eğitim programlarında ise en çok “katılıyorum” seçeneği ifade edilmiştir (Tablo 1) (Grafik 1).

Ankette yer alan “Staj süresince günlük aktivite programım ve yapmak zorunda olduğum yeterince açıklanmıştır” ifadesine öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Kadın Doğum ve Dâhiliye eğitimi için en çok “katılmıyorum” seçeneği, Halk Sağlığı, Adli Tıp ve Aile Hekimliği eğitimi programlarında ise en çok “kesinlikle katılıyorum” seçeneği ifade edilmiştir (Tablo 2) (Grafik 2).

Ankette yer alan “Öğretim üyeleri staj süresince sorulan soruları açık ve anlaşılır biçimde açıklamıştır” ifadesine öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Kadın Doğum ve Pediyatri eğitimi için en çok “katılmıyorum” seçeneği, Dâhiliye ve Kardiyolojide en çok “kararsız” seçeneği ve diğer eğitim programlarında ise en çok “katılıyorum” seçeneği ifade edilmiştir (Tablo 3) (Grafik 3).

Ankette yer alan “Staj süresince öğrencilerin staja motivasyonu sağlanmıştır” ifadesine Öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Kadın Doğum eğitimi için en çok “katılmıyorum”

seçeneği, Dâhiliye, Pediatri ve Kardiyolojide en çok “kararsız” seçeneği ve diğer eğitim programlarında ise en çok “katılıyorum” seçeneği ifade edilmiştir (Tablo 4) (Grafik 4).

Ankette yer alan “Bu staj süresince öğretim üyeleri öğrencilerle olumlu bir etkileşim kurabilmiştir” ifadesine Öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Kadın Doğum eğitimi için en çok “katılmıyorum” seçeneği, Dâhiliye, Pediatri ve Kardiyolojide en çok “kararsız” seçeneği ve diğer eğitim programlarında ise en çok “katılıyorum” seçeneği ifade edilmiştir (Tablo 5) (Grafik 5).

Ankette yer alan “Staj dışı zamanda bu stajın hocalarına ulaşılabilmiştir” ifadesine öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Kadın Doğum ve Pediatri eğitimi için en çok “katılmıyorum” seçeneği, Dâhiliye ve Kardiyolojide en çok “kararsız” seçeneği ve diğer eğitim programlarında ise en çok “katılıyorum” seçeneği ifade edilmiştir (Tablo 6) (Grafik 6).

Ankette yer alan “Bu staj süresince öğretim üyeleri, davranışları ile rol model olmuştur.” ifadesine öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Kadın Doğum ve Pediatri eğitimi için en çok “katılmıyorum” seçeneği, Dâhiliye ve Kardiyolojide de en çok “kararsız”

seçeneği ve diğer eğitim programlarında ise en çok “katılıyorum” seçeneği ifade edilmiştir (Tablo 7) (Grafik 7).

Ankette yer alan “Bu staj süresince öğretim üyelerinin servis pratik uygulamaları verimli geçmiştir” ifadesine öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Kadın Doğum ve Kardiyoloji eğitimi için en çok “katılmıyorum” seçeneği, Dâhiliye ve Pediatri de “kararsız” seçeneği, diğer eğitim programlarında ise en çok “katılıyorum” seçeneği ifade edilmiştir (Tablo 8) (Grafik 8).

Ankette yer alan “Bu staj süresince öğretim üyelerinin hasta viziteleri verimli geçmiştir.” ifadesine öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Kadın Doğum ve Kardiyoloji eğitimi için en çok “katılmıyorum” seçeneği, Dâhiliyede en çok “kararsız” seçeneği ve diğer eğitim programlarında ise en çok “katılıyorum” seçeneği ifade edilmiştir (Tablo 9) (Grafik 9).

Ankette yer alan “Staj süresi yeterli idi” ifadesine öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Psikiyatri, Genel Cerrahi ve Adli Tıp eğitimi için en çok “katılıyorum” seçeneği, diğer eğitim programlarında ise en çok “katılmıyorum” seçeneği ifade edilmiştir (Tablo 10) (Grafik 10).

Ankette yer alan “Stajın verildiği kliniğin imkânları yeterli idi” ifadesine öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Kadın doğum ve Pediatri eğitimi için en çok “katılmıyorum” seçeneği, Kardiyoloji ve Dâhiliyede en çok “kararsız” seçeneği, ve diğer eğitim programlarında ise en çok “katılıyorum” seçeneği ifade edilmiştir (Tablo 11) (Grafik 11).

Ankette yer alan “Bu staj sırasında öğrendiklerimi ilerideki meslek yaşamımda kullanacağımı düşünüyorum” ifadesine Öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Kadın doğum eğitimi için en çok “katılmıyorum” seçeneği, Kardiyolojide “kararsız” seçeneği ve diğer eğitim programlarında ise en çok “katılıyorum” seçeneği ifade edilmiştir (Tablo 12) (Grafik 12).

Tablo 7. Soru 7: Bu staj süresince öğretim üyeleri, davranışları ile rol model olmuştur

	Acil Tıp (%)	Adli Tıp (%)	Aile Hekimliği (%)	Pediyatri (%)	Dahiliye (%)	Genel Cerrahi (%)	Halk Sağlığı (%)	Kadın Doğum (%)	Kardiyoloji (%)	Psikiyatri (%)
Hiç Katılmıyorum			11,1	10,9	10,4	6,7		18,9		
Katılmıyorum	7,4	6,7	3,7	17,4	16,7	2,2		18,9	27,3	11,4
Kararsız	11,1	6,7	14,8	19,6	35,4	13,3	9,1	16,2	18,2	20,0
Katılıyorum	51,9	20,0	44,4	37,0	33,3	35,6	40,9	27,0	31,8	42,9
Kesinlikle Katılıyorum	25,9	66,7	25,9	15,2	4,2	42,2	50,0	16,2	22,7	25,7

Tablo 8. Soru 8: Bu staj süresince öğretim üyelerinin servis pratik uygulamaları verimli geçmiştir

	Acil Tıp (%)	Adli Tıp (%)	Aile Hekimliği (%)	Pediyatri (%)	Dahiliye (%)	Genel Cerrahi (%)	Halk Sağlığı (%)	Kadın Doğum (%)	Kardiyoloji (%)	Psikiyatri (%)
Hiç Katılmıyorum			7,4	13,0	8,3	6,7		24,3	18,2	
Katılmıyorum			3,7	13,0	12,5	4,4		18,9	18,2	5,7
Kararsız	22,2	13,3	11,1	32,6	37,5	8,9		24,3	18,2	17,1
Katılıyorum	44,4	33,3	37,0	23,9	31,3	46,7	31,8	8,1	27,3	48,6
Kesinlikle Katılıyorum	33,3	53,3	33,3	13,0	10,4	33,3	63,6	24,3	18,2	28,6

Tablo 9. Soru 9: Bu staj süresince öğretim üyelerinin hasta viziteleri verimli geçmiştir

	Acil Tıp (%)	Adli Tıp (%)	Aile Hekimliği (%)	Pediyatri (%)	Dahiliye (%)	Genel Cerrahi (%)	Halk Sağlığı (%)	Kadın Doğum (%)	Kardiyoloji (%)	Psikiyatri (%)
Hiç Katılmıyorum					4,2	4,4		24,3	18,2	2,9
Katılmıyorum	3,7			15,2	14,6	4,4		18,9	18,2	2,9
Kararsız	7,4			19,6	29,2	20,0		27,0	18,2	20,0
Katılıyorum	51,9	46,7		50,0	39,6	44,4		18,9	31,8	37,1
Kesinlikle Katılıyorum	37,0	53,3		15,2	12,5	26,7		10,8	13,6	34,3

Tartışma

Çalışmamıza 72 intörn hekim katılmıştır. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde ilk 5 soruda (Staj süresi, aktiviteler, motivasyon, olumlu öğretim üyesi ilişkisi) Halk Sağlığı, Adli Tıp ve Aile Hekimliği stajları ile ilgili olarak çoğunlukla ‘kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum’ seçenekleri, Kadın Hastalıkları ve Pediyatri stajlarında ise çoğunlukla ‘kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum’ seçenekleri işaretlenmiştir. Öğretim üyeleri davranışları ile rol model olmuştur ifadesinde Adli Tıp ve Genel Cerrahi ön plana çıkarken, servis pratik ve hasta vizitelerinin verimliliği ile ilgili olan sorularda ise Kadın

Doğum ve Kardiyoloji stajlarında olumsuz ifadeler ön plana çıkmıştır. ‘Bu stajda öğrendiklerimi ileriki meslek yaşamımda kullanacağımı düşünüyorum’ ifadesine genel olarak tüm stajlarda ‘Katılıyorum ve Kesinlikle katılıyorum’ seçenekleri çoğunlukta işaretlenirken Kadın Doğum ve Kardiyoloji stajlarında ise olumsuz ifadeleri işaretleyenler diğer stajlardan fazladır.

Varkal ve ark. (2012) Tıp fakültelerinde psikiyatri eğitimine az önem verildiğini ve müfredata çok iyi entegre edilmemiş olduğunu belirtmişlerdir ve psikiyatri stajını bitirmiş öğrencilerin stajın hemen bütün safhaları hakkında düşüncelerini geri bildirimle aktarmalarını amaçlamışlardır. Sonuç olarak belki de her bir tıp fakültesinin kendi

koşullarına göre bir yaklaşım sergilemesi ve bunun için araştırmalar yapmasının daha uygun olacağını belirtmişlerdir (7). Bizim çalışmamızda ise Psikiyatri pratiklerinin ortalama (en çok “kararsız” seçeneğinin ifade edildiği) bir seviyesi olduğu söylenebilir.

Aslan ve ark. (2006) Ankara’da bir tıp fakültesinde eğitim alan intörn hekimlerin, son sınıftaki eğitimleri süresince eğitim aldıkları stajlar hakkındaki geri bildirimlerinin değerlendirmesini amaçlamışlardır. İntörn hekimlerin son sınıfta aldıkları stajlarla ilgili geri bildirimlerini değerlendirdiklerinde; öğrenciler, fiziki şartlarını en olumlu buldukları stajı Halk Sağlığı, pratik eğitimi ve eğitime katkı sağlama koşullarını en olumlu buldukları stajı Acil olarak belirtmişlerdir. Yine öğrenciler iş yükü açısından en yoğun olarak değerlendirdikleri stajları Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pediatri ve İç Hastalıkları stajları olarak belirtmişlerdir (8).

Çalışmamızda öğrencilerimizden alınan geri bildirimler değerlendirildiğinde, servis pratiklerinin ve hasta ziyaretlerinin yararlı geçtiğini belirttikleri stajların Acil Tıp ve Psikiyatri olduğu ve pratiklerin/hasta ziyaretlerinin yararlı geçmediği stajlarında Kadın Doğum ve Kardiyoloji olduğu

görülmektedir. Buradan hareketle iş yükü artan bölümlerden alınan geri bildirimlerin olumsuz olma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyiz.

Sonuçlarımıza göre tıp eğitimi içerisinde önemli yer kaplayan bölümlerden olan Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kardiyoloji eğitimlerine dair olumsuz yönde geri bildirimler alınmıştır. Özellikle, Kadın Hastalıkları ve Doğum eğitimi için verilen cevaplar incelendiğinde; eğitimde öğretilenlerin, ilerideki meslek yaşamlarında kullanılmayacağı yönünde görüş bildirimleri dikkat çekici bulunmuştur. Buradan anlaşılan stajda daha çok iş yükünün azaltılmasına dair işlerin yapıldığı, mesleğe dair pratik eğitimin ikinci planda tutulduğudur. Buna ilaveten Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kardiyoloji eğitimleri ile ilgili olarak, hasta ziyaretlerinin ve öğretim üyelerinin servis pratik uygulamalarının verimli geçmediği görülmüştür. Yukarıda belirtilen olumsuzluklar için fakülte yönetimine ‘İntörn Yönergesi’nin yazılmasının uygun olacağı iletilmiştir. Yönerge ile öğrencilerin görev tanımlarını daha açık şekilde belirtilmesi ve öğretim üyelerinin öğrencilere karşı sorumluluklarının tanımlanması hedeflenmektedir.

Öğrencilerin mezun olup pratisyen hekim olduklarında en çok karşılaştıkları; Aile Hekimliği, Acil ve Adli Hekimlik pratiklerinde ise tüm sorularda olumlu geri dönüşler alınmıştır.

Tanımlayıcı istatistikler ve grafiklerden elde edilen sonuçlara göre intörn hekim görüşlerinin eğitim programı türüne göre farklı olduğu görülmüştür. Alınan olumlu ve olumsuz geri bildirimler, ilgili bölümler ile paylaşılmış ve koordinatörler toplantısında görüşülmüştür.

Tıp fakültesi 6. sınıf eğitiminin değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve verilen değer artırılması tıp eğitimine büyük katkılar sağlayacaktır. Tıp fakültelerinden mezun olan hekimlerin %90’ı

Tablo 10. Soru 10: Staj süresi yeterli idi

	Acil Tıp (%)	Adli Tıp (%)	Aile Hekimliği (%)	Pediatri (%)	Dahiliye (%)	Genel Cerrahi (%)	Halk Sağlığı (%)	Kadın Doğum (%)	Kardiyoloji (%)	Psikiyatri (%)
Hiç Katılmıyorum			3,7		2,1		9,1	5,4		
Katılmıyorum		6,7		6,5	6,3		9,1			2,9
Kararsız	14,8	6,7	7,4	8,7	12,5	6,7	9,1	13,5	18,2	2,9
Katılıyorum	33,3	20,0	29,6	43,5	39,6	62,2	22,7	29,7	31,8	51,4
Kesinlikle Katılıyorum	48,1	66,7	59,3	41,3	37,5	31,1	59,1	48,6	50,0	42,9

Tablo 11. Soru 11: Stajın verildiği kliniğin imkânları yeterli idi

	Acil Tıp (%)	Adli Tıp (%)	Aile Hekimliği (%)	Pediatri (%)	Dahiliye (%)	Genel Cerrahi (%)	Halk Sağlığı (%)	Kadın Doğum (%)	Kardiyoloji (%)	Psikiyatri (%)
Hiç Katılmıyorum		6,7	7,4	6,5	10,4	2,2		13,5		
Katılmıyorum	37,0		11,1	17,4	16,7	4,4		16,2	13,6	5,7
Kararsız	37,0	13,3	3,7	26,1	43,8	13,3	4,5	21,6	40,9	14,3
Katılıyorum	25,9	26,7	51,9	39,1	18,8	60,0	50,0	24,3	27,3	42,9
Kesinlikle Katılıyorum		53,3	25,9	10,9	10,4	20,0	45,5	24,3	18,2	37,1

Tablo 12. Soru 12: Bu staj sırasında öğrendiklerimi ilerideki meslek yaşamımda kullanacağımı düşünüyorum

	Acil Tıp (%)	Adli Tıp (%)	Aile Hekimliği (%)	Pediatri (%)	Dahiliye (%)	Genel Cerrahi (%)	Halk Sağlığı (%)	Kadın Doğum (%)	Kardiyoloji (%)	Psikiyatri (%)
Hiç Katılmıyorum			11,1	4,3	2,1	4,4		16,2	4,5	
Katılmıyorum			3,7	10,9	12,5			10,8	18,2	
Kararsız	7,4	6,7	11,1	15,2	14,6	6,7	4,5	27,0	13,6	17,1
Katılıyorum	25,9	20,0	33,3	52,2	43,8	64,4	31,8	35,1	40,9	51,4
Kesinlikle Katılıyorum	66,7	73,3	40,7	17,4	27,1	24,4	63,6	10,8	22,7	31,4

pratisyen hekim olmakta ve genellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarında ömür boyu hekimliğini sürdürmektedir (8). Bu sebeple birinci basamak sağlık kuruluşlarına bilgi ve becerileri gelişmiş olan yetkin hekim yetiştirmek önemlidir.

Kaliteli eğitimin en önemli simgelerinden biri alınan eğitimin düzeyi ve standardizasyonun sağlanmış olmasıdır (9). Bu amaçla son yıllarda tıp fakültelerinde program değerlendirme süreçlerindeki iyileştirmelerle öğrencilerden geri bildirim alma sıklığı ve niteliği artmıştır (10).

Alınan geri bildirimlerin program değerlendirmeye katkıda bulunacağı, verilen eğitimin geliştirilmesini sağlayarak mezuniyet öncesi eğitimin kalitesinin artacağı belirtilmektedir (11). İntörn hekimlik dönemi, mezuniyet öncesi eğitimin son yılı olduğundan, bu dönemde alınan geri bildirimlerden hareketle yapılacak olan düzenlemelerin ve giderilecek olan aksaklıkların nihai başarıya büyük bir katkısının olacağı inancındayız.

Kaynaklar

1. Wiggins, G. (2012). Seven keys to effective feedback 2012; 70(1): 11-16.
2. Van De Ridder, J. M., Stokking, K. M., McGaghie, W. C., & Ten Cate, O. T. J. (2008). What is feedback in clinical education?. Medical education 42(2): 189-197.
3. Ende, J. Feedback in clinical medical education. Jama 1983; 250(6): 777-781.
4. Cantillon, P., & Sargeant, J. (2008). Giving feedback in clinical settings. Bmj, 337, a1961
5. Veloski J, Boex JR, Grasberger MJ, Evans A, Wolfson DB. Systematic review of the literature on assessment, feedback and physicians clinical performance. Med Teacher 2006; 28: 117-28.
6. Greenacre M.J. Correspondence analysis. London: Academic Press 1984.
7. Varkal M, Yüksek E, Demirel Ö, Çağlar N, Eliüşük N, Gökdoğan P, Özansur E, Emül, M. Psikiyatri Stajını Tamamlamış Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. Journal of Mood Disorders 2012; 2(3): 102-108.
8. Aslan S , Bideci A , Özkan S , Türkçüoğlu S , Çakır N , Dursun A , Tunaoğlu S . Bir tıp fakültesindeki intern doktorların dönem 6 eğitimleri süresince aldıkları stajlar hakkındaki geribildirimlerinin değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası 2006; 26-19.
9. Bakioğlu, A., & Baltacı, R. (2010). Akreditasyon: eğitimde kalite. Nobel Yayın Dağıtım.
10. Mezuniyet öncesi Tıp eğitimi Ulusal Standartları 2018, <http://tepdad.org.tr/uploads/files/Belgeler%20ve%20formlar/5word-MOTE%202018%20STANDARTLARI.pdf> , (Son Erişim Tarihi:15.03.2020)
11. Sarıkaya Ö, Gülpınar M. A., Keklik D, & Kalaça, S. (2002). Öğrencilerin sesini dinlemek: Eğitimin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası 9(9).

Periodontal Sağlık ve Özgüven İlişkisinin Araştırılması

Investigation of The Relationship Between Periodontal Health and Self-Confidence

Nazlı Zeynep Alpaslan Yaylı, Elif Töre Sari

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Periodontal hastalıklar birçok kolaylaştırıcı faktöre bağlı olarak gelişebilmektedir. En önemli ise bireylerin oral hijyenlerindeki yetersizliktir. Periodontal hastalıkların yalnızca ağız boşluğu ile değil, sistemik durumlar ve psikososyal özellikler ile de ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada bireylerin periodontal sağlığı ile özgüven düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli klinik parametreler açısından araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca bireylerin *gülüş estetik indeksi* (GEİ) skoru da değerlendirilmiş ve incelenen parametrelerle ilişkilendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Periodontoloji kliniğine rutin dişeti tedavisi için başvuran, gönüllü ve yaşları 18-65 arasında değişen 126 birey üzerinde yürütülmüştür. Katılımcıların her birine, içsel özgüven ve dışsal özgüven olmak üzere 2 alt kategoriden oluşan 33 maddelik *özgüven ölçeği* uygulanmıştır. Bireylerin gingival indeks, plak indeksi ve sondlanan cep derinliğini içeren rutin periodontal parametreleri ve GEİ skoru kayıt altına alınmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde Tek yönlü Varyans analizi ve Ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %60,3'ü 18-30 yaş aralığında olup, %45,2'si üniversite ve/veya üzeri eğitim seviyesine sahiptir. Periodontal parametre değerleri ve özgüven skorları arasındaki korelasyonlarda ve GEİ değeri ile özgüven skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir ($P > 0,05$). GEİ skoru gingivitis teşhis edilenlerde, periodontitis'e oranla istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksektir ($P = 0,005$). Erkek katılımcıların dışsal özgüven skorunun kadın katılımcılara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir ($P < 0,05$).

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları periodontal sağlığı gösteren parametreler ile özgüven skorları arasında olası bir pozitif ilişkiyi doğrulamamıştır. Bu durumun katılımcıların çoğunluğunun genç ve eğitim düzeyi yüksek bireylerden oluşmasına bağlı geliştiği düşünülmektedir. Örneklem büyüklüğünün artırıldığı daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Periodontal İndeks, Özgüven, Dental Estetik

ABSTRACT

Objective: Periodontal diseases may develop due to many facilitating factors. The most important is the inadequate oral hygiene. It is stated that periodontal diseases may be associated not only with oral cavity but also with systemic conditions and psychosocial characteristics. The aim of this study was to investigate the relationship between individuals' periodontal health and self-confidence levels in terms of various clinical parameters. In addition, *smile esthetic index* (SEI) scores were evaluated and correlated with the parameters examined.

Materials and Methods: The study was conducted on 126 volunteer individuals that aged between 18-65 years, who were referred to the Periodontology clinic for routine gingival treatment. Each participant was administered 33-item *self-confidence scale* consisting of 2 sub-categories: internal and external self-confidence. Routine periodontal parameters including the gingival index, plaque index and probing depth and SEI score were recorded. One-way ANOVA and Chi-square test were used for statistical analysis.

Results: 60.3% of the participants were between the ages of 18-30 and 45.2% had university or higher education. There was no statistically significant difference both between periodontal parameter and self-confidence scores and between SEI and self-confidence scores ($P > 0.05$). SEI score was significantly higher in patients with gingivitis compared to periodontitis ($P = 0.005$). External self-confidence score of males was found to be significantly higher than females ($P < 0.05$).

Conclusion: The results of this study didn't confirm a positive correlation between parameters showing periodontal health and self-confidence scores. This situation can be related with majority of the participants are young and highly educated. More comprehensive studies with increased sample size are needed.

Key Words: Periodontal Index, Self-confidence, Dental Esthetics

Giriş

Yirmi birinci yüzyılda ağız sağlığındaki büyük küresel gelişmelere rağmen, ağız hastalıkları hala sağlık sorunudur (1). Periodontal hastalıklar (gingivitis, periodontitis) ve diş çürükleri, hastalığın başlama riskini (risk faktörleri) veya mevcut hastalığın ilerlemesini (prognostik faktörler) etkileyen birçok nedene sahip karmaşık hastalıklardır. Bunlar; kalıtsal olanlar (örn. genetik varyantlar), sosyal, eğitimsel ve ekonomik faktörler gibi edinilenler, yerel çevre (örn. biyofilm tabakası veya bileşimi), diğer hastalıklar (örn. diyabet) ve yaşam tarzı (örn. sigara kullanımı, şeker tüketimi, karbonhidrat alımı) gibi faktörleri içermektedir. Her iki hastalık da tedavi edilmezse diş kaybı, azalmış çiğneme fonksiyonu, zayıf beslenme durumu, düşük benlik saygısı, düşük yaşam kalitesi ve olumsuz genel sağlık etkileri görülebilmektedir (2).

Dünya Sağlık Örgütü genel sağlığı, sosyal refahı da içeren bir iyilik durumu olarak tanımlamaktadır. Ağız sağlığının da genel iyilik durumuna katkısı olduğu açıktır. Yemek yeme, konuşma, gülümseme ve topluma yaratıcı katkılar gibi günlük aktiviteler, bireyin refahının belirleyicisidir. Yani ağız sağlığının genel sağlık ve iyiliğin ayrılmaz bir parçası olduğu anlaşılmaktadır (3). Dolan (4) sağlıklı bir ağız için, bireylerin istedikleri sosyal rollerde devam etmelerini sağlayan rahat ve fonksiyonel bir diş dizisi gerekli olduğunu vurgulamıştır. Ağız hastalıkları, ağrıya ve rahatsızlığa neden olmakta, yemek yeme işleminde, iletişimde ve görünümde çeşitli problemlere yol açmaktadır. Dolayısıyla, kötü ağız sağlığı, bireylerde utanma, sosyal sorunlar ve düşük benlik saygısı gibi psikolojik sonuçlar doğurabilmektedir (5,6).

Benlik saygısı kişinin kendini bir bütün olarak değerlendirdiğinde, değerli bir birey olduğu kanısına varmasıdır. Özgüven ise, bireylerin dünyadaki durumları ve sorunları ele alma konusundaki genel kabiliyetlerine olan inançları ile ilgilidir. Kişilerin belirli bir görevi yerine getirme kabiliyetleri ise öz yeterlilik olarak adlandırılmaktadır (7). Özgüven, insanların günlük yaşamlarında en etkili motivasyon ve davranış düzenleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Özgüvenin, cinsiyet, mutluluk, yalnızlık, stres, kaygı, mükemmeliyetçilik, fiziksel uygunluk, sigara içme ve uyuşturucu kullanımı ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (8). Literatürde ağız sağlığı davranışlarının, kişilerin benlik saygısı, öz-yeterlilik, yaşam doyumu, iyimserlik, tutarlılık, kaygı, depresyon, odaklanma, stres ve alaycı düşmanlık

duygusu gibi çeşitli psikolojik özellikleriyle ilişkili olduğu gösterilmektedir (9).

Bireylerin özgüvenine ve benlik saygısına etki etmesi muhtemel bir başka konu da dişlerin ve dişetlerinin estetik görünümüdür. Estetik kavramı diş hekimleri için, form ve fonksiyonla birlikte verilen klinik tedavinin temellerinden biridir. Estetik bir gülümsemenin bazı özellikleri şunlardır; a) dental orta hat düzdür, b) gülümseme çizgisi, alt dudağın konveksitesini takip eder, c) ön kesici dişler simetriktir, d) ön kesici dişlerin diş eti kenarları simetriktir, e) kesici embrajurları ön kesici dişlerden köpek dişlerine doğru yavaş yavaş derinleşir, f) dişler düz veya meziale doğru eğimli konumlanmıştır ve g) ön kesici dişlerin genişlik uzunluk oranı %75-%80'dir (10). Berscheid ve ark.'nın (11) bir popülasyon üzerinde yürüttükleri çalışmalarında, dişlerin görünümünün sosyal etkileşimlerde oldukça önemli olduğuna inanıldığı tespit edilmiştir.

Literatürde, periodontal sağlığı tespit eden klinik parametrelerin kişilerin özgüven düzeylerini etkileyip etkilemeyeceğini yada başka bir açıdan, bireylerin özgüven düzeylerinin ağız bakımını, dolayısıyla periodontal sağlığı etkileyip etkilemeyeceğini araştıran sınırlı sayıda veri bulunmaktadır. Bu çalışmada bireylerin dişeti sağlığı ile özgüven düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli klinik parametreler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bireylerin özgüven düzeylerine etki etmesi muhtemel bir başka parametre olan gülüş estetik indeksi (GEİ) skoru da değerlendirilmiş ve incelenen parametrelerle ilişkilendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYU) Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı kliniğinde yürütülen bu çalışma için YYU Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan onay alınmıştır (29.05.2019-09).

Çalışma Popülasyonu: Araştırmaya Periodontoloji kliniğine rutin dişeti tedavisi için başvuran, çalışma için gönüllü ve yaşları 18-65 arasında değişen 54'ü erkek 72'si kadın toplam 126 birey katılmıştır. Sistemik hastalığı bulunan, sigara içen, hamilelik veya emzirme döneminde olan bireyler çalışmaya dahil edilmemiştir. Ayrıca, dişlerinde maloklüzyon bulunan, ortodontik tedavi görmüş veya görmekte olan, estetik bölgede eksik dişi veya çürüğü bulunan ve protetik rehabilitasyon ihtiyacı olan bireyler araştırma dışı bırakılmıştır. Katılımcıların anketleri

doldurabilecek bilişsel yeteneği olmasına ve okuma yazma bilmesine önem gösterilmiştir. Tüm bireylere araştırmanın detayları anlatılmış ve çalışma yazılı onam alınan katılımcılar üzerinde yürütülmüştür.

Anketler: Katılımcılardan öncelikle yaş, cinsiyet ve öğrenim durumunu içeren demografik bilgi formunu doldurmaları istenmiştir. Daha sonra her birine Akın (12) tarafından geliştirilen, içsel özgüven ve dışsal özgüven olmak üzere 2 alt kategoriden oluşan 33 maddelik Öz-Güven Ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçeğin maddeleri 5 basamaklı Likert (1) hiç bir zaman, (2) ara sıra, (3) sık sık, (4) genellikle, (5) her zaman] tipi bir dereceleme ölçeği şeklinde yazılmıştır. Ölçekten alınan toplam puan madde sayısına bölünerek, bireyin öz-güven düzeyi hakkında bir sonuca varılabilmektedir. Öz-Güven Ölçeğinde 2,5 puanın altı düşük, 2,5 ile 3,5 arası orta, 3,5 ve üzeri ise yüksek düzeyde öz-güveni göstermektedir. Ölçeğin birinci faktöründe bulunan maddelerin (17 madde) daha çok bireylerin kendilerine yönelik öz-güvenleriyle ilişkili olduğu belirlenmiş ve bu faktör iç öz-güven adı altında ele alınmıştır. İkinci faktöre yüklenen maddeler (16 madde) daha çok bireylerin dış çevre ve sosyal yaşamlarına yönelik öz-güvenleriyle ilişkili olduğu için bu faktör dış öz-güven olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin geçerlik güvenilirlik analizleri yapılmıştır (RMSEA= 0,044, NFI= 0,90, CFI= 0,96, IFI= 0,96, RFI= 0,89, GFI= 0,94, AGFI= 0,91 ve SRMR= 0,058). Öz-Güven Ölçeğinin iç tutarlılık güvenilirlik katsayıları ölçeğin bütünü için 0,83, iç öz-güven faktörü için 0,83 ve dış özgüven faktörü için 0,85 olarak bulunmuştur. Anketler doldurulurken, hasta mahremiyetine özen gösterilmiş, sessiz bir odada herhangi bir sorumlu personelin müdahalesi olmadan gerçekleştirilmiştir. Anketler doldurulduktan sonra, hastalar tarafından kapalı bir zarf içerisinde araştırmacıya teslim edilmiştir.

Periodontal Parametreler: Anket formlarını dolduran bireylerin rutin klinik ve radyografik muayeneleri yapılarak, Williams tipi periodontal sond ile 0,25 N kuvvet altında gingival indeks (Gİ) (13), plak indeksi (Pİ) (13) ve sondlanan cep derinliği (CD) değerleri kaydedilmiştir.

Pİ (13) şu şekilde skorlanmıştır; (0) plak yok, (1) göz ile görülmeyen ancak sond ile muayene esnasında sond ucunda tespit edilebilen plak varlığı, (2) göz ile görülebilen, dişeti kenarına komşu ince bant halinde bulunan, interdental alanda görülmeyen plak varlığı, (3) dişeti kenarına komşu kalın bant halinde bulunan ve interdental alanı da dolduran plak varlığı.

Gİ (13) şu şekilde skorlanmıştır; (0) dişetinde enflamasyonun görsel belirtileri ve kanama yok, (1) dişeti rengi ve dokusunda hafif bir değişim var ancak kanama yok, (2) dişeti enflamasyonunun görsel belirtileri ve sondlamada kanama mevcut, (3) açık enflamasyon belirtileri ve spontan kanama mevcut.

CD ise mine-sement birleşimi ile gingival cep tabanı arasındaki mesafe ölçülerek hesaplanmıştır.

Tüm değerlendirmeler her diş için 6 bölgeden (meziobukkal, midbukkal, distobukkal, meziolingual, midlingual ve distolingual) ve değerlendiriciler arası tutarsızlıkları ortadan kaldırmak amacı ile aynı klinisyen tarafından yapılmıştır. Gömülü, ulaşılmayan aşırı madde kaybı bulunan dişler değerlendirmeye alınmamıştır. Klinik ve radyografik değerlendirmelerin sonunda bireylerin dişeti sağlığı düzeyi belirlenerek, teşhis edilen hastalık (gingivitis veya periodontitis) kaydedilmiştir.

Gülüş Estetik İndeksi (GEİ): Tüm katılımcıların GEİ skoru değerlendirmesi de aynı klinisyen tarafından gerçekleştirilmiştir. Hem dişleri hem de yumuşak dokuları objektif ve detaylı bir şekilde analiz eden GEİ, Rotundo ve ark. (14) tarafından geliştirilmiş ve geçerlik güvenilirliği analiz edilmiştir [ICC= 0,62 (% 95 CI: 0,51-0,72)]. Bu indeks sistemine göre bir gülümsemenin estetiğini değerlendirmek için 10 değişken belirleyici olarak tanımlanmıştır. Bunlar: Yüz değişkenleri ile ilgili iki değişken (gülümseme çizgisi ve yüz orta çizgisi), diş özellikleri ile ilgili üç değişken (diş hizalaması, diş deformitesi ve diş renklenmesi) ve periodontal durumla ilgili beş değişkeni (dişeti renklenmesi, dişeti çekilmesi, dişeti büyümesi, dişeti skarları ve diastema/eksik papilla) içermektedir. 1 veya 0 puanları, dikkate alınan değişkenin mevcut olup olmamasına bağlı olarak ilişkilendirilmiştir. Analiz edilen değişken, gülümsemede doğru şekilde temsil ediliyorsa veya gülümseme ile görünmüyorsa "1" puan olarak skorlanır. Eğer değişken doğru şekilde temsil edilmiyorsa "0" olarak skorlanır. Her değişken için kaydedilen skorların toplamı bireyin GEİ değerini vermektedir.

GEİ değerlendirmesi de tamamlanan hastaların tüm kayıtları ve anketlerin bulunduğu zarflar hasta kimliğini ve klinik detaylarını bilmeyen başka bir araştırmacıya teslim edilmiş ve bilgisayar ortamında verilerin son girişi yapılmıştır.

İstatistiksel Analiz: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edilirken,

Tablo 1. Eğitim seviyesine göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

		N	Ort.	S. Sapma	En Küçük	En Büyük	P
Yaş	İlkokul	16	48,00	9,967	34	65	
	Lise	36	28,19	10,348	18	50	
	Öğrenim Görmemiş	4	37,25	11,983	30	55	0,001*
	Ortaokul	13	28,46	10,252	18	49	
	Üniversite ve Üzeri	57	27,88	8,380	18	63	
İçsel Özgüven	İlkokul	16	4,5544	0,34421	4,05	5,00	
	Lise	36	4,5229	0,53290	2,58	5,00	
	Öğrenim Görmemiş	4	4,5250	0,33471	4,29	5,00	0,468
	Ortaokul	13	4,2131	0,51936	3,30	5,00	
	Üniversite ve Üzeri	57	4,4688	0,61708	2,17	5,00	
Dışsal Özgüven	İlkokul	16	4,4213	0,72458	2,56	5,00	
	Lise	36	4,5914	0,49261	3,25	5,00	
	Öğrenim Görmemiş	4	4,1250	0,32275	3,75	4,50	0,229
	Ortaokul	13	4,1731	0,60712	3,25	5,00	
	Üniversite ve Üzeri	57	4,4747	0,66872	2,25	5,00	
Gİ Ort.	İlkokul	16	1,46813	0,540219	0,815	2,560	
	Lise	36	1,47153	0,573652	0,470	3,000	
	Öğrenim Görmemiş	4	1,45875	0,412480	1,000	2,000	0,435
	Ortaokul	13	1,26908	0,376007	0,800	2,000	
	Üniversite ve Üzeri	57	1,31791	0,383075	0,280	2,500	
Pİ Ort.	İlkokul	16	1,7191	0,44830	1,00	2,50	
	Lise	36	1,7424	1,63135	0,75	10,50	
	Öğrenim Görmemiş	4	1,3750	0,47871	1,00	2,00	0,256
	Ortaokul	13	1,3667	0,51339	0,29	2,00	
	Üniversite ve Üzeri	57	1,3295	0,38632	0,21	2,49	
CD Ort.	İlkokul	16	2,0212	0,80490	1,15	3,76	
	Lise	36	1,9831	0,81269	1,13	5,30	
	Öğrenim Görmemiş	4	1,6733	0,39565	1,23	2,19	0,736
	Ortaokul	13	1,8405	0,67856	1,19	3,78	
	Üniversite ve Üzeri	56	1,8113	0,74263	1,02	4,70	
GEİ Ort.	İlkokul	16	0,5875	0,27779	0,10	1,00	
	Lise	36	0,6028	0,18437	0,10	1,00	
	Öğrenim Görmemiş	4	0,5250	0,05000	0,50	0,60	0,829
	Ortaokul	13	0,6385	0,16093	0,40	0,90	
	Üniversite ve Üzeri	56	0,6232	0,19539	0,10	1,00	

*: $P < 0.05$

Kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler bakımından grup ortalamalarını karşılaştırmada Tek yönlü Varyans analizi yapılmıştır. Bu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Gruplar ile Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede ise Ki-kare testi yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (ver:20) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya katılan 126 hastanın 72'si kadın, 54'ü erkek bireylerden oluşmaktadır. Hastaların yaşları 18-65 yaş arasında değişmektedir. Katılımcıların %60,3'ü 18-30 yaş, %27,7'si 31-45 yaş, %11,9'u 46-65 yaş aralığındadır. Çalışma popülasyonunun %3,17'si hiç öğrenim görmemiş ancak okuma yazma bilmekte, %12,6'sı ilkökul mezunu, %10,4'ü ortaokul mezunu, %28,5'i ise lise mezunudur. %45,2 oranında katılımcı üniversite ve üzeri eğitim

Tablo 2. Cinsiyete göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

		N	Ort.	S. Sapma	En Küçük	En Büyük	P
Yaş	Erkek	54	33,00	11,357	18	63	0,073
	Kadın	72	29,29	11,447	18	65	
	Total	126	30,88	11,511	18	65	
İçsel Özgüven	Erkek	54	4,5248	0,63491	2,17	5,00	0,338
	Kadın	72	4,4298	0,47552	2,64	5,00	
	Total	126	4,4705	0,54917	2,17	5,00	
Dışsal Özgüven	Erkek	54	4,5954	0,54126	3,25	5,00	0,032*
	Kadın	72	4,3568	0,66120	2,25	5,00	
	Total	126	4,4590	0,62176	2,25	5,00	
Gİ Ort.	Erkek	54	1,42528	0,402937	0,870	2,785	0,350
	Kadın	72	1,34658	0,508440	0,280	3,000	
	Total	126	1,38031	0,466050	0,280	3,000	
Pİ Ort.	Erkek	54	1,5923	1,31451	0,29	10,50	0,359
	Kadın	72	1,4346	0,54196	0,21	4,00	
	Total	126	1,5022	0,95164	0,21	10,50	
CD Ort.	Erkek	53	1,7801	0,61700	1,02	4,70	0,177
	Kadın	72	1,9644	0,83482	1,02	5,30	
	Total	125	1,8863	0,75303	1,02	5,30	
GEİ Ort.	Erkek	53	0,6057	0,17696	0,10	0,90	0,789
	Kadın	72	0,6153	0,21207	0,10	1,00	
	Total	125	0,6112	0,19725	0,10	1,00	

*: $P < 0.05$ **Tablo 3.** Özellikler arası korelasyon katsayıları

	Yaş	İçsel Özgüven	Dışsal Özgüven	Gİ Ort.	Pİ Ort.	CD Ort.	GEİ Ort.
Yaş	1						
İçsel Özgüven	0,034	1					
Dışsal Özgüven	-0,118	0,522**	1				
Gİ Ort.	-0,036	-0,019	-0,054	1			
Pİ Ort.	-0,017	0,054	-0,034	0,233**	1		
CD Ort.	0,040	0,018	-0,114	0,333**	0,086	1	
GEİ Ort.	0,093	-0,032	0,123	-0,169	-0,200*	-0,238**	1

*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$

seviyesine sahiptir. Katılımcıların ortalama özgüven düzeyinin yüksek özgüven değeri olan 3,5 skorunun üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Eğitim seviyesine göre yapılan tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Tablo 1' de gösterilmiştir. Eğitim durumu ile cinsiyet, özgüven skorları ve incelenen klinik parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmemiştir ($P > 0,05$).

Cinsiyete göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Tablo 2' de gösterilmiştir. Cinsiyet ve incelenen klinik parametreler arasında

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir ($P > 0,05$). Erkek katılımcıların dışsal özgüven skoru kadın katılımcılara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir ($P < 0,05$).

Yapılan klinik değerlendirmede, %90,4 oranında bireye gingivitis, %9,6 oranında bireye ise periodontitis teşhisi yapılmıştır. Cinsiyete ve eğitim seviyesine göre gingivitis/periodontitis dağılımında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir ($P > 0,05$). Özgüven skorları bireylerin teşhis grubundan etkilenmemiştir ($P > 0,05$). GEİ skoru ise gingivitis teşhis

edilenlerde, periodontitis teşhis edilenlere oranla istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksektir ($P=0,005$).

GEİ değeri ve özgüven skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir ($P>0,05$). Gİ, Pİ, CD değerleri ve özgüven skorları arasındaki korelasyonlarda istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir ($P>0,05$). İçsel ve dışsal özgüven skorları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon tespit edilmiştir ($P<0,01$). Özellikler arası korelasyon katsayıları Tablo 3' te gösterilmiştir.

Tartışma

Yazarların yapmış oldukları literatür taramasına göre, bu araştırma Türk toplumundaki bireylerin rutin periodontal parametreleri ile özgüven düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk araştırmadır. Ayrıca, GEİ skorunun özgüven düzeyine etkisi de değerlendirilmiştir. Çalışma hipotezi yüksek özgüven düzeyi bulunan bireylerde kişisel bakımın daha iyi olacağı varsayımından yola çıkarak, özgüveni yüksek bireylerde daha iyi dişeti sağlığı elde edilebileceğidir. Yine başka bir açıdan, kişisel bakımın iyi ve başarılı olmasının da özgüveni güçlendirebileceği düşünülmüştür. Çünkü, dişlerin düzenli bir şekilde fırçalanması, ara yüz temizliğinin günlük olarak yapılması azimli, gayretli bir kişilik, yüksek bir öz-saygı gerektirir (1).

Hunt ve ark. (15) ortodontik tedavinin bireylerin benlik saygısı, öz-güven düzeyi ve fiziksel çekiciliğinin artmasında oldukça etkili olduğunu bildirmişlerdir. Bu bilgi ışığında, sonuçları etkileyeceği düşünüldüğünden ortodontik tedavi görmüş veya ortodontik tedavi endikasyonu bulunan bireyler çalışmaya dahil edilmemiştir.

Bu çalışma, özgüven ve benlik saygısının, ağız sağlığı durumu ve davranışlarına etkilerini araştıran bazı çalışmalarda (16,17) elde edilen sonuçları doğrulamamıştır. Ancak, bahsi geçen çalışmalarda ağız sağlığı durumu katılımcıların kendi raporlamaları ile belirlenmiştir. Mevcut çalışmanın diğerlerinden farkı dişeti sağlığını gösteren klinik parametrelerin bir asistan diş hekimi tarafından objektif bir klinik muayene ile değerlendirilmesi ve kaydedilmesidir. Bireylerin kendi yaptıkları öznel değerlendirmelerde yanlış sonuçlar alınma olasılığı mevcuttur (18). Dolayısıyla nesnel ve objektif yapılan değerlendirmelerin güvenilirliği daha yüksektir. Mevcut çalışma sonuçlarına göre, eğitim seviyesi ile özgüven düzeyleri ve incelenen klinik

parametreler arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Literatürde eğitim seviyesinin ağız sağlığını olumlu yönde etkilediği rapor edilmektedir (19). Bu çalışmanın popülasyonu, çoğunlukla genç ve eğitim seviyesi yüksek bireylerden oluşmaktadır. Ayrıca katılımcıların %90,4'ünde ilerlemiş dişeti hastalığına rastlanmamaktadır. Örneklemin, rutin dişeti tedavisi için kliniğe başvurması da yine motivasyonu ve bilinci yüksek bir topluluk olduğunu düşündürmektedir. Dolayısıyla böyle bir popülasyonda özgüven düzeylerinin, katılımcıların genelinde benzer ve yüksek çıkmasının beklenen bir sonuç olduğu düşünülmektedir.

Araştırma bulgularına göre cinsiyet ve incelenen klinik parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Martelli ve ark. (20)' nin yapmış oldukları güncel bir meta-analizde cinsiyetler arasında dişeti sağlığı düzeyi konusunda tartışmalı sonuçlara ulaşıldığı bildirilmektedir. Bununla birlikte, çalışmamızda cinsiyetler arasında iç-özgüven skorlarında anlamlı farklılık görülmezken, dış öz-güven skorları erkek katılımcılarda kadın katılımcılara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir. Bu sonuç, yapılan bazı araştırma sonuçlarını desteklemektedir (21). Yaşadığımız toplumda, erkeklerin kadınlara göre daha girişken ve aktif bir rol üstlenmesi de bu sonuca neden olan bir başka faktör olabilir. Cinsiyetler arasında, psikososyal etkiler ve ağız hijyeni ilişkisindeki farklılığa dikkat çeken sınırlı sayıda araştırma bulunduğundan mevcut çalışma verileri başka araştırmalarla karşılaştırılamamıştır.

Bu çalışmanın sonuçlarına göre GEİ skoru ile özgüven değerleri anlamlı korelasyon göstermemektedir. Literatürde bir bireyin gülümsemesi ile algılanan güzelliği arasında korelasyon olduğu bildirilmektedir (22). Gülümsemenin algılanan çekiciliğinin duygusal istikrar, benlik saygısı ve hakimiyet gibi kişilik özelliklerini etkilediği belirtilmektedir (23). Bununla birlikte, gülümsemeyi algılayan kişinin diş hekimi veya diş hekimliği mesleği ile ilgili bilgi seviyesi bulunan bir birey olmasının da önemli olduğu vurgulanmaktadır (24). GEİ bu araştırmada, bir asistan diş hekimi tarafından skorlanmıştır. Özgüven düzeyinin GEİ skorundan etkilenmemesi, katılımcıların diş dizisi nispeten iyi olan ve estetik bölgede protetik veya ortodontik tedavi gerektirmeyen bireylerden seçilmiş olmasına bağlı olabilir. Bununla birlikte GEİ skoru gingivitis teşhis edilenlerde, periodontitise oranla anlamlı şekilde yüksektir. Periodontitisin yumuşak ve sert doku kaybıyla karakterize bir hastalık (25) olmasının gülüş estetiğini etkilemesi kaçınılmazdır.

Mevcut araştırmanın limitasyonlarından birisi psikososyal faktörlerin ağız sağlığına etkilerinin kesitsel bir şekilde incelenmesidir. Bu faktörlerin nedensel rolünü doğrulamak için, multidisipliner, uzunlamasına veya deneysel araştırma dizaynları yapılmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bunun dışında, çalışma popülasyonu periodontoloji kliniğine rutin dişeti tedavisi için başvuran ve toplumun geneline kıyasla daha yüksek oral motivasyona ve daha yüksek iç motivasyona sahip, daha bilinçli sayılabilecek hastalardan oluşmaktadır. Ayrıca, katılımcıların büyük çoğunluğu genç, eğitilmiş ve ilerlemiş periodontal hastalığı bulunmayan bireylerdir. Böyle bir örneklemede özgüven düzeyinin yüksek çıkmasının beklenen bir sonuç olduğu düşünülmektedir. Bu durumun BİAS'a neden olması muhtemel olduğundan, sonuçlar dikkatli yorumlanmalıdır. Araştırmada bireylerin, diş fırçalama sıklığı, hekim ziyareti, hijyen ve diyet alışkanlıkları gibi parametreleri de incelenmemiştir. Toplumun genelini kapsayan daha geniş bir örneklemede, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, ırksal ve etnik köken gibi farklılıkların da temsil edildiği kapsamlı çalışmaların yapılmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Kısıtlı bir örneklem üzerinde yürütülen bu çalışmanın sonuçları, rutin periodontal parametreler ile bireylerin özgüven düzeyleri arasında olası bir ilişkiyi doğrulamamıştır. Kullanılan özgüven ölçeğinin, bu tip bir değerlendirme için yeterince hassas olmadığı düşünülmektedir. Ağız sağlığı ve kişilerin psikososyal özellikleri arasındaki ilişkilerin araştırılmasına özgü yeni ölçekler geliştirilmesinin faydalı olabileceği öngörülmektedir.

TEŞEKKÜR: Yazarlar, araştırmaya ait istatistiksel bulguların yorumlanmasında yardımcı olan Prof. Dr. Sıddık Keskin'e teşekkür etmektedir.

Kaynaklar

1. Scheerman JF, van Loveren C, van Meijel B, Dusseldorp E, Wartewig E, Verrips GHW, et al. Psychosocial correlates of oral hygiene behaviour in people aged 9 to 19 – a systematic review with meta-analysis. *Community Dent Oral Epidemiol* 2016; 44(4): 331-341.
2. Chapple IL, Bouchard P, Cagetti MG, Campus G, Carra MC, Cocco F, et al. Interaction of lifestyle, behaviour or systemic diseases with dental caries and periodontal diseases: consensus report of group 2 of the joint EFP/ORCA workshop on the boundaries between caries and periodontal diseases. *J Clin Periodontol* 2017; 44(18): 39-51.
3. Baiju RM, Peter E, Varghese NO, Sivaram R. Oral Health and Quality of Life: Current concepts. *J Clin Diagn Res* 2017; 11(6): 21-26.
4. Dolan TA. Identification of appropriate outcomes for an aging population. *Spec Care Dent* 1993; 13(1): 35-39.
5. Cushing AM, Sheiham A, Maizels J. Developing socio-dental indicators-the social impact of dental disease. *Community Dent Health* 1985; 3(1): 3-17.
6. Slade GD, Spencer AJ. Development and evaluation of the Oral Health Impact Profile. *Community Dent Health* 1994; 11(1): 3-11.
7. Tengland PA. Empowerment: a goal or a means for health promotion? *Med Health Care Philos* 2007; 10(2): 197-207.
8. Dumitrescu AL, Dogaru BC, Dogaru CD. Self-control and self-confidence: their relationship to self-rated oral health status and behaviours. *Oral Health Prev Dent* 2009; 7(2): 155-162.
9. da Silva AM, Newman HN, Oakley DA. Psychosocial factors in inflammatory periodontal diseases. A review. *J Clin Periodontol* 1995; 22(7): 516-526.
10. Chiche G, Pinault A. Esthetics of anterior fixed restorations. In: *Esthetics of Anterior Fixed Restorations*. Chicago: Quintessence Publishing; 1994; 61-62.
11. Berscheid E, Walster E, Bohrnstedt G. The happy American body: A survey report. *Psychol Today* 1973; 7: 119-131.
12. Akın A. Öz-Güven Ölçeği'nin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* 2007; 7(2): 167-176.
13. Löe H, Silness J. Periodontal disease in pregnancy. I. Prevalence and severity. *Acta Odontol Scand* 1963; 21: 533-551.
14. Rotundo R, Nieri M, Bonaccini D, Mori M, Lamberti E, Massironi D, et al. The Smile Esthetic Index (SEI): A method to measure the esthetics of the smile. An intra-rater and inter-rater agreement study. *Eur J Oral Implantol* 2015; 8(4): 397-403.
15. Hunt O, Hepper P, Johnston C, Stevenson M, Burden D. Professional perceptions of the benefits of orthodontic treatment. *Eur J Orthod* 2001; 23(3): 315-323.
16. Dumitrescu AL, Dogaru CB, Dogaru CD. Instability of self-esteem and affective lability as determinants of self-reported oral health status and oral health-related behaviors. *J Contemp Dent Pract* 2008; 9(1): 38-45.
17. Dumitrescu AL, Zetu L, Teslaru S. Instability of self-esteem, self-confidence, self-liking, self-control, self-competence and

- perfectionism: associations with oral health status and oral health-related behaviours. *Int J Dent Hyg* 2012; 10(1): 22-29.
18. Crockett L, Schulenberg J, Petersen A. Congruence between objective and self-report data in a sample of young adolescents. In: *Dep Psychol. Fac Publications* 1987; 250.
 19. Tadakamadla SK, Tadakamadla J, Kroon J, Lalloo R, Johnson NW. Effect of family characteristics on periodontal diseases in children and adolescents-A systematic review. *Int J Dent Hyg* 2020; 18(1): 3-16.
 20. Martelli ML, Brandi ML, Martelli M, Nobili P, Medico E, Martelli F. Periodontal disease and women's health. *Curr Med Res Opin* 2017; 33(6): 1005-1015.
 21. Stadelmann S, Grunewald M, Gibbels C, Jaeger S, Matuschek T, Weis S, et al. Self-esteem of 8-14-year-old children with psychiatric disorders: Disorder- and gender-specific effects. *Child Psychiatry Hum Dev.* 2017; 48(1): 40-52.
 22. Flores-Mir C, Silva E, Barriga MI, Lagravere MO, Major PW. Lay person's perception of smile aesthetics in dental and facial views. *J Orthod* 2004; 31(3): 204-209.
 23. Malkinson S, Waldrop TC, Gunsolley JC, Lanning SK, Sabatini R. The effect of esthetic crown lengthening on perceptions of a patient's attractiveness, friendliness, trustworthiness, intelligence, and self-confidence. *J Periodontol* 2013; 84(8): 1126-1133.
 24. Kokich VO, Kokich VG, Kiyak HA. Perceptions of dental professionals and laypersons to altered dental esthetics: Asymmetric and symmetric situations. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 2006; 130(2): 141-151.
 25. Slots J. Periodontitis: facts, fallacies and the future. *Periodontol* 2000 2017; 75(1): 7-23.

Are Computerized Tomography Scans Being Ordered More Than Necessary?

Bilgisayarlı Tomografi Tetkikleri Gerekenden Fazla mı İsteniyor?

Ali Mahir Gündüz*, Nurşen Toprak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Van

ABSTRACT

Objective: Computerized tomography (CT) is one of the most common diagnostic imaging methods used in all hospital admissions. The frequency of ordering CT scans has been rapidly increasing since its first use. Due to the X-rays, increased CT scans has been a concerns primarily for patients, and then for healthcare professionals who offer this service. In this study we aim to by determining the number and distribution of all CT scans performed in our hospital prevent the CT demands other than clinical necessity and to decrease the X-ray dose that the society is exposed to.

Materials and Method: Between January 1, 2013 and December 31, 2019, the number of CT scans performed in our hospital was determined according to the departments and compared with the number of patients.

Results: While the number of patients admitted to the emergency room (ER) is 30.90% of the total number of patients, the number of CTs performed in ER was 35.92% of the total number of CTs. CT scan was performed in 5.05% of the total number of patients who admitted to the hospital and this figure was 5.88% in ER patients. Changes in the number of CT scans are statistically significant ($p<0.005$).

Conclusion: Even though the changes in CT scan numbers were statistically significant, the results were not found to be clinically significant as there was no proportionally increasing demand according to the years. We link this positive result to the measures we have taken.

Key Words: Computed tomography, x-rays, number and diversity, statistical data

ÖZET

Amaç: Bilgisayarlı tomografi (BT), tüm hastane başvurularında en sık kullanılan tanısal görüntüleme yöntemlerinden biridir. BT kullanım sıklığı ilk kullanılmaya başlandığı yıllardan beri hızla artmaktadır. Artan BT incelemeleri X ışınından dolayı, öncelikle hastalar, sonrasında bu hizmeti sunan sağlık personelleri için endişe oluşturmaktadır. Bu çalışmada hastanemizde yapılan tüm BT incelemelerinin sayısını ve dağılımını belirleyerek klinik gereklilik dışındaki BT istemlerini önlemeyi ve toplumun maruz kaldığı X-ışını dozunu azaltmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2013 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında hastanemizde yapılan BT incelemelerinin sayısı belirlenerek bölümlere göre dağılımı yapılmış ve hasta sayılarıyla karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Acil servise başvuran hasta sayısı hastaneye başvuran toplam hasta sayısının %30,90'ı iken, acil servis kaynaklı BT sayısı, toplam BT sayısının %35,92'sidir. Hastaneye başvuran toplam hasta sayısının %5,05'ine BT çekilirken, acil servise gelen hastaların % 5,88'ine BT çekilmiştir. BT sayılarındaki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlıdır ($p<0,005$).

Tartışma: BT sayılarındaki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı olsada oransal olarak yıllara göre devamlı bir artış olmadığından klinik olarak anlamlı bulunmadı. Bu olumlu sonucu almış olduğumuz tedbirlere bağlamaktayız.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, x ışınları, sayı ve çeşitlilik, istatistiksel veri

Introduction

Since its first use in 1972, the invention of Computed Tomography (CT) has been a revolution for diagnostic radiology, and it has been an irrevocable diagnostic method of modern medicine (1). Use of Picture Archiving and Communication Systems (PACS), which enables archiving, access, distribution, and presentation of images, teleradiology, and voice recognition software, has made CT an indispensable method for all health units, particularly for emergency rooms (ER) (2). The frequency of ordering CT scans

has been rapidly increasing since its first use. While approximately 3 million CT scans have been performed in the USA in 1980, this number has been estimated to be more than 62 million in 2006, and at least 4 million of these are pediatric CT scans (3,4). The main reason for this increase is that CT is a beneficial imaging method as it can adapt to technological progress very quickly; it allows rapid shooting and has increased image quality (1). In the CT scan, X-rays, that is, ionizing radiation, are used. Thus, the increasing use of CT scans has been a source of concern for health workers and especially

*Sorumlu Yazar: Ali Mahir Gündüz, Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, 65100, Van, Turkey
 E-mail: alimahir72@hotmail.com, Phone: +90 (432) 215 04 70, Fax: +90 (432) 216 83 52

ORCID ID: Ali Mahir Gündüz: 0000-0002-4471-4596, Nurşen Toprak: 0000-0002-9759-9093

Geliş Tarihi: 15.05.2020, Kabul Tarihi: 16.06.2020

for the patients (5). This situation raised questions about the clinical relevance of CT orders, and unnecessary use of CT has been attempted to be reduced (6,7).

In this study, we want to create statistical data by determining the number, diversity, and distribution of all CT scans performed at our University's Faculty of Medicine between January 2013 and December 2019. With the data we will obtain, we aim to prevent CT requests other than clinical necessity and to reduce the X-ray dose that the society is exposed to.

Materials and Methods

This study was designed as a retrospective study, and the Local Ethics Committee approved the study (17.01.2020/01-17). The number of patients admitted to ER, and other departments between January 1st, 2013, and December 31st, 2019, were classified according to the year of admittance. The number of CT scans performed in the same date range was determined and distributed according to departments. The number of CT scans were compared to the number of total patients. Types of CT scans were determined according to frequency.

CT scans were performed by two different scanners in our hospital. The first scanner was a 16 slice CT [Siemens Somatom Emotion - syngo CT VC30, Siemens AG, Munich, Germany], and the other one was 128 slice CT [Siemens Definition AS + (Plus) Siemens AG, Munich, Germany].

Inclusion and Exclusion Criteria: CT scans performed in our hospital between January 1st, 2013, and December 31st, 2019, were included in the study. The patients who were ordered a scan but not scanned were not included in the study.

Statistical Analysis: Descriptive statistics for the studied variables (characteristics) were presented as count and percent. A Chi-square test was performed to determine the relationship between categorical variables. Two proportions Z test was also performed to compare proportions. Statistical significance levels were considered as 5%, and MINITAB for windows (ver: 14) statistical program was used for all statistical computations.

Results

According to the hospital records, in a 7-year period between January 1st, 2013 and December 31st, 2019: While the number of ER patients is 30.90% of the total number of patients, the number of CTs performed in ER was 35.92% of the total number of CTs and this was the largest proportion compared to

other departments. During this 7-year period, CT scan was performed in 5.05% (range 4.2-6.16) of the total number of patients admitted to the hospital, and this figure was 5.88% (range 4.16-7.37) in ER patients. Changes in the number of CT scans are statistically significant ($p < 0.005$). The distribution and ratio of the number of CT scans by years are given in table 1.

Department of internal medicine has many subspecialties, and it is the department ordering the most CT after the emergency department. During the 7-year period, the number of CT scans ordered in internal medicine was 44.344, and this number makes 20.78% of all CT scans. The majority (37.367, 17.51%) of this number comes from departments of medical oncology, gastroenterology, and general internal practice.

We also investigated the number of CT scans according to the area of interest and found that an abdominal CT scan was the most ordered scan (35.53%), followed by brain CT (20.79%), and thorax CT (19.53%) and others (51,519, 24.15%). Details are presented in table 2.

Discussion

CT is one of the most common diagnostic imaging methods used in all hospital admissions. With CT, it is possible to perform a cross-sectional examination of almost all organs in the body. The advantage of CT compared to other diagnostic imaging methods is the short examination time, three-dimensional (3D) imaging possibility, and high image quality. However, a high dose of radiation is a serious disadvantage (8).

A few studies have shown that the number of CT and other imaging modalities has increased in all departments, especially in the ER (9-11). In the USA, the number of CT scanning in the ER has increased from 2.2% to 9.4% in 10 years, between 2001 and 2010 (12).

The main reasons for the increased number of CT scans may be: Rapid shooting technique and improved image quality due to advances in CT technology (1), increased diagnosis rates accordingly (13), the threat of malpractice cases (14), and financial incentives for CT use (15).

Between 2013-2019, the number of patients admitted to all hospital and ER have increased continuously. During this 7-year period, a CT scan was performed in 5.05% of the total number of patients who have admitted to the hospital, and in 5.88% of ER patients. Despite the fact that the total number of CT scans has increased in number every year except 2019, only in 2014, a proportional increase has been observed.

Table 1. The number of CT scans and the ratio according to patient number

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
A	414.380	482.769	540.589	572.614	646.149	745.977	815.386	4.217.864
B	20.791 (%5.01)	29.739 (%6.16)	30.108 (%5.56)	30.828 (%5.38)	33.087 (%5.12)	34.514 (%4.62)	34.300 (%4.20)	213.367 (%5.05)
C	131.907	150.704	169.826	185.754	203.109	217.177	244.964	1.303.441
D	7.207 (%5.46)	11.113 (%7.37)	11.554 (%6.80)	12.469 (%6.71)	11.118 (%5.47)	12.970 (%5.97)	10.204 (%4.16)	76.635 (%5.88)

A: Total number of patients admitted to the hospital

B: Number and ratio of total CT scan in the hospital

C: Number of patients admitted to ER

D: Number and ratio of CT scans in ER

Table 2. Distribution and ratio of CT scans according to years

Name of CT scan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total and (%)
Abdomen	7.381	11.113	10.766	10.692	13.162	11.023	11.685	75.822 (%35.53)
Brain	5.851	7.247	6.700	6.219	5.391	6.698	6.259	44.365 (%20.79)
Thorax	3.221	4.903	5.564	6.265	6.979	7.205	7.524	41.661 (%19.53)
Others	4.338	6.476	7.078	7.652	7.555	9.588	8.832	51.519 (%24.15)
Total	20.791	29.739	30.108	30.828	33.087	34.514	34.300	213.367 (%100)

There was a proportional decrease in the following years. Different data were obtained with increases and decreases in numbers and rates of CT scans performed in the ER. Even though the changes in the number of CT scans are statistically significant, the results were not found to be clinically significant as there was no proportionally increasing demand according to the years. All studies conducted in the USA, showing that the number of CT scans has increased, cover a time period beginning from the 1980s until the early 2000s. Our study covers a 7-year period between 2013 and 2019, and we do not have older data. We did not see any similar studies in the literature, which covers the same or a recent period as our study. Therefore, we think that it is not righteous to compare the studies.

Increasing the number of CT scans based on ER more than others may be due to an excessive number of traumatic patients, workload, agitated patients and relatives, the experience of the physician, wish for avoiding the risk and legal concerns. It may also be a factor in directing patients to the ER for imaging.

Another important result of our study is that subspecialties of internal medicine such as medical oncology, gastroenterology, and general internal practice constitute 17.51% of all CT scans. This may be an indicator of the high rate of malignant diseases in our region, mainly originated from the gastrointestinal tract. A few studies have shown that the number of malignancies originating from the

gastrointestinal tract, especially in the stomach and esophagus, is high in our region (16-18).

In adults, approximately half of the CT scans are abdominal CTs, and one third is head CTs (3). In our study, 35.53% of all scans were scans of the abdomen, 20.79% were of the brain, and 19.53% were of the thorax, and the data we obtained were similar to previous studies in terms of ranking.

Factors that may limit the increase in demand for CT scans may include economic issues (6), the discordance of CT orders with the clinical picture, which is a medical problem (19), and concerns about radiation exposure (20).

There are three ways to reduce the dose of CT-induced radiation to which the population is exposed: The first option is to use dose reduction and management tools available in new generation scanning machines (21). Second, the necessity of a CT scan may be substituted by other imaging modalities such as ultrasonography and magnetic resonance imaging systems, where available (22,23). The third and most effective way is to reduce the number of orders (24). In our hospital, we use all three methods. We believe that the lack of a significant increase in the number of CT scans is due to these measures.

CT causes overdiagnoses with incidental findings other than radiation exposure. This can lead to unnecessary treatments and increased costs (25).

The limitations of our study are as follows: First, we do not have the older data in which similar studies

have been performed. The other is, we were not able to make a solid comparison with previous studies, as there were no studies in the literature belonging to the same period or recent past.

As a result, our data show that changes in CT scan numbers are not clinically significant. We link this positive result to the measures we have taken. We also think that these and similar studies may lead to the development of an auto-control mechanism.

References

- Flohr TG, Schaller S, Stierstorfer K, Bruder H, Ohnesorge BM, Schoepf UJ. Multi-detector row CT systems and image-reconstruction techniques. *Radiology* 2005; 235(3): 756-773.
- Broder J, Warshauer DM. Increasing utilization of computed tomography in the adult emergency department, 2000-2005. *Emerg Radiol* 2006; 13(1): 25-30.
- Stern S. Nationwide evaluation of x-ray trends (NEXT): Tabulation and graphical summary of 2000 survey of computed tomography. In: Frankfurt: Conference of Radiation Control Program Directors. 2007.
- IMV 2006 CT Market Summary Report. Des Plaines, IL: IMV Medical Information Division, 2006.
- Smits M, Dippel DW, Nederkoorn PJ, et al. Minor head injury: CT-based strategies for management-a cost-effectiveness analysis. *Radiology* 2010; 254(2): 532-540.
- Iglehart JK. Health insurers and medical imaging policy: a work in progress. *N Engl J Med* 2009; 360(10): 1030-1037.
- Landro L. Radiation risks prompt push to curb CT scans. *Wall Street Journal Web site*. March 2nd, 2010.
- Kumaş A. Radyasyon Fiziki ve Tıbbi Uygulamaları. 2. Baskı, Palme Yayıncılık, 2009.
- Larson DB, Johnson LW, Schnell BM, Salisbury SR, Forman HP. National trends in CT use in the emergency department: 1995-2007. *Radiology*, 2011; 258(1): 164-173.
- Levin DC, Rao VM, Parker L. Physician orders contribute to high-tech imaging slowdown. *Health Aff (Millwood)* 2010; 29(1): 189-195.
- Levin DC, Rao VM, Parker L, Frangos AJ, Sunshine JH. Recent shifts in place of service for noninvasive diagnostic imaging: have hospitals missed an opportunity? *J Am Coll Radiol* 2009; 6(2): 96-99.
- Drescher FS, Sirovich BE. Use of computed tomography in emergency departments in the United States: a decade of coughs and colds. *JAMA internal medicine* 2016; 176(2): 273-275.
- Baker LC, Atlas SW, Afendulis CC. Expanded use of imaging technology and the challenge of measuring value. *Health Aff (Millwood)* 2008; 27(6): 1467-1478.
- Katz DA, Williams GC, Brown RL, et al. Emergency physicians' fear of malpractice in evaluating patients with possible acute cardiac ischemia. *Ann Emerg Med* 2005; 46(6): 525-533.
- Iglehart JK. The new era of medical imaging: progress and pitfalls. *N Engl J Med* 2006; 354(26): 2822-2828.
- Bayram İ, Reçber D, İbiloğlu İ, Uğraş S. The frequency and distribution of cancer diagnosis in a department of pathology. *Ege Tıp Dergisi* 2005; 44(1): 21-27.
- Tuncer İ, Uygan İ, Kösem M, Özen S, Uğraş S, Türkdoğan K. Van ve çevresinde görülen üst gastrointestinal sistem kanserlerinin demografik ve histopatolojik özellikleri. *Van Tıp Dergisi* 2001; 8(1): 10.
- Taşdemir E, Demir C, Dilek İ, Atmaca M. Van ili ve çevresinde malign tümörlerin dağılım sıklığı. *Van Tıp Dergisi* 2010; 17(4): 114-117.
- Vartanians VM, Siström CL, Weilburg JB, Rosenthal DI, Thrall JH. Increasing the appropriateness of outpatient imaging: effects of a barrier to ordering low-yield examinations. *Radiology* 2010; 255(3): 842-849.
- Smith-Bindman R, Lipson J, Marcus R, et al. Radiation dose associated with common computed tomography examinations and the associated lifetime attributable risk of cancer. *Arch Intern Med* 2009; 169(22): 2078-2086.
- McCullough CH, Bruesewitz MR, Kofler JM Jr. CT dose reduction and dose management tools: overview of available options. *Radiographics* 2006; 26: 503-512.
- Stephen AE, Segev DL, Ryan DP, et al. The diagnosis of acute appendicitis in a pediatric population: to CT or not to CT. *J Pediatr Surg* 2003; 38: 367-371.
- Fidler J. MR imaging of the small bowel. *Radiol Clin North Am* 2007; 45: 317-331.
- Brenner DJ, Hall EJ. Computed tomography-an increasing source of radiation exposure. *New England Journal of Medicine* 2007; 357(22): 2277-2284.
- Miglioretti DL, Smith-Bindman R. Overuse of computed tomography and associated risks. *Am FamPhysician* 2011; 83(11): 1252-1254.

Perkütan Tedavi Edilmiş Karaciğer Kist Hidatik Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

Retrospective Evaluation of Percutaneous Treated Liver Cyst Hydatid Cases

Muhammed Akif Deniz^{1*}, Zelal Taş Deniz², Salih Hattapoğlu¹, Mehmet Güli Çetinçakmak¹

¹Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazî Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Diyarbakır

ÖZET

Giriş: Amacımız perkütan tedavi edilen karaciğer kist hidatik olgularını değerlendirmek, tedavi etkinliğini, komplikasyon oranını ve tedaviye yanıt vermemiş hastalarda başarısızlık nedenlerini araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Çalışmamız retrospektif bir çalışma olup girişimsel radyoloji birimimizde Ocak 2012- Kasım 2018 tarihleri arasında perkütan tedavi uygulanmış ve tedavi sonrası takibi kendi kliniğimizce yapılmış hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.

Hastalar yaş, cinsiyet, karaciğerde kistin yerleşim lokalizasyonu, işlem yapılan kist sayısı, kist tipleri ve kist boyutu açısından değerlendirilmiştir. Başarısız işlem kriterlerimiz; septasyon-kalsifikasyon izlenmeksizin kist boyutunda artış, kist evresinde değişiklik olmaması, ekstrasvazasyon ve nüks varlığıdır.

Bulgular: Çalışmamızda yaş aralığı 4-72 arasında değişen 38'i (%36,5) erkek, 66'sı (%63,5) kadın olmak üzere toplam 104 hastaya 119 işlem yapılmıştır. Perkütan tedavi yapılan kistlerin boyutları 4-16 cm arası olup ortalama çap 7,8 cm idi. Kistlerin 92'si (%77) tip 1, 25'i (%21) tip 2 ve 2'si (%1,6) tip 3 kist hidatik ile uyumlu idi. Yapılan 101 işlem (%85) başarılı olup; 18 işlem (%15) başarılı olmadı. Başarılı olmayan işlemlerin 5'inde (%28) safra kaçağı, 2'sinde (%11) ekstrasvazasyon, 3'ünde (%17) yetersiz medikal tedavi ve 8'inde (% 44) nüks mevcuttu.

Sonuç: Kist hidatik olgularında perkütan tedavi aynı seansta birden çok kiste uygulanabilen, komplikasyon oranı düşük oldukça etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, Perkütan tedavi, PAIR

ABSTRACT

Objective: Our aim was to evaluate percutaneous treatment of hydatid cyst cases of liver and to evaluate the efficacy, complication rate of percutaneous treatment and the reasons for failure in patients who did not respond to treatment.

Material and Methods: Our study is a retrospective study and percutaneous treatment of hydatid cyst cases of liver was performed in our interventional radiology unit between January 2012 and November 2018 and the patients who were followed up by our clinic were included in the study.

Patients were evaluated in terms of age, sex, localization of the cyst in the liver, number of cysts treated, cyst types and cyst size. Our unsuccessful treatment criteria are; increased cyst size without septation-calcification, no change in cyst stage, extravasation and recurrence.

Results: In our study, a total of 119 percutaneous treatment was applied to 104 patients [38 (36.5%) males and 66 (63.5%) females]. The percutaneous cysts were 4-16 cm in diameter and the average diameter was 7,8 cm. Ninety two (77%) cysts were compatible with type 1, 25 (21%) type 2 and 2 (1.6%) type 3 cyst hydatid.

One hundred one treatment (85%) were successful; 18 treatment (15%) were not successful. Five (28%) of the unsuccessful treatment had cystobiliary fistulization, 2 (11%) had extravasation, 3 (17%) had inadequate medical treatment and 8 (44%) had recurrence.

Conclusion: Percutaneous treatment in hydatid cyst is a highly effective method because of can be applied in more than one cyst in the same session and low complication rate.

Key Words: Hydatid cyst, Percutaneous treatment, PAIR

Giriş

Kist hidatik daha çok echinococcus granulosusun sebep olduğu, ülkemizin de aralarında bulunduğu, Akdeniz ülkelerinde oldukça sık görülen bir hastalıktır (1). Vücutta herhangi bir yerde görülebilmesine rağmen en sık karaciğerde izlenir

(2). Hastaların çoğu asemptomatik olduğundan çoğu zaman kistler bir başka amaçla yapılan görüntüleme yöntemlerinde insidental saptanırlar. Kistin boyutuna ve komşu yapılarla ilişkisine bağlı olarak en sık semptomlar; sağ üst kadranda ağrısı, karın dolgunluğu, kistin biliyer sistemle ilişkisine bağlı olarak sarılık ve bası bulgularıdır (3-4).

*Sorumlu Yazar: Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Akif Deniz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, 21280

E-mail: makifdeniz@yahoo.com Tel: 0 (555) 622 91 50 Fax: 0 (412) 248 82 16

ORCID ID: Muhammed Akif Deniz: 0000-0002-9586-2425, Zelal Taş Deniz: 0000-0001-5986-5293, Salih Hattapoğlu: 0000-0003-4781-9729, Mehmet Güli Çetinçakmak: 0000-0002-2430-8048

Geliş Tarihi: 19.12.2019, Kabul Tarihi:13.04.2020

Kist hidatikler Gharbi sınıflamasına göre içerdikleri kistik yoğunluğa, membran ayrışması, solid ve kalsifik alanlara göre 5 evreye ayrılmaktadırlar. Kistik içeriğin yoğun olduğu ve septasyonların izlenmediği dönem evre 1, membran ayrışması şeklinde septasyonların izlendiği dönem evre 2, kız veziküllerin izlendiği kistik dönem evre 3, kistik komponentin izlenmediği veya çok az izlendiği heterojen dejeneratif solid alanın bulunduğu dönem evre 4 ve kalsifikasyonların izlendiği dönem evre 5 olarak değerlendirilir. Evre 1 ve 2 aktif, evre 3 geçiş dönemi ve evre 4-5 inaktif faz olarak değerlendirilir (5). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nün geliştirdiği sınıflamaya göre CL; kist duvarının izlenmediği Uniloküler uniform anekoik kist, CE1; Uniloküler, uniform anekoik kist, CE2; Multiveziküler, çok septalı kist. Kız kistler, CE3a; Uniloküler, membran ayrışması olan kist (Nilüfer bulgusu), CE3b; Solid komponentler içeren kız kistler, CE4; Kız kistlerin izlenmediği heterojen, dejeneratif, hipoeoik veya hiperekoik içerikli kist, CE5; Kalın kalsifiye duvarlı kist şeklinde tanımlanmaktadır (5,6). Çalışmamızda Gharbi sınıflaması referans alınmıştır.

Kist hidatiklerin batına yayılma, safra yollarına fistülizasyon ve anaflaksi riskleri bulunduğundan tedavisi önemlidir. Medikal tedavide kullanılan benzimidazol türevleri ilaçlar (Mebendazole ve Albendazole); glukozun parazit tarafından kullanımını engelleyerek ATP oluşumunu inhibe eder. Tek başına kullanımda başarı oranı düşüktür. Medikal tedavi; cerrahi veya perkütan işlem öncesi ve sonrası destekleyici tedavi olarak da kullanılır. İlk zamanlarda kist hidatikte temel tedavi cerrahi iken; mortalite oranının yüksek olması, hastanede kalış süresinin uzun olması ve nüks oranının yüksek olması nedeniyle son zamanlarda tip 1, tip 2, tip 3 ve kist içeriği fazla bazı tip 4 kistlerde perkütan tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Kataterle tedavi, PAIR (ponksiyon, aspirasyon, injeksiyon ve reaspirasyon) ve modifiye katater tedavisi teknikleri belli şartlarda ve uygun lokalizasyonlardaki kistlerde temel tedavi yöntemleri arasına girmeyi başarmıştır (5).

Amacımız kliniğimizde perkütan tedavi uygulanmış kist hidatik olgularını yaş, cinsiyet, kist yerleşim yeri, tedavi uygulanmış kist sayısı açısından değerlendirmek, tedavi sonrası hastanın radyolojik görüntüleri değerlendirilerek perkütan tedavi etkinliğini saptamak, tedaviye yanıt vermemiş hastalarda kistlerin özelliklerini belirlemek ve bu bulguları literatürle karşılaştırmaktır.

Materyal and Metods

Çalışmamız retrospektif bir çalışma olup üniversitemiz etik kurul tarafından onay alınmıştır. Girişimsel radyoloji birimimizde Ocak 2012-Kasım 2018 tarihleri arasında perkütan tedavi uygulanmış ve tedavi sonrası takibi kendi kliniğimizde yapılmış hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.

Hastalar yaş, cinsiyet, karaciğerde kistin yerleşim lokalizasyonu, işlem yapılan kist sayısı, kist tipleri ve kist boyutu açısından değerlendirilmiştir. İyileşme kriterleri olarak; kist boyutunda küçülme veya kistte tamamen kaybolma, kist içeriğinde ekojenite değişikliği, Tip 4 veya Tip 5 kiste dönüşüm, kist duvarında kalınlık artışı ve kalsifikasyon varlığına bakılmıştır. Başarısız işlem kriterlerimiz; septasyon-kalsifikasyon izlenmeksizin kist boyutunda artış, kist evresinde değişiklik olmaması, ekstrasvazyon ve nüks varlığıdır.

Kist hidatik ön tanısı olan ancak kliniğimizde perkütan tedavi uygulanmamış hastalar, kliniğimizde perkütan tedavi uygulanmış olmasına rağmen tedavi sonrası takipleri kliniğimizde yapılmayan hastalar, yakın tarihte işlem yapıp takiplerinde henüz kısa dönemde olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanıldı. Tüm analizler Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc, Chi, IL) version 20 programı ile gerçekleştirildi. Veriler ortalama±standart sapma ve yüzdeler şeklinde ifade edildi. Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı kontrol edildi.

İşlem öncesi hastalara yaklaşık 10-15 günlük, işlem sonrası 4-6 haftalık medikal tedavi (albendazol 10 mg/kg/gün) ve işlem öncesi profilaktik antibiyotik tedavisi uygulandı. İşlemler genel anestezi altında anjiyografi ünitesinde alındı. İşlem öncesi hastalar ultrason (usg) ile değerlendirilip kist volümü değerlendirildi. Hastaya sedasyonu takiben arada normal karaciğer parankimi kalacak şekilde 18 G (gauge) iğne ile usg eşliğinde kist içerisine girildi. Kist içi basıncı azaltmak için kistin yaklaşık %20 si aspire edildi. Ardından kistin bilier sistem ve komşu yapılara uzanımını değerlendirmek amacıyla kontrast madde verilerek kistografi elde edildi. Safra yolları ile ilişkisi saptanan olgulara kataterizasyon yapılmış olup sklerozan madde enjeksiyonu yapılmadı ve ilgili kliniğe yönlendirildi. Safra yolları ile ilişkisi saptanmayan kistlerde kistin volümünün tamamına yakını aspire edildi. Ardından kist volümünün %30-50 si

a

b

c

Olgu 1. 60 yaş kadın hastada sağ lob yerleşimli tip 1 kist hidatik. İşlem öncesi bt (bilgisayarlı tomografi) (a) görüntüsü, işlem sırasında alınan kistografi görüntüsü(b). İşlem sonrası 3. ayda alınan usg görüntüsünde (c) kiste yaygın kalsifikasyon ve solid görünüm izlenmekte

a

b

c

Olgu 2. 42 yaş kadın hastada sağ lob yerleşimli tip 1 kist hidatik. İşlem öncesi bt (a) görüntüsü, işlem sonrası 6. (b) ve 12. ayda (c) alınan usg görüntüsünde kist boyutunda azalma, kiste yoğun septasyonlar ve solid komponentler izlenmekte

oranında skolosidal madde olarak %20-30 luk hipertonic salin enjekte edildi. Yaklaşık 15 dakika beklendi. Usg ile endokistlerin ayrışması değerlendirildi ve kistin tamamı aspire edildi. Ardından kist volümünün %20-40 ı oranında

a

b

c

d

Olgu 3. 10 yaş kız hastada sağ lob yerleşimli büyük boyutlu tip 1 kist hidatik. İşlem öncesi bt (a), işlem sırasında alınan kistografi (b) görüntüsü. İşlem sonrası 3. (c) ve 9. ayda (d) alınan kontrol usg görüntüsünde kiste kalsifikasyon, solid görünüm ve boyutta azalma (d) izlenmekte

sklerozan madde olarak etanol enjekte edildi. Yaklaşık 10 dakika beklendikten sonra PAİR yapılan işlemlerde kist tamamen aspire edildi. Lokalizasyonu uygun olan ve erişkinlerde 6, çocuklarda 8 cm den büyük kistlere 6-8 F pigtail drenaj katateri takılıp kistler drenaja bırakıldı. Hastalar işlem sonrası en az 1 gün hospitalize edildi. İşlem sonrası kontrol usg değerlendirmesi yapıldı. Katater drenajına bırakılan hastalarda günlük kontroller yapıldı. Günlük geleni 10 cc nin altında olan hastalarda katater çıkarıldı. İşlem sonrası ilk yıl 3 ayda bir, ikinci yıl 6 ayda bir ve sonraki yıllar yılda bir usg kontrolü yapıldı (6,7).

Bulgular

Çalışmamızda 38 (%36,5) i erkek, 66 (%63,5) sı kadın olmak üzere toplam 104 hastaya 119 işlem yapılmıştır. Hastaların yaş aralığı 4-72 olup ortalama yaş 32,8 idi. Bir hastada 3 kiste, 13 hastada 2 kiste ve 90 hastada bir kiste işlem yapılmıştır. Yapılan 99 (%83) işlemde kist sağ lob, 20 işlemde (%17) sol lob yerleşimliydi.

Perkütan tedavi yapılan kistlerin boyutları 4-16 cm arası olup ortalama çap 7,8 cm idi. Kistlerin 92'si (%77) tip 1 (Olgu 1-4), 25'i (%21) tip 2 (Olgu 5) ve 2'si (%1,6) tip 3 kist hidatik ile uyumluydu (Tablo 1). İşlemlerin 47'sine (%39,5) kataterizasyon, 72'sine (%60,5) PAİR tedavisi uygulandı. Kataterizasyon yapılan hastalarda

a

b

c

Olgu 4. 16 yaş erkek hastada karaciğer sağ lob yerleşimli iki adet tip 1 kist hidatik. İşlem öncesi bt (a) ve aynı seansta iki kiste takılan katater ve işlem sırasında alınan kistografi görüntüleri (b ve c)

katater kalış süresi 1-20 gün olup ortalama 1,8 gün idi.

Çalışmamızda en kısa takip süresi 12 ay, en uzun takip süresi 95 ay olup ortalama takip süresi 38 aydır. Yapılan 101 işlemde (%85) kist boyutunda küçülme, kist duvarında kalsifikasyon, kist membranlarının-septasyonların izlenmesi, duvar düzensizliği, ekojen içerik durumlarından en az biri mevcut olup işlem başarılı kabul edilmiştir. Başarılı işlemlerde kist çapı 4-16 cm arasında olup ortalama 7,8 cm idi.

Yapılan 18 işlem (%15) başarılı olmadı. Başarılı olmayan işlemlerin 5'inde (%28) safra kaçağı, 2'sinde (%11) extravazasyon, 3'ünde (%17) yetersiz medikal tedavi ve 8'inde (% 44) nüks mevcuttu (Tablo 2). Nüks saptanan işlemlerin 5'inde (%62,5) tip 1, 3'ünde (%37,5) tip 2 kist hidatik izlenmiş olup; nüks izlenen 8 hastanın, dördünde ikinci başarılı perkütan tedavi yapıldı. Başarısız işlemlerde kist çapı 4-14 cm arasında olup ortalama 7,3 cm idi. Kist çapının işlem başarısızlığı ile ilişkisi saptanmadı (p:0,64)

Perkütan tedavi yapılan işlemlerde anafaksi izlenmedi ancak 1'i (%1) pnömotorax, 12'si (%10) ürtiker ve hipotansiyonun eşlik ettiği hafif allerjik reaksiyon, 5'i (%4,2) abse olmak üzere toplam 18 hastada (%15) çeşitli komplikasyonlar gelişti. Abse gelişen hastalar kliniğimizde drenaj katateriyle sık takip edilerek tedavi edildi.

a

b

c

d

Olgu 5. 16 yaş erkek hastada sağ lob yerleşimli tip 2 kist hidatik. İşlem öncesi alınan bt (a), işlem sonrası 3. ayda alınan usg de kistte solid komponent ve kalsifikasyon (b), işlem sonrası 9. (c) ve 18. (d) ayda alınan bt görüntüsünde boyutta azalma ve solid alanlar izlenmekte

Tartışma

Kist hidatik hastalığı hayvancılığın yaygın olduğu toplumlarda sık görülür. Hastalık fekal-oral yolla veya inhalasyonla bulaşır. Koyun, sığır ve insan ara konak, köpek ana konak formundadır (8). Larvalar portal dolaşıma geçerek karaciğer sinüzoidlerine tutunurlar. Bu nedenle hastalık en sık karaciğerde görülür. Karaciğer engelini aşan larvalar ikinci sıklıkta akciğerlere tutunurlar. Akciğerlerden sonra sistemik dolaşıma katılan larvalar dalak, böbrek, beyin, kas, kemik, göz gibi diğer organlara yerleşip kist oluşturabilirler. (9). Akciğer kist hidatiklerinde ilk planda medikal veya cerrahi tedavi tercih edilir. Karaciğer kist hidatiklerinde uygun vakalarda perkütan tedavi oldukça etkilidir. Dalak, böbrek ve peritoneal yerleşimli kist hidatikler de perkütan tedavi edilebilir (7). Çalışmamızda sadece karaciğer kist hidatiklerine yapılan perkütan tedaviler mevcut olup perkütan tedavi yapılmış hasta serimizde karaciğer dışında yerleşik kist hidatik bulunmamaktadır.

Yapılan çalışmalarda kist hidatik hastalığının daha çok 3-4. dekatta ve kadınlarda daha sık görüldüğü tespit edilmiştir. Larvaların portal ven yoluyla karaciğere ulaşması ve karaciğer sağ lobunun yüzey alanının ve kanlanması daha fazla olması nedeniyle karaciğer kist hidatikleri daha çok sağ lobda izlenirler (10-14). Bizim çalışmamızda

Tablo 1. Demografik özellikler, kist yerleşimi ve kist tipleri

	Sayı (n)	Yüzde(%)
Cinsiyet	104	
Kadın	66	63,5
Erkek	38	36,5
Hasta Başlı İşlem Yapılan Kist Sayısı	119	
Tek	90	86,5
İki	13	12,5
Üç	2	2
Kist yerleşimi	119	
Sağ lob	99	83
Sol lob	20	17
Kist Tipi	119	
Tip 1	92	77
Tip 2	25	21
Tip 3	2	1,6

Tablo 2. İşlem sonuçları ve başarısız işlem nedenleri

Sonuç	Sayı (n)	Yüzde (%)
	119	
Başarılı	101	85
Başarısız	18	15
Başarısız işlem Nedenleri	18	
Kistobilier fistül	5	28
Ekstravazasyon	2	11
Yetersiz medikal tedavi	3	17
Nüks	8	44

literatür ile uyumlu olarak kadın hasta oranı %63 olup ortalama yaş 32,82 idi. Ayrıca çalışmamızda da literatür ile uyumlu olarak %83 oranında sağ lob hakimiyeti vardı.

Kist hidatikler aynı anda birden fazla organda görülebileceği gibi karaciğerde de birden çok sayıda görülebilirler(5). Komut ve ark. (12) perkütan tedavi yapılan hastaların değerlendirildiği çalışmalarında tek kist oranını %85 oranında bildirmişlerdir. Arıbaş ve ark. (15) çalışmalarında %92 oranında tek kist bildirmişlerdir. Rajesh ve ark. (16) yaptıkları çalışmada tek kist oranı %66, iki kist oranını %13 ve 3 kist oranını %20 olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak aynı seansta %86 oranında tek kiste, %12 oranında iki kiste ve en az olarak da %2 oranında üç kiste işlem yapılmıştır.

Karaciğer kist hidatikleri aktivite ve inaktivite durumuna göre 5 evreye ayrılır. Evre 1 en aktif dönem; evre 5 kalsifiye inaktif dönem olarak değerlendirilir. Evre 2 septasyonların, Evre 3 kız veziküllerin, evre 4 ise solid komponentlerin

izlendiği dönemdir. Perkütan tedavi endikasyonunda Evre 1 ve evre 2 kistler büyük yer kaplamaktadırlar. Evre 4, kist içeriği fazla olan bazı tipleri hariç, çoğu zaman perkütan tedavi gerektirmez iken kist içeriği fazla bazı evre 3 kistlerde perkütan tedavi yapılabilir (5). Kist hidatik vakalarının değerlendirildiği çalışmalarda (16-18) en sık evre 3 ve 4 saptanmıştır. Perkütan tedavi yapılmış hastaların değerlendirildiği bir çalışmada (12) tip 1 kist oranı %92 bulunmuştur. Akhan ve ark. (19) perkütan tedavi yapılmış kist hidatikleri değerlendirdikleri bir çalışmada tip 1 kist oranını %51, tip 2 kist oranını %35 ve tip 3 kist oranını %14 olarak bildirmişlerdir. Başka bir çalışmada (15) tip 1 kist oranı %66, tip 2 kist oranı %13 ve tip 3 kist oranı %20 bulunmuştur. Çalışmamızda literatür ile uyumlu en sık tip 1 (%77) kist hidatik bulunmaktaydı. Tip 2 kist hidatik oranımız %21 iken; tip 3 kist hidatik sadece 2 hastada mevcut olup oranımız %2 idi. Başarılı bir tedavide genellikle kistlerin boyutunda küçülme veya kaybolma, kalsifikasyon, tip 4-5 e

dönüşüm, duvar düzensizliği, solid komponent oluşması beklenir. Her ne kadar perkütan tedavi yaygın kullanıma girmiş olsa bile bazı durumlarda işlem başarılı olmayabilir ve nüks kistler izlenebilir (1,14). Yorgancı ve ark yaptıkları bir çalışmada (20) nüks oranını %25 gibi yüksek bir rakam olarak bildirmişlerdir. Ancak Akıncı ve ark. (14) yaptıkları bir çalışmada bu oranı %8,5; Komut ve ark.(12) yaptıkları bir çalışmada başarı oranını %86,5; nüks oranını %6 olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda başarılı işlem oranı %85 iken; başarısız işlem oranımız %15 idi. Başarısız işlemlerin %28 inde kistobilyer fistül, %11 inde extravazasyon, %17 sinde yetersiz medikal tedavi ve %44 ünde nüks mevcuttu. Çalışmamızda tüm hastalar değerlendirildiğinde perkütan işlemlerde nüks oranımız %6,7 olup literatür ile uyumludur. Ayrıca çalışmamızda kist çapının işlem başarısı ile ilişkisi değerlendirilmiş olup kist çapının işlem başarısı ve başarısızlığı ile ilişkisi saptanmamıştır ($p>0,5$).

Safra fistülü varlığında verilen sklerozan ajanların sistemik dolaşıma kaçma riski bulunmaktadır. İşlem sırasında kistografi çekimi kistin safra yolları ile ilişkisini göstermede oldukça etkilidir. Literatürde bildirilen bazı çalışmalarda kistobilyer fistül %5,6-9 arasında bildirilmiştir (14,21). Çalışmamızda kistobilyer fistül oranımız tüm işlemler değerlendirildiğinde %4,2'idi ancak başarısız işlemlerin %28'inde kistobilyer fistül mevcuttu. Çalışmamızda az sayıda kistobilyer fistülü bulunan hasta olmakla birlikte kistobilyer fistülün işlem başarısını etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

Kist hidatik olgularının anafilaksi risklerinin yüksek olması nedeniyle işlem sırasında hastalar monitörize edilerek vital bulguları anestezi doktoru tarafından kontrol edilir. Perkütan işlemlerde kaşıntı, ürtiker ve hipotansiyon gibi minör alerjik reaksiyonlar olabileceği gibi anafilaksi de gelişebilir. Bunun yanında perkütan tedavinin enfeksiyon, kanama, pnömotorax, peritoneal yayılma ve ateş gibi komplikasyonları olabilir (18,20.) Haddad ve ark. (22) yaptıkları bir çalışmada cerrahi uygulanmış hastalarda % 50 gibi yüksek bir oranda önemli komplikasyon geliştiğini bildirmişlerdir. Yasawy ve ark (23) yaptıkları çalışmada %3 anafilaksi, % 5 allerji bildirmişlerdir. Smego ve ark. (24) perkütan tedavi ile cerrahi tedaviyi karşılaştırdıkları bir çalışmada perkütan tedavinin komplikasyon oranının daha düşük olduğunu saptamışlardır. Ayrıca Giorgi ve ark (25) yaptıkları çalışmada perkütan işlemlerde hiçbir yan etkiye rastlanmadığını bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda anafilaksi izlenmemiş olup %1 pnömotorax, %10 ürtiker ve hipotansiyonun eşlik

ettiği hafif alerjik reaksiyon, %4,2 işlemde abse gelişti. Abse gelişen hastalar kataterle tedavi edildi. Tüm işlemler değerlendirildiğinde anafilaksi izlenmemekle birlikte %15 oranında komplikasyon görülmüştür.

Hasta sayısının nisbeten az olması, karaciğer dışı kist hidatik olgularının olmaması, takibi kliniğimizce yapılmadığı için yapılan her işlemin çalışmaya dâhil edilememiş olması, tip 3 kist hidatiklerin oldukça az olması çalışmamızın başlıca kısıtlılığını oluşturmaktadır.

Sonuç olarak çalışmamızda 119 kistin %85 inde perkütan tedavi başarılı bir şekilde yapılmıştır. Kist hidatik olgularında perkütan tedavi; birden fazla kiste yapılabilen, komplikasyon oranı düşük oldukça etkili bir işlemdir.

Kaynaklar

1. Ustunsoz B, Akhan O, Kamiloğlu MA, Somuncu I, Ugurel MS, Cetiner S. Percutaneous treatment of hydatid cysts of the liver: long-term results. *AJR Am J Roentgenol* 1999; 172(1): 91-96.
2. Nepal S, Joshi A, Shende A, Sharma SS. Management of echinococcosis. *J Assoc Physicians India* 2006; 54: 458-462.
3. Aygun E, Sahin M, Odev K, Vatansev C, Aksoy F, Paksoy Y, et al. The management of liver hydatid cysts by percutaneous drainage. *Can J Surg* 2001; 44(3): 203-209.
4. Schipper HG, Lameris JS, van Delden OM, Rauws EA, Kager PA. Percutaneous evacuation (PEVAC) of multivesicular echinococcal cysts with or without cystobiliary fistulas which contain non-drainable material: first results of a modified PAIR method. *Gut* 2002; 50(5): 718-723.
5. Oruç E, Yıldırım N, Topal NB, Kılıçtırgay S, Akgöz S, Savcı G. The role of diffusion weighted MRI in the classification of liver hydatid cysts and differentiation of simple cysts and abscesses from hydatid cysts. *Diagn Interv Radiol* 2010; 16: 279-287.
6. Suat Eren, Mecit Kantarcı. Perkütan Karaciğer Kist Hidatik Tedavisi. *Trd Sem* 2015; 3: 227-236.
7. Devrim Akıncı. Drenaj ve Skleroterapi. *Türkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics* 2012; 5(1): 19-25.
8. Thompson RC. The taxonomy, phylogeny and transmission of Echinococcus. *Exp Parasitol* 2008; 119(4): 439-446.
9. Moro PM, Bonifacio N, Gilman RH, Lopera L, Silva B, Takumoto R, et al. Field diagnosis of Echinococcus granulosus infection among intermediate and definitive hosts in endemic focus of human cystic echinococcosis. *Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene* 1999; 93: 611-615.

10. Melek M, Avcu S, Bilici S, Göksu M, Çobanoğlu U. Çocuk hastada dalak kist hidatiğinin perkütan drenajla tedavisi Çocuk Cerrahisi Derg 2010; 24: 97-100.
11. Öztürk H, Otçu S, Önen A, Duran H. Çocuklarda hidatik hastalık: 49 olgunun analizi Ulusal Cerrahi Derg 2006; 22: 17-20.
12. Komut E, Akmangit İ, Sayın B, Yıldırım Z N, Dede D. Abdominal kist hidatiklerde perkütan tedavinin etkinliği ve komplikasyonları. Ortadoğu Tıp Dergisi 2018; 10(2): 142-148.
13. Duğa C, Pâsucu M, Bordoş D. Percutaneous treatment of the liver hydatid cysts under sonographic guidance. Chirurgia (Bucur) 2002; 97: 173-177.
14. Akıncı D, Akhan O, Özmen M, Abbasoğlu O, Sayek İ, Öztürk A ve ark. Karaciğer Apselerinde Perkütan Drenaj: 105 Apsenin Uzun Dönem Takip Sonuçları İnfeksiyon Derg (Turk J Inf) 2005; 19: 61-66.
15. Arıbaş BK. Karaciğer kist hidatiklerinin tanısında USG'nin yeri ve önemi SDÜ Tıp Fakültesi Derg 2000; 7: 35-39.
16. Raman Rajesh, Dhiman S. Dalip, Jhobta Anupam, Azad Jaisiram. Effectiveness of Puncture-Aspiration-Injection-Reaspiration in the Treatment of Hepatic Hydatid Cysts. Iran J Radiol 2013; 10(2): 68-73.
17. Cece H, Gündoğan M, Karakaş O, Karakaş E, Boyacı FN, Yıldız S ve ark. the role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the classification of hepatic hydatid cysts. Eur J Radiol 2013; 82: 90-94.
18. Kaymakçoğlu N, Yakut M, Tan A, Şimşek A, Akdeniz A. Karaciğer kist hidatiğinde cerrahi sonrası nüks. Ulusal Cerrahi Derg 1998; 14: 339-345.
19. Akhan O, Özmen M N, Dinçer A, Sayek İ, Göçmen A. Liver hydatid disease: Long-term results of percutaneous Treatment. Radiology 1996; 198: 259-264.
20. Yorgancı K, Sayek I. Surgical treatment of hydatid cysts of the liver in the era of percutaneous treatment. Am J Surg 2002; 184: 63-69.
21. Erdoğan B, Yazıcı B, Şafak AA, Kunduracı E, Özdere BA. Spontan İntrahepatik Safra Yollarına Rüptüre Kist Hidatik: Olgu Sunumu Düzce Tıp Fakültesi Derg 2003; 5: 35-37.
22. Haddad MC, Al-Awar G, Huwajjah SH, Al-Kutoubi AO. Echinococcal cyst of the liver. Clin Imaging 2001; 25: 403-408.
23. Yasawy MI, Mohammed AE, Bassam S, Karawi MA, Shariq S. Percutaneous aspiration and drainage with adjuvant medical therapy for treatment of hepatic hydatid cysts. World J Gastroenterol 2011; 17(5): 646-650.
24. Smego RA Jr, Bhatti S, Khaliq AA, Beg MA. Percutaneous aspiration-injection-reaspiration drainage plus albendazole or mebendazole for hepatic cystic echinococcosis: a meta-analysis. Clin Infect Dis 2003; 37(8): 1073-1083.
25. Giorgio A, Tarantino L, Francica G, Mariniello N, Aloisio T, Soscia E. et al. Unilocular hydatid liver cysts: treatment with US-guided, double percutaneous aspiration and alcohol injection. Radiology 1992; 184: 705-710.

A Retrospective Analysis of 32 Women With Erosive Vulval Lichen Planus and Assessment of Cervical Cancer Screening Results

Eroziv Vulval Liken Planus Tanılı 32 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi ve Serviks Kanseri Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Şükrü Yıldız*, Levent Yaşar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to analyze the clinical features of erosive vulval lichen planus (LP) and their coexistence with human papilloma virus (HPV) infection via cervical HPV test results.

Material and Method: The clinical data and results of HPV tests in the medical records of 32 erosive vulval LP patients at Bakırköy Dr. Sadi Konuk Teaching and Research hospital from January 2017 to August 2019 were analyzed retrospectively.

Results: The mean age of vulval LP patients was 57.5 ± 6.3 years. On examination, the sites of mucosal involvement in vulval LP were the vulva only (56%; 18 patients); vulva, vagina and oral cavity (18%; 6 patients); the vulva and vagina (12%; 4 patients); and vulva and oral cavity (12%; 4 patients). Two patients had only the HPV 16 genotype, one patient had the HPV 11 and 40 genotypes and one patient had the HPV 58 genotype.

Conclusion: Gynecological evaluation was required for all vulval LP patients. Although only four patients had positive HPV test results in our study, we emphasize that the treatment process of vulval LP may have an effect on HPV infection. Nevertheless, further community-based studies are needed.

Key Words: Cervical Cancer Screening, Human Papilloma Virus, Lichen Planus, Vulval

ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı eroziv vulval liken planus (LP) tanılı hastaların klinik özelliklerini ve servikal insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu ile birlikteliğini servikal HPV test sonuçları ile analiz etmektir.

Gereç ve Yöntem: 32 eroziv vulval LP tanılı hastanın klinik dataları ve sonuçları Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Ocak 2017 ve Ağustos 2019 tarihleri arasında retrospektif olarak analiz edildi.

Bulgular: Vulval LP hastalarında ortalama yaş 57.5 ± 6.3 olarak saptandı. Yapılan hasta muayenelerinde mukozal tutulum sadece vulvada (12%; 4 hasta); vulva, vajen ve oral kavitede (18%; 6 hasta); vulva ve vajende (12%; 4 hasta); vulva ve oral kavitede (12%; 4 hasta) olarak değerlendirildi. 2 hastada sadece HPV 16 genotipi, 1 hastada HPV 11 ve 40 genotipi, ve 1 hastada HPV 58 genotipi saptandı.

Sonuç: Jinekolojik değerlendirme tüm vulval LP hastaları için gerekmektedir. Çalışmamızda sadece 4 hastada HPV test pozitifliği saptanmış olmasına rağmen, vulval LP hastalarında uygulanan steroid tedavisinin HPV enfeksiyonunun üzerinde etkileri olabileceğini vurgulamaktayız. Bununla birlikte, toplum temelli daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Servikal kanser taraması, İnsan papilloma virüsü, Liken Planus, Vulval

Introduction

Lichen planus (LP) is an uncommon chronic inflammatory disease with histological subtypes that can disturb the skin, oral mucosa, scalp, vagina and vulva (1). Vulval LP is a subtype of LP that is represented by erosive, papular, or

hypertrophic lesions on the vulval tissue. The most common type of vulval LP is the erosive subtype (also known as mucosal LP), which can result in serious tissue destruction with vulval pain (2).

The incidence and prevalence of erosive vulval LP has not been definitely established, but vulval

*Sorumlu Yazar: Şükrü Yıldız, Department of Obstetrics and Gynaecology, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Teaching and Research Hospital, Zuhuratbaba Street, No:11, 34147 Bakırköy/İstanbul

E-mail: dr.sukruyildiz@gmail.com, Facsimile: +90 (212) 414 73 72, Phone: +90 (505) 567 98 90

ORCID ID: Şükrü Yıldız: 0000-0003-1490-365X, Levent Yaşar: 0000-0002-8679-2699

Geliş Tarihi: 11.02.2020, Kabul Tarihi: 23.06.2020

Fig. 1. Characteristic findings in erosive vulval lichen planus. Discoloration and inflammatory response are seen

disease may be a prevalent manifestation of LP in women. In a series of 37 women diagnosed with LP, vulval lesions were present in 51% of the women (2). Additionally, the etiology of vulval LP is unknown. The features of vulval LP lesions are thought to derive from a T-cell-mediated autoimmune response against keratinocytes (3).

Vulval LP generally develops in women 50 to 60 years of age, though younger and older women can be affected (4,5). Women with vulval LP frequently present with complaints of vulval pain, burning, pruritus, soreness or dyspareunia (6,7). Symptoms of vulval LP can be continual or periodic. A few women are asymptomatic or have isolated minimal symptoms. Studies have shown that over 50% of patients with gingival or mucocutaneous LP also have symptoms of vulval LP (8,9). Periodic aggravations, desquamation on all mucosa membranes and scarring features are prevalent in vulval LP patients. Scarring can lead to significant tissue resorption including atrophy of the vagina and anatomic disruption with a violaceous border (Figure 1).

The erosive, desquamative lesions may involve the vagina. Vaginal involvement has been reported in

up to 70% of patients with erosive LP; in contrast, vaginal involvement is rare in lichen sclerosus (10). In addition, vulvo-vagino-gingival syndrome is a subtype of erosive LP in which the disease affects the vulva, vagina and gingival margins (11). The variability in clinical presentation, lack of other cutaneous signs, unreliability and inconsistent use of histopathology may result in significant diagnostic difficulties (7). Biopsy is commonly recommended for vulval LP, especially in the erosive form of LP. Additionally, clinicopathological diagnostic criteria have been suggested following an electronic Delphi consensus exercise involving experts in the diagnosis and management of vulval disease (7). General agreement was reached on nine diagnostic criteria (Table 1). It was recommended that at least three supportive features be presented to diagnose erosive vulval LP.

A woman with vulvo-vagino-gingival syndrome is at increased risk for vulval squamous cell carcinoma, although the exact rates are unknown (12,13). Additionally, oral LP is considered a premalignant lesion with a prevalence of malignant transformation between 0% and 10% (14). However, the risk of associated cervical precancerous or cancerous lesions with vulval LP and the etiology of disease remain unclear. Due to the natural association between human papillomavirus (HPV) effects and cervical cancer, HPV tests have been qualified, and their efficacy as a procedure for evaluating the cervix has been commonly examined (15). With cumulative data, it is seen that HPV is associated with many diseases such as vulval cancer or cervical precancerous-cancerous lesions.

This is the first retrospective study to evaluate the coexistence between erosive vulval LP and cervical HPV infection. In this study, we aimed to analyze the clinical features and cervical cancer screening results of erosive vulval LP patients.

Materials and Methods

From January 2017 to August 2019, we evaluated the data of 32 women with vulval LP presenting at the tertiary referral vulval specialty clinic of the Department of Obstetrics and Gynecology. Ethical approval was obtained from our hospital's local ethics committee (approval number: 2018/238). Informed consent forms were obtained from each patient participating in the study regarding the use of their photographic and clinical data.

Table 1. Diagnostic criteria for vulval lichen planus.*

Well- demarcated erosions or erythematous areas at the vaginal introitus
Presence of a hyperkeratotic border to lesions
Symptoms
Scarring or loss of normal architecture
Presence of vaginal inflammation
Involvement of other mucosal surfaces
Presence of inflammatory band involving the dermoepidermal junction
Presence of inflammatory band consisting predominantly of lymphocytes
Signs of basal layer degeneration

**At least three of the features in the table should be in the diagnosis of vulval lichen planus*

Anthropometric Evaluation: All patients were examined by the same physician (S.Y.). A complete inspection of the vulval skin, vaginal mucosa and oral mucosa was performed. Physical examination, medical history and cervical HPV test screening (as a routine part of gynecological evaluation) results in all women with a histological diagnosis of vulval LP were analyzed. The patients were diagnosed clinically with the criterias that we mentioned in Table 1. After that, the diagnosis of all patients was confirmed by biopsy. A sample for the histopathological examination of lesions was obtained by a 5 mm punch biopsy. Characteristics of the histopathological findings consisted of hypergranulosis, irregular acanthosis, vacuolar alteration of the basal layer, orthokeratosis and a bandlike lymphocytic infiltrate in the dermis. Necrotic keratinocytes, also referred to as colloid, hyaline, cytoid, or Civatte bodies, are frequently seen in the lower epidermis and especially in the papillary dermis (16). The body mass index (BMI) was calculated as the weight (kg) divided by the square of the height (m²).

Cervical Cancer Screening and Management: According to the national cervical screening program, the first cervical screening test is recommended at the age of 21 years, and women <30 years old are screened only with the Papanicolaou (PAP) test every three years. Women >30 years old are screened with both HPV testing and liquid-based cervical cytology every five years (17). Two cervical swab specimens were obtained from the women. The first specimen was assembled and spread onto a thin plate for cytological evaluation. The second specimen was obtained with a different swab, and the end of the swab was separated. Then, the specimen was inserted into Standard Transport Medium (STM) for HPV-DNA examination. Nationwide specimens are delivered to two national laboratories for cervical cancer prevention plans. After that, the Hybrid Capture 2

assay (Qiagen, Germany) order was utilized for HPV-DNA examination. This method identifies 13 varied high-risk HPV genotypes (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, and 68) and describes the analysis results as positive or negative. The results of the analysis of HPV status, HPV genotype, and cytology (when HPV-positive) are registered into a national screening software system, and the patient's family physician/nurse at primary healthcare centers is informed of the results (18). Additionally, the results of HPV tests are printed and delivered to the patient. These test results are recorded when the patient is evaluated at our vulval outpatient clinic.

Statistical analysis: The medical data of HPV tests and clinical outcomes were analyzed. Data examination was completed with SPSS (version 20.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Descriptive statistics are presented as frequencies in the text and tables.

Results

The study consisted of 32 patients with a mean age of 57 years (range 32-72). The characteristics of women with vulval LP are shown in Table 2. The mean parity number was 3.01±1.95. Additionally, the mean BMI score was 28.0±4.22. Four- patients had autoimmune thyroid disease and one- patient had celiac disease. One- patient had a family history of LP. The symptoms of vulval LP were vulval pruritus (68%; 22 patients), dyspareunia (62%; 20 patients), vulval burning (56%; 18 patients), gums that bleed easily (12%; 4 patients), vaginal discharge (6%; 2 patients) and dysuria (6%; 2 patients). Thirty-one patients could determine the length of time they had experienced symptoms of vulval LP. Two- patients reported that they had experienced symptoms of disease for up to ten years. On examination, the sites of

Table 2. Characteristics of 32 women presenting with vulval lichen planus

Characteristic	Value*
Age at diagnosis, y	
Mean±(SD)	57.5± (6.3)
Range	32.0-72.0
Parity	
Mean±(SD)	3.01±1.95
BMI (kg/m ²)	
Mean±(SD)	28.0±4.22
Autoimmun Diseases	5 (15%)
Thyroid disease	4 (12%)
Celiac disease	1 (3%)
Family history of lichen planus	1 (3%)
Duration of complaints (categorical,y)	
0-1	8 (25%)
1-2	8 (25%)
2-5	9 (28%)
5-10	4 (12%)
>10	2 (6%)
unknown	1 (3%)
Complaints at first examination	
Vulval pruritus	22 (68%)
Dysparenuia	20 (62%)
Vulval burning	18 (56%)
Easily bleeding gums	4 (12%)
Vaginal discharge	2 (6%)
Dysuria	2 (6%)
Mucosal tissue involvement	
Only vulva	18 (56%)
Vulva, vagina, oral cavity	6 (18%)
Vulva, vagina	4 (12%)
Vulva, oral cavity	4 (12%)

BMI body mass index, SD standart deviation. *Values are designed as a number and percentage of patient unless specified otherwise

mucosal involvement with vulval LP were the vulva only (56%; 18 patients); vulva- vagina- and oral cavity (18%; 6 patients); vulva- and vagina (12%; 4 patients) and the vulva- and oral cavity (12%; 4 patients).

Four- patients (12%) in the vulval LP cohort had positive cervical HPV test screening results. Two- patients had only the HPV 16 genotype, one patient had the HPV 11 and 40 genotypes, and one- patient had the HPV 58 genotype. All HPV- positive patients with vulval LP had normal cytological results (Table 3). Additionally, four cases with HPV positive cervical test results were evaluated with colposcopy and no clinical or pathological findings were detected.

In this study, four women (12%) were initially managed with a medium-potency topical steroid (mometasone furoate 0.1% lotion), and twenty patients (62%) were initially managed with high potency topical steroid (clobetasol propionate 0.05% ointment). Twelve patients (37%) were treated with topical calcineurin inhibitors: four patients (12%) with tacrolimus 0.1% ointment and eight patients (25%) with pimecrolimus 1% cream. Four patients (12%) were managed with a combination of topical steroids and calcineurin inhibitor therapy. Twenty of the patients were treated with systemic therapy, such as oral corticosteroid (50%; 16 patients) and methotrexate (12%; 4 patients) (Table 4).

Table 3. Summary of positive HPV test results with vulval lichen planus

Age at diagnosis of HPV infection	Duration of vulval LP	Complaints at first visit	Mucosal lesion	HPV Genotypes	Cytologic result
Patient 1, 42 y	3 y	Pruritus, dyspareunia	Only vulva	HPV 16	normal
Patient 2, 50 y	>10 y	Pruritus, pain	Only vulva	HPV 11,40	normal
Patient 3, 54 y	8 y	Pruritus, vaginal discharge	Only vulva	HPV 58	normal
Patient 4, 52 y	8 y	Pruritus, burning	Only vulva	HPV 16	normal

HPV human papillomavirus, LP lichen planus

Table 4. Treatment of vulval lichen planus patients

Management	Patients n (%)*
Topical steroid therapy	24 (75%)
Moderate steroids	4 (12%)
Superpotent steroids	20 (62%)
Topical calcineurin inhibitors	12 (37%)
Tacrolimus	4 (12%)
Pimecrolimus	8 (25%)
Combination of topical therapy	4 (12%)
Tacrolimus and superpotent steroid	1 (3%)
Pimecrolimus and superpotent steroid	3 (9%)
Systemic therapy	20 (62%)
Oral corticosteroids	16 (50%)
Methotrexate	4 (12%)

*Values are designed as a number and percentage

Discussion

Our study was a retrospective analysis of patients with a rare disease, vulval LP, at a tertiary referral vulval speciality clinic. Additionally, this study is the first in the literature to consider the coexistence of vulval LP and HPV infection via cervical cancer screening results.

LP is a disease that is relatively difficult to diagnose and manage. This disease generally occurs in the 60s, with an average age of the initiation of symptoms between 48 and 58 years (16,19). In our study the mean age was 57.5 years. A few retrospective studies are available in the literature (2,20,21). In our study, vulval pruritus (68%) was the most commonly recorded symptom. Lindy et al. (20) suggested that the most common presented symptoms were dyspareunia (54%), vulval burning (50%) and vulval pruritus (48%). In addition, the mucosal sites involved in women with vulval LP in our study were the vulva

only (56%); the vulva-, vagina-, and oral cavity (18%); the vulva- and vagina (12%); and the vulva- and oral cavity (12%). Moreover, oral mucosal involvement with vulval LP was reported in several studies (11). We reported 10 women (31%) with oral LP lesions. The inspection of the oral cavity mucosa should be performed carefully on vulval LP patients. This careful inspection can be used to differentiate the diagnosis of LP from that of lichen sclerosis.

The mucosal immune system is associated with genetic status, environmental effects and aging. LP may develop in patients that are predisposed by these effects. Fahy et al. (21) suggest that the percentage of association of autoimmune disease with vulval LP is 22%. In our study five patients (15%) with autoimmune disease developed vulval LP.

One hypothesis is that hypersensitivity to an antigen may play a role in disease etiology (3). This hypersensitivity is thought to be associated

with a viral- specific T-cell response such as in hepatitis C (22). However, Cooper et al. (22) found no evidence for a relationship between hepatitis B or C viruses and genital LP. Additionally, Boyd and Leonardi (23) investigated vulval biopsies with cutaneous LP, searching for HPV: no HPV-DNA was demonstrated. Additionally, only four patients (12%) had positive cervical HPV-DNA test results in our study. We detected two positive results for high-risk HPV genotypes (HPV-16-positive, normal cervical cytology) and two positive results for low risk HPV types (HPV-11-40-positive, normal cervical cytology; HPV-58-positive, normal cervical cytology). According to these results, it is unlikely that cervical HPV types act in the etiology of mucosal vulval LP. In more descriptive terms, we did not found a definitive association between vulval LP and cervical HPV infection. Additionally, more comprehensive studies are needed on this subject.

Multiple treatment options are feasible for vulval LP such as local and systemic steroids, oral methotrexate and topical calcineurin inhibitors (24). Nevertheless, often high-potent topical steroids are used for the initial treatment. In addition, tacrolimus and pimecrolimus agents were used in the case of steroid treatment failure. As in classical vulvar LP management, our department also uses high-potent topical steroids as an initial treatment for vulvar LP patients. According to each patient's specific evaluation, systemic steroids, oral methotrexate or topical calcineurin inhibitors are included in treatment of vulval LP patients in case of local steroid failure or inadequate clinical response to treatment. Additionally, in our study the most commonly used treatment was superpotent topical steroids and a remarkable number of patients were managed with calcineurin topical steroids.

High-risk HPVs is the most significant etiological agent for cervical cancerous lesions. However, the relationship with vulval cancerous lesions is less significant, as high-risk HPV has been observed in less than 50% of patients; in addition, a prolonged immune reaction may act as in a significant and very likely interdependent and pathophysiological role (25). In light of these suggestions, we think it is significant to discuss the possible reactivation or activation of HPV infection after or during extended steroid treatment. Classically, high-potent steroid therapy is used as an initial treatment in vulval LP patients. Additionally, we propose that patients should be monitored for cervical cancer screening before or during steroid

or other treatment options of vulval LP. In addition, we suggest that patients with the high-risk HPV-DNA genotype and vulval LP must be followed at frequent intervals due to the possibility of being affected negatively by prolonged steroid treatment. The cervical inspection should be performed carefully with speculum examination at all outpatient visits. The intraepithelial cervical examination of patients should be performed by colposcopy.

Additionally, vulval LP patients are often challenged with anatomical, sexological and urogynecological problems. Moreover, due to the postmenopausal nature of this disease, the importance of urogynecological evaluation is increased. Further studies are needed on the sexological and urogynecological aspects of vulval LP disease. Therefore, our study also emphasizes the significance of the involvement of urogynecological specialty clinics in the management of vulval LP that requires special attention.

The main limitation of this study is that it is a retrospective patient analysis of a relatively small cohort. Selection bias was prevented by the inclusion of only patients who had a confirmed pathological diagnosis. The long-term outcomes of vulval LP could not be analyzed because patient follow-up was performed for a relatively short time.

In conclusion, the diagnosis, management and cervical cancer screening of vulval LP is important. Vulval LP patients should be evaluated in detail and attention should also be paid to oral LP lesions. Additionally, in patients with vulval LP, it is necessary to examine the cervical mucosa carefully. Gynecological assessment and urogynecological evaluation are required for all vulval LP patients. Furthermore, in addition to dermatological monitoring, a gynecological multidisciplinary approach should also be followed. Additionally, further clinical research is warranted on the molecular association of HPV with vulval LP, which may provide new management approaches for vulval LP and HPV-positive patients.

References

1. Eisen D. The evaluation of cutaneous, genital, scalp, nail, and ocular involvement in patients with oral lichen planus. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 88 1999; 88: 431.
2. Lewis FM, Shah M, Harrington CI. Vulval involvement in lichen planus: a study of 37

- women. *Br J Dermatol* 1996; 135: 89.
3. Sugerman PB, Satterwhite K, Bigby M. Autocytotoxic T-cell clones in lichen planus. *Br J Dermatol* 2000; 142: 449-456.
 4. Kennedy CM, Galaks RP. Erosive vulvar lichen planus: retrospective review and outcomes in 113 patients seen in a vulvar specialty clinic. *J Reprod Med* 2007; 52: 43.
 5. Cooper SM, Wojnarowska F. Influence of treatment of erosive lichen planus of the vulva on its prognosis. *Arch Dermatol* 2006; 142: 289.
 6. Cooper SM, Hafner HK, Abrahams-Gessel S, Margesson LJ. Vulvovaginal lichen planus treatment: a survey of current practices. *Arch Dermatol* 2008; 144: 1520.
 7. Simpson RC, Thomas KS, Leighton P, Murphy R. Diagnostic criteria for erosive lichen planus affecting the vulva: an international electronic-Delphi consensus exercise. *Br J Dermatol* 2013; 169: 337.
 8. Moyal-Barracco M, Wending J. Vulvar dermatosis. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2014; 28(7): 946-958.
 9. Bhattacharya M, Kaur I, Kumar B. Lichen planus: a clinical and epidemiological study. *J Dermatol* 2000; 27(9): 576-582.
 10. Zendell K, Edwards L. Lichen sclerosus with vaginal involvement: report of 2 cases and review of the literature. *JAMA Dermatol* 2013; 149: 1199.
 11. Belfiore P, Di Fede O, Cabibi D, Campisi G, Amaru GS, De Cantis S et al. Prevalence of vulval lichen planus in a cohort of women with oral lichen planus: an interdisciplinary study. *Br J Dermatol* 2006; 155(5): 994-998.
 12. Regauer S, Reich O, Eberz B. Vulvar cancers in women with vulvar lichen planus: a clinicopathological study. *J Am Acad Dermatol* 2014; 71(4): 698-707.
 13. Kennedy CM, Peterson LB, Galaks RP. Erosive vulvar lichen planus: a cohort at risk for cancer? *J Reprod Med* 2008; 53(10): (2008) 781-784.
 14. Irani S, Esfahani AM, Ghorbani A. Dysplastic change rate in cases of oral lichen planus: a retrospective study of 112 cases in an Iranian population. *J Oral Maxillofac Pathol* 2016; 20(3): 395-399.
 15. Arbyn M, Anttila A, Jordan J, Ronco G, Schenck U, Segnan N et al. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, Second edition—summary document. *Ann Oncol* 2010; 21(3): 448–458.
 16. Kirtschig G, Wakelin S, Wojnarowska F. Mucosal vulval lichen planus: outcome, clinical and laboratory features. *J Eur Acad Dermatol Venerol* 2005; 19: 301-307.
 17. <https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-tarama-standartlari/listesi/483-serviks-kanseri-tarama-program%C4%B1-ulusal-standartlar%C4%B1.html>. Accessed date; January 27, (2019).
 18. Gultekin M, Karaca MZ, Kucukyildiz I, Dundar S, Keskinilic B, Turkyilmaz M. Mega Hpv laboratories for cervical cancer control: Challenges and recommendations from a case study of Turkey. *Papillomavirus Res* 2019; 7: 118-122.
 19. Lotery HE, Galaks RP. Erosive lichen planus of the vulva and vagina. *Obstet Gynecol* 2003; 101: 1121-1125.
 20. Santegoest LA, Helmerhost TJ, van der Meijden WI. A retrospective study of 95 women with a clinical diagnosis of genital lichen planus. *J Low Genit Tract Dis* 2010; 14(4): 323-328.
 21. Fahy CMR, Torgerson RR, Davis MDP. Lichen planus affecting the femal genitalia: A retrospective review of patients at Mayo Clinic. *L Amad Dermatol* 2017; 77(6): 1053-1059.
 22. Cooper SM, Kirtschig G, Jeffery KJM, Wojnarowska F. No association between hepatitis B or C viruses and vulval lichen planus in a UK population. *BJOG* 2204; 111: 271-273.
 23. Boyd AS, Leonardi CL. Absence of human papillomavirus infection in cutaneous lichen planus. *J Am Acad Dermatol* 1997; 36: 267-268.
 24. Scardina GA, Messina P, Carini G, Maresi E. A randomized trial assessing the effectiveness of different concentrations of isotretinoin in the management of lichen planus. *Int J Oral Maxillofac Surg* 2006; 35: 67-71.
 25. Von Krogh G, Horenblas S. Diagnosis and clinical presentation of premalignant lesions of the penis. *Scand J Urol Nephrol* 2000; 205: 201-214.

Termal Yaşlandırmanın Self Adeziv Rezin Simanların Farklı CAD/CAM Seramiklere Bağlantısına Etkisi

Effect of Thermal Aging on Shear Bond Strength of Self Adhesive Resin Cements to Different CAD/CAM Ceramics

Mehmet Uğur^{1*}, İdris Kavut¹, Özgür Ozan Tanrıku¹, Murat Mert Akbal²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, Van
²Serbest Diş Hekimi, İstanbul

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı kısa dönem termal yaşlandırma işleminin self adeziv rezin simanların feldspatik ve lityum disilikat CAD/CAM seramiklere makaslama bağlanma dayanımına etkisinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada kullanılmak üzere Vita Mark II (VIT) ve IPS e.max CAD (MAX) bloklardan 1,5 mm kalınlığında 80 adet seramik örnek elde edildi ve MAX seramik diskler sinterize edildi. Tüm örneklerin %5'lik hidroflorik asit ile pürüzlendirildi ve yüzeylere silan uygulandı. Seramik örnekler iki gruba ayrılarak üzerlerine 3 mm çapında ve 2 mm yüksekliğinde plastik tüpler yardımıyla Panavia SA (PSA) ve RelyX U200 (RXU) self adeziv rezin simanlar yapıştırıldı. Rezin siman yapıştırılan örnekler iki alt gruba ayrıldı ve örneklerin yarısına 5-55°C sıcaklık değişimleri arasında banyoda kalma zamanı 30 sn, transfer zamanı 10 sn olan 6 aylık ağızda kalıma denk 5,000 devire ayarlanan termal döngü cihazında termal yaşlandırma işlemi uygulandı (n=10). Yaşlandırma işleminden sonra tüm örnekler Universal bir test cihazı ile 0,5 mm/sn hızında makaslama testine tabi tutuldu. Elde edilen veriler tek yönlü ANOVA testi ile değerlendirildi (SPSS 23).

Bulgular: Gruplar arasında en yüksek bağlanma değeri termal yaşlandırma yapılmayan VIT-PSA seramiklerde ölçülürken (10,50 ± 2,67 MPa), en düşük değerler termal yaşlandırma uygulanmış MAX-RXU örneklerde (6,81 ± 1,37 MPa) ölçüldü (p<0.01). Aynı gruplar içerisinde 5,000 devirde uygulanan termal yaşlandırma işleminde kayma mukavemeti değerlerindeki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.01).

Sonuç: Termal yaşlandırma işlemi kısa dönemde self adeziv rezin simanların feldspatik ve lityum disilikat CAD/CAM seramiklere bağlantı dayanımı değerlerinde anlamlı bir düşüşe neden olmadı.

Anahtar Kelimeler: Feldspatik ve lityum disilikat seramikler, self adeziv rezin siman, makaslama testi

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of short term thermal aging process on shear bond strength of self-adhesive resin cements to feldspathic and lithium disilicate CAD/CAM ceramics.

Material and Methods: 80 ceramic specimens of 1.5 mm thickness were obtained from the Vita Mark II (VIT) and IPS e.max CAD (MAX) blocks and IPS e.max CAD discs were sintered. All specimens were etched with 5% hydrofluoric acid and silane was applied to the ceramic surfaces. Ceramic specimens were divided into two groups and Panavia SA (PSA) and RelyX U200 (RXU) self adhesive resin cements were applied to the ceramic surface with 3 mm diameter and 2 mm high plastic tubes. After cementation specimens were divided into two sub-groups, and half of the specimens were subjected to thermal aging at 5,000 rpm between 5-55°C in the bath for 30 sec (n=10). After thermal aging, all specimens were shear tested at a speed of 0.5 mm/sec with a Universal tester. The data were evaluated by one way ANOVA test (SPSS 23).

Results: The highest shear bond strength value among the groups was measured in VIT-PSA ceramics without thermal aging (10,50 ± 2,67 MPa), while the lowest values were measured in MAX-RXU samples with thermal aging (6,81 ± 1,37 MPa) (p<0.01). Although the thermal aging process applied at 5,000 cycles in the same groups resulted in a decrease in the bond strength values, it was not statistically significant (p>0.01).

Conclusion: The thermal aging process did not cause a significant decrease in the bond strength of self adhesive resin cements to feldspathic and lithium disilicate CAD/CAM ceramics in the short term.

Key Words: Feldspathic and lithium disilicate CAD/CAM ceramics, self adhesive resin cement, shear bond strength

*Sorumlu Yazar: Mehmet Uğur, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 65080, Tuşba, Van

E-mail: mehmetugur@yyu.edu.tr İş Tel: 0 (432) 225 17 44-23081

ORCID ID: Mehmet Uğur: 0000-0003-0019-7811, İdris Kavut: 0000-0003-2033-4676, Özgür Ozan Tanrıku: 0000-0002-7291-6515,

Murat Mert Akbal: 0000-0001-8050-1806

Geliş Tarihi: 20.05.2020, Kabul Tarihi: 09.02.2020

Giriş

Tam seramik sistemler, sabit protetik restorasyonlarda üstün estetik ve biyouyumluluğundan dolayı metal destekli seramik restorasyonlara alternatif olarak klinik uygulamalarda kullanılmaktadır (1). Son yıllarda bilgisayar destekli tasarım (CAD-Computer Aided Design) ve bilgisayar destekli üretim (CAM-Computer Aided Manufacturing) teknolojisi kullanılarak ölçü alınmasıyla model eldesi, mum modelaj ve döküm gibi işlemler elimine edilmektedir (2). Klinik ve laboratuvar işlemlerinin azalmasıyla bu gibi aşamalarda karşılaşılabilecek hatalar da minimize edilerek daha uyumlu restorasyonlar daha kısa sürede hazırlanabilmektedir (2-4). CAD/CAM sistemleri kullanılarak hem çalışma yöntemleri basitleştirilmiş hem de daha yeni ve daha iyi materyallerin kullanılabilmesine olanak sağlanmıştır. Firmalar CAD/CAM sistemine uygun yeterince estetik ve mekanik özelliklere sahip tam seramik bloklar üreterek piyasaya sürmüştür (5).

CAD/CAM sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen ilk bloklar olan feldspatik seramik bloklar yaygın kullanım alanına sahiptir. Yüksek biyouyumluluk ve yarı saydamlığa sahip olmasına rağmen mekanik özelliklerinin yetersiz kalması sebebiyle daha güçlü mekanik özelliklere sahip yeni bloklar geliştirilmiştir (6). Lityum disilikat ile güçlendirilmiş olan cam seramikler bunlardan bir tanesidir. Lityum disilikat ile güçlendirilmiş cam seramik blok (IPS e max CAD) dayanıklı, biyouyumluluğu yüksek ve estetik bir materyaldir. Ön ve arka grup dişlerde tek kuron ve üç üyeli köprü olarak kullanılabilmesi diğer cam seramiklere göre avantaj oluşturmaktadır (7).

Tam seramik restorasyonların yapıştırılmasında önceleri çinko fosfat simanlar daha sonraları ise cam iyonomer simanlar kullanılmış, ancak kırılma, retansiyon problemleri ve estetik sorunlar rezin simanların geliştirilmesine yol açmıştır (8,9). Tam seramik restorasyonların simantasyonunda adeziv rezin simanların kullanılmasıyla hem seramiğe hem de diş dokusuna daha iyi bağlanan restorasyonların tutuculuğu daha da artırılmış ve aynı zamanda seramiğin güçlendirilmesi de sağlanmıştır (9).

Restorasyonların fonksiyonel kuvvetlerin etkisi altında olması ve ağız ortamının 0°C- 65°C arasında değişen ısılarla maruz kalması tam seramik restorasyonların retansiyon ve kırılma direnci açısından uzun dönem başarısının tartışılmasına sebep olmuştur (10). Adeziv rezin siman, dental seramikler ve doğal diş dokuları arasındaki termal katsayı farklılıkları da tam seramik restorasyonların mekanik ve estetik özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Restorasyonun uzun dönem başarısını laboratuvar ortamında

değerlendirmek için ağız ortamında meydana gelen sıcaklık değişimlerini taklit eden termal yaşlandırma testleri sıklıkla kullanılmaktadır (11-13).

Bu in vitro çalışmanın amacı, kısa dönemde termal yaşlandırma işleminin self adeziv rezin simanların feldspatik ve lityum disilikat CAD/CAM seramiklere makaslama bağlanma dayanımına etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmanın hipotezi kısa dönemde termal yaşlandırma işleminin bağlantı dayanımını düşüreceği yönündedir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada Vita Mark II (Vita Zahnfabrik, Almanya) ve IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) tam seramik bloklar; Panavia SA ve RelyX U200 self adeziv rezin simanlar kullanıldı (Tablo 1). CAD/CAM bloklar dönme hızı 150 devire ayarlanan düşük hız kesme cihazında (Isomet; Buehler, Lake Bluff, USA) elmas disk kullanılarak kesilmesiyle 1,5 mm kalınlığında 80 adet seramik örnek elde edildi (Resim 1). Örnekler ultrasonik cihazda distile su içinde 40 kilohertz (kHz)'lik titreşimde 5 dk boyunca bekletildi. IPS e.max CAD örnekleri üretici firmanın önerdiği parametrelerde sinterlenme işlemi uygulandı. Tüm seramik örnekler 25 mm çap ve 15 mm yüksekliğindeki plastik silindirik kalıplara yerleştirildi ve porselenin bir yüzeyi açıkta kalacak şekilde otopolimerizan akrilikle plastik kalıba sabitlendi. Tüm yüzeylerde standardizasyon sağlamak için seramik örneklerin yüzeyleri 600, 800 ve 1000 grenli silikon karbit (SiC) zımparalarla su altında aşındırıldı. Daha sonra asitleme işlemi uygulandı. Feldspatik seramikler 20s, lityum disilikat ile güçlendirilmiş seramikler ise 60s boyunca %5'lik hidroflorik asit ile pürüzlendirildi ve asitin seramik yüzeylerden uzaklaştırılmasından sonra yüzeylere seramik primer (G-Multi Primer; GC, Tokyo, Japonya) uygulandı ve 5 sn kurutuldu.

Seramik örnekler önce VIT (VITA Mark II) ve MAX (IPS e.max CAD) olmak üzere iki gruba ayrıldı (n=40). Her bir grup da yapıştırılacak rezin simana göre (PSA: Panavia SA ve RXU (RelyX U200) iki alt gruba ayrıldı (n=20). Seramik yüzeylere plastik kalıp yardımıyla (Ultradent Products Inc, USA) Panavia SA (Kuraray, Japonya) ve RelyX U200 Clicker (3M ESPE, Almanya) self adeziv rezin simanlar yapıştırıldı (Resim 2) ve 24 saat 37°C'de etüvde bekletildi. Tanımlanan gruplar içindeki rezin siman yapıştırılan örneklerin yarısı da (n=10) daha sonra 5-55°C sıcaklık değişimleri arasında banyoda kalma zamanı 30 sn, transfer zamanı 2 sn olan 6

Resim 1. Seramik örneklerin elde edilmesi

aylık ağızda kalıma denk 5,000 devire ayarlanan termal döngü cihazında yaşlandırma işlemine tabi tutuldu. Seramik örneklerin makaslama kuvvetlerinin ölçümü Universal test cihazı (Shimadzu; Kyoto, Japonya) ile 0,5 mm/sn başlık hızında ölçüldü. Newton olarak elde edilen makaslama bağlanma değerleri megapaskala (MPa) çevrildi.

Değerlerin istatistiksel analizi iki yönlü ANOVA testi kullanılarak yapıldı (SPSS 23). Gruplar arası farklılık t-testi kullanılarak değerlendirildi. Güven aralığı %95 olarak belirlendi. Makaslama testi tamamlandıktan sonra örnekler kırılma tiplerinin belirlenebilmesi için stereomikroskop (Leica S4E, Wetzlar, Almanya) altında x40 büyütmede incelendi. Kırılma tiplerine göre adeziv ajanda kırılma görülenler adeziv; seramik veya rezin simanda kırılma görülenler koheziv; hem adeziv ajan hem de seramik veya rezin siman kırığı görülenler kombine kırılma olarak sınıflandırıldı.

Bulgular

Termal yaşlandırma öncesi ve sonrası bağlanma dayanımının ortalama değerleri ve standart sapmaları (MPa) Tablo 2'de gösterildi (Tablo 2). Termal yaşlandırma öncesi VIT-PSA grubunda en yüksek bağlanma dayanımı değerleri görülürken ($10,50 \pm 2,67$), en düşük bağlanma dayanımı değerleri termal yaşlandırma uygulanan MAX-RXU grubunda ($6,81 \pm 1,37$) görüldü ($p < 0.01$). Yaşlandırma yapılan tüm gruplardaki örnekler rakamsal olarak bağlanma değerlerinde düşüş

Resim 2. Seramik yüzeylere rezin simanın yapıştırılması

göstereceği bu değerler istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı ($p > 0.01$).

Termal yaşlandırma öncesi ve sonrası elde edilen değerlerde aynı seramiklerde makaslama bağlanma değerlerinde anlamlı bir azalma bulunmadı ($p > 0.01$). Stereomikroskop ile x40 büyütmede makaslama testi sonrası yapılan yüzey incelemesinde tüm örneklerde adeziv tip başarısızlık olduğu görüldü.

Tartışma

Bu çalışmada yapay termal yaşlandırma işleminin Panavia SA ve RelyX U200 self adeziv rezin simanların felspatik ve lityum disilikat CAD/CAM seramiklere bağlantısına etkileri incelendi. Self adeziv rezin simanların felspatik ve lityum disilikat CAD/CAM seramiklere termal yaşlandırma işlemi sonrası makaslama bağlanma dayanımı değerlerindeki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı ($p > 0.01$). Bu çalışmanın hipotezi reddedildi.

Bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknolojisinin ve tam seramik CAD/CAM bloklarının geliştirilmesiyle doğal diş rengini taklit eden ve estetik beklentileri karşılayan tam seramik restorasyonlar günümüzde kolaylıkla tek seansta üretilip hastalara uygulanabilmektedir. Dijital diş hekimliği kuron-köprü, laminate veneer, inlay ve onlay gibi tam seramik restorasyonların üretimine olanak sağlamaktadır. Elde edilen restorasyonlar adeziv rezin simanlar aracılığıyla doğal diş dokularına yapıştırılmaktadır (10). Son yıllarda piyasaya sürülen self adeziv rezin simanlar ilave bir asitleme, adeziv

Tablo 1. Kullanılan malzemeler ve içerikleri

Materyal	İçerik	Firma
Vita Mark II	Felspatik cam-matriks seramik (SiO ₂ -Al ₂ O ₃ -Na ₂ O-K ₂ O)	Vita Zahnfabrik, Almanya
IPS e.max CAD	Lityum disilikat (SiO ₂ -Li ₂ O) 10-MDP, dimetakrilatlar, başlatıcılar, doldurucular,	Ivoclar Vivadent Inc., Schaan, Litchenstein
Panavia SA	baryum cam ve sodyum florid HEMA,	Kuraray Dental, Tokyo, Japonya
RelyX U200	floroaluminasilikat cam, methakrilat polikarboksil asit, Bis-GMA, zirconya silika doldurucular, potasyum persülfat	3M ESPE, Almanya

Bis-GMA, bisphenol A diglycidyl methacrylate; 10-MDP, 10-methacryloyloxydecyl dihydrogenphosphate; HEMA, 2-hydroxyethyl methacrylate

Tablo 2. Gruplar, ortalama bağlanma değerleri ve standart sapmalar

Gruplar	Yaşlandırma Öncesi	Yaşlandırma Sonrası
VIT-PSA	10,50 ± 2,67a	8,60 ± 1,63a,b
VIT-RXU	8,78 ± 2,25a,b	7,26 ± 1,63a,b
MAX-PSA	9,47 ± 2,03a,b	7,44 ± 1,60a,b
MAX-RXU	7,97 ± 1,41a,b	6,81 ± 1,37b

uygulama veya aşama gerektirmemesi, klinik uygulama süresinin kısa olması ve simantasyon sürecindeki teknik hassasiyeti azaltarak bu süreçte ortaya çıkabilecek teknik hataları elimine etmesi nedeniyle klinikte kuron ve köprü simantasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır (14,15). Bu çalışmada self adeziv resin siman olarak Panavia SA ve RelyX U200 kullanıldı.

Sabit protetik restorasyonlar ağız içerisinde mekanik kuvvetlere, sıcaklık değişimlerine ve neme maruz kalmaktadır. Esas kristal faz olarak, 0.5–4 µm büyüklüğünde lityum disilikat kristalleri içeren IPS e.max CAD, felspatik Vita Mark II'ye göre mekaniksel olarak daha fazla dayanıklılık göstermektedir. Seramik yapının, hacminin en az % 60'ı kadarını oluşturan lityum disilikat sayesinde, bükülme kuvvetlerine karşı direnci 350-450 MPa olarak bildirilmiştir (12,13). Sonmez ve ark. (13) VIT ve MAX kullanarak yapmış olduğu bir çalışmada 10,000 devirde termal yaşlandırma sonrası materyallerin içeriğinde resin bulunmaması ve su absorbe etmemelerinden dolayı her iki cam seramiğin

mekanik özelliğinin değişmediğini belirtmişlerdir. Bu çalışmada da estetik ve mekanik üstünlükler gözetilerek felspatik VIT ve lityum disilikat MAX CAD/CAM seramikler kullanıldı.

Cam seramik restorasyonların klinik başarısı, seramik ve resin simanın arasındaki güçlü ve dayanıklı bir adezyona dayanmaktadır. Güçlü bir bağlantı resin simanın içeriğine ve seramik yüzeyde oluşan mikro retansiyona bağlıdır. Post operatif mekaniksel ve estetik komplikasyonlar her iki yapı arasında güçlü bir bağlantının sağlanamamasından veya zamanla nem ve ısı varlığında bu bağlantının zayıflamasından kaynaklanmaktadır (13-15). Salvio ve ark. (16) yapmış olduğu bir çalışmada nemli ortamda bir yıl saklanan RelyX ARC resin siman ile yapıştırılan IPS Empress 2 seramik örneklerin bir gün saklanan seramik örneklerle göre bağlantı dayanımında anlamlı ölçüde düşüş olduğunu belirtmişlerdir. Kamada ve ark.(15) silan uygulanmış seramik yüzey ve resin siman arasındaki bağlantı dayanıklılığının nem ve termal yaşlandırma ile azaldığını belirtmişlerdir. Shinohara ve ark. (17) ise hibrit seramik yüzeyine farklı silanlar ile resin

kompozit yapıştırarak 10,000 devirde termal yaşlandırma işlemi uygulamışlar ve makaslama bağlanma dayanımında istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma olduğunu gözlemlemişlerdir. Günümüzde bu etkenlerin seramik restorasyonlar ve adeziv simanlar üzerindeki etkisini değerlendirmek için bazı testler uygulanmaktadır. Termal siklus uygulanarak yapılan yaşlandırma işlemi, ısı ve nemin seramikte ve rezin simanda oluşturduğu etkileri ve restorasyonlar üzerine etkilerini değerlendirmek için sıklıkla kullanılan in vitro testlerden biridir. Otoklav yaşlandırma işlemi ise ağız içinde kullanılan dental materyallerde daha hızlı uygulanan ve daha uzun dönem yaşlandırma işlemi etkilerinin değerlendirilmesi için kullanılan yöntemlerden biridir. Otoklav yaşlandırmada teorik olarak 134°C'de 1 saatin in vivo koşullarda 3-4 yıla karşılık geldiği belirtilmiştir (18). Otoklav yaşlandırmanın materyaller üzerine daha agresif etkisi olabileceğinden bu çalışmada termal siklus cihazı ile 5,000 devirlendirilmede yaklaşık 6 aylık ağız içi ısı ve nemin restorasyon üzerine etkileri in vitro olarak test edildi.

Guarda ve ark. (14) yapmış olduğu bir çalışmada IPS e.max Press seramiklere RelyX ARC rezin siman yapıştırarak 5-55°C arasında 3,000 devirde termal yaşlandırma işlemi uygulamışlar ve bağlanma dayanımı değerlerinde belirgin bir azalma olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca tekrarlayan termal yaşlandırma işleminin uzun süre suda bekletmeye göre materyallerin sıkışma ve genişmesini tetikleyerek yapışma arayüzüne su emilimini hızlandırmakta olduğunu söylemişlerdir (14,17). Kumbuloglu ve ark. (19) ise Panavia F, Panavia 21 ve RelyX Unicem rezin simanları lityum disilikat seramik yüzeyine yapıştırarak 6,000 devirde termal yaşlandırma işlemi uygulamışlar ve makaslama bağlanma dayanımı değerleri suda saklanan seramik örneklerine göre rakamsal olarak düşse de istatistiksel olarak bu kaybın anlamlı olmadığını belirtmişlerdir. Bu çalışmada da termal yaşlandırma sonrası makaslama bağlanma değerleri azaldı ancak istatistiksel olarak anlamlılık ifade etmedi.

Bağlantı dayanımının azalması seramik-seramik primer ara yüzeyindeki silikon-oksijen bağlarının su emme yoluyla hidrolizinden kaynaklanabilmektedir. Bununla birlikte bu çalışmada bağlantı dayanımındaki azalma rezin simanın termal yaşlandırma sonrası mekanik özelliklerinin değişebilmesiyle oluşmuş olabilir. Resin simanın mekaniksel özelliklerinin azalması termal yaşlandırma işlemi sırasında rezin siman ve seramik arasında suyun devamlı bir etki göstermesinden kaynaklanabilir (17,20). Resin siman içerisindeki monomer oranı ve bileşimi siman türleri arasında üreticilere bağlı olarak farklılık gösterebilmekte ve rezin simanın kimyasal stabilitesini belirlemektedir. Monomer değişim ve polimer çapraz bağlanma

derecesi, nanometre büyüklüğündeki gözeneklerin hacim oranı ve doldurucu maddelerinin miktarı ve varlığı rezin simanların suya duyarlılığında önemli rol oynamaktadır. Bazı çalışmalarda rezin içerisindeki TEGDMA ve bis-GMA oranının artmasıyla su emiliminin arttığı belirtilmiştir (14,20).

Bu çalışmada kullanılan rezin simanlarda MDP ve bis-GMA varlığının zamanla su emiliminin hızlanmasına katkıda bulunması ve termal yaşlandırmadan sonra rezin simanların mekanik özelliklerinin etkilenmesi mümkündür (21). Ayrıca kullanılan silanların hidroliz mekanizmasından dolayı da termal yaşlandırma sonrası rezin siman ve seramik yüzey arasındaki bağlantı dayanımının azalmasında etken olabileceğini belirten çalışmalar da mevcuttur (14,20,22). Silanın geçirgenliği, seramik-silan arayüzündeki silikon-oksijen bağlarının su emme yoluyla hidrolizinden kaynaklanmaktadır. Hidroliz derecesi ne kadar yüksek olursa silan tarafından sağlanan bağlanmanın daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Kullanılan silana bağlı olarak, ısıl işlemin, rezin ve seramik ara yüzü arasındaki bağ kuvvetinin azaltılmasında önemli bir etkiye sahip olabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte termal yaşlandırma sırasında rezin siman ve seramik arasındaki bağ kuvvetinin bozulma seviyesinden de sorumlu olabilir (14,20-22).

Klinik (in vivo) çalışmalarda hasta takibindeki zorluklar, uygulamaların zaman alıcı olması ve adeziv teknolojiye hızlı ilerleme sonucu piyasaya yeni sürülen materyallerin hızla güncelliğini yitirebilmesi araştırmacıları zorlamaktadır (23). Bununla birlikte ağız içi uzun dönem kimyasal değişiklikleri değerlendirmek güçtür (24). Bu çalışmada termal yaşlandırma işleminin uzun dönem etkilerinin de değerlendirilmemiş olması çalışmanın limitasyonlarını oluşturmaktadır.

Bu in vitro çalışmanın limitasyonları dahilinde kısa dönem termal devirlendirme işlemi self adeziv rezin simanların felspatik ve lityum disilikat seramiklere bağlanma dayanımını değerlerini düşürse de istatistiksel olarak anlamlılık ifade etmediği görüldü.

Kaynaklar

1. Edelhoff, Daniel and Oliver Brix. All-ceramic restorations in different indications: a case series. J Am Dent Assoc 2011; 142(2): 14-19.
2. Coldea, Andrea, Michael V. Swain, and Norbert Thiel. Mechanical properties of polymer-infiltrated-ceramic-network materials. Dent Mater 2013; 29(4): 419-426.
3. Alberto A, Agustin P, Isabel C, Maria GB. Comparative characterization of a novel cad-cam polymer-infiltrated-ceramic-network. J Clin Exper Dent 7.4 2015; 7(4): 495.

4. Alhazzawi, Tariq F. Advancements in CAD/CAM technology: options for practical implementation. *J Prosthodont Res* 2016; 60(2): 72-84.
5. Cekic-Nagas I, Canay S, Sahin E. Bonding of resin core materials to lithium disilicate ceramics: the effect of resin cement film thickness. *Int J Prosthodont* 2010; 23(5): 469-471.
6. Triwatana P, Noppavan N, Chantana T. Clinical performance and failures of zirconia-based fixed partial dentures: a review literature. *J Adv Prosthodont* 4.2 2012; 76-83.
7. Palla ES, Kontonasaki E, Kantiranis N, Papadopoulou L, Zorba T, Paraskevopoulos KM, et al. Color stability of lithium disilicate ceramics after aging and immersion in common beverages. *J Prosthet Dent* 2018; 119(4): 632-642.
8. Senyilmaz DP, Canay S, Heydecke G, Strub JR. Influence of thermomechanical fatigue loading on the fracture resistance of all-ceramic posterior crowns. *Eur J Prosthodont Restor Dent* 2010; 18(2): 50-54.
9. Guess PC, Vagopoulou T, Zhang Y, Wolkewitz M, Strub JR. Marginal and internal fit of heat pressed versus CAD/CAM fabricated all-ceramic onlays after exposure to thermomechanical fatigue. *J Dent* 2014; 42(2): 199-209.
10. Miyazaki T, Hotta Y, Kuni J, Kuriyama S, Tamaki Y. A review of dental CAD/CAM: current status and future perspectives from 20 years of experience. *Dent Mater J* 2009; 28(1): 44-56.
11. Silva RATd, Coutinho M, Cardozo PI, Silva LAd, Zorzatto JR. Conventional dualcure versus self-adhesive resin cements in dentin bond integrity. *J App Oral Sci* 2011; 19(4): 355-362.
12. Brain TW Leugn, James KH Tsoi, Jukka P Matinlinna, Edmond HP Pow. Comparison of mechanical properties of three machinable ceramics with an experimental fluorophlogopite glass ceramic. *J Prost. Dent* 2015; 114(3): 440-446.
13. Sonmez N, Gultekin P, Turp V, Akgungor G, Sen D, Mijiritsky E. Evaluation of five CAD/CAM materials by microstructural characterization and mechanical tests: a comparative in vitro study. *BMC Oral Health*. 2018; 18(1): 5.
14. GB Guarda, AB Correr, LS Ga AR Costa, GA Borges, MAC S. L Correr-Sobrinho. Effects of Surface Treatments, Thermocycling, and Cyclic Loading on the Bond Strength of a Resin Cement Bonded to a Lithium Disilicate Glass Ceramic. *Operative Dentistry* 2013; 38-2: 208-217.
15. Kamada K, Yoshida M, & Atsuta M. Effect of ceramic treatments on the bond of four resin luting agents to a ceramic material *J Prost Dent*. 1998; 79(5): 508-513.
16. Salvio LA, Correr-Sobrinho L, Consani S, Sinhoreti MAC, De Goes MF, & Knowles JC. Effect of water storage and surface treatments in the tensile bond strength of IPS Empress 2 ceramic. *J Prost* 2007; 16(3): 192-199.
17. Shinohara A, Taira Y, Sawase T. Effects of tributylborane-activated adhesive and two silane agents on bonding computer-aided design and manufacturing (CAD/ CAM) resin composite. *J Odontology* 2017; 105(4): 437-442.
18. Chevalier, Jerome. What future for zirconia as a biomaterial?. *Biomaterials* 27.4 2006: 535-543.
19. Kumbuloglu O, Lassila LVJ, User A, Toksavul S. Shear bond strength of composite resin cements to lithium disilicate ceramics. *J Oral Rehabil* 2005; 32(2): 128-133.
20. Soles CL, Yee AF. A discussion of the molecular mechanisms of moisture transport in epoxy resins. *J Polym Sci Part B: J Polymerization Physical* 2000; 38(5): 792-802.
21. Lüthy H, Loeffler O, Hammerle CHF. Effect of thermocycling on bond strength of luting cements to zirconia ceramic. *Dent Mater* 2006; 22(2): 195-200.
22. Santerre JP, Shajii L, Leung BW. Relation of dental composite formulations to their degradation and release of hydrolyzed polymeric-resin-derived products. *Crit. Rev. Oral Biol. Med* 2001; 12(2): 136-151.
23. Blatz MB, Sadan A, Martin J, Lang B. In vitro evaluation of shear bond strengths of resin to densely-sintered high-purity zirconium-oxide ceramic after long-term storage and thermal cycling. *J Prosthet Dent* 91.4 2004; 356-362.
24. Özcan M, Henk N, Luiz FV. Effect of various surface conditioning methods on the adhesion of dual-cure resin cement with MDP functional monomer to zirconia after thermal aging. *Dent Mater*. 27.1 2008; 99-104.

Laboratory and Clinical Characteristics of Patients Diagnosed With HELLP Syndrome Due To Microangiopathic Hemolytic Anemia and/or Thrombocytopenia

Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemi ve/veya Trombositopeni Nedeniyle HELLP Sendromu Tanısı Alan Hastaların Laboratuvar ve Klinik Özellikleri

Ömer Ekinci^{1*}, Senar Ebiñç²

¹Firat University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Elazığ, Turkey

²Dicle University Faculty of Medicine, Department of Oncology, Diyarbakir, Turkey

ABSTRACT

Objective: We aimed to present the pregnant patients who were consulted with hematologists for microangiopathic hemolytic anemia and/or thrombocytopenia and were diagnosed HELLP syndrome.

Materials and Methods: A total of 32 patients, who were diagnosed with HELLP syndrome, were included in this study. Patients with other microangiopathic hemolytic anemia, including pre-eclampsia, eclampsia, thrombotic thrombocytopenic purpura, hemolytic uremic syndrome, disseminated intravascular coagulation etc. were excluded.

Results: The median age of all patients was 30.45 ± 16.22 (18-52) years. According to the Mississippi classification; 12 patients (37.5%) were in class 1 while 15 patients (46.9%) were in class 2, and there was acute renal failure in 4 patients (33.3%) in class 1 and 3 patients (20%) in class 2. There was no acute renal failure present in the class 3 including a total of 5 patients (15.6%). There was renal failure in 6 (42.9%) of 14 patients (43.7%) with HELLP syndrome, whose hemoglobin value was less than or equal to 8 gr/dl. In patients with HELLP syndrome, the renal failure risk of those whose hemoglobin value was less than or equal to 8 gr/dl was significantly higher than those whose hemoglobin value was greater than 8 gr/dl (OR: 12.75, *p* = 0.0285).

Conclusion: The mechanism of occurrence of HELLP syndrome is not clear and have many overlapping clinical aspects with the other thrombotic microangiopathic syndromes. Renal failure is a complication of HELLP syndrome. The most associated cases with renal failure are the presence of DIC and severe anemia in HELLP syndrome. The hemoglobin value of less than 8 gr/dl is a significant risk factor for renal failure in HELLP syndrome.

Key Words: Microangiopathic hemolytic anemia, thrombocytopenia, HELLP syndrome, renal failure

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve/veya trombositopeni nedeniyle hematoloji bölümüne danışılan ve HELLP sendromu tanısı alan gebelerin verilerini sunmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Çalışmaya HELLP sendromu tanısı konan 32 dahil edildi. Pre-eklampsi, eklampsi, trombotik trombositopenik purpura, hemolitik üremik sendrom ve dissemine intravasküler koagülasyon gibi diğer mikroanjiyopatik hemolitik anemi tanılı hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 30.45±16.22 (dağılım 18-52) idi. Mississippi sınıflamasına göre hastaların 12 (37.5)'i sınıf 1 kategorisinde olup bunların 4 (%33.3)'ünde ve sınıf 2 kategorisindeki 15 (%46.9) hastanın 3 (%20)'ünde akut böbrek yetmezliği vardı. Sınıf 3 kategorisindeki 5 (%15.6) hastada ise böbrek yetmezliği saptanmadı. Hemoglobin değeri ≤ 8 gr/dl olan HELLP sendromlu 14 hastanın 6'sında (%42.9) böbrek yetmezliği vardı. HELLP sendromlu hastalarda, hemoglobin değeri ≤ 8 gr/dl olanların böbrek yetmezliği riski, hemoglobin değeri > 8 gr/dl olanlardan anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (OR: 12.75, *p* = 0.0285).

Sonuç: HELLP sendromunun meydana geliş mekanizması net değildir ve diğer trombotik mikroanjiyopatik sendromlar ile örtüşen birçok klinik yönü mevcuttur. Böbrek yetmezliği HELLP sendromunun bir komplikasyonudur. Bu çalışmada HELLP sendromunda böbrek yetmezliği ile en ilişkili durumun DIC varlığı ve aneminin derinliği olduğu bulunmuş ve hemoglobin değerinin ≤ 8 gr/dl olması böbrek yetmezliği için önemli bir risk faktörü olabileceği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni, HELLP sendromu, böbrek yetmezliği

*Sorumlu Yazar: Ömer Ekinci, Firat University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Turkey.

E-mail: dromere@hotmail.com, Phone: +90 (531) 792 62 06

ORCID ID: Ömer Ekinci: 20000-0002-4636-3590, Senar Ebiñç: 0000-0002-0878-6525

Geliş Tarihi: 08.08.2019, Kabul Tarihi: 11.09.2019

Introduction

The HELLP (H = Haemolysis, EL = Elevated Liver enzymes, LP = Low Platelets) syndrome is a serious complication in pregnancy and characterized by microangiopathic hemolytic anemia, elevated liver enzymes, and thrombocytopenia. HELLP syndrome is seen in 0.5 to 0.9% of all pregnancies and in 10–20% of cases with severe preeclampsia (1). HELLP syndrome could be present with non-specific symptoms that mimic viral infections such as nausea, vomiting, and fatigue. However, most common symptom is an abdominal pain and sign is tenderness on mid-epigastrium and right upper quadrants in HELPP syndrome (2,3). Furthermore, headache, ascites, and jaundice can be observed on disease course. Delaying on diagnosis of HELPP syndrome due to evaluating faint and non-specific symptoms and findings may results in disease progression and deaths (4). The pathogenesis of HELLP syndrome has not been precisely understood. While there have been arguments that HELLP syndrome is a form of severe pre-eclampsia. This argument is supported by the presence of hypertension and absence of proteinuria in pre-eclampsia in 15-20% of patients diagnosed with HELLP syndrome and proposed mechanism for this hypothesis is that abnormal placental development and placental dysfunction (5-7). HELLP syndrome to be an independent entity from pre-eclampsia. However, some authors suggest that HELLP syndrome is an independent entity from pre-eclampsia and the abnormal activation of inflammation and coagulation system in the liver play a role in disease pathophysiology besides abnormal placental dysfunction (8-10). Serious maternal morbidities, such as disseminated intravascular coagulation (DIC), abruptio placentae, acute renal failure, pulmonary edema, subcapsular and intraparenchymal liver hematoma, and retinal detachment, can be observed at presentation or in the following period (11). The mainstay of treatment and the single most effective curative treatment is delivery when the condition of the mother is stable in HELLP syndrome (12). In this study, we reported that risk factors and relationship with the other clinical parameters for development of renal failure during HELPP syndrome.

Materials and Methods

Patients: A total of 32 patients, who presented to medical faculty hospital from 2014 to 2018 and

who were consulted with hematologists for hemolytic anemia and diagnosed with HELLP syndrome, were included in this study. Patients with other microangiopathic hemolytic anemia (MAHA), including pre-eclampsia, eclampsia, thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP), hemolytic uremic syndrome (HUS), disseminated intravascular coagulation (DIC) etc. were excluded.

The files of patients and the data in hospital system were recorded and analyzed retrospectively. Patients' demographic and clinical features including age, hemoglobin level, platelet count, serum creatinine, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), lactat dehydrogenase (LDH), prothrombin time (PT), and proteinuria levels were analyzed retrospectively. The relationship between clinical and laboratory values was investigated according to the diagnosis of patients.

Diagnostic Criteria For HELLP Syndrome: We categorized patients according to The Mississippi-Triple Class Systema classification. In this classification, the disorder is classified based on the lowest platelet counts detected anytime during the disease course. Platelet counts is for the class 1 $\leq 50 \times 10^6 \mu\text{l}$, for the class 2 $\leq 100 \times 10^6 \mu\text{l}$ and for the class 3 $\leq 150 \times 10^6 \mu\text{l}$. In addition to platelet counts, classification system are associated with hemolysis ($\text{LDH} \geq 600 \text{ U/L}$) and mild – moderate liver injury ($\text{AST or ALT} \geq 70 \text{ U/L}$ for the class 1 and 2, $\text{AST or ALT} \geq 40 \text{ U/L}$ for the class 3). The class 3 in HELLP syndrome is considered as a clinical significant transition stage or a phase of the HELLP syndrome which has the ability of progression (13,14).

Ethics Consent: Ethics approval was obtained from the non-invasive clinical research ethics committee of the medical faculty (date/number: 31.01.2018/007). All aspects of the study, including periodical clinical and laboratorial checkups were performed according to the principles of the Declaration of Helsinki (64th, 2013).

Statistical Assessment: The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software (version 22.0) was used for the statistical evaluation of the research data. Quantitative measurements were described as mean, maximum, and minimum; categorical measurements were expressed as number and percentage. Independent samples T test and bivariate Pearson Correlation test were used in the investigation of the relationship among categorical measurements. The statistical

significance level was taken to be $p \leq 0.05$ for all tests.

Results

Patients' Characteristics: Data from 183 patients diagnosed with MAHA were analyzed. Furthermore, HELLP syndrome was present in 32 patients (17.5%). The median age of patients with HELLP syndrome was 30.45 ± 16.22 (age range 18-52) years. HELLP syndrome patients' characteristics including age, presence of anemia, and thrombocytopenia, elevated liver function tests, prolonged PT test, proteinuria and acute renal failure are presented in Tables 1. In an assessment of patients with HELLP syndrome conducted according to the Mississippi classification; 12 patients (37.5%) were in class 1 while 15 patients (46.9%) were in class 2, and there was renal failure in 4 patients (33.3%) in class 1 and 3 patients (20%) in class 2. There was no renal failure present in class 3 including a total of 5 patients (15.6%) (Table 2). There was no significant relationship found between the Mississippi classification and renal failure. There was a prolongation in PT value in all patients with HELLP syndrome who developed renal failure. There was a statistically significant relationship between PT prolongation and renal failure ($p = 0.007$). There was renal failure in 6 (42.9%) patients with HELLP syndrome, whose hemoglobin value was less than or equal to 8 gr/dl. Furthermore, it was found to be statistically significant ($p = 0.01$). In patients with HELLP syndrome, the renal failure risk of those whose hemoglobin value was less than or equal to 8 gr/dl was significantly higher than those whose hemoglobin value was greater than 8gr/dl (OR: 12.75, $p = 0.0285$).

Correlation Analysis: Evaluating patients with the diagnosis of HELLP syndrome, there was a statistically significant negative correlation between creatinine values with hemoglobin levels ($r = -0.204$, $p = 0.006$) and platelet counts ($r = -0.261$, $p < 0.01$). In addition, there was a statistically significant positive correlation between creatinine elevation with ALT ($r = 0.680$, $p < 0.01$), AST ($r = 0.580$, $p < 0.01$) elevation, and amount of proteinuria ($r = 0.152$, $p = 0.039$).

Discussion

HELLP syndrome diagnosis can be established in during pregnancy as a result of detection of all findings of microangiopathic hemolytic anemia,

liver enzyme elevation, and thrombocytopenia (11). Haemolysis, one of the major characteristics of the disorder, is due to a microangiopathic hemolytic anaemia. Red cell fragmentation caused by passage through damaged endothelium appears to represent the extent of small vessel involvement with endothelial dysfunction, intima damage and fibrin deposition (15). The other less common, but serious hematological conditions that may mimic HELLP syndrome, include haemolytic uremic syndrome (HUS), thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) and disseminated intravascular coagulation (DIC). The other thrombotic microangiopathic syndromes (TMAs) may have similar clinical presentation as HELLP syndrome, however all TMAs must have a careful diagnostic evaluation due to required special therapies.

Hypertension (blood pressure $\geq 140 / 90$ mmHg) and proteinuria are present in about 85% of patients with HELLP syndrome. Furthermore, one or both of these findings may not present in the some patients (11). There has been no consensus established on laboratory criteria in the diagnosis of HELLP syndrome. Mississippi classification is a common alternative that may be used to identify HELLP syndrome (16, 17). As stated above, there were microangiopathic hemolytic anemia, LDH, ALT, AST elevation, and thrombocytopenia in 32 patients included in this study. Those exhibiting these symptoms were considered to have HELLP syndrome.

Although results are generally good for all mothers with HELLP syndrome, there may be serious complications with some patients, such as disseminated intravascular coagulation (DIC) (21%), abruptio placentae (16%), acute renal failure (8%), pulmonary edema (6%), subcapsular liver hematoma (1%), and retinal detachment (1%) (10). Renal dysfunction does not take long in patients with HELLP syndrome, regardless of whether or not renal failure presents (18, 19). In this study, there was renal failure in 7 (21.8%) of 32 patients with HELLP syndrome, and this ratio was found to be greater than the ratios indicated in literature. There was a significant relationship among creatinine values with anemia, thrombocytopenia, proteinuria amount, and liver dysfunction. There was no relationship found between the Mississippi classification and renal failure in this study, in which HELLP syndrome was classified according to the Mississippi classification. Although there was a higher renal failure risk in class 1 when compared to class 2

Table 1. Clinical and laboratory findings of patients with HELLP syndrome

Characteristics	HELLP syndrome
Number of patients	32
Age, median (min-max)	29.25 (20-52)
Proteinuria, n (%)	15 (46.9%)
Anemia, n (%)	32 (100%)
Transaminase elevation, n (%)	32 (100%)
Thrombocytopenia, n (%)	32 (100%)
Prolonged prothrombin time, n (%)	9 (28.1%)
Acute renal failure, n (%)	7 (21.8%)

Table 2. Distribution of the patients with HELLP syndrome based on the Mississippi Classification System

Class	Total n (%)	Renal failure n (%)	Renal failure with Hb ≤ 8 g/dl n (%)
1	12 (37.5%)	4 (57.1%)	3 (50%)
2	15 (46.9%)	3 (42.9%)	1 (16.7%)
3	5 (15.6%)	0	2 (33.3%)
Total	32 (100%)	7 (100%)	6 (100%)

and class 3, and in class 2 compared to class 3; furthermore, it was not statistically significant.

Another point that should be considered in HELLP syndrome is the relationship between hemoglobin decrease and renal failure. In this study, in which those with hemoglobin value of 8 gr/dl or less and those with hemoglobin value of greater than 8 gr/dl were grouped separately, there was a serious increase in renal failure in the group with hemoglobin value of 8 gr/dl or less (OR: 12.75, $p = 0.0285$). There was a prolongation in PT value in all patients with HELLP syndrome and renal failure. There was a statistically significant relationship between PT prolongation and renal failure ($p = 0.007$). We propose that severe anemia and DIC presentation are significant risk factors for renal failure in HELLP syndrome. The physiopathological case causing this condition is probably vascular damage and ischemia presentation. These two cases emerge with DIC and anemia. Earlier prediction of renal failure risk, a significant complication in the course of HELLP syndrome, according to some other parameters, is perhaps the most important step that can be taken to prevent this complication.

In conclusion, the mechanism of occurrence of HELLP syndrome is not clear and have many overlapping clinical aspects with the other thrombotic microangiopathic syndromes. Renal failure is a complication of HELLP syndrome.

The most associated cases with renal failure are the presence of DIC and severe anemia in HELLP syndrome. The hemoglobin value of less than 8gr/dl is a significant risk factor for renal failure in HELLP syndrome.

Conflicts of Interest and Source of Funding:

The authors of this paper have no conflict of interests, including specific financial interests, relationships, and/or affiliations relevant to the subject matter or materials included.

References

1. Stone JH. HELLP syndrome: hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets. JAMA 1998; 280: 559.
2. Sibai BM, Ramadan MK, Usta I, Salama M, Mercer BM, Friedman SA. Maternal morbidity and mortality in 442 pregnancies with hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets (HELLP syndrome). Am J Obstet Gynecol 1993; 169(4): 1000-1006.
3. Catanzarite VA, Steinberg SM, Mosley CA, Landers CF, Cousins LM, Schneider JM. Severe preeclampsia with fulminant and extreme elevation of aspartate aminotransferase and lactate dehydrogenase levels: high risk for maternal death. Am J Perinatol 1995; 12(5): 310-313.
4. Isler CM, Rinehart BK, Terrone DA, Martin RW, Magann EF, Martin JN Jr. Maternal mortality associated with HELLP (hemolysis, elevated liver

- enzymes, and low platelets) syndrome. *Am J Obstet Gynecol* 1999; 181(4): 924-928.
5. Sibai BM, Taslimi MM, el-Nazer A, Amon E, Mabie BC, Ryan GM. Maternal-perinatal outcome associated with the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets in severe preeclampsia-eclampsia. *Am J Obstet Gynecol* 1986; 155(3): 501-519.
 6. Reubinoff BE, Schenker JG. HELLP syndrome--a syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count--complicating preeclampsia-eclampsia. *Int J Gynaecol Obstet* 1991; 36(2): 95-102.
 7. Sibai BM. The HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets): much ado about nothing? *Am J Obstet Gynecol* 1990; 162: 311-316.
 8. Abildgaard U, Heimdal K. Pathogenesis of the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count (HELLP): a review. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2013; 166: 117-123.
 9. Benedetto C, Marozio L, Tancredi A, Picardo E, Nardolillo P, Tavella AM, et al. Biochemistry of HELLP syndrome. *Adv Clin Chem* 2011; 53: 85-104.
 10. Jebbink J, Wolters A, Fernando F, Afink G, van der Post J, Ris-Stalpers C. Molecular genetics of preeclampsia and HELLP syndrome - a review. *Biochim Biophys Acta* 2012; 1822(12): 1960-1969.
 11. Sibai BM. Diagnosis, controversies, and management of the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count. *Obstet Gynecol* 2004; 103: 981-991.
 12. American College of Obstetricians and Gynecologists; Task Force on Hypertension in Pregnancy. Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy. *Obstet Gynecol* 2013; 122(5): 1122-1131.
 13. Haram K, Svendsen E, Abildgaard U. The HELLP syndrome: clinical issues and management. A Review. *BMC Pregnancy Childbirth* 2009; 26: 9-8.
 14. Martin JN Jr, Rose CH, Briery CM: Understanding and managing HELLP syndrome: the integral role of aggressive glucocorticoids for mother and child. *Am J Obstet Gynecol* 2006; 195: 914-934.
 15. Baxter JK, Weinstein L: HELLP syndrome: the state of the art. *Obstet Gynecol Surv* 2004; 59: 838-845.
 16. Martin JN Jr, Blake PG, Perry KG Jr, McCaul JF, Hess LW, Martin RW. The natural history of HELLP syndrome: patterns of disease progression and regression. *Am J Obstet Gynecol* 1991; 164(6): 1500-1509.
 17. Martin JN Jr, Rinehart BK, May WL, Magann EF, Terrone DA, Blake PG. The spectrum of severe preeclampsia: comparative analysis by HELLP (hemolysis, elevated liver enzyme levels, and low platelet count) syndrome classification. *Am J Obstet Gynecol* 1999; 180(6): 1373-1384.
 18. Jacquemyn Y, Jochems L, Duiker E, Bosmans JL, Van Hoof V, Van Campenhout C. Long-term renal function after HELLP syndrome. *Gynecol Obstet Invest.* 2004; 57(2): 117-120.
 19. Drakeley AJ, Le Roux PA, Anthony J, Penny J. Acute renal failure complicating severe preeclampsia requiring admission to an obstetric intensive care unit. *Am J Obstet Gynecol* 2002; 186: 253-256.

Acil Serviste Piyüri Saptanan Çocuklarda İdrar Kültüründe Üreme Oranları ve Akut Faz Belirteçleri ile İlişkisinin Araştırılması

Investigation of Positivity Rates in Urine Culture and Its Relationship with Acute Phase Markers in Children with Pyuria in the Emergency Department

Feyza Ustabaş Kahraman*, Selçuk Uzuner

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Amaç: Acil serviste ateş etiyolojisi araştırılan, piyüri saptandığı için idrar yolu enfeksiyonu (İYE) düşünülen olgulardaki idrar kültüründe üreme sıklığını, en sık üreyen mikroorganizmayı ve bulguların akut faz belirteçleriyle ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Ocak 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında çocuk acil servisine başvuran 0-18 yaş arası 64420 hasta kayıtlardan tarandı. Bu hastalardan 38.0 °C ve üzerinde ateşi olan, idrar kültürü, CRP, WBC, trombosit sayımları istenen 1137 çocuk dâhil edildi.

Bulgular: Kültür örneklerinde en sık (%18.4) *E.coli* saptanmıştır. Kültürde üreme olan hastaların yaş ortalaması (5.09 ± 4.58 yıl) üreme olmayanlara (6.68 ± 4.63 yıl) göre daha düşük bulunmuştur (p<0.001). İdrar kültüründe üreme pozitif olan hastalarda WBC ve trombosit sayısı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla, p=0.004, p=0.015).

Sonuç: Trombosit yüksekliği, CRP yüksekliği ve lökositöz üriner sistem enfeksiyonlarının seyrinde görülebilmektedir. Bu testlerin İYE öngörmede yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, kültür, CRP, trombosit, WBC

ABSTRACT

Objective: We aimed to evaluate the frequency of reproduction in urine culture and to evaluate the most common microorganism and the relationship between the findings and acute phase markers in patients with urinary tract infection.

Materials and Methods: Patients aged 0-18 years (n=64420) who applied to the pediatric emergency department were retrieved from hospital electronic database between January 2018 and December 2018. A total of 1137 patients with fever of 38.0 °C and above who had records of urine culture, C-reactive protein (CRP), platelet, white blood cells (WBC) tests were included into the study.

Results: *E.coli* was the most common bacteria in urine culture (18.4%). The mean age (5.09 ± 4.58 years) of the patients with culture reproduction was lower than patients with negative culture (6.68 ± 4.63 years), (p <0.001). WBC and platelet counts were significantly higher in patients with positive urine culture (p = 0.004, p = 0.015, respectively).

Conclusion: Platelet elevation, CRP elevation and leukocytosis can be seen in the course of urinary tract infections. These tests are thought to be helpful in predicting UTI.

Key Words: Urinary tract infection, culture, CRP, platelet, WBC

Giriş

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), otitis mediadan sonra çocuklarda görülen ikinci en yaygın bakteriyel enfeksiyondur. Yaşamın ilk 7 yılında erkeklerin yaklaşık % 2'sini ve kızların % 8'ini etkiler (1-3). Çocukluk çağında görülen İYE akut

dönemde böbrek hasarı, bakteriyemi, ürosepsis ve hatta ölüme neden olabilirken; uzun vadede hipertansiyon, proteinüri, böbrek skarı ve böbrek yetmezliği gibi klinik sonuçlarla da ilişkilidir. Bu nedenle, İYE tanısı alan çocuklar hızlı ve doğru tedavi edilmelidir (4, 5). *Escherichia coli*, İYE'den sorumlu en yaygın bakteriyel patojendir ve

*Sorumlu Yazar: Feyza Ustabaş Kahraman, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karayollari, Abdi İpekci Cad. TEM Avrupa Apartmanları 33/5, Gaziosmanpaşa 34255 İstanbul Türkiye

E-mail: feyza.kahraman1980@gmail.com, Tel: +90 (532) 771 37 14, Fax: +90 (212) 453 18 69

ORCID ID: Feyza Ustabaş Kahraman: 0000-0003-3842-7723, Selçuk Uzuner: 0000-0002-7133-5452

Geliş Tarihi: 25.07.2019, Kabul Tarihi: 05.03.2020

vakaların %85-90'ını oluşturmaktadır. Son yıllarda *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Citrobacter spp.* gibi *E.coli* dışı etkenlerin de İYE patogeneğinde ağırlık kazandığı bilinmektedir (6).

Uygun şartlarda alınmış idrar örneğinde anlamlı bakterinin üremesi İYE tanısı için altın standarttır (7). Bununla birlikte doğrudan İYE tanısı için kullanılsa da akut faz belirteçlerinin son yıllarda İYE ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (8). Hastaların genellikle ilk başvuru yeri olan aile hekimliklerinde ve pediatri kliniklerinde, özellikle idrar kültürünün yapılamadığı durumlarda kültürü destekleyen testlerin yapılması ampirik tedavinin doğru başlanmasına yardımcı olabilir. Komplikasyonları önlemek için, idrar kültürü sonuçlanana kadar İYE ampirik olarak tedavi edilmelidir. Bununla birlikte uygunsuz antibiyotik kullanımı ve toplum kökenli İYE'lerde ampirik tedavinin başarısızlığı nedeniyle üropatojenlere karşı antibiyotik direnci dünya genelinde artmaktadır. Bu durum İYE tedavisi ve profilaksisinde antibiyotiklerin etkisini azaltmaktadır (9-11). Doğru tedaviyi uygulamak için etken bakterilerin doğru tespit edilmesi ve kültür imkânının olmadığı yerlerde yardımcı testlerin kullanılması çok önemlidir.

Bu çalışmadaki amacımız acil serviste ateş etiolojisi araştırılan, piyüri saptandığı için idrar yolu enfeksiyonu düşünülen olgulardaki idrar kültüründe üreme sıklığını, en sık üreyen mikroorganizmayı ve bulguların akut faz belirteçleriyle ilişkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Çalışma grubu: Çalışmada Ocak 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi üniversitesi çocuk acil servisine başvuran 0-18 yaş arası C-reaktif protein (CRP) tetkikleri istenen 0-18 yaş arasındaki 64.000 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastalardan 38.0 °C ve üzerinde ateşi olan, tam idrar tetkikinde piyüri görülen 1137 hasta çalışmaya dahil edildi.

Çalışmaya dahil edilme kriterleri şu şekildeydi: Belirlenen dönemde acil servisimize başvurmuş olmak, 0-18 yaş arasında olmak, CRP sonuçlarının bulunması, tam idrar tetkikinde 10^5 koloni (cfu/mL) üzeri tek mikroorganizma üremesi olması, ürolojik cerrahi geçirmemiş olması, herhangi bir genetik ya da kronik bir hastalığa sahip olmamak. Çalışma etik kurul onayı Bezmialem Vakıf Üniversitesi üniversitesi etik kurul komitesinden alındı (Tarih: 12.09.2019, sayı: 14872)

Ölçümler: Hastaların yaş, cinsiyet, CRP, tam kan sayımı, trombosit sayıları, tam idrar tetkiki ve idrar kültürü sonuçları kaydedildi. İdrar kültür sonucuna göre üreme olup olmadığı, üreme olduysa hangi bakterilerin üredığı de kaydedildi.

Protokol: Çalışmada idrarını tutabilen hastalardan orta akım idrarı alındı. İdrarını tutamayan çocuklarda ise steril idrar torbası ile örnek alındı. Torba ile örnek alınan hastalarda üreme olması durumunda üretral kateter kullanılarak tekrar örnek alındı. Uygun koşullarda alınan orta akım idrar örneklerinin bekletilmeden standart özeyle %5 koyun kanlı agar ve Eosin Methylene Blue agar besiyerlerine kantitatif ekim yapılmıştır. Besiyerleri 37°C'de 18-24 saat inkübasyonu takiben değerlendirilmiş, tek tip üremesi olan ve koloni sayısı 10^5 CFU/ml olan kültürler işleme alınmıştır.

Mikroorganizmanın identifikasyonu için otomatize Phoenix kültür sistemi (BD, Pont de Claix, France) kullanılmış ve NCCLS önerileri doğrultusunda yapılmıştır (12).

İstatistiksel Analizler: Tüm analizler SPSS v21 programında gerçekleştirildi. Kategorik değişkenlerin gösteriminde sıklık ve yüzde kullanıldı. Kategorik değişkenlerin gruplar arası değerlendirilmesi Pearson Ki kare, Yates düzeltilmeli Ki kare ve Fisher'in kesin testinden uygun olanı kullanılarak yapıldı. Verilerin normal dağılıma uygunlukları Shapiro-Wilk testi ile değerlendirildi. Normal dağılıma uyan verilerde ortalamaların karşılaştırılmasında Student t-testi, uymayan verilerin karşılaştırılmasında Mann Whitney-U testi kullanıldı. $p < 0,05$ değerleri istatistiksel olarak önemli kabul edildi.

Bulgular

Çalışma grubunun 322'si (%26.7) erkek, 815'i (%73.3) kadın olup yaş ortalamaları 6.16 ± 4.68 (min: 0, max: 17) yıl idi. Hastalardan 371'inde (%32.6) kültürde üreme saptandı. Üremesi pozitif olan hastalarda en sık *Escherichia coli* (209, %56.3) ve *Enterobacteriaceae* (64, %17.2) saptandı (Tablo 1). Çalışmada cinsiyet ile üreme pozitifliği arasında anlamlı bir fark bulunamadı ($p=0.581$). Kültürde üreme olan hastaların yaş ortalaması (5.09 ± 4.58) üreme olmayan yaş ortalamasından (6.6 ± 4.63) anlamlı olarak daha düşüktü ($p < 0.001$). Üreme pozitif olan hastalarda white blood cells (WBC) ortancası 12400 K/ μ L (Çeyrekler arası açıklık: 9000-17000) ve trombosit sayısı ortancası 303000/ mm^3 (244000-375000) iken üreme olmayan hastalarda WBC ortancası 11080 K/ μ L (8067-15000), trombosit sayısı ortancası 289000/ mm^3 (237000-359000) idi. Üreme pozitif

Tablo 1. Üreme pozitif hastalarda üreme görülen bakterilerin dağılımı

Bakteri	Üreme sayısı	Yüzde
E. coli	209	56,3
Enterobacteriaceae	64	17,3
Enterococcus	14	3,8
Klebsiella pneumoniae	36	9,7
Proteus mirabilis	22	5,9
Psödomonas aeruginosa	4	1,1
Staphylococcus aureus	3	0,8
Streptococcus agalactiae	6	1,6
Diğerleri	13	3,5
Toplam	371	100

Tablo 2. Üreme olan ve olmayan hastaların özelliklerinin dağılımı

	Üreme yok (n=868)	Üreme var (n=371)	p değeri
Yaş	6,68 ± 4,63	5,09 ± 4,58	0.001
Cinsiyet			
Kadın	213 (%27,8)	109 (%29,4)	0.581
Erkek	553 (%72,2)	262 (%70,6)	
İdrarda hemoglobin			
Negatif	538 (%70,2)	224 (%60,4)	0.001
Pozitif	228 (%29,8)	147 (%39,6)	
İdrarda lökosit			
Negatif	402 (%52,5)	121 (%32,6)	0.001
Pozitif	364 (%47,5)	250 (%67,4)	
İdrarda nitrit			
Negatif	750 (%97,9)	288 (%77,6)	0.001
Pozitif	16 (%2,1)	83 (%22,4)	
CRP (mg/dl)			
Normal	557 (%72,7)	252 (%67,9)	0.095
Yüksek	209 (%27,3)	119 (%32,1)	
Kanda lökosit (K/ μ L)	11080 (8067-15000)	12400 (9000-17000)	0.004
Kanda trombosit (mm ³)	289000 (237000-359000)	303000 (244000-375000)	0.015

CRP: C-reaktif protein

olan hastalarda WBC ve trombosit sayısı anlamlı olarak daha yüksekti (Sırasıyla, $p=0.004$, $p=0.015$). Üreme pozitif olan hastalarda CRP ortancası 1.00 mg/dl (Çeyrekler arası açıklık: 0.02-8.34) iken üreme olmayan hastalarda 0.70 mg/dl (Çeyrekler arası açıklık: 0.02-6.00) olup arada istatistiksel açıdan fark bulunamadı ($p=0.120$), (Tablo 2).

Tartışma

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) düşünülen çocuklarda idrar kültüründe üreme sıklığını, en sık üreyen mikroorganizmayı ve bulguların akut faz belirteçleriyle ilişkisini değerlendirdiğimiz bu

çalışmada; kültür örneklerinde en sık (%56.3) *E.coli* saptanmıştır. Kültürde üreme olan hastaların yaş ortalaması (5.09 ± 4.58) daha düşük bulunmuştur ($p<0.001$). Bununla birlikte idrar kültüründe üreme pozitif olan hastalarda WBC ve trombosit sayısı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla, $p=0.004$, $p=0.015$).

Çocuklarda İYE patojenezinden en çok sorumlu bakteri *E.coli* (%85-90) olarak bilinmekle beraber kız ve erkek çocuklar arasındaki anatomik farklılıklar, erkeklerde sünet durumu, etnisite, yaşanan coğrafi bölge gibi etmenler etken patojende farklılıklara sebep olmaktadır (8). Çalışmamızda kültür örneklerinde en sık (%56.3)

E.coli saptanmıştır ve bunu ikinci sıklıkta *Enterobacteriaceae* (%17.2) izlemiştir. Ülkemizde farklı illerde yapılan çalışmalarda en sık etken patojen *E.coli* olmakla birlikte ikinci en sık etken *Klebsiella* olarak bulunmuştur (13-15). En sık etken patojen literatürle benzerlik göstermekle birlikte, *E.coli* üreme oranlarının daha düşük olması örnekleme alınan hastaların yaşının büyük olması ve coğrafi farklılıkla açıklanabilir.

Çalışmamızda üreme pozitif olan hastalarda WBC ve trombosit sayısı anlamlı olarak daha yüksekti (Sırasıyla, $p=0.004$, $p=0.015$). Yapılan çalışmalarda WBC sayımı ve farklılığı prediktif belirteçler olarak kullanılmıştır (16). Benzer şekilde bakteriyel ve viral enfeksiyonların ayırımında reaktif trombositozun ayırt edici olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (17, 18). Ülkemizde Öktem ve ark.'nın (18) yaptıkları çalışmada reaktif trombositozun, CRP yüksekliği ve lökositoz ile beraber üriner sistem enfeksiyonlarının seyrinde görülebildiği ancak erken dönemde yapılan trombosit sayımının üst ve alt İYE için ayırt edici bir özelliği olmadığı sonucuna varılmıştır. Yapılan çalışmalar reaktif trombositozun daha çok akut pyelonefrit ve pnömoni gibi sistemik bakteriyel enfeksiyonların geç dönem bir bulgusu olduğu bildirilmektedir. Trombositoz daha çok başvurunun 2. haftasında ortaya çıkmaktadır (17, 19).

Gajdos ve ark.'nın infantlarla yaptığı bir çalışmada bakteriyel enfeksiyonlarda CRP > 20 mg/dl değerleri %93.1 oranında prediktif değere sahip bulunmuştur (20). Prokalsitonin, CRP ve sedimentasyon değerlerinin kültür onaylı İYE'li çocuklarda (0 ila 18 yaş arası) dimerkaptosüksinik asit sintigrafisi (DMSA) onaylı piyelonefriti öngörmedeki doğruluğunu değerlendiren çalışmaların 2015 yılı meta-analizinde duyarlılık yüzde 86 ila 95 arasında ve özgüllüğü 38 ila 71 arasında değişmiştir (21). Bizim çalışmamızda üreme pozitif olan hastalar ile üreme olmayan hastalarda CRP değerleri arasında istatistiksel açıdan fark bulunamadı ($p=0.120$). Bu sonuç CRP'nin tek başına değil diğer akut faz reaktanlarıyla birlikte değerlendirilmesi durumunda erken dönemde İYE öngörmede yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Sonuç olarak reaktif trombositoz, CRP yüksekliği ve lökositoz üriner sistem enfeksiyonlarının seyrinde görülebilmektedir. Akut enfeksiyonu takip eden süreçte bu değerleri izlemek daha kıymetli olmakla birlikte pratikte bu çok uygun olmayabilir. Bizim çalışmamızda lökosit ve trombosit sayıları üreme olan hastalarda anlamlı oranda farklılık göstermekle birlikte bulguların

doğrulanabilmesi için daha ileri laboratuvar çalışmalarının yapılması önerilir.

Kaynaklar

1. Becknell B, Schober M, Korbel L, Spencer JD. The diagnosis, evaluation and treatment of acute and recurrent pediatric urinary tract infections. *Expert Rev Anti Infect Ther* 2015; 13(1): 81-90.
2. Quigley R. Diagnosis of urinary tract infections in children. *Curr Opin Pediatr* 2009; 21(2): 194-198.
3. Byington CL, Rittichier KK, Bassett KE, Castillo H, Glasgow TS, Daly J, et al. Serious bacterial infections in febrile infants younger than 90 days of age: the importance of ampicillin-resistant pathogens. *Pediatrics* 2003; 111(5): 964-968.
4. Jacobson SH, Eklöf O, Eriksson CG, Lins L-E, Tidgren B, Winberg J. Development of hypertension and uraemia after pyelonephritis in childhood: 27 year follow up. *Bmj* 1989; 299(6701): 703-706.
5. Smellie J, Prescod N, Shaw P, Risdon R, Bryant T. Childhood reflux and urinary infection: a follow-up of 10-41 years in 226 adults. *Pediatr Nephrol* 1998; 12(9): 727-736.
6. Foxman B. Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs. *Am J Med* 2002; 113(1): 5-13.
7. Korbel L, Howell M, Spencer JD. The clinical diagnosis and management of urinary tract infections in children and adolescents. *Paediatr Int Child Health*. 2017;37.
8. Shaikh N, Hoberman A, Mattoo TK. Urinary tract infections in infants and children older than one month: Clinical features and diagnosis. *Monografia en Internet* Walthman (MA): UpToDate; abril 2016 Disponible en: <http://www.uptodate.com>. 2016.
9. Gupta K. Addressing antibiotic resistance. *Am J Med* 2002; 113(1): 29-34.
10. Garin EH, Olavarria F, Nieto VG, Valenciano B, Campos A, Young L. Clinical significance of primary vesicoureteral reflux and urinary antibiotic prophylaxis after acute pyelonephritis: a multicenter, randomized, controlled study. *Pediatrics* 2006; 117(3): 626-632.
11. Nordmann P, Poirel L, Toleman MA, Walsh TR. Does broad-spectrum β -lactam resistance due to NDM-1 herald the end of the antibiotic era for treatment of infections caused by Gram-negative bacteria? *J Antimicrob Chemother* 2011; 66(4): 689-692.
12. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI); Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing: Twentieth Informational Supplement M100-S20; 2010: 32-43.

13. Yüksel S, Öztürk B, Kavaz A, Özçakar ZB, Acar B, Güriz H, et al. Antibiotic resistance of urinary tract pathogens and evaluation of empirical treatment in Turkish children with urinary tract infections. *Int J Antimicrob Agents* 2006; 28(5): 413-416.
14. Yılmaz R, Karaaslan E, Ozcetin M, Arslan B, Kılinc M, Kazancı NO. Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. *Journal of Contemporary Medicine* 2012; 2(1): 17-21.
15. Yılmaz E, Özakın C, Sınırtaş M, Gedikoğlu S. Uludağ Üniversitesi laboratuvarında 1999-2002 yılları arasında idrar örneklerinde izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. *İnfek Derg* 2005: 91-6.
16. Sur DK, Bukont EL. Evaluating fever of unidentifiable source in young children. *American family physician* 2007; 75(12).
17. Garoufi A, Voutsioti K, Tsapra H, Karpathios T, Zeis P. Reactive thrombocytosis in children with upper urinary tract infections. *Acta Paediatr* 2001; 90(4): 448-449.
18. Öktem F, Olgar Ş, Çetin H. Üriner sistem enfeksiyonu olan çocuklarda reaktif trombositoz. *SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi* 11(2).
19. Wolach B, Morag H, Drucker M, Sadan N. Thrombocytosis after pneumonia with empyema and other bacterial infections in children. *Pediatr Infect Dis J* 1990; 9(10): 718-721.
20. Gajdos V, Foix LLH, Mollet-Boudjemline A, Perreaux F, Trioche P, Labrune P. Factors predicting serious bacterial infections in febrile infants less than three months old: multivariate analysis. *Arch Pediatr* 2005; 12(4): 397-403.
21. Shaikh N, Borrell JL, Evron J, Leeflang MM. Procalcitonin, C-reactive protein, and erythrocyte sedimentation rate for the diagnosis of acute pyelonephritis in children. *Cochrane Database of Syst Rev* 2015(1).

Standartlaştırılmış Hızlarla COVID-19 Ölümleri

COVID-19 Deaths With Standardized Rates

Duygu Korkmaz^{1*}, Hülya Binokay², Zeliha Nazan Alparslan²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Van

²Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adana

ÖZET

Amaç: Ölüm hızlarında yaş dağılımının etkisini ortadan kaldırmak için standartlaştırma teknikleri kullanılmaktadır. Tıp dünyasının COVID-19'a bağlı ölüm riskinin yaşa göre etkilendiği gözlemlerinden yola çıkılan bu çalışmada amaç, farklı demografik yapıya sahip bazı ülkelerin COVID-19 ile ilişkili ölüm hızlarını standartlaştırarak karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Dokuz ülkenin benzer tarihlerdeki COVID-19 ölüm verileri analiz edilmiştir. Yaşa özgü ölüm sayılarının veya oranlarının kullanıldığı ülkeler Avustralya, Kanada, İtalya, Hollanda, Polonya, Güney Kore, İspanya, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Verilere direkt standartlaştırma (direct standardization) yöntemi uygulanmış ve 9 ülke için hem kaba ölüm hızları (KÖH), hem de standart ölüm hızları (SÖH) ve yaş bantlarına göre ölüm hızları hesaplanmıştır. Hesaplamalarda ölüm hızlarını standartlaştırmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen standart populasyon kullanılmıştır. Ülkeler için yaş bantlarındaki nüfus tahmini Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) veri platformundan elde edilmiştir.

Bulgular: Bulgular incelendiğinde, İspanya ve İtalya (grubun en yaşlı ülkeleri) dışında KÖHrank ve SÖHrank değerleri tüm ülkeler için aynıdır. Ancak, iki ülke arasındaki ölüm hızlarının karşılaştırılması hedeflendiğinde, bu karşılaştırma KÖH ile yanıltıcı olabilir. Örnek olarak, İtalya ve ABD'ye ait KÖH değerleri İtalya ölüm hızının (milyonda 334.5) ABD ölüm hızından (milyonda 50.3) 7 kat fazla olduğunu göstermektedir, ancak bu oran SÖH değerleri dikkate alındığında (sırası ile 129.7 ve 29.3) 4 olmaktadır. Benzer olarak, İtalya ve Avustralya'ya ait KÖH oranı 127 iken, SÖH değerleri dikkate alındığında bu oran 86'dır.

Sonuç: Toplumlardaki ölüm hızları toplumun yaş yapısından etkilenir. Yaşın etkisini ortadan kaldırması avantajı nedeniyle ülkeler arasındaki ölüm hızları karşılaştırması SÖH kullanılarak yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Mortalite, Ölüm Hızı

ABSTRACT

Objective: Standardization techniques are used to eliminate the effect of age distribution at death rates. Since it has been observed that the risk of deaths due to COVID-19 is effected by age, this study has been carried out with the aim of comparing COVID-19 related death rates of some countries with different demographic structures by standardizing them.

Materials and Methods: The COVID-19 death data of nine countries (Australia, Canada, Italy, Netherlands, Poland, South Korea, Spain, Switzerland and United States) on similar dates are analyzed. The direct standardization method was applied on the data. The standard population used in the calculations is the one recommended by the World Health Organization (WHO) for standardizing mortality rates. Population estimation in age bands were obtained from the OECD data platform.

Results: The results show that, except for Spain and Italy (the oldest two of the group), the CDR rank and the SMR rank values are the same for all of the countries. But when a comparison of the magnitude of rates between any two countries is aimed, this comparison may be misleading with the CDR. As an example, the ratio of CDRs belonging to Italy and USA is 7, whereas this ratio is 4 when SMRs are considered. Similarly, for Italy and Australia these ratios are 127 and 86 respectively.

Conclusion: Death rates in populations are affected by the age structure of the population. SMR should be used for comparing the magnitude of death rates between countries due to its benefit in eliminating the effect of age.

Key Words: Coronavirus, Mortality, Death Rate

Giriş

Bildirilen toplam vaka ve ölüm sayısı ile 2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili yeni vaka ve ölüm sayısı, Dünya Sağlık Örgütü

tarafından günlük durum raporları olarak yayınlanmaktadır (1). Ayrıca, dünya genelinde günlük vaka sayısı, iyileşme sayısı, ölüm sayısı ve kritik durumdaki bireylerin sayısı hakkında bilgi vermek için çeşitli web siteleri de mevcuttur (2-3).

*Sorumlu Yazar: Duygu Korkmaz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Tuşba, Van

E-mail: korkmazd921@gmail.com, Tel: +90 432 444 5065- 25368

ORCID ID: Duygu Korkmaz: 0000-0003-2969-4934, Hülya Binokay: 0000-0002-0162-4574, Zeliha Nazan Alparslan: 0000-0001-8497-8281

Geliş Tarihi: 16.06.2020, Kabul Tarihi: 02.07.2020

Veriler incelendiğinde COVID-19'a bağlı ölümlerin sayım olarak sunulduğu görülmektedir. Bununla birlikte epidemiyolojik ve demografik araştırmalarda, sağlıkla ilgili bir olayın meydana gelmesi, hızların ve/veya oranların kullanılmasıyla tanımlanır. Ölümler için sıkça hesaplanan bir hız kaba ölüm hızıdır (KÖH). KÖH, popülasyonun yaş dağılımını dikkate almaz ve bu nedenle ilgili popülasyondaki yaşlı/genç bireylerin yüksek oranı nedeniyle nispeten yüksek/düşük olabilir. Bu dezavantajın üstesinden, “standartlaştırma” tekniğinin uygulanması ile gelinir. Standardize edilmiş ölüm hızı (SÖH) olarak adlandırılan standartlaştırılmış hız, bir popülasyonun sağlık durumunu belirlemede, farklı popülasyonların sağlık durumunu belirlemede ve aynı popülasyondaki ölüm hızlarını farklı zamanlarda karşılaştırmada kriterler sağlar (4). Ölüm hızlarının standartlaştırılması COVID-19 için daha da önem kazanmaktadır, zira şu anda hastalık hakkında çok fazla şey bilinmemekle birlikte, COVID-19'a bağlı ölüm riskinin yaştan etkilendiği düşünülmektedir.

Bu çalışmanın amacı, farklı demografik yapıları sahip bazı ülkelerin COVID-19 ile ilişkili ölüm hızlarını standartlaştırarak karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Ülkeler, taranan kaynaklarda ölüm sayısı ya da oranlarının yaş bantlarında göre verildiği ülkelerden seçilmiş ve her ülkenin demografik yapısına bir ipucu vermek amacıyla medyan yaş tahminleri verilmiştir (3). Benzer tarihlerde 9 ülkenin COVID-19 ölüm verileri analiz edilmiştir. Yaşa özel COVID-19 nedeniyle ölüm sayıları veya oranları kullanılan ülkeler: Avustralya⁽⁵⁾ (19 Nisan), Kanada⁽⁶⁾ (17 Nisan), İtalya⁽⁷⁾ (20 Nisan), Hollanda⁽⁸⁾ (21 Nisan), Polonya⁽⁹⁾ (25 Nisan), Güney Kore⁽¹⁰⁾ (24 Nisan), İspanya⁽¹¹⁾ (21 Nisan), İsviçre⁽¹²⁾ (21 Nisan) ve Amerika Birleşik Devletleri'dir⁽¹³⁾ (21 Nisan). Oran olarak elde edilen bazı veriler, ilgili ülkenin toplam ölüm sayısına göre sayılara dönüştürülmüştür. ABD verileri için, yaş bantlarının alt ve üst sınırları diğer ülkelerden farklı olduğundan dolayı bir dönüşüme ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye'den elde edilen verilerde, yaşa özel ölüm sayıları veya oranları henüz yayınlanmadığından Türkiye çalışmaya dahil edilememiştir. Ancak COVID-19 ile ilgili Türkiye için 21 Nisan verileri ile (14) KÖH verilmiştir. Yaş bantlarındaki nüfus tahminleri verisi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) veri platformundan elde edilmiştir (15).

Veri Analizi: Kullanılan istatistiksel yöntem direkt standardizasyon yöntemidir (direct standardization). Bu yöntemde k: yaş bandı sayısı

olmak üzere, $r_1 \dots r_k$ yaş bantlarında ölüm hızları; $n_1 \dots n_k$ ise standart popülasyon yaş bantlarında yer alan birey sayısıdır. Standartlaştırılmış hız, her yaş bandı için yaşa özel ölüm hızları r_i ve ilgili bantta standart popülasyondaki birey sayısı ile çarpımından elde edilir.

Standartlaştırılmış hız için formül $R = \sum_{i=1}^k r_i m_i$ (4).

Standart ölüm hızları bir milyonluk standart bir popülasyonla hesaplandığından, verilen kaba ölüm hızı da milyonda olarak ifade edilmiştir. Kullanılan standart popülasyon, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen popülasyondur (16).

Bulgular

Ülkelerin verileri ile hesaplanan kaba ve standartlaştırılmış ölüm hızları Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1'de popülasyon tahminlerine göre en fazla nüfus ABD'ye ait iken, en düşük nüfuslu ülke İsviçre'dir. İspanya ve İtalya'da yaşlı ülkelerin medyan yaşları sırasıyla 44.9 ve 47.3 olup diğer ülkelere kıyasla daha yüksektir. COVID-19 nedeni ile ölüm sayıları incelendiğinde en yüksek ölüm sayısı olan ülke ABD (6,740) olurken, en düşük ölüm sayısının Avustralya'ya (70) ait olduğu görülmektedir. İspanya ve İtalya (grubun en yaşlı iki ülkesi) hariç, KÖH_{rank} ve SÖH_{rank} değerleri tüm ülkeler için aynıdır. Bu tabloda, medyan cinsinden ifade edilen ülkelerin yaş yapılarına ilişkin rankların, ölüm hızı ranklarına paralel olduğu da görülmektedir. Tablo 1' den farklı ülkelerin ölüm hızları ile ilgili karşılaştırmalar ve böylelikle ölümler hakkında çıkarımlar yapılabilir. Bir örnek olarak İtalya ve ABD'ye ait KÖH değerlerinin (sırasıyla 355.7 ve 50.3) oranının 7, SÖH değerlerinin (sırasıyla 129.7 ve 29.3) oranının 4 olduğu görülmektedir. Yine tablodan görüldüğü üzere; medyan yaşı 47.3 olan İtalya, medyan yaşı 38.3 olan ABD ile kıyaslandığında daha yaşlı bir popülasyondur ve İtalyadaki nispeten fazla ölümün bir nedeninin de ülkenin demografik yapısı olacağı açıktır. Dolayısı ile karşılaştırmaların yaş yapısının etkisini ortadan kaldıran standartlaştırılmış hız ile yapılması gerekir. Benzer olarak İtalya ve Avustralya'ya ait KÖH değerlerinin oranı 127 iken, SÖH değerleri dikkate alındığında bu oran 86'dır. Bu mantıkla, tablodaki değerler kullanılarak farklı ülkeler karşılaştırılabilir. Tablo 2 yaş yapılarının standartlaştırılmış hızlardaki etkisini göstermek üzere düzenlenmiştir. Tablodan her ülke için yaşa özel ölüm hızları ve bu hızların standart nüfusa ölüm sayısı olarak yansımaları incelenebilir. Tablo 2 ile verilen ölüm sayılarının bir görseli Şekil.1'de verilmiştir.

Tablo 1. Kaba Ölüm Hızları (KÖH) ve Standartlaştırılmış Ölüm Hızları (SÖH) (Milyonda)

Ülke	Popülasyon Tahmini (2020)	Populasyon Yaşı Medyan ^(rank)	Covid-19 Ölüm Sayıları	KÖH ^(rank)	SÖH ^(rank)
ABD	332,639,102	38.3 ⁽⁸⁾	16,740	50.3 ⁽⁴⁾	29.3 ⁽⁴⁾
Avusturalya	25,873,480	37.9 ⁽⁹⁾	70	2.8 ⁽⁹⁾	1.5 ⁽⁹⁾
Güney Kore	51,973,817	43.7 ⁽³⁾	240	4.6 ⁽⁸⁾	2.6 ⁽⁸⁾
Hollanda	17,366,955	43.3 ⁽⁴⁾	3,915	225.4 ⁽³⁾	100.5 ⁽³⁾
İspanya	47,120,332	44.9 ⁽²⁾	15,764	334.5 ⁽²⁾	137.5 ⁽¹⁾
İsviçre	8,768,526	43.1 ⁽⁵⁾	372	42.4 ⁽⁵⁾	17.8 ⁽⁵⁾
İtalya	60,590,621	47.3 ⁽¹⁾	21,550	355.7 ⁽¹⁾	129.7 ⁽²⁾
Kanada	37,646,600	41.1 ⁽⁷⁾	607	16.1 ⁽⁶⁾	8.1 ⁽⁶⁾
Polonya	37,917,039	41.7 ⁽⁶⁾	524	13.8 ⁽⁷⁾	7.3 ⁽⁷⁾
Türkiye	83,393,408	31.5 ⁽¹⁰⁾	2,259	27.1	-

Tablo 2. Yaş Bantlarında Ölüm Hızları ve Standartlaştırılmış Nüfustaki Ölüm Sayıları (Milyonda)

Ülke	Ölümler	Yaş Bantları								
		0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
ABD	YÖÖH(*)	0.07	0.22	1.72	5.46	15.96	25.09	78.58	174.51	552.57
	SNÖS(*)	0	0	0	1	2	3	6	7	11
Avusturalya	YÖÖH(*)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.64	3.38	12.89	32.69
	SNÖS(*)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Güney Kore	YÖÖH(*)	0.00	0.00	0.00	0.28	0.36	1.75	5.41	19.79	60.48
	SNÖS(*)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Hollanda	YÖÖH(*)	0.00	0.50	1.35	2.81	6.91	36.33	161.30	722.30	2753.36
	SNÖS(*)	0	0	0	0	1	4	11	29	55
İspanya	YÖÖH(*)	0.46	0.81	4.56	9.03	21.86	70.41	256.25	1003.34	3362.96
	SNÖS(*)	0	0	1	1	3	7	18	40	67
İsviçre	YÖÖH(*)	0.00	0.00	0.00	0.80	3.16	1.53	24.37	119.10	534.25
	SNÖS(*)	0	0	0	0	0	0	2	5	11
İtalya	YÖÖH(*)	0.40	0.00	1.13	6.41	20.45	83.45	323.06	1084.99	2574.98
	SNÖS(*)	0	0	0	1	3	8	23	43	52
Kanada	YÖÖH(*)	0.00	0.00	0.41	0.58	3.49	3.29	19.81	31.13	225.82
	SNÖS(*)	0	0	0	0	0	0	1	1	5
Polonya	YÖÖH(*)	0.00	0.27	0.00	1.67	2.70	7.00	20.35	54.19	118.51
	SNÖS(*)	0	0	0	0	0	1	1	2	2

(*)YÖÖH: Yaşa Özel Ölüm Hızı, **SNÖS**: Standartlaştırılmış nüfustaki ölüm sayısı

Tartışma

Kaba ölüm hızları (KÖH'ler) bir sorunun büyüklüğünün göstergeleridir ve bu nedenle değerli halk sağlığı ölçütleridir (17). KÖH yaş dağılımını dikkate almaz, bu nedenle SÖH'nün popülasyonlar arasında daha güvenilir karşılaştırmalar yapılabilmesini sağladığı bilinir.

Ancak SÖH, ülkeler arası ölüm hızlarını karşılaştırmada kullanılırken; güvenli yorumunu yapabilmek için ülkelerde veya bölgelerde hastalık yoğunluğunu ve dolayısı ile ölüm hızlarını etkileyen diğer faktörleri de göz önüne almak gerekir. Deep Knowledge Group COVID-19 konusunda 18.05.2020'de temel 6 parametre (karantina etkisi, devlet etkisi ve risk yönetimi,

gözetim ve tespit, sağlık hizmeti hazırlığı, bölgesel dayanıklılık, acil hizmetlerin hazırlığı) baz alarak 200 bölgeyi güvenilirlik açısından sıralamıştır. Bu bölgeler içerisinde çalışmamız ülkeleri olan İsviçre 1, Avusturalya 8, Güney Kore 10, Kanada 12, Hollanda 19, Polonya 28, Türkiye 37, İspanya 45, İtalya 53 ve ABD 58nci sırada yer almaktadır (18). Tablo 1'de verilen SÖH^{rank}'lar incelendiğinde ise ölüm hızları en düşük olandan en yüksek olana doğru ülkeler sırası ile Avusturalya, Güney Kore, Polonya, Kanada, İsviçre, ABD, Hollanda, İtalya ve İspanyadır. Buradan hareketle ülkelerin güvenilirliğinin tespitinde SÖH değerlerine ek olarak başka diğer etkili diğer parametrelerin de göz önünde bulundurulması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Söz konusu çalışma ülkeler

Şekil 1. Yaş Bantlarına göre Ülke Bazında Ölümün Standart Popülasyondaki Dağılımı (Milyonda)

güvenilirlik seviyelerine göre 4 gruba ayırmıştır. Buna göre sırası ile (en güvenilir gruplarda) 1. grupta; İsviçre, Avustralya, Güney Kore ve Kanada, 2.grupta; Polonya ve Türkiye, 3.grupta ise İtalya Amerika, Hollanda ve İspanya yer almaktadır. Tablo 1’de SÖH^{rank}’lara göre ülkeler benzer şekilde gruplanırsa elde edilen sıralama Hollanda dışında benzerdir. Deep Knowledge Group’un verilerine göre ülkeler içinde en güvenli ülke İsviçre ve en riskli ülke İspanya olarak tespit edilmiştir. Tablo 1 de verilen SÖH^{rank}’lar bu sonucu destekler niteliktedir. Buradan SÖH^{rank}’ların genel olarak ülkelere ilişkin fikir veren bir kriter olduğunu ancak ölümü etkileyen demografik yapı dışında faktörler varsa onlara da gerek duyulduğu söylenebilir.

Literatürde enfeksiyon hastalıkları konusunda yapılmış ve standartlaştırılmış hızlar kullanılarak yapılmış farklı çalışmalar mevcuttur.

Lau ve ark. (2010) çalışmalarında 2002-2003 yıllarında dünya genelinde 916 ölüme yol açan ve 8.422 kişiye bulaşan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının epidemiyolojik özelliklerini Hong Kong, Pekin ve Tayvan’da incelemişler ve bu bölgelerin ölüm hızlarını karşılaştırmışlardır. SARS’ın bölgeler arasındaki epidemiyolojik özelliklerini karşılaştıran çok az epidemiyolojik çalışma olduğunu belirten araştırmacılar, benzer konakçı ve viral genotipli virüsün üç popülasyonda SARS epidemiyolojisindeki benzerlik ve farklılıkları tanımlamayı amaçlamışlardır.

Araştırmacılar çalışmada standartlaştırılmış ‘case fatality ratio’ karşılaştırmaları yaparak 3.336 SARS hastasında cinsiyet, sağlık çalışanı durumu ve hastane durumu için ileri yaşın, daha yüksek sayıda ölümle ilişkili olduğunu bulmuşlardır (19). Çalışmamızdaki tablolar incelendiğinde medyan ranklarının ölüm hızı rankları ile paralellığı ve ölüm sayılarının yaş bantları artarken artması COVID-19’un etkilediği kitlenin SARS’ın etkilediği kitle ile benzer yaş yapısında olduğu söylenebilir.

Aldridge ve ark. (2020) çalışmalarında Uluslararası ve İngiltere verilerini kullanarak, Afrika kökenli, Asyalı ve azınlık etnik gruplarında COVID-19 kaynaklı enfeksiyon ve ölüm riskinde artış olduğunu belirtmişler, buna bağlı olarak da İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (National Health Service-NHS) de İngiltere’nin bildirdiği COVID-19 testi pozitif olan hastalara ait verileri kullanarak İngiltere’deki azınlık etnik gruplarında ölüm riskini araştırmayı amaçlamıştır. İngiltere’nin tüm nüfusu kullanılarak verilerde yaşa ve coğrafi bölgeye göre standartlaştırılmış ölüm hızları hesaplanmış, etnik grupların coğrafi bölgeye uyum sağladıktan sonra bile COVID-19’dan ölüm riskinin arttığına dair kanıtlar olduğunu vurgulanmıştır (20).

Ayrıca son zamanlarda İngiltere ve ABD’de COVID-19’dan; Afrika kökenli, Asyalı, Latin ve azınlıkta olan etnik gruplarda beyaz yerlilere göre daha yüksek ölüm riski bulunduğu dair kanıtlar ortaya atıldığından (20) Nikoloudis ve ark. (2020) bu grupları karşılaştırmada

standartlaştırılmış ölüm hızlarını kullanmışlardır. Araştırmacılar ölüm hızlarındaki eşitsizlikten yola çıkarak İngiltere'deki etnik azınlıkların ortalama olarak beyaz İngiliz nüfusundan daha genç olması ve bu nedenle de en azından teoride daha az hassas olması, muhtemelen genetik olan diğer faktörlerin varlığına işaret etmektedir sonucuna ulaşmışlardır (21).

Bu çalışmada da Tablo 1'deki ölüm sayıları incelendiğinde ABD, KÖH sıralamasında 4. sırada yer alırken SÖH bakımından 3. sırada yer almaktadır. Dolayısı ile ölümlere ilişkin standartlaştırma işlemi yapıldıktan sonra ülkeler karşılaştırıldığında ortaya çıkan farklar nüfusun demografik yapısına veya diğer faktörlere ilişkin daha güvenilir çıkarımlarda bulunmamızı sağlamaktadır.

Sonuç olarak yaşın etkisinin ortadan kaldırılmasında sağladığı faydalar nedeniyle ülkeler arasındaki ölüm hızlarının büyüklüğünü karşılaştırmak için kaba ölüm hızları değil, standartlaştırılmış ölüm hızları kullanılmalıdır.

Son not: Bu çalışmada yapılan karşılaştırmalar ve değerlendirmeler aynı haftadaki verilerle (17-25 Nisan (2020) yapılmıştır. Salgının başlangıç tarihi (yakın olmasına rağmen) ülkeler arasında farklılık gösterebileceğinden, incelenen veriler her ülke için salgın eğrisinin aynı gününe karşılık gelmeyebilir. Her ne kadar çalışma amacını etkilemese de, bu durum incelenen ham verilere ilişkin bir dezavantaj olarak düşünülebilir.

Kaynaklar

1. World Health Organisation, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports> (ET:15.04.2020).
2. <https://ncov2019.live/> (ET:15.04.2020).
3. <https://www.worldometers.info/coronavirus/> (ET:15.04.2020).
4. Lee, E. T., & Wang, J. Statistical methods for survival data analysis (Vol. 476). John Wiley & Sons; 2003
5. https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/04/coronavirus-covid-19-at-a-glance-coronavirus-covid-19-at-a-glance-infographic_16.pdf (ET:19.04.2020).
6. Vikipedi, https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Canada (ET: 17.04.2020).
7. Statista, <https://www.statista.com/statistics/1105061/coronavirus-deaths-by-region-in-italy/> (ET: 20.04.2020).

8. Vikipedi, https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_the_Netherlands (ET:21.04.2020).
9. Statista, <https://www.statista.com/statistics/1110890/poland-coronavirus-covid-19-fatalities-by-age/> (ET:25.04.2020).
10. Statista, <https://www.statista.com/statistics/1105088/south-korea-coronavirus-mortality-rate-by-age/> (ET:24.04.2020).
11. Statista, <https://www.statista.com/statistics/1105596/covid-19-mortality-rate-by-age-group-in-spain-march/> (ET:21.04.2020).
12. Statista, <https://www.statista.com/statistics/1110092/coronavirus-covid-19-deaths-age-group-switzerland/>, (ET:21.04.2020).
13. Center for Disease Control and Prevention, <https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/COVID19/> (ET:21.04.2020).
14. 14.Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, <https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/> (ET:21.04.2020).
15. Oecd, <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=POP PROJ> (ET:25.04.2020)
16. Ahmad, O. B., et al. "Age standardization of rates: a new WHO standard. 2001." Geneva: World Health Organization; 2014.
17. Home, I. P. Standarization: a Classic Epidemiological Method for the Comparison of Rates; 2002.
18. <http://analytics.dkv.global/covid-regional-assessment-200-regions/full-report.pdf> (ET:10.06.2020).
19. Lau, E. H., Hsiung, C. A., Cowling, B. J., Chen, C. H., Ho, L. M., Tsang, T., ... & Leung, G. M. (). A comparative epidemiologic analysis of SARS in Hong Kong, Beijing and Taiwan. BMC infectious diseases 2010; 10(1), 50.
20. Aldridge R.W., Lewer D., Katikireddi S.V. et al. Black, Asian and Minority Ethnic groups in England are at increased risk of death from COVID-19: indirect standardisation of NHS mortality data [version 1; peer review: awaiting peer review]. Wellcome Open Res 2020; 5:88. <https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.1592.2.1>
21. Nikoloudis, Dimitris, Dimitrios Kountouras, and Asimina Hiona. "The frequency of combined IFITM3 haplotype involving the reference alleles of both rs12252 and rs34481144 is in line with COVID-19 standardized mortality ratio of ethnic groups in England."; 2020.

Yoğun Bakım Ünitelerimizde Bir Yıllık Süreçte Ölüm İle Sonuçlanan Hasta Yatışlarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Retrospective Evaluation of Hospitalizations In Our Intensive Care Units Resulting In Death In One Year Period

Enes Bülbül¹, Gülten Arslan^{2*}, Banu Eler Çevik²

¹Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı; genel yoğun bakım ünitelerine alınan ve ölümlü sonuçlanan hastaların demografik özelliklerini, mortalite nedenlerini ve buna etki eden faktörleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada retrospektif olarak Yoğun Bakım Ünitelerimizde 1 yıllık süreçte takip edilen ve ölümlü sonuçlanan 510 hasta yaş gruplarına göre Yaş≤18, 18<Yaş≤35, 35<Yaş≤50, 50<Yaş≤65, 65<Yaş≤80 ve 80<Yaş olacak şekilde gruplandırıldı. Yaş, cinsiyet, ek hastalıkları, yoğun bakım ünitesine kabul edilme ve ölüm nedenleri, yatış ve mekanik ventilasyon süreleri, geldikleri birim, beslenme türü, inotrop, re-intübasyon ve trakeostomi gereksinimleri, post-CPR varlığı, APACHE II ve ilk 24 saat GKS skorları, beyin ölümü ve organ donörü varlığı değerlendirilerek kaydedildi.

Bulgular: Mortalitenin en fazla görüldüğü 65<Yaş≤80 yaş grubu yoğun bakım ünitesinde en fazla yatış ve mekanik ventilasyon süresine de sahip idi. Mortal olan olguların çoğunluğunun erkek, en sık kabul ve ölüm nedeninin de malignite olduğu gözlemlendi. Hastaların büyük kısmının acilden ve entübe olarak yoğun bakım ünitesine kabul edildiği, en fazla CPR anamnezinin acil hastalarda olduğu belirlendi. Kabul nedenlerine göre en düşük APACHE-II skoru postoperatif Takip-Elektif grubunda, en yüksek skor ise travma grubunda tespit edildi.

Sonuç: Kısıtlı ve yetersiz sayıda yatakların bulunduğu yoğun bakım ünitelerimizde hastalara yeni yaklaşım protokollerinin düzenlenmesinin, hasta kabul kriterlerinin yeniden belirlenmesinin, son dönem bakım ve onkolojik hastalar için yeni ünitelerin oluşturulmasının mortaliteyi azaltmada faydalı olabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım üniteleri, mortalite, risk faktörleri

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to investigate the demographic characteristics, mortality reasons and the factors that affect the mortality of the patients in general intensive care units.

Materials and Methods: In this study, 510 patients who were followed-up in our Intensive Care Units for one year and died were grouped according to age groups as Age≤18, 18<Age≤35, 35<Age≤50, 50<Age≤65, 65<Age≤80 and 80<Age. We evaluated age, gender, comorbidities, causes of admission to the intensive care and death, duration of hospitalization and mechanical ventilation, unit of arrival, feeding type, inotropic, re-intubation and tracheostomy requirements, history of CPR, APACHE-II and first 24 hours-GCS scores, presence of brain death and organ donor.

Results: The group with the most patients was 65<Age≤80 and this group had the most hospitalization and mechanical ventilation duration. Most of the cases who were mortal were male and the most common cause for admission to the intensive care unit and death was the malignancy. It was determined that most of the patients were admitted to the intensive care unit from the emergency and intubated and the most common history of CPR was in the emergency patients. The lowest APACHE-II score was found in the postoperative follow-up-elective group and the highest score was found in the trauma group according to admission reasons.

Conclusion: In our intensive care units where there are limited and inadequate number of beds, we think that the regulation of new approach protocols, re-determination of patient acceptance criteria, establishment of new units for end-stage care and oncologic patients may be useful in reducing mortality.

Key Words: Intensive care units, mortality, risk factors

*Sorumlu Yazar: Gülten Arslan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

E-mail: gulden.arslan@yahoo.com.tr Tel: 0 (216) 441 39 00

ORCID ID: Enes Bülbül: 0000-0002-3523-1322, Gülten Arslan: 0000-0002-8322-5357, Banu Eler Çevik: 0000-0002-7872-1794

Geliş Tarihi: 30.10.2019, Kabul Tarihi: 23.02.2020

Giriş

Hayatta kalmak için desteğe ihtiyaç duyan hastaların yaşamsal fonksiyonlarının izlendiği ve bu dönemde gelişmiş teknolojik cihaz, araç ve gereçlerle gerekli tanı ve sağaltımların yapıldığı döneme "yoğun bakım" denir (1). Teknolojik ilerlemeler ve yoğun bakım ünite (YBÜ)'si takip ve tedavilerini içeren klinik çalışmalar ile bu alanda büyük gelişmeler kaydedilmektedir.

Ülkemizdeki yoğun bakım gelişim süreci incelendiğinde Avrupa ülkeleri ile paralellik gösterdiği, ancak bu ilerlemelere karşın tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de YBÜ'lerinde mortalite oranlarının hastanenin diğer ünitelerine göre daha fazla olduğu gözlenmektedir. Dünya çapında YBÜ'lerde mortalite oranlarının %14 ile %41.1 arasında değiştiği bildirilmiştir (2). Ölümle hayat arasında kritik bir noktada verilen bu mücadelede mortalite oranının yüksek olması tabii ki beklenen bir sonuçtur. Ancak yoğun bakım hizmeti sunarken mortalitede etkili faktörleri belirleyebilmek, bu konuda eksiklikleri, önenebilir veya düzeltilebilir etkenleri fark etmek ve gerekli tedbirleri alabilmek mümkündür.

Biz de bu retrospektif çalışmamızda bir yıl içerisinde YBÜ'lerimizde takip ve tedavi edilirken ölümle sonuçlanan ve dosya verilerine eksiksiz ulaşılabilen 510 hastanın demografik özellikleri, YBÜ'ye kabul ve ölüm nedenleri, YBÜ'deki süreçleri ve mortaliteye etki eden etkenleri araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Hastanemizde acil, merkez, yanık ve 2. basamak yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere toplam 38 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Etik Komite izini alınarak retrospektif olarak yaptığımız bu çalışmada bir yıl içerisinde Hastanemiz Genel Yoğun Bakım Ünitelerinde takip edilirken ölüm ile sonuçlanan ve arşiv dosyaları, bilgisayar sistemi, ölüm tutanaklarından kayıtlarına ulaşılabilen 510 hasta değerlendirme altına alınmıştır. Yanık Yoğun Bakım Ünitelerindeki hastalar ve eksik hasta verilerine sahip olanlar çalışma kapsamı dışına alındı.

Çalışmamıza dahil edilen hastalar; yaş, cinsiyet, YBÜ'ye kabul edilme ve ölüm nedenlerine göre gruplandırıldı. Yaş grupları; Yaş \leq 18, 18<Yaş \leq 35, 35<Yaş \leq 50, 50<Yaş \leq 65, 65<Yaş \leq 80 ve 80<Yaş olarak gruplandırılmıştır. Kabul edilme nedenlerine göre; infeksiyon, solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal, nörolojik, metabolik ve renal sistem ve onkolojik hastalıklar, travma, postoperatif takip (acil-elektif), ölüm nedenlerine göre ise; solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal, nörolojik, metabolik ve renal sistem hastalıkları, maligniteler, travma,

sepsis, multiple organ yetmezliği olarak sınıflandırıldı. Cinsiyet, ek hastalıklar, yatış ve invaziv mekanik ventilasyon (MV) süreleri, YBÜ'ye kabul edilme ve ölüm nedenleri (hastalık kodları olarak da, ICD-10 [International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems] kodları kullanılmıştır), kabul edildikleri birim, ilk 24 saat Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi (APACHE) II ve Glasgow Koma Skalası (GKS) skorları, inotropik ajan kullanımı ve trakeostomi gereksinimleri, beslenme durumları, post-kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) varlığı, re-entübasyon durumu, beyin ölümü ve organ donörü varlığı kaydedilerek değerlendirilmeler yapıldı.

Çalışmada elde edilen bulguları değerlendirilirken istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 13,0 programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistiksel parametrelerin (ortalama, standart sapma, frekans) ikili gruplar arası karşılaştırmalarında Student's t-testi, çoklu karşılaştırmalarında ise tek yönlü ANOVA testi kullanıldı. $p<0,05$ için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Bilgisayar kayıtlarından Hastanemiz Genel Yoğun Bakım Ünitelerine 1 yıllık süreçte 1186 hastanın kabul edildiğini ve 532 (%44.85)'sinin mortalite ile sonuçlandığını belirledik. Mortalite ile sonuçlanan ve verilerine ulaşılabilen 510 hastanın 218 (% 42,7)'inin kadın, 292 (% 57,3)'sinin erkek olduğu gözlemlendi. Yaş ortalaması kadınlarda 70.5 \pm 16.9 yıl, erkeklerde ise 64.6 \pm 18.1 yıl olarak saptandı ($p<0.001$).

Gruplara göre hasta sayısı ve yaş ortalamaları değerlendirildiğinde; Yaş \leq 18 grubu 8 hasta ile en az hasta içeren grup olup yaş ortalaması 3.6 \pm 4.7 yıl olarak belirlenmiştir. En çok hastanın olduğu grup ise 176 hasta ile 65<Yaş \leq 80 yaş grubu olup yaş ortalaması 72.7 \pm 4.2 yıl olarak saptanmıştır.

Hastaların yaş gruplarına göre ortalama YBÜ yatış ve MV süreleri değerlendirildiğinde; bu değerler sırasıyla Yaş \leq 18 grubunda 3.5 \pm 2.7 gün, 3.3 \pm 2.6 gün ile en kısa, 65<Yaş \leq 80 grubunda ise 14.3 \pm 26.2 gün, 12.9 \pm 25.8 gün ile en uzun olarak belirlenmiştir ($p>0.05$).

Cinsiyet ile YBÜ yatış ve MV süresi ilişkisi değerlendirilirken; ortalama süreler kadın hastalarda sırasıyla 13.5 \pm 25.1 gün, 12.3 \pm 24.8 gün, erkek hastalarda ise 11.7 \pm 15.5 gün, 10.5 \pm 14.9 gün olarak belirlenmiş ve cinsiyet ile süreler arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır ($p>0.05$).

Hastaların YBÜ'lere kabul edilme nedenleri incelendiğinde; en fazla 108 (%21.17) hasta ile "Onkolojik Hastalıklar" grubunun olduğu, bu grup

Tablo 1. Yoğun Bakım Ünitelerine Kabul Ediliş Nedeni-Yaş İlişkisi

Kabul Ediliş Nedeni	Yaş Gruplarına Göre Hasta Sayısı						Toplam Hasta	Ort yaş (yıl)	P değeri
	Yaş≤18	18<Yaş≤35	35<Yaş≤50	50<Yaş≤65	65<Yaş≤80	80<Yaş			
Enfeksiyon Hastalıkları	2	0	1	5	10	6	24	66.7±23.5	
Gastrointestinal Sistem Hastalıkları	1	0	2	6	4	5	18	63.9±21.7	
Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	0	1	1	7	24	18	51	75.0±13.1	<0.001
Metabolik-Renal Hastalıklar	0	0	1	5	6	8	20	72.0±14.5	
Nörolojik Hastalıklar	1	1	6	10	26	23	67	71.2±16.9	
Onkolojik Hastalıklar	0	7	17	41	29	14	108	61.4±15.1	
Postoperatif Takip-Acil	0	3	12	21	36	24	96	67.3±15.3	
Postoperatif Takip-Elektif	0	0	0	5	6	2	13	68.0±11.0	
Respiratuar Sistem Hastalıkları	2	0	2	15	31	32	82	73.6±16.3	
Travma	2	8	8	7	4	2	31	46.1±21.7	

p < 0.05 ; anlamlı tek yönlü ANOVA testi

içerisinde de en yüksek (41 [%37.96]) hasta sayısının 50<Yaş≤65” grubunda bulunduğu gözlemlendi (Tablo 1). YBÜ'lere kabul edilme nedeni-Cinsiyet ilişkisi değerlendirildiğinde; erkek hastalarda en az (%38) “Postoperatif Takip-Elektif”, en fazla (%90) “Travma”, kadınlarda ise sırasıyla %10 ile “Travma” ve %62 ile “Postoperatif Takip-Elektif” nedeni olduğu belirlendi (Şekil 1). YBÜ'ye kabul edilme nedeni ile cinsiyet açısından gruplar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlendi (p=0.001).

Çalışmamızdaki hastaların ölüm nedenleri incelendiğinde; en fazla oranın Malignite [126 hasta (%24)] kaynaklı olduğu saptandı. Diğer dağılımlar; Gastrointestinal Sistem 12 (%2), Respiratuar Sistem 34 (%6), Metabolik-Renal Sistem 17 (%3), Dolaşım Sistemi 98 (%19) Hastalıkları, Nörolojik Hastalıklar 72 (%14), Sepsis 99 (%19), Travma 29 (%5), Multiorgan Yetmezliği (MOF) 18 (%3) ve diğer hastalıklar 5

(%0.1) (3 hasta ile Duchenne Musküler Distrofi, 2 hasta ile Hemorajik Şok) şeklinde belirlendi. Ölüm nedenleri ile yaş arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; “Travma” en düşük yaş ortalamasına (44.4 ±22.7 yıl), “Dolaşım Sistemi Hastalıkları” ise en yüksek yaş ortalamasına (74.2±14.1 yıl) sahip ölüm nedeni olarak gözlenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır (p<0.001). Diğer taraftan en yüksek hasta sayısı (47 hasta) “50<Yaş≤65” aralığında “Malignite” hasta grubunda saptandı (Tablo 2).

Erkek hastalarda “MOF” grubunun en düşük (%39), Travma” grubunun en yüksek (%93), kadın hastalarda ise “Travma” grubunun en düşük (%7), “MOF” grubunun en yüksek (%61) oranda ölüm nedeni olduğu gözlenmiştir. Ölüm nedenleri ile cinsiyet arasındaki ilişki değerlendirildiğinde de istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmiştir (p<0.001).

Tablo 2. Yoęun Bakım nitesinde lm Nedeni-Yaę İliękisi

lm Nedeni		Yaę Gruplarına Gre Hasta Sayısı						Toplam Hasta Sayısı	Ort Yaę	P deęeri
Ana Hastalık Grubu	Alt Hastalık Grubu	Yaę≤18	18<Yaę ≤35	35<Yaę ≤50	50<Yaę ≤65	65<Yaę ≤80	80<Yaę			
	GIS kanama	0	0	1	2	2	1			
Gastrointestinal Sistem Hastalıkları	Karacięer sirozu	0	0	1	1	1	0	12	61.9±13.0	
	Akut pankreatit	0	0	2	0	0	1			
	ARDS	0	0	0	2	2	3			
	KOAH	0	0	0	1	5	1			
	Pnmoni	1	0	0	1	3	3			
Respiratuar Sistem Hastalıkları	Aspirasyon Pnmonisi	1	0	0	0	1	2	34	71.1±20.4	
	Pulmoner Emboli	0	0	0	1	4	2			
	İnterstisyel Akcięer Hastalıęı	0	0	0	1	0	0			
	Kafa Travması	2	2	3	1	2	3			
Travma	Multipl Travma	0	7	4	3	1	0	29	44.4±22.7	
	Travma	0	0	1	0	0	0			
Metabolik-Renal Hastalıklar	Akut Bbrek Yetmezlięi	0	0	0	4	5	3	17	64.7±21.1	<0.001
	Kronik Bbrek Yetmezlięi	0	0	1	0	1	1			
	Hemolitik remik Sendrom	1	0	0	0	0	0			
	Organofosfat Zehirlenmesi	0	0	0	1	0	0			
Nrolojik Hastalıklar	İntrakranial Kanama	0	0	8	9	19	5	72	70.3±13.7	
	SVO	0	0	0	6	9	16			
Malignite		0	6	20	47	35	18	126	62.3±14.8	
Sepsis		1	0	5	21	37	35	99	72.4±15.1	
Multiorgan Yetmezlięi		1	1	1	5	6	4	18	64.4±21.6	
Dolařım Sistemi Hastalıkları		0	2	4	14	42	36	98	74.2±14.1	
Dięer Hastalıklar		1	2	1	0	1	0	5	36.4±25.0	

p < 0.05; anlamlı tek ynl ANOVA testi

Tablo 3. Beyin Ölümü/Organ Donörü Hastalarının Dağılım Tablosu

Beyin Ölümü (n=18)		Organ Donörü (n=4)	
Kabul Ediliş Nedeni/ Hasta Sayısı	Ölüm Nedeni/ Hasta Sayısı	Kabul Ediliş Nedeni/ Hasta Sayısı	Ölüm Nedeni/ Hasta Sayısı
Nörolojik Hastalıklar/11	Dolaşım Sistemi Hastalıkları/1	Travma/1	Multiple Travma/1
Postoperatif Takip-Acil/ 2	İntrakranial Kanama/12	Nörolojik Hastalıklar/3	İntrakranial Kanama/3
Travma/4	Kafa Travması/2		
Onkoloji Hastalıklar/1	Malignite/1		
	Multiple Travma/1		
	Serebrovasküler Hastalık/1		

Yoğun bakım ünitesine kabul edilme nedenlerine göre APACHE II skoru en düşük 21.5 ± 3 ile “Postoperatif Takip-Elektif” grubunda gözlenirken en yüksek skor 27.2 ± 3 ile “Travma” grubunda bulundu ($p < 0.001$) (Şekil 2).

Hastaların YBÜ’ye kabul edilme nedenleri ile YBÜ’de yatış süresi ve MV süresi ilişkisi değerlendirildiğinde; sırasıyla 5.6 ± 7.7 gün, 5.1 ± 7.8 gün ile en düşük “Gastrointestinal Sistem Hastalıkları” grubunda, 19.2 ± 37.6 gün, 18.5 ± 37.6 gün ile en yüksek “Nörolojik Hastalıklar” grubunda olduğu gözlemlendi ($p = 0.004$, $p = 0.008$).

Çalışmamızda ölüm nedeni olarak “Gastrointestinal Sistem Hastalıkları” belirlenen grupta en az YBÜ yatış ve MV süresi (sırasıyla 2.7 ± 2.8 gün, 2.6 ± 2.8 gün) gözlenirken bu değerler en fazla “MOF” olan grupta (sırasıyla 39.4 ± 64.9 gün, 33.8 ± 65.9 gün) saptanmıştır ($p < 0.001$, $p = 0.000$).

Çalışmamıza dahil edilen 510 hastanın 253 (%49)’ünün acil servisten, 137 (%26)’sinin servisten, 109 (%21)’unun postoperatif olarak ve 11 (%2)’inin dış merkezlerden geldiğini, 174 (%34)’ünün parenteral, 178 (%35)’inin enteral, 109 (%21)’unun enteral/parenteral beslenirken 49 (%10)’unun da beslenmediğini, 324 (%64)’ünün entübe, entübe olanların en fazla acil servisten, en az servislerden kabul edildiğini belirledik.

Çalışmamızda en az (%4.5) “Nörolojik Hastalıklar”, en fazla (%28.1) ise “Postoperatif takip-Acil” nedeni ile YBÜ’ye kabul edilen hastaların re-entübe edildiğini ($p < 0.001$), 407 (%79,8)’inde YBÜ takip döneminde inotropik-vazopressör ajan gereksinimi olduğunu, bu ajanların en fazla (%95) oranda GIS, en az (%60) oranda ise nörolojik hastalıklar grubunda kullanıldığını, 63 (%12.3)’üne trakeostomi açıldığını, trakeostomi açılan grubun ortalama yatış-MV süresinin sırasıyla 45.01 gün-44.32 gün iken açılmayan

grupta 7.75 gün-6.64 gün olduğunu gözlemledik ($p < 0.001$).

Çalışmamızda “Metabolik-Renal Hastalıklar” nedeniyle YBÜ’ye kabul edilen olgularda ilk 24 saat mekanik ventilasyon uygulanma oranı %70 (en düşük) iken, bu oran “Postoperatif Takip-Acil” grubunda %96.9 (en yüksek) olarak belirlenmiştir ($p < 0.001$).

Çalışmaya dahil edilen olgularda ilk 24 saat GKS skorları; “Travma” nedeni ile YBÜ’ye kabul edilen grupta 5.2 ± 2.8 ile en düşük, “Postoperatif Takip-Elektif” grupta ise 12.8 ± 4.5 değerleriyle en yüksek skor olarak gözlemlendi ($p < 0.001$). Ölüm nedenleri ile ilk 24 saat GKS skorları arasındaki ilişki değerlendirildiğinde ise; ölüm nedeni “Travma” olan hastalarda bu skor 5.2 ± 2.5 (en düşük), “Respiratuar Sistem Hastalıkları” ve “Sepsis” olan grupta 11.2 ± 4.3 (en yüksek) bulunmuştur ($p < 0.001$).

Hastaların Geldikleri Birim-Post-CPR ilişkisi Şekil 3, Beyin Ölümü/Organ Donörü Hastalarının Dağılımı Tablo 3’de gösterilmiştir.

Tartışma

Yoğun bakım üniteleri, hastane geneline göre ölüm oranlarının en yüksek olduğu ünitelerdir (3). Hastaların reanimasyon ünitesine kabulü esnasında yaşamsal parametrelerin zaten sınırdan oluşu, mortalite üzerine en etkili faktörlerdendir. Ayrıca tanı ve iyileştirme amaçlı yapılan invaziv girişimler (mekanik ventilasyon vb), hastalara eşlik eden önemli hastalıklar ve bu amaçla uygulanan tedaviler vücudun savunma ve immun sisteminin zayıflamasına ve ölümlere neden olmaktadır (4).

Yoğun bakım ünitesinde artan mortalite ile ilişkili parametrelerden biri, yaş, cinsiyet gibi olguların demografik özellikleridir. Çalışmacılardan Fuchs ve

Şekil 1. Kabul Ediliş Nedeni-Cinsiyet İlişkisi p:0,001

Şekil 2. Kabul Ediliş Nedeni-APACHE II İlişkisi p<0,001

Şekil 3. Hastaların Geldikleri Birim-Post-CPR İlişkisi p:0,02

ark.'nın (3) yaşlı hasta grubunda; hastaların yaş vb demografik özellikleri ve YBÜ'ye kabulü esnasındaki özellikleriyle mortalite arasındaki ilişkiyi değerlendirdikleri çalışmalarında 28 günlük mortaliteyi 65-74 yaş aralığında %20.4, 75-84 yaş grubunda %28, 85 ve üstü yaşlarda ise % 34.6 olarak rapor etmişler ve yaş ile ölüm oranlarının arttığını saptamışlardır.

Bizim çalışmamızda da araştırmacıların sonuçlarıyla uyumlu olarak mortal olan hastaların en çok 65-80 yaş aralığında olduğu ve oranının da %34 olduğu tespit edildi. Yaşlanma, moleküler ve hücrel hasarların birikmesi ile ilişkilidir. Biriken bu hasar, zaman ile fizyolojik rezervlerde yavaş yavaş azalmaya, birçok hastalığın ortaya çıkmasına ve ölüme neden olmaktadır (5).

Singer ve ark yaptıkları çalışmada YBÜ'ye alınan hastalarda artan her bir yaşla birlikte mortalitenin 1.02 kat arttığını, kadın cinsiyet ile mortalite arasında ise ters bir orantı olduğunu bildirmişlerdir (6). ABD ve İngiltere'de çeşitli nedenlerle YBÜ'lere kabul edilen olguların demografik özelliklerini karşılaştıran bir diğer çalışmada ise YBÜ'lere kabul edilen erkek hasta oranının (sırasıyla %53.8-%56.3) daha yüksek olduğu belirtilmektedir (7). Bu durum, travma nedeniyle YBÜ'ye kabul edilen hastaların büyük bir kısmının erkek olması ile açıklanmaktadır. Bizim çalışmamızda da YBÜ'ye kabul edilerek mortal olan olguların çoğunluğunun erkek ve travma nedeniyle

YBÜ'ye kabul edilen hastaların da %90 gibi büyük oranının erkek cinsiyet oluşu dikkat çekicidir.

Yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastaların yaşı ile MV süresini karşılaştıran fazla sayıda literatür bulunmamaktadır. Boumendil ve ark'nın çalışmalarında 80 yaşın üzerinde olan olgularda genç hastalara kıyasla daha az süreli MV, daha az trakeostomi ve renal replasman tedavisi uygulandığı belirtilmektedir (8). Bunun da belirtilen yaş grubunda DNR (do not resuscitate) hasta oranının, dolayısıyla kısa dönem mortalitesinin belirgin olarak yüksek olmasına bağlı olabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda ise yaş ile MV ve YBÜ kalış süresi açısından bir ilişki bulunamamıştır. Ülkemizde henüz daha DNR uygulamasının olmayışının da bu durumda etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Çalışmamızda cinsiyetle ilgili belirlediğimiz bir durum; cinsiyetler arasındaki yaş dağılım farkıdır. YBÜ'de ölen hastalarda, yaş ortalaması kadınlarda 70.5 ± 16.9 yıl iken, erkeklerde 64.6 ± 18.1 yıl idi. Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sonuçlarına göre ortalama yaşam süresi kadınlarda 80.7 yıl, erkeklerde 75.3 yıldır (9). Çalışmamızda cinsiyetler için yaşam süreleri TÜİK verilerine göre daha kısa belirlenmiş ise de bizde de kadınların yaş ortalamalarının fazla oluşu veriler ile pozitif korelasyon göstermektedir.

Hastaların YBÜ'ye kabul edilme tanıları; hastanenin bulunduğu bölgenin şartlarına, YBÜ'nin fiziksel özelliklerine, YBÜ'lerde cerrahi ya da dahili YBÜ gibi

yapılandırmanın olup olmamasına gre farklılık gstermektedir. En sık kabul nedeni olarak; Uysal ve ark. (10) sepsisi, Sipahi ve ark.(11), Wunsch ve ark. (7) kardiyak nedenleri, Arısoy ve ark. (12) serebrovaskler hastalıkları, Wong ve ark. (13) multiple travma, Goldhill ve ark. (14) ise respiratuvar yetmezlięi belirlemiřlerdir.

Hastanemiz lkemizin en byk, yoęun ve sanayileřmiř ili olan İstanbul'dadır. Konumu nedeniyle yerleřimi kentin ana yolları zerinde olan, ulařımı rahat, bařka illerden de hasta kabulnn fazla olduęu, onkoloji-nefroloji-organ transplantasyonu dahil birok klinięi barındıran ve modern tıbbın sunduęu birok tanı ve tedavi ynteminin uygulandıęı bir niversite hastanesidir. Hastanemizde YB'ler; dahili/cerrahi gibi ayrıma gidilmeksizin, genel yoęun bakım řeklinde olup; hepsi anesteziyoloji ve reanimasyon klinięi altında toplanmaktadır. Hastanemiz aynı zamanda blgenin az sayıda, tam kapsamlı, aranılan byk onkoloji nitelerinden birine sahiptir. Bu nedenle alıřmamızda dięer arařtırmacılarđan farklı olarak YB'ye en ok kabul edilme nedeni olarak onkolojik hastalıkları belirlememiz beklenen bir durumdur. YB'ye kabul edilme nedeni olarak ikinci sırada ise acil/elektif řartlar altında postoperatif takip gelmektedir. Bunun nedeni olarak da birok saęlık kuruluşunun mdahale etmedięi riskli hasta gruplarına hastanemizde her trl byk cerrahi operasyonlarının sıka yapılmasına karřın cerrahi birimlerin kendilerine ait postoperatif YB'lerin olmaması gsterilebilir.

Yoęun bakım nitelerinde lm nedenleri de; YB'ye kabul nedenlerinde olduęu gibi hastaneler arasında deęiřiklik gsterebilir. Omar ve ark. (15) dolařım sistemi hastalıklarını, Mayr ve ark. (16) multiple organ yetmezlięini en sık lm nedeni olarak belirlerken, yine Mayr ve ark. (16) malignite nedeniyle lmleri YB'ye kabulden itibaren ilk bir yıl iersinde en sık lm nedeni olarak saptamıřlardır. lkemizde ise TK verilerine gre birinci sırada (%39.7) dolařım sistemi hastalıkları ve ikinci sırada ise (%19.6) malignite en sık lm nedeni olarak belirlenmiřtir (17). alıřmamızda ise, ilk sırada malignite, ikinci sıklıkta dolařım sistemi hastalıkları, 35 yař ve altı iin ise ilk sırada travmalar olduęunu belirledik. Hastaların YB'ye kabul edilme tanıları ile lme neden olan durumlarının farklılık gstermesi řařırtıcı bir durum ifade etmemektedir. Yoęun bakım niteleri srecinde mortaliteyi ve morbiditeyi artıran birok mdahale ve tedavi řekilleri uygulanmakta ve hastalar immunsupresif olarak deęerlendirilebileceęinden birok patojene ve dolayısıyla enfeksiyon ve hastalıklara karřı savunmasız hale gelmektedir. Ayrıca tm hasta gruplarında son dnemde inotropik ajan bařlanması oęu hastanın lm nedeninin dolařım

sistemi patolojisi olarak deęerlendirilmesine neden olmuř olabilir.

lm nedeni ile cinsiyet arasındaki iliřkiyi deęerlendirdięimizde; travma grubunu hari tutarsak erkeklerde mortalitenin en fazla solunum, en az MOF nedeniyle olduęunu belirledik. Raine ve ark pnmoni nedeniyle YB'ye kabulde cinsiyet bakımından fark olmadığını, ancak mortalitenin belirgin olarak erkeklerde daha yksek olduęunu gzlemlemiřlerdir (18).

Saleh ve ark YB'de takip edilen hastalarda APACHE II/III, SAPS II ve SOFA skorları hesaplanarak hastalık řiddeti skoru-lm oranları arasındaki iliřkiyi arařtırdıkları alıřmalarında APACHE II/III skorlama sisteminin dięerlerinden stn olduęunu, ayrıca skorlama sistemlerinin birlikte kullanılmasının daha iyi sonular verdięini bildirmiřlerdir (19). Bizim dosya taramalarımızda ise hastaların YB'ye kabul edilmede sadece APACHE II skorlarının hesaplandıęı gzlendi. alıřmamızda YB'ye kabul edilerek mortalite ile sonulanan hastaların %11'inde APACHE II skoru>30 iken, %84'nde 20-29 arasındaydı. Bu durum literatrle (20) uyumlu olmakla birlikte, yksek APACHE II skoru ile lm oranları arasındaki iliřkiyi ortaya koymaktadır.

Hastaların YB'ye kabulnde en sık kullanılan parametrelerden biri; nrolojik durum deęerlendirmesinde kullandıęımız GKS'dır. alıřmamızda en dřk GKS ve en yksek APACHE II skorunun travma hastalarında, en yksek GKS ve en dřk APACHE II skorunun ise postoperatif takip/elektif grubunda olduęu belirlendi. Travma nedeniyle YB'ye kabul edilen ve takiplerinde mortalite ile de sonulanabilen hastalarda GKS'yi, Fotini ve ark. (21) 8,8±5,0, nl ve ark. (22) ise 9,26±3,63 olarak belirlemiřlerdir. Bizim alıřmamızda travma sonrası YB'ye kabul edilen ve mortal olan hastaların GKS skorlarının daha dřk olma nedeni olarak, bizim sadece mortalite ile sonulanan hastaları deęerlendirirken dięer alıřmacıların tm travmalı hastaları deęerlendirmeleri gsterilebilir.

Yoęun bakım nitesine kabul ve lm nedenleri ile yatıř sreleri arasındaki iliřkiyi deęerlendirdięimizde; kabul ve lm nedeni GIS patolojileri olan hastaların en kısa, kabul nedeni serebrovaskler hastalık, lm nedeni ise MOF olan hastaların ise en fazla yatıř sresine sahip olduęu saptandı. Ancak lm nedeni ile yatıř sresi arasındaki iliřki deęerlendirildięinde; en fazla yatıř sresine sahip olan MOF grubunun kırk gn gibi bir yatıř sresi oluřu olduka dikkat ekicidir. Bunun nedeni; MOF geliřen hastaların oęunun uzun YB yatıřına baęlı enfeksiyon/komplikasyonlar geliřen hastalar olmasına baęlı olabilir.

Hastaların YBÜ'ye kabulü acil servisten, postoperatif gözlem için ameliyathaneden, yataklı servislerden olabilmektedir. Wunsch ve ark. (7), YBÜ'lere hasta kabulünün en sık ABD'de acil servisten, Birleşik Krallıkta servislerden, ülkemizde Uysal ve ark. (10) ise en fazla yataklı servislerden yapıldığını bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda en sık YBÜ'ye hasta kabul edilen birim; acil servis iken, sonrasında servis ve ameliyathaneler gelmektedir.

Yeterli beslenme desteği sağlanamayan hastalarda daha uzun YBÜ yatış ve MV süresi ve daha yüksek ölüm oranları bildirilmektedir (23). Bizim çalışmaya dahil ettiğimiz hastaların ölümle sonuçlanan hastaları içermesi ve beslenmenin miktar yönünden değil de içerik yönünden değerlendirilmesi nedeniyle bir karşılaştırma yapmamız mümkün olmadı.

Nolan ve ark. yaptıkları çalışmada YBÜ'ye kabul edilmeden 24 saat önce CPR uygulanma oranını %4,7, başarılı CPR oranını ise %10,6 olarak belirlemişlerdir (24). Çalışmamızda ise bu oranlar biraz daha fazla; %6, %16 olarak saptandı. Bu yüksek oranlara neden olarak ülkemizde DNR kavramının gerçekleştirilmemesi ve yasal olarak sorumlu durumuna düşmemek için son dönem onkolojik hastalar gibi çoğu zaman tedavisi mümkün olmayan hastalarda bile CPR uygulanması gösterilebilir.

Weaning, yoğun bakım hekimlerinin ana hedef ve başarılarından biridir. Fakat bazen weaning yapılan hastalar istenmeyen bir takım nedenlerle tekrar entübasyon ihtiyacı duyabilirler. Yapılan çalışmalarda Uysal ve ark. (10)'nın %8, Esteban ve ark. (25)'nin %15,6 olarak belirlediği reentübasyon oranını biz çalışmamızda %14 olarak saptadık. Ancak çalışmalar arasında fark olduğu, çalışmamıza sadece mortal hastaların dahil edildiği gözden kaçırılmamalıdır.

Hastaların YBÜ'ye kabul edilme nedeni ile ilk 24 saat MV gereksinimi arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; acil nedenler sonrası postoperatif takip amaçlı YBÜ'ye kabul edilen ve ölüm ile sonuçlanan hastalarda en fazla, metabolik-renal hastalıklar grubunda ise en az ilk 24 saat MV gereksinimi saptanmıştır. Hastaların postoperatif dönemde YBÜ ihtiyacı olduğunda genellikle hekimler havayolu güvenliğini ve yavaş weaningin daha güvenilir olduğunu göz önünde tutarak hastaları sedatize-kürrarize entübe şekilde YBÜ'ye transfer etmektedir. Bu nedenle bu hasta grubunun ilk 24 saatte MV gereksiniminin fazla olması beklenen bir durumdur. Metabolik-renal hastalıklar grubundaki hastalarda ise asıl problem solunum yetmezliği değil, renal replasman tedavileri ve endokrinolojik sorunun ortadan kaldırılması olduğu için MV gereksinimleri daha azdır.

YBÜ'lerde beyin ölümü tanısının konulması, hasta yakınları ile organ bağışi konusunda görüşülmesi ve

donör bakımı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ülkemizde organ bağışi konusunda daha önceki yıllara göre bir artış olsa bile bu sayı günümüzde hala organ bekleyen hastaların ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. 2018 yılında ülkemizde 2169 beyin ölümü bildirilmiş olup yalnızca 598 (%27)'i organ donörü olarak kullanılmıştır. Çalışmamızda da istatistiksel bilgilerle uyumlu olarak bu oran %22 bulunmuştur. Üzücü bir durum da; kullanılmayan donörlerin neredeyse tamamının aile onayı alınmadığı için kullanılmamasıdır. Bu sorunun halkımızın organ nakli konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi, yanlış algı oluşturan dini veya vücut yapısının bozulması konusunda yeterli bilgilendirilmesi ile ilgili tereddütlerinin giderilmesi şeklinde çözülebileceğini düşünmekteyiz.

Hastanemiz genel YBÜ'lerinde takip ettiğimiz ve ölümle sonuçlanan hastaların verilerini retrospektif olarak araştırdığımız bu çalışmada demografik özellikleri, YBÜ'ye kabul edilme tanıları, ölüm nedenleri gibi parametrelere göre dağılımlarını inceledik. Günümüzün en önemli hastalıklarından biri olan onkolojik hastalıklar nedeniyle takip ettiğimiz ve mortalite ile sonuçlanan hastaların, değerlendirdiğimiz hasta grupları içinde çok önemli bir yer oluşturduğunu belirledik. Postoperatif takip amaçlı YBÜ'ye kabul edilen ve ölümle sonuçlanan olguların da taradığımız hasta grupları arasında yüksek oranda bulunduğu gözlemlendi. Hastanemizin bulunduğu alan ve hizmet türleri düşünüldüğünde, YBÜ'lerinde takip edilen hastaların dağılımının da çeşitlilik ve birçok konuda özellikler arz ettiği görülmektedir. Bu da multidisipliner yaklaşımın gerekliliğini ve önemini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak; bir yıllık süreçte YBÜ'lerimizde ölüm ile sonuçlanan hastalarımıza ait veriler, hastane bilgisayar, hasta dosya ve takip formlarının retrospektif olarak incelenmesi sonucu elde edilmiştir. Ölen hastalarımızın çoğunluğunun erkek, ölüm nedenlerinin de en sık genç yaşlarda travma, ileri yaşlarda malignite nedeniyle olduğu gözlemlendi.

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de travma, malignite ve yandaş hastalıkların artışı, yaşam süresi ve beklentisinin yükselmesi ile YBÜ'ye kabul edilen hasta sayısı artmaktadır. Çoklu travma hastalarının yoğunluğu, hasta kabul kriterlerine çeşitli nedenlerle uyulamaması, sonuç alınmayacağı bilindiği halde prognozu kötü olarak beklenen, hatta ülkemizde DNR uygulamasının olmayışı nedeniyle bu hastaların da YBÜ'ye alınmak zorunda kalınmasının da ölüm oranlarımızı artırdığını düşünmekteyiz. Kısıtlı ve yetersiz sayıda yatakların bulunduğu YBÜ'lerimizde mortaliteyi etkileyen bu etkenlerin olduğu göz önüne alınarak hastalara yeni yaklaşım protokollerinin hazırlanmasının, hasta kabul kriterlerinin yeniden

düzenlenmesinin, bu kriterlerin uygulanmasının, bazı ülkelerde olduğu gibi yeni sağlık politikaları ile son dönem bakım ve onkolojik hastalar için yeni YBÜ'lerinin oluşturulmasının genel YBÜ'lerimizde ölüm oranlarını azaltmada faydalı olabileceği kanısındayız.

Kaynaklar

1. Şahinoğlu HA. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi 2011; 3-8.
2. Boekel E, Vroonhof K, Huisman A, Kampen C, Kieviet W. Clinical laboratory findings associated with in hospital mortality. *Clin Chim Acta* 2006; 372(1-2): 1-13.
3. Fuchs L, Chronaki CE, Park S, Novack V, Baumfeld Y, Scott D, et al. ICU admission characteristics and mortality rates among elderly and very elderly patients. *Intensive Care Med* 2012; 38(10): 1654-1661.
4. Yüceer S, Demir SG. Yoğun bakım ünitesinde nazokomiyal enfeksiyonların önlenmesi ve hemşirelik uygulamaları. *Dicle Tıp Dergisi* 2009; 36(3): 226-232.
5. Covinsky KE, Palmer RM, Fortinsky RH, Counsell SR, Stewart AL, Kresevic D, et al. Loss of independence in activities of daily living in older adults hospitalized with medical illnesses: increased vulnerability with age. *J Am Geriatr Soc* 2003; 51(4): 451-458.
6. Singer AJ, Thode HC Jr, Spiegel R, Weingart S. Quick SOFA Scores Predict Mortality in Adult Emergency Department Patients With and Without Suspected Infection. *Ann. Emerg. Med* 2017; 69(4): 475-479.
7. Wunsch H, Angus DC, Harrison DA, Linde-Zwirble WT, Rowan KM. Comparison of medical admissions to intensive care units in the United States and United Kingdom. *Am. J Respir Crit Care Med* 2011; 183(12): 1666-1673.
8. Boumendil A, Aegerter P, Guidet B, Network CU-R. Treatment Intensity and Outcome of Patients Aged 80 and Older in Intensive Care Units: A Multicenter Matched-Cohort Study. *J. Am. Geriatr Soc* 2005; 53(1): 88-93.
9. (TÜİK) TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu, Hayat Tabloları, 2013-2014 [Internet]. [cited 2017 Jan 28]. Available from: <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18618>.
10. Uysal N, Gündoğdu N, Börekçi Ş, Dikensoy Ö, Bayram N, Uyar M, ve ark. Üçüncü basamak merkezde dahili yoğun bakım hastalarının prognozu. *Yoğun Bakım Dergisi* 2010; 1(1): 1-5.
11. Sipahi M, Bolat E, Kantekin ÇÜ, Öztürk SA, Arslan E, Ercan U. Üçüncü Seviye Yoğun Bakım Ünitesinin İlk Yıl Değerlendirmesi. *Bozok Tıp Dergisi* 2014; 4(2): 41-44.
12. Arısoy A, Demirkıran H, Günbatır H, Ekin S, Sertoğullarından B. Yoğun Bakımımızda Ölen 38 Hastanın Mortalite Nedenleri. *Van Tıp Dergisi* 2013; 20(4): 217-221.
13. Wong DT, Gomez M, McGuire GP, Kavanagh B. Utilization of intensive care unit days in a Canadian medical-surgical intensive care unit. *Crit Care Med* 1999; 27(7): 1319-1324.
14. Goldhill DR, Sumner A. Outcome of intensive care patients in a group of British Intensive Care Units. *Crit Care Med* 1998; 26(8): 1337-1345.
15. Omar MAK, Aram FO, Banafa NS. Causes of Mortality among Critically Ill Patients Admitted in Intensive Care Unit. *Bahrain Medical Bulletin* 2015; 37(3): 178-180.
16. Mayr VD, Dünser MW, Greil V, Jochberger S, Luchner G, Ulmer H, et al. Causes of death and determinants of outcome in critically ill patients. *Crit Care* 2006; 10(6): R154. <https://doi.org/10.1186/cc5086>.
17. Türkiye İstatistik Kurumu, Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2018 [Internet]. [cited 2018 Apr 28]. Available from: <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27620>.
18. Raine R, Goldfrad C, Rowan K, Black N. Influence of patient gender on admission to intensive care. *J Epidemiol Community Health* 2002; 56(6): 418-423.
19. Saleh AM, Ahmed M, Sultan I, Abdel-lateif A. Comparison of the Mortality Prediction of Different ICU Scoring Systems (APACHE II and III, SAPS II, and SOFA) in a single-center ICU subpopulation with acute respiratory distress syndrome. *Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis* 2015; 64(4): 843-848.
20. Parajuli BD, Gentle SS, Pradhan B, Amatya R. "Comparison of Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation IV to Predict Intensive Care Unit Mortality." *Indian Journal of Critical Care Med* 2015; 19(2): 87-91.
21. Fotini F, Olivgeris PM, Panteli E, Boulovana M. "Mortality Rate and Predictors of Mortality of Trauma Patients Admitted in the Intensive Care Unit during Two Periods (1996-1997 versus 2010-2011)." In: Conference 24th ECCMID, 2014; Barcelona, Spain. p. 96.
22. Ünlü Ar (2010). 2003-2008 Yılları Arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikail Yüksel Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Tekli-Çoklu Travma Hastalarının Retrospektif Analizi T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi S.69.
23. Singer P, Berger MM, Van den Berghe G, Biolo G, Calder P, Forbes A, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: intensive care. *Clin. Nutr* 2009; 28(4): 387-400.

24. Nolan JP, Ferrando P, Soar J, Bengner M, Thomas M, Harrison DA, et al. Increasing survival after admission to UK critical care units following cardiopulmonary resuscitation. *Crit Care* 2016; 20(1): 219-229.
25. Esteban A, Frutos F, Tobin MJ, Alía I, Solsona JF, Valverdú I, Fernández R, et al. A Comparison of Four Methods of Weaning Patients from Mechanical Ventilation. *N Engl J Med* 1995; 332(6): 345-350.

Farklı Retraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Üretilen CAD/CAM Kuron Hastalarında Prosedürel Ağrı Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Procedural Pain Levels In CAD/CAM Crown Patients Produced
By Different Retraction Methods

Beyza Ünalın Değirmenci

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, Tuşba, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu klinik çalışmanın amacı 3 farklı retraksiyon sistemi kullanılarak CAD/CAM (bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim) tekniği ile üretilen tek kuron hastalarının işlem anındaki, 1. gündeki ve 1. haftadaki ağrı seviyelerinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza kuron endikasyonu konulan 60 hastadaki 60 mandibular molar diş dahil edilmiştir. Dişlerin preparasyonu tek bir klinisyen tarafından subgingival seviyede ve chamfer bitim çizgisinde dizayn edilmiş ve hastalar kullanılan retraksiyon tekniğine göre 3'e ayrılmıştır: mekano-kimyasal yöntem, kimyasal yöntem ve cerrahi yöntem. Kuronlar CAD/CAM ile dijital olarak dizayn edilip üretilmiştir. Hastalardan prosedür sırasında, prosedür sonrası 1. gün ve 1. haftada hissettikleri ağrı seviyelerini VAS ile skorlamaları istenmiştir. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiş ve grup içi VAS değerlerinin zamansal değişimlerinin karşılaştırılmasında Friedman testi kullanılmıştır.

Bulgular: Prosedür esnasındaki ağrı skor medyan değerleri gruplara göre farklılık göstermektedir. Prosedür esnasında en yüksek ağrı skoru mekano-kimyasal yöntemde iken, en düşük ağrı skorları kimyasal yöntemde tespit edilmiştir. 1. haftada ise hem cerrahi hem de kimyasal yöntemde VAS skorları 0'dır.

Sonuç: Gingival retraksiyonda en düşük prosedürel ağrı düzeyi kimyasal yöntem grubunda tespit edilmiştir. Cerrahi yöntem olan Er,Cr:YSGG lazer ile throughing tekniğinde düşük ağrı seviyeleri gözlemlenmiş olması nedeniyle iyi bir alternatif olabileceği yorumunda bulunulabilir.

Anahtar Kelimeler: Gingival retraksiyon, lazer throughing, prosedürel ağrı

ABSTRACT

Objective: The aim of this clinical study is to evaluate the pain levels of single crown patients who were produced with CAD/CAM (computer aided design and computer aided production) technique using 3 different retraction systems at the time of the procedure, at the 1st day and at the 1st week.

Material and Method: 60 mandibular molar teeth in 60 patients with crown indication were included in our study. The preparation of the teeth was designed by a single clinician at the subgingival level and the chamfer end line and the patients were divided into 3 according to the retraction technique used: mechano-chemical method, chemical method and surgical method. Crowns are digitally designed and manufactured with CAD/CAM. During the procedure, patients were asked to score their pain levels on the 1st day and 1st week after the procedure with VAS. The data were analyzed with SPSS program and Friedman test was used to compare the temporal changes of intra-group VAS values.

Results: The pain score median values during the procedure differ according to the groups. During the procedure, while the highest pain score was in the mechano-chemical method, the lowest pain scores were determined in the chemical method. In the first week, VAS scores were 0 in both surgical and chemical methods.

Conclusion: The lowest procedural pain level in gingival retraction was determined in the chemical method group. It can be commented that Er, Cr: YSGG laser can be a good alternative because of low pain levels in the throughing technique.

Key Words: Gingival retraction, laser throughing, procedural pain

Giriş

Bireylerin diş ya da diş dokusunda kayıp yaşaması klinik olarak yetersiz çiğneme etkinliğine, fonetik ve estetik sorunlara neden olmaktadır (1). Bu problemlerin çözümünde sabit protezler hayati önem taşımaktadır (2). Sabit protezin klinik başarısı ve uzun ömürlülüğü, birçok prosedürün uygun ve tam olarak yapılması ile doğru orantılıdır. Bu protodontik tedavi alanında, en zorlu aşamalardan biri, doğru bir ölçü alımına yardımcı olmak için prepare edilen dişlerin etrafındaki diş eti kenarını uzaklaştırarak dişeti dokusunu yani gingivayı yönetmektir (3, 4). Gingival doku yönetimi iki bölümden oluşur. İlk adım gingivanın retraksiyonu/yer değiştirmesidir; yani marjinal gingivanın dişten uzaklaştırılması olarak tanımlanır (5). Bu aşama yeterli miktarda ölçü materyalinin genişletilmiş sulkusa enjekte edilmesini sağlar; diş ve gingiva arasında yanal ve dikey boşluk oluşturarak diş preparasyon sınırına ve ötesine geçici erişim sağlar (6). İkinci adımda ise sulkustaki nem kontrolü sağlanır. Gingival kanamanın, sulkular sıvı akışının ve tükürük kontaminasyonunun kontrolü, hidrofobik ölçü malzemesi kullanımında özellikle önemlidir, çünkü nem preparasyondaki kritik bitim sınırının ölçüye istenilen şekilde aktarılamamasına sebep olur (7). Zaten zor olan bu prosedür sulkular derinlikteki değişim, dişetin ödem ile şişmesi, hastanın prosedürel ağrı duyması ve doku laserasyonu ile daha da komplike hale gelir (8).

Günümüzde bu prosedür için geliştirilen metotlar mekanik, mekano-kimyasal, kimyasal ve cerrahi olarak sınıflandırılmıştır (9). Mekanik yöntem için tercih edilen retraksiyon kordları düşük maliyetlidir ve iyi bir ölçü için yeterli gingival yer değiştirmeye olanak tanır (10). Kimyasal içermeyen bu kordlar güvenli olmakla birlikte kanama ve sıvı kontrolü sağlamakta sınırlı potansiyele sahiptir (11). Ayrıca invaziv bir metot olması nedeniyle hastalarda ağrı ve rahatsızlığa neden olabilmektedir (12). Mekano-kimyasal metotta damar büzme ve hemostaz özelliğine sahip kimyasal ihtiva eden kordlar kullanılır. Daha efektif bir metot olmasına rağmen, içerdiği kimyasalların periodontal dokular üzerindeki zararlı ya toksik etkileri hala tartışma konusudur (13). Kullanılan kimyasalların preprasyon sonrası hassasiyete yol açabileceğine dair bir endişe de vardır. Bunun nedeni ise bu büzücü ve hemostatlarda kullanılan çözeltilerin doğası asidik doğasına bağlı olarak smear tabakasını uzaklaştırmasıdır ve bu durum hassasiyetle sonuçlanır (5).

Mekanik ve mekano-kimyasal yöntemlerin komplikasyonları araştırmacıları kordsuz yöntem olarak da adlandırılan kimyasal metotlara yönlendirmiştir. Bu yöntemde yüksek viskozite matrisli light-body retraksiyon ve hemostaz patı ile kombinlenmiştir (14). Bazı araştırmacılar tarafından yüksek hemostaz özelliğine dikkat çekiliyor olsa da (13); direkt gingival sulkusa enjekte edildiğinde minimal retraksiyon özelliğine sahiptir (15). Bu nedenle kompresyon başlıkları kullanımları önerilmektedir; ancak o zamanda atravmatik ve noninvaziv özelliğinden uzaklaşmaktadır (16).

Son dönemlerde throughing ya da doku diltasyonu olarak isimlendirilen cerrahi metotlar revaçtadır (17). Cerrahi retraksiyon için birkaç farklı metot geliştirilmiştir; döner küretaj, elektrocerrahi, bistüri ile geleneksel yaklaşım ve lazer kullanımı bu metotlardan en bilinenleridir (8, 18). Lazer ile retraksiyon dışındaki tüm bu cerrahi yöntemlerde hasta konforunda azalma, prosedürel ağrı ve kanama kontrolünde sorun gözlemlenmiştir (19). Lazer ile retraksiyonda tercih edilen yumuşak doku lazeri diyot lazerdir (20). Diyot lazerler, klinisyenlere gingival sulkus için, ölçü alım prosedürünü basitleştirirken aynı zamanda uygun hemostaz ve bitişik dokulara ısı transferinin gelişmiş kontrolünü sağlayan rezektif bir teknik kullanır (21). Deneyimli kişiler tarafından kullanımda alveoler yaralanmalardan kaçınılabilir ve dentogingival kompleksin rejenerasyonu preoperatif veya preoperatife yakın gingival marjin seviyelerine geri dönebilir (22). Ancak diyot lazer anestezi etkinliği bulunmayan bir lazer türü olması nedeniyle bu prosedür sırasında lokal anestezi yapımına ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle klinisyenler anestezi etkinliği bulunan ve hem yumuşak hem de sert doku lazeri olarak isimlendirilen Er,Cr:YSGG (Erbiyum, Kromyum: Yttrium Scandium Gallium Garnet) lazerlere yönelmiştir (23). Ancak bu lazerin kullanımında hasta konforu ya da prosedürel ağrı seviyesini konu edinen herhangi bir çalışmaya tarafımızdan rastlanmamıştır.

Bu klinik çalışmanın amacı 3 farklı retraksiyon sistemi (mekano-kimyasal, kimyasal ve lazer ile retraksiyon) kullanılarak CAD/CAM (bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim) tekniği ile üretilen tek kuron hastalarının işlem anındaki (VAS₁), 1. gündeki (VAS₂) ve 1. haftadaki (VAS₃) ağrı seviyelerinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan onay alındı (Karar no:05/13.11.2018).

Diş Preparasyonu: Çalışmamıza Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik ile Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dallarına başvuran ve mandibular molar dişlerine kuron restorasyonu yapım endikasyonu konulan 60 hastadaki 60 mandibular molar diş dahil edildi. Örneklem büyüklüğü tespiti için G*Power 3.1.2 yazılımı (<http://www.gpower.hhu.de/en.html>) kullanıldı ve tip 1 hata (α) = 0.05 (%95 güven düzeyi), Tip II hata (β) = 0.20, testin kuvveti (1- β) = 0.80 ve testin etki büyüklüğü 0.41 olarak alındı. Buna göre her bir gruba minimum 15 hasta dahil edilmesi gerektiği belirlendi. Olası hasta kaybı göz önüne alınarak örneklem boyutunun 20 olması kararlaştırıldı. Çürük lezyonu olan, daha önce kuron preparasyonu yapılmış, kerostomia, ağız yanması sendromu ve oral afta sahip hastalar çalışma dışında bırakıldı. Dişlerin preparasyonu tek bir klinisyen tarafından subgingival seviyede ve chamfer bitim çizgisinde dizayn edildi.

Gingival Retraksiyon Prosedürü: Hastalar ölçü alımı ve preparasyon bitimi öncesinde basamak sınırının dişeti seviyesinin altına taşınabilmesi için kullanılan retraksiyon tekniğine göre kapalı zarf sistemi kullanılarak rastgele şekilde 3'e ayrıldı ve her hastadaki sadece bir diş çalışmaya dahil edildi (n=20):

Grup 1. Mekano-kimyasal yöntem: Bu teknik için rasemik epinefrin hidroklorür ihtiva eden örgü şekilli kord (Ultrapak Epinephrine Knitted Cord #00 size, Ultradent Products Inc., ABD) kullanılmıştır. Kord ilgili dişin çevresel boyutu dikkate alınarak kesildi ve ince uçlu bir ekskavatör (Fischer's Ultrapak Packer, Ultradent Products Inc., ABD) yardımı ile periodontal sukus içerisine yerleştirildi. Bu sayede gingival retraksiyon gerçekleştirildi.

Grup 2. Kimyasal yöntem: Bu teknik için %15 lik alüminyum klorid ihtiva eden gingival retraksiyon ve hemostaz sağlamak üzere formüle edilmiş bir pat sistemi (Traxodent, Hemodent Paste Retraction Paste System, Premier Dental Products Company, ABD) kullanıldı. Gingival retraksiyon için sette bulunan uygulama tabancasının ucu dişin aksiyel düzlemine paralel olacak şekilde pozisyonlandırıldı ve yeterli miktarda materyal sulkus içerisine enjekte edildi. Daha sonra retraksiyon başlığı diş yüzeyine yerleştirildi. Hastaya bu safhada 2 dakika boyunca başlığı

çiğneme kuvveti ile ısırması talimatı verildi. 2 dakikanın sonunda hava su spreyi yardımıyla sulkus yıkandı.

Grup 3. Cerrahi yöntem: Bu teknik için Er,Cr:YSGG lazer (Waterlase İPlus, Biolase, ABD) ile throughing metodu kullanıldı. Bunun için işlem menüsünden genişletilmiş işlemler sekmesi ve throughing rapid cut prosedürü seçildi. Bu esnada lazerin turbo el aleti ve 6mm lik MZ-6 cam fiber uç tercih edildi. Lazer parametreleri güç 2,75 Watt, pulse atımlı 75Hz modda 30 mJ enerjide olacak şekilde ayarlandı ve işlem sırasında hava %20, su da %40 seviyelerinde tutuldu.

Kuronların Üretimi: Retraksiyon işlemi takiben prepare edilen diş yüzeyi CAD/CAM cihazının intraoral tarayıcısı (Omnicam, Dentsply Sirona, Almanya) ile video tekniği kullanılarak tarandı ve dijital ölçüler elde edildi. Elde edilen ölçüler CAD/CAM yazılımında (Cerec 4.5, Dentsply Sirona, Almanya) marjin sınırları belirlenerek dizayn edildi ve kazıma cihazında (MC XL, Dentsply Sirona, Almanya) hibrit bir blok kullanılarak üretimi gerçekleştirildi. Üretilen kuronların ağız içi provalarında kenar uyumları ve oklüzal temas şekilleri kontrol edilerek gerekli düzeltmeleri takiben cila işlemleri özel likitleri (Optiglaze, GC Corporation Inc., Belçika) kullanılarak tamamlandı. Parlatılan kuronların intraoral nem kontrolü ve izolasyonu sağlandıktan sonra dual-cure bir rezin siman (G-Cem Link Ace, GC Corporation Inc., Belçika) kullanılarak simante edildi.

Ağrı Seviyelerinin Değerlendirilmesi: Hastalardan gingival retraksiyon işlemi takiben hissettikleri rahatsızlık ve ağrı seviyelerini visüel analog skalasını (VAS) kullanarak 0 ile 10 arasında skorlamaları istendi.ve VAS₁ datası olarak kaydedildi. Aynı işlem prosedür sonrası 1. gün (VAS₂) ve 1. hafta (VAS₃) için de tekrarlandı ve skorlar kaydedildi.

İstatistiksel Analiz: Veriler istatistik programı (SPSS V23, IBM Corporation, ABD) ile analiz edildi. Nicel verilerin normla dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk testi ile incelendi. Gruplara göre cinsiyetlerin karşılaştırılmasında Kikare testi kullanıldı. Yaş değerlerinin gruplara göre karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi, VAS değerlerinin karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis testi kullanıldı. Grup içi VAS değerlerinin zamansal değişimlerinin karşılaştırılmasında Friedman testi kullanıldı. Önem düzeyi p<0,05 olarak alındı.

Bulgular

Çalışmamızın tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Retraksiyon tekniklerine göre katılımcıların yaş ($p=0,876$) ve cinsiyetleri ($p=0,765$) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 2).

VAS₁ medyan değerleri gruplara göre farklılık göstermektedir ($p<0,001$). Mekano-kimyasal yöntem grubunda medyan değeri daha yüksek elde edilmiştir. Kimyasal yöntem ile cerrahi yöntem arasında ise VAS₁ değerleri bakımından fark yoktur. VAS₂ medyan değerleri arasında istatistiksel olarak fark vardır ($p<0,001$). Kimyasal yöntem grubunda medyan değeri diğerlerinden daha düşük elde edilmiştir. VAS₃ değerleri incelendiğinde sadece mekano-kimyasal yöntem grubundaki vakalarda VAS değeri gözlemlenirken, diğer 2 grupta VAS değeri 0 olarak elde edilmiştir ($p<0,001$) (Tablo 3).

Kimyasal yöntem grubu içinde VAS₁ değeri VAS₂ ve VAS₃ değerlerinden farklılık göstermektedir ve VAS değeri 1.gün ve 1.haftada 0 olmuştur ($p<0,001$). Mekano-kimyasal yöntem grubunda da benzer durum söz konusudur ve zamanlar arasında fark vardır ($p<0,001$). VAS₁ medyan değeri 4 iken VAS₂ medyan değeri 2 ve VAS₃ 'te 0 olarak elde edilmiştir. VAS₁ değeri diğerlerinden daha yüksektir. Cerrahi yöntem grubunda VAS değerleri arasında fark vardır ($p<0,001$). VAS₁ ve VAS₂ arasında fark yok iken VAS₃ değerleri diğerlerinden daha düşük elde edilmiştir (Tablo 3).

Tartışma

Birçok hasta diş hekimlerinden ve diş hekimliği prosedürleri sırasında duyabileceği ağrıdan korkmaktadır (12). Hastalar ağrılı ya da stresli dental işlemi tolere edebilecek olmalarına rağmen Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan diş hekimi fobisi oranı %15 ile %20 arasındadır (24). Diş hekimlerinin rutin dental tedavileri arasında en fazla uygulama alanı elde edinen işlem kuron restorasyonlarıdır (6). Hastalara göre bu işlem sırasında onları en fazla endişelendirebilen aşama diş preprasyonu ve gingival retraksiyon sırasında ağrı duyabilecek olmaları ile ölçü alımı sırasında yaşayabilecekleri mide bulantısıdır (12). İşte çalışmamızda hastaların bu beyan ve bulgusu üzerinden yola çıkarak yeni gingival retraksiyon yöntemleri esnasında ve sonrasında hastanın hissettiği prosedürel ağrı seviyelerini kıyaslamaktadır. Bilgilerimize göre farklı retraksiyon yöntemlerine bağlı prosedürel ağrı

seviyelerini değerlendiren herhangi bir çalışma yoktur.

Ağrı her ne kadar sübjektif bir deneyim olsa da, tanımlanmasında birçok farklı metot ve ağrı skalası tanımlanmıştır. VAS, 100 mm'lik yatay boş bir cetvelle temsil edilir; burada hastadan sırasıyla sol ve sağ uç noktasını dikkate alarak ağrıyı en iyi tanımlayan pozisyonu işaretlemesi istenir " hiç ağrım yok" ve " akla gelebilecek en kötü acı" (25). Araştırmacılar tarafından VAS a alternatif Verbal Rating Scale (VRS) gibi farklı skalalar üretilmiş olsa da VAS skalasının hastaya anlatılma kolaylığı ve ağrının detaylandırılmasında daha geniş bir aralık kullanması çalışmalarda sıklıkla kullanılıyor olmasının en temel nedenidir (12). Tüm bu bulgular dikkate alınarak çalışmamızda da hasta ağrı düzeylerinin belirlenmesinde VAS skalasının kullanımı tercih edilmiştir.

Günümüzde en popüler retraksiyon sistemi kimyasal yöntemdir. Bunun en büyük nedeni mekano-kimyasal ya da mekanik yöntemde olduğu gibi invaziv ve ağırlı bir prosedür olmaması ve cerrahi yöntemlerde olduğu gibi ekstra ve pahalı bir ekipmana ihtiyaç duyulmamasıdır (16). Bununla birlikte gingival retraksiyon etkinliğinin mekanik yöntemler ile kıyaslandığında yetersiz kaldığını iddia eden araştırmacı sayısı da hatırı sayılır şekilde fazladır (5). Kimyasal yöntemin gingival retraksiyon etkinliğini kıyaslayan yeterli sayıda araştırma olmasına karşın bu prosedür sırasında hissedilen ağrıya odaklanmış herhangi bir çalışmaya tarafımızdan rastlanmamıştır. Sonuçlarımızda kimyasal yöntemde hissedilen ağrı seviyesi zamanlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterse de diğer yöntemlere kıyasla daha ağrısız olarak bulunmuş ve çoğu hastanın prosedür sonrası 1. günden itibaren ağrısının olmadığı belirlenmiştir.

Kimyasal yöntemin gingival retraksiyonda hala istenilen etkinliğe sahip olmaması mekano-kimyasal yöntemlerin kullanım devamlılığını sağlamıştır. Bu yöntemin hem gingival retraksiyonda hem de hemostaz sağlama da başarılı olduğunu ortaya koyan birçok araştırma mevcuttur (13, 17). Ve literatürlerin çoğunluğunda mekano-kimyasal yetkin olmasına rağmen hasta konforunu azalttığı yorumunda bulunulmuştur (7). Bununla birlikte prosedürel ağrı üzerine etkilerini inceleyen tek bir araştırma vardır. Bu çalışmaya 30 adet tek kuron hastası dahil edilmiş ve retraksiyon etkinliği ile prosedürel ağrı seviyeleri kıyaslanmıştır. İlgili sonuçlarda da metodun oldukça etkin olduğu; ancak hissedilen ağrı nedeniyle lokal anestezi gerekliliği vurgulanmıştır (12). Ancak bildirilen VAS sonuçları bizim sonuçlarımızdan çok daha

Tablo 1. Gruplara göre tanımlayıcı istatistikler

	Erkek (n=28)	Kadın (n=32)
Kimyasal Yöntem (n=20)	8 (40)	12 (60)
Mekano-kimyasal Yöntem (n=20)	10 (50)	10 (50)
Cerrahi Yöntem (n=20)	10 (50)	10 (50)
p*	0,765	

*Kikare testi, n(%)

Tablo 2. Gruplara göre yaşların karşılaştırılması

	Ortalama	Standart Sapma	Ortanca	Minimum	Maksimum	p*
Kimyasal Yöntem (n=20)	31,45	9,93	30,50	20,00	55,00	0,876
Mekano-kimyasal Yöntem (n=20)	31,85	9,96	32,00	20,00	52,00	
Cerrahi Yöntem (n=20)	33,05	10,81	30,50	21,00	56,00	
Toplam (n=60)	32,12	10,09	31,50	20,00	56,00	

*Tek yönlü varyans analizi

Tablo 3. Grup içi ve gruplar arası VAS değerlerinin karşılaştırılması

	VAS ₁	VAS ₂	VAS ₃	p**
Kimyasal Yöntem (n=20)	1 (0 - 1) ^{aA}	0 (0 - 0) ^{aB}	0 (0 - 0) ^{aB}	<0,001
Mekano-kimyasal Yöntem (n=20)	4 (2 - 8) ^{bA}	2 (0 - 6) ^{bB}	0 (0 - 2) ^{bB}	<0,001
Cerrahi Yöntem (n=20)	1 (0 - 2) ^{aA}	2 (0 - 3) ^{bA}	0 (0 - 0) ^{aB}	<0,001
p*	<0,001	<0,001	<0,001	

*Kruskal Wallis, **Friedman, ortanca (min-mak), a-b: Her bir VAS ölçümü içinde aynı harfe sahip gruplar arasında fark yoktur, A-B: Her bir grup içinde aynı harfe sahip zamanlar arasında fark yoktur

yüksektir. Bunun sebebinin araştırmada mekano-kimyasal yöntemin double cord denilen çift retraksiyon ipi ile gerçekleştirilmesinden kaynaklı olduğunu düşünmekteyiz.

Cerrahi yöntemler ilk olarak 1958 yılında tanıtılmış olsa da lazer ile throughing yöntemi oldukça yenidir (22). Bu nedenle lazer throughing i konu edinen sınırlı sayıda araştırma vardır ve onların da büyük çoğunluğu diyet lazer ile gerçekleştirilen retraksiyon yöntemini değerlendirmektedir (19, 20, 22). Diyet lazerin yumuşak doku işlemlerinde olduğu gibi gingival retraksiyonda da başarılı olduğu konusunda çalışma sonuçları hem fikirdir (21). Ancak bu çalışmalarda diyet lazerin diğer yumuşak doku lazerlerinde olduğu gibi anestezi etkinliği olmadığından hastalara retraksiyon prosedürü öncesinde lokal anestezi uygulaması yapılmıştır. Dolayısıyla prosedürel ağrı seviyeleri değerlendirilmemiştir (19). Er,Cr:YSGG lazer ile retraksiyon metodu da diyet lazerin bu dezavantajından doğmuştur. Ancak bu metodun etkinliğini ya da prosedürel ağrı seviyelerini değerlendiren herhangi bir çalışma yoktur. Çalışmamızda ise hastaların prosedür sırasında kimyasal yöntemle benzer şekilde düşük bir ağrı

hissettiği; ancak kimyasal yöntemden farklı olarak 1. günde ağrı seviyelerinin arttığı bulunmuştur. Bununla birlikte 1. gündeki artan ağrı seviyesinin dahi mekano-kimyasal yöntemden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle tarafımızdan mekano-kimyasal yöntemle göre iyi bir alternatif olarak değerlendirilmiştir.

Çalışmamızın in vivo olarak tasarlanmış olması umut vadedicidir; ancak sahip olduğu limitasyonları vardır. Çalışmamızda standart preparasyon dizaynı kullanılmış ve farklı dizaynlarda hissedilen ağrı seviyeleri değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte bireylerin gingival biyotipleri dikkate alınmamış ve bunun ağrı seviyeleri üzerine etkileri konu edinilmemiştir. Çalışmanın limitasyonları dahilinde tarafımızdan şu sonuçlara ulaşılmıştır:

1. Gingival retraksiyonda en düşük prosedürel ağrı düzeyi kimyasal yöntem grubunda tespit edilmiştir.
2. En yüksek ağrı seviyeleri ise mekano-kimyasal yöntemde prosedür esnasında ve 1. günde meydana gelmektedir.
3. Cerrahi yöntem olan Er,Cr:YSGG lazer ile throughing tekniğinde düşük ağrı seviyeleri

gözlemlenmiş olması nedeniyle iyi bir alternatif olabileceği yorumunda bulunulabilir.

Kaynaklar

- Goutham GB, Jayanti I, Jalaluddin M, Avijeeta A, Ramanna PK, Joy J. Clinical Assessment of Gingival Sulcus Width using Various Gingival Displacement Materials. *J Contemp Dent Pract* 2018; 19(5): 502-506.
- Chaudhari J, Prajapati P, Patel J, Sethuraman R, Naveen YG. Comparative evaluation of the amount of gingival displacement produced by three different gingival retraction systems: An in vivo study. *Contemp Clin Dent* 2015; 6(2): 189-195.
- La Forgia A. Tissue retraction for fixed prosthesis. *The Journal of Prosthetic Dentistry* 1961; 11(3): 480-486.
- Nemetz H, Donovan T, Landesman H. Exposing the gingival margin: A systematic approach for the control of hemorrhage. *The Journal of Prosthetic Dentistry* 1984; 51(5): 647-651.
- Thomas MS, Joseph RM, Parolia A. Nonsurgical gingival displacement in restorative dentistry. *Compend Contin Educ Dent* 2011; 32(5): 26-38.
- Wassell RW, Barker D, Walls AWG. Crowns and other extra-coronal restorations: impression materials and technique. *Br Dent J* 2002; 192(12): 679-690.
- Donovan TE, Chee WWL. Current concepts in gingival displacement. *Dent Clin North Am* 2004; 48(2): vi-444.
- Melilli D, Mauceri R, Albanese A, Matranga D, Pizzo G. Gingival displacement using diode laser or retraction cords: A comparative clinical study. *Am J Dent* 2018; 31(3): 131-134.
- Acar Ö, Erkut S, Özçelik TB, Özdemir E, Akçil M. A clinical comparison of cordless and conventional displacement systems regarding clinical performance and impression quality. *The Journal of prosthetic dentistry* 2014; 111(5): 388-394.
- Huang C, Somar M, Li K, Mohadeb JVN. Efficiency of Cordless Versus Cord Techniques of Gingival Retraction: A Systematic Review. *J Prosthodont* 2017; 26(3): 177-185.
- Weir DJ, Williams BH. Clinical effectiveness of mechanical-chemical tissue displacement methods. *The Journal of prosthetic dentistry* 1984; 51(3): 326-329.
- Bressan E, Paniz G, Gobatto L, Franco A, Lops D. Efficacy of an anesthetic gel in the reduction of pain during impression making. *Oper Dent* 2014; 39(4): 361-366.
- Chandra S, Singh A, Gupta KK, Chandra C, Arora V. Effect of gingival displacement cord and cordless systems on the closure, displacement, and inflammation of the gingival crevice. *The Journal of prosthetic dentistry* 2016; 115(2): 177-182.
- Kesari ZI, Karani JT, Mistry SS, Pai AR. A comparative evaluation of amount of gingival displacement produced by four different gingival displacement agents - An in vivo study. *J Indian Prosthodont Soc* 2019; 19(4): 313-323.
- Bennani V, Inger M, Aarts JM. Comparison of pressure generated by cordless gingival displacement materials. *The Journal of prosthetic dentistry* 2014; 112(2): 163-167.
- Thimmappa M, Bhatia M, Somani P, Kumar DRV. Comparative evaluation of three noninvasive gingival displacement systems: An in vivo study. *J Indian Prosthodont Soc* 2018; 18(2): 122-130.
- Tao X, Yao J-W, Wang H-L, Huang C. Comparison of Gingival Troughing by Laser and Retraction Cord. *Int J Periodontics Restorative Dent* 2018; 38(4): 527-532.
- Cavallaro J. Electrosurgery and subgingival retraction in fixed prosthodontics. *N Y State Dent J* 1985; 51(4): 205-206.
- Lee EA. Laser-assisted gingival tissue procedures in esthetic dentistry. *Pract Proced Aesthet Dent* 2006; 18(9): 2-6.
- Stuffken M, Vahidi F. Preimpression troughing with the diode laser: A preliminary study. *The Journal of prosthetic dentistry* 2016; 115(4): 441-446.
- Arumughan S, Somaiah S, Muddaiah S, Shetty B, Reddy G, Roopa S. A Comparison of the Rate of Retraction with Low-level Laser Therapy and Conventional Retraction Technique. *Contemp Clin Dent* 2018; 9(2): 260-266.
- Krishna Ch V, Gupta N, Reddy KM, Sekhar NC, Aditya V, Reddy GVKM. Laser gingival retraction: a quantitative assessment. *J Clin Diagn Res* 2013; 7(8): 1787-1788.
- Ustun K, Hatipoglu M, Daltaban O, Felek R, Firat MZ. Clinical and biochemical effects of erbium, chromium: yttrium, scandium, gallium, garnet laser treatment as a complement to periodontal treatment. *Niger J Clin Pract* 2018; 21(9): 1150-1157.
- Klages U, Ulusoy O, Kianifard S, Wehrbein H. Dental trait anxiety and pain sensitivity as predictors of expected and experienced pain in stressful dental procedures. *Eur J Oral Sci* 2004; 112(6): 477-483.
- Gracely RH, Dubner R. Reliability and validity of verbal descriptor scales of painfulness. *Pain* 1987; 29(2): 175-185.

Baziler İnvajinasyonun Radyolojik Görüntüleme Bulguları

Radiological Imaging Findings of Basilar Invagination

Murat Beyhan^{1*}, Erkan Gökçe¹, Yaşar Birişik²

¹Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Tokat

²Turhal Devlet Hastanesi Radyoloji Kliniği, Tokat

ÖZET

Amaç: Radyolojik görüntülemelerde baziler invajinasyon tespit edilen olgularda kraniyometrik ölçümler ve eşlik eden ek patolojileri değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde Ocak 2010 - Nisan 2020 arasında servikal BT, servikal MRG ile beyin MRG yapılan 18.190 tetkik retrospektif incelendi. Chamberlain çizgisi kullanılarak dens aksinin kraniyale doğru uzanması 5 mm'den büyükse baziler invajinasyon olarak adlandırılır. Baziler invajinasyon saptanan olgularda platibazi, Chiari malformasyonu, Klippel-Feil Sendromu ve oksipital kemik displazisi gibi patolojilerin birlikteliği araştırıldı. Baziler invajinasyonun radyolojik görüntülerde saptanma sıklığı ve olguların demografik verileri incelendi. Platibazi için Modifiye bazal açı ile Welcher'in bazal açı ölçümleri yapıldı.

Bulgular: Baziler invajinasyon kadınlarda daha sık (%73.44) olmak üzere 64 olguda tespit edildi. Baziler invajinasyonun radyolojik tetkiklerde görülme insidansı %0.35 idi. Baziler invajinasyon saptanan olguların yaş ortalaması 37.09 ± 14.23 (yaş aralığı 7 - 64) dir. Dens aksinin Chamberlain çizgisi kraniyaline uzanma mesafesi ortalama 10.61 ± 5.02 mm ölçüldü. Baziler invajinasyon saptanan olgularda Modifiye bazal açı ortalaması 123.770 ± 6.760 , Welcher'in bazal açı ortalaması 138.790 ± 7.060 saptandı. Baziler invajinasyona eşlik eden en sık bulgu platibazi (%89.06) olup bunu sırasıyla Chiari tip 1 malformasyonu, Klippel-Feil sendromu ve atlantookcipital asimilasyon takip etmekteydi. Modifiye bazal açı ölçümü ile platibazi saptanan olguların ancak %22.8'inde Welcher'in bazal açı ölçümü ile platibazi varlığı saptanabildi.

Sonuç: Baziler invajinasyon nadir görülen bir kraniyoservikal bileşke patolojisi olmakla birlikte platibazi ve Chiari tip 1 malformasyonu gibi diğer patolojilerle birliktelik gösterebilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Baziler invajinasyon, Bilgisayarlı tomografi, Kraniyoservikal bileşke, Manyetik rezonans görüntüleme, Servikal vertebra

ABSTRACT

Objective: To evaluate craniometric measurements and accompanying additional pathologies in cases with basilar invagination on radiological imaging.

Materials and Methods: Between January 2010 and April 2020, cervical CT, cervical MRI and brain MRI with 18,190 examinations were analyzed retrospectively. If the extension of the odontoid to the cranial using the Chamberlain line was greater than 5 mm, that was called basilar invagination. The association of pathologies such as platybasia, Chiari malformation, Klippel-Feil Syndrome and occipital bone dysplasia in cases with basilar invagination were investigated. Frequency of detection of basilar invagination on radiological images and demographic data of the cases were examined. Welcher's basal angle measurements were made with the modified basal angle for the platybasia.

Results: Basilar invagination was detected in 64 cases, more frequently in women (73.44%). The incidence of basilar invagination on radiological examinations was 0.35%. The average age of cases with basilar invagination was 37.09 ± 14.23 (age range 7 - 64). The distance to reach the Chamberlain line cranial axis of the dens axis was measured as 10.61 ± 5.02 mm. Modified basal angle mean was 123.77 ± 6.76 degrees, and Welcher's basal angle mean was 138.79 ± 7.06 degrees in cases with basilar invagination. The most common finding accompanying basilar invagination was the platybasia (89.06%), followed by Chiari type 1 malformation, Klippel-Feil syndrome, and atlantooccipital assimilation, respectively. Only 22.8% of the cases detected with a modified basal angle measurement were able to detect the presence of Welcher's basal angle measurement.

Conclusion: Although basilar invagination is a rare craniocervical junction pathology, it may be associated with other pathologies such as platybasia and Chiari type 1 malformation.

Key Words: Basilar Invagination, Computed tomography, Craniocervical junction, Magnetic resonance imaging, Cervical vertebrae

*Sorumlu Yazar: Murat Beyhan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, 60100

E-mail: m_termeli@hotmail.com Tel: 0-535-8392716 Fax: 0-356 -2133179

ORCID ID: Murat Beyhan: 0000-0002-8630-4632, Erkan Gökçe: 0000-0003-3947-2972, Yaşar Birişik: 0000-0001-5422-4008

Geliş Tarihi: 12.04.2020, Kabul Tarihi: 13.05.2020

Giriş

Kraniyoservikal bileşke, kraniyumdan vertebral kolon ve spinal korda geçiş bölgesidir. Kraniyoservikal bileşkede konjenital, edinsel, herediter, gelişimsel ve travmatik patolojiler görülebilir (1, 2). Kraniyoservikal bileşkeyi değerlendirmek için direkt grafi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemleri kullanılabilir. Kraniyoservikal bileşkeyi değerlendirmek için direkt grafi ve BT tetkikleri kullanılarak kraniyometrik çizgiler tanımlanmıştır (2). Baziler invajinasyon üst servikal bölgenin kraniyoservikal bileşkeye doğru yer değiştirmesiyle ortaya çıkan nadir görülen gelişimsel bir anomalidir. Baziler invajinasyon olgularında dens aksinin apeksi foramen magnumun süperioruna kafa kaidesine doğru yer değiştirerek direkt olarak beyin sapına ve serebelluma bası etkisi oluşturabilir (3). Baziler invajinasyonun platibazi, Chiari malformasyonu, Klippel-Feil Sendromu ve oksipital kemik displazisi gibi patolojilere eşlik ettiği bilinmektedir (4). Dens aksis normalde Chamberlain çizgisinin üzerine en fazla 3 mm çıkabilir. Densin Chamberlain çizgisinin 5 mm ve daha fazla üzerinde olması baziler invajinasyon olarak adlandırılır (5). Bu çalışmada BT ve/veya MRG'de baziler invajinasyon saptanan olgularda kraniyometrik ölçümler yapılarak radyolojik görüntüleme bulguları ve eşlik eden ek patolojiler değerlendirilecektir.

Gereç ve Yöntem

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında Ocak 2010 - Nisan 2020 tarihleri arasında boyun ağrısı, kol ağrısı, servikal disk herniasyonu, baş ağrısı, skolyoz vb. şikayetler nedeniyle ardışık yapılan 1.923 servikal BT, 5.410 servikal MRG ile 10.857 beyin MRG tetkiklerinden biri veya birkaçı yapılan 18.190 tetkik incelendi. Hasta görüntüleri hastanemiz görüntü arşivleme ve iletişim sistemi (Sectra IDS7 PACS, Sweden) kullanılarak nöroradyoloji alanında deneyimli üç radyolog (E.G. 10 yıldan fazla tecrübe, M.B. 5 yıldan fazla tecrübe, Y.B. 3 yıldan fazla tecrübe) tarafından ortak konsensus ile değerlendirildi. Çalışmamızda baziler invajinasyonun radyolojik görüntülerde saptanma sıklığı ile platibazi, Chiari malformasyonu, Klippel-Feil Sendromu ve oksipital kemik displazisi gibi patolojilerle birlikteliği araştırıldı. Kraniyometrik ölçüm metotlarından biri olan Chamberlain çizgisi (sert damağın arka kısmından opistiyona kadar uzanan hat) kullanılarak baziler invajinasyon varlığı incelendi. Densin Chamberlain çizgisinin 5 mm ve daha fazla üzerinde olması baziler invajinasyon olarak kabul edildi (Resim 1). Platibazi (kafa kaidesinin düzleşmesi) varlığı için

Modifiye bazal açı (nazal tuberkülden dorsum sellaya uzanan çizgi ile dorsum selladan klivus posterioruna uzanan çizgi arasındaki açı) kullanıldı. Modifiye bazal açının yetişkinde 116 derece, çocuklarda 113 dereceden fazla olması platibazi kabul edildi. Welcher'in bazal açısı (nazal tuberkülden tuberkulum sellaya uzanan çizgi ile tuberkulum selladan foramen magnum anterioruna uzanan çizgi arasındaki açı) kullanılarak Modifiye bazal açı ile platibazi saptadığımız olgularla arasında karşılaştırma yapıldı (Resim 2). Welcher'in bazal açısı için 125° - 143° arasındaki ölçümler normal, 145° üzerinde platibazi, 125° den az ise basilar kifoza (Resim 3) olarak değerlendirildi (6). Serebellar tonsillerin foramen magnumdan 5 mm'den fazla kaudale herniye olması Chiari 1 malformasyonu olarak kabul edildi (7). En az 2 servikal vertebrada füzyon gibi segmentasyon anomalileri görülmesi ise Klippel-Feil Sendromu (Resim 4) olarak değerlendirildi (8). Operasyon ve travma öyküsü ile görüntü kalitesi yetersiz olgular çalışma dışı bırakıldı. Çalışma retrospektif olup yerel etik kurul onayı alındı (20-KAEK-058).

Çalışmamız tanımlayıcı tipte bir çalışma olup olguların demografik özellikleri, ortalama ve standart sapma verileri belirtildi. Çalışmada nicel değişkenler ortalama, standart sapma ile nitel değişkenler frekans ve yüzde kullanılarak sunuldu. Hesaplamalar hazır istatistik yazılımı ile yapıldı (IBM SPSS Statistics 22, SPSS inc., an IBM Co., Armonk, NY, United States).

Bulgular

Baziler invajinasyon 47'si kadın (%73.44), 17'si erkek (%26.56) olmak üzere toplam 64 olguda saptandı. Çalışmamızda incelenen tetkiklerde baziler invajinasyon saptanma sıklığı %0.35 idi. Baziler invajinasyon saptanan olguların 15'ine servikal BT, 47'sine servikal MRG ile 48'sine beyin MRG tetkikleri yapılmıştı (7 olguya servikal MRG ve servikal BT ile beyin MRG, 25 olguya hem servikal MRG hem de beyin MRG, 6 olguya servikal MRG ve servikal BT, olguların 15'ine sadece beyin MRG, 9'una servikal MRG ile 2'sine servikal BT tetkiki yapılmıştı). Baziler invajinasyon saptanan olguların yaş ortalaması 37.09 ± 14.23 (yaş aralığı 7 - 64) idi. Olgularımızda dens aksinin Chamberlain çizgisi kraniyaline uzanma ortalama mesafesi 10.61 ± 5.02 mm ölçüldü. Baziler invajinasyon saptanan olgularda Modifiye bazal açı ortalaması $123.77^\circ \pm 6.76^\circ$ olup Welcher'in bazal açı ortalaması $138.79^\circ \pm 7.06^\circ$ ölçüldü. Tablo 1'de baziler invajinasyon saptanan olgularda niceliksel değişken aralığı ile ortalama ve standart sapma değerleri verilmektedir. Baziler invajinasyona eşlik eden en sık bulgu platibazi (%89.06) olup bunu sırasıyla Chiari tip 1 malformasyonu, Klippel-Feil sendromu ve

Tablo 1. Baziler invajinasyon saptanan olgularda niceliksel deęişken aralıęı ile ortalama ve standart sapma

	Deęişken aralıęı (ortalama±SD)
Yaş	7 - 64 (37.09 ± 14.23)
Densin Chamberlain hattı kraniyaline uzanma mesafesi (mm)	5.4 - 25.7 (10.61 ± 5.02)
Modifiye bazal açı (derece)	107.2 - 136.8 (123.77 ± 6.76)
Welcher bazal açı (derece)	122 - 151.8 (138.79 ± 7.06)
Tonsiller herniasyon (mm)	7 - 19 (12.57 ± 3.96)
Siringohidromiyeli (mm)	1 - 15.3 (5.78 ± 5.30)

Tablo 2. Baziler invajinasyon saptanan olgulara eşlik eden bulgular ve oranları

	n	%
Platibazi	57	89.06
Chiari tip 1	21	32.81
Klippel-Feil Sendromu	18	28.13
Atlantookspital asimilasyon	16	25
Klivus hipoplazisi	10	15.63
Siringohidromiyeli	7	10.94
Baziler kifosite	3	4.69
Servikomedüller kingleşme	3	4.69
Odontoid hipoplazisi	2	3.13
C1 tip A spondilozis	2	3.13
Skolyoz	2	3.13
Multipl segmentasyon anomalisi	2	3.13
C1 anterior ark split, C1 posterior ark agenezisi	1	1.56
Bipartit atlas	1	1.56
Servikal spinal kordda fokal miyelomalazi	1	1.56

atlantookspital asimilasyon patolojileri takip etmekteydi. Tablo 2'de baziler invajinasyon saptanan olgulara eşlik eden bulgular ve oranları verilmektedir. Modifiye bazal açı ölçümü ile platibazi saptanan olguların ancak %22.8'inde Welcher'in bazal açı ölçümü ile platibazi varlığı saptanabildi. Chiari tip 1 malformasyonu olan olgularda kaudale uzanan tonsiller herniasyon ortalama uzunluğu 12.57 ± 3.96 mm ölçüldü. Baziler invajinasyon saptanan olgularda görülebilen siringohidromiyeli ön - arka mesafe ortalaması 5.78 ± 5.30 mm saptandı. Klippel-Feil sendromu tespit edilen 14 olguda C2-C3 vertebra füzyonu, 3 olguda C2-C3-C4 vertebra füzyonu, 1 olguda ise hem C2-C3 hem de C5-C6 vertebra füzyonu görüldü.

Tartışma

Kraniyoservikal bileşke oksipital kemik, foramen magnum, klivus, atlas, aksis, atlantookspital ve atlantookspital eklemlerden ve ligamanlardan oluşmaktadır. Kranioservikal bileşkedeki kompleks ligaman ve kemik yapılar ile eklemler stabilitenin

korunmasını sağlar. Kranioservikal bileşkeyi etkileyen doğumsal ve gelişimsel anomaliler, travmatik, neoplastik veya enfeksiyöz hastalıklar bu bölgede instabiliteye ve/veya nöral dokuların etkilenmesine yol açabilmektedir (9). Baziler invajinasyon, odontoid proçesin intrakraniyal boşluęa doğru yukarı ve geriye doğru protrüde olması sonucu beyin sapı ve kraniyoservikal bileşkeye bası bulguları oluřturmasına neden olan kraniyoservikal bileşke anomalisidir. Baziler invajinasyonun primer formu daha sık görülmekte olup patogeneze göre primer veya edinsel formlara ayrılabilir. Baziler invajinasyon; basioksiput (klivus), oksipital kondil ve atlas hipoplazisi veya lateral mass'ın hasarlanması sonucu inkomplet C1 halkası ve atlanto-oksipital asimilasyon ile ilişkili gelişimsel bir bozukluktur. Baziler invajinasyon saptanan olgularda Chiari malformasyonu, siringomiyeli, siringobulbi ve hidrosefali dahil olmak üzere nöral eksen anormallikleri görülebilir. Edinsel baziler invajinasyon (baziler impresyon); akondroplazi, romatoid artrit, Paget hastalığı, raşitizm ve enfeksiyon gibi kafa tabanı yumuřmasına neden olan hastalıklar sonucunda ortaya çıkabilir.

Resim 1. Klippel-Feil sendromlu (C2-C3 vertebrada füzyon) 46 yaşında kadın olguda servikal BT'de baziler invajinasyon görülmektedir. Sert damağın arka kısmından opistiyona kadar uzanan Chamberlain çizgisi (beyaz oklar), densin Chamberlain çizgisinin kraniyaline uzanımı (siyah ok) ile atlantookspital asimilasyon (mavi ok) gösterilmektedir.

Çalışmamızda akondroplazi, Sjögren sendromu ve tüberküloz öyküsü olan üç olgumuz edinsel baziler invajinasyon grubunda yer almaktaydı. Platibazi, genellikle baziler invajinasyon ile kombinasyon halinde ortaya çıkan ancak aynı zamanda izole de bulunabilen kafatası tabanının düzleşmesidir. Direkt grafiler ve tomografik parametreler baziler invajinasyonu teşhis etmek için uzun yıllardır kullanılmaktadır. Radyolojik olarak lateral radyografilerde baziler invajinasyonu değerlendirmek için Chamberlain çizgisi, McGregor çizgisi veya McRae çizgisi kullanılabilir. Daha çok benimsenen yöntem Chamberlain çizgisine göre değerlendirme yapmaktır. Normalde, odontoidin ucu Chamberlain çizgisinin hemen altında bulunur. Ancak odontoid ucunun kraniyale doğru uzanması 5 mm'den büyükse baziler invajinasyon olarak kabul edilir (5).

Park ve ark. (10) yaptığı çalışmada baziler invajinasyon olgularında yaş ortalaması 59.9 ± 16.5 olup, olguların %58.72'si kadınlarda saptanmıştır. Çalışmamızda baziler invajinasyon saptanan olguların yaş ortalaması 37.09 ± 14.23 olup literatürle benzer şekilde baziler invajinasyon kadınlarda daha sık (%73.44) bulundu. Baziler invajinasyon, baziler impresyon veya platibazi gibi kraniyoservikal bileşke deformitelerinin erken tanı ve etkili tedavisi için BT veya MRG gibi uygun görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra bu patolojilerle ilişkili nörolojik veya sistemik durumların tanınması gerekir (11). Goel ve arkadaşları tarafından, baziler invajinasyon iki gruba ayrılmıştır. Baziler invajinasyon - tip I'de atlantookspital asimilasyon ile birlikte odontoid süreç foramen magnumdan kafa tabanına yer değiştirirken; baziler invajinasyon - tip II'de atlantookspital asimilasyon olmaksızın atlas, aksis ve klivus posterior fossaya doğru birlikte yer değiştirir (3). Diniz ve arkadaşlarının 109 olguyu inceledikleri ve Chamberlain çizgisi, bazal açığı ve klivus uzunluğunu

ölçtükları çalışmasında 17 baziler invajinasyon - tip I olgu, 26 baziler invajinasyon - tip II olgu, 36 Chiari malformasyonlu olgu ile 30 normal olguyu değerlendirmişlerdir. Diniz ve arkadaşlarının çalışmasında antropometrik veriler, kraniyoservikal bileşke malformasyonu ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Ancak klivus uzunluğu baziler invajinasyon - tip II olgularında diğer gruplara göre daha az iken, bazal açı daha büyük bulunmuştur (12). Çalışmamızda olguların dörtte birinde baziler invajinasyon - tip I saptandı.

Kraniyoservikal bileşkenin radyolojik değerlendirilmesi için bazı anatomik yapıların bilinmesi ve bazı kraniyometrik ölçümlerin yapılması gereklidir (13). Joaquim ve ark. (14) yaptığı çalışmada baziler invajinasyon olgularında densin Chamberlain çizgisini 12 ± 8.1 mm geçtiğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda ise densin Chamberlain çizgisinin üzerine uzanma mesafesi 10.61 ± 5.02 mm saptandı. Chiari malformasyonu genellikle baziler invajinasyon ve diğer kraniyovertebral anormallikleri ile ilişkilidir ve hastaların %33-38'inde görülebilir (10). Çalışmamızda Chiari malformasyonu literatür ile benzer sıklıkta saptandı. Platibazi ise çalışmamızda baziler invajinasyona en sık eşlik eden anomali olarak bulundu. Ferreira ve ark. (15) yaptığı çalışmada 667 olgunun incelendiği 8 çalışmanın değerlendirildiği metaanalizde platibazi olgularında bazal açığı $116.5^\circ \pm 6.2^\circ$ saptamışlardır. Alkoç ve ark. (16) yaptığı çalışmada Chiari malformasyonu olan olgularda bazal açığı $116.5^\circ \pm 4.69^\circ$, Welcher'in bazal açısını $133.4^\circ \pm 5.66^\circ$ ölçmüşlerdir. Nascimento ve ark. (17) yaptığı çalışmada baziler invajinasyonda Welcher'in bazal açı ortalamasını $145^\circ \pm 10.4^\circ$ bulmuşlardır. Çalışmamızda baziler invajinasyon olgularında Modifiye bazal açı ortalaması $123.77^\circ \pm 6.76^\circ$, Welcher'in bazal açı ortalaması $138.79^\circ \pm 7.06^\circ$ ölçülmüş olup bu iki çalışma ve ölçüm tekniklerindeki açı derecelerindeki farklılığın eşlik eden patolojilere ve/veya açı ölçüm yerlerindeki farklılığa bağlı olabileceği düşünüldü. Koenigsberg ve ark. (6) platibazi için Modifiye bazal açı ölçümünün %95 güven aralığında daha uygun bir ölçüm metodu olduğunu bildirmiştir. Çalışmamızda Modifiye bazal açı kullanıldığında olguların 57'sinde platibazi saptamış iken 13 olguda Welcher'in bazal açı ölçümü ile platibazi varlığı ortaya konulabildi. Bu veriler platibazi değerlendirmesinde Modifiye bazal açı ölçümünün tercih edilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Chiari malformasyonlu olgularda Alkoç ve ark. (16) yaptığı çalışmada tonsiller herniasyon uzunluğunu 9.09 ± 3.39 mm, Karagöz ve ark. (18) yaptığı çalışmada ise tonsiller herniasyon uzunluğunu 11.7 ± 7.8 mm saptamışlardır. Çalışmamızda baziler invajinasyon olgularında

Resim 2. Chiari tip 1 malformasyonu ve baziler invajinasyonu saptanan 44 y kadın olgunun servikal MR incelemesinde; A) nazal tuberkülden dorsum sellaya uzanan çizgi ile dorsum selladan klivus posterioruna uzanan çizgi arasındaki Modifiye bazal açı ölçümü; B) nazal tuberkülden tuberkulum sellaya uzanan çizgi ile tuberkulum selladan foramen magnum anterioruna uzanan çizgi arasındaki Welcher'in bazal açı ölçümü, A-B-C) spinal kordda siringohidromiyeli kavitesi (beyaz oklar) ve klivus hipoplazisi (yeşil oklar); C) serebellar tonsillerin foramen magnumdan 7.9 mm kaudale herniasyonu (mavi ok) gösterilmektedir.

Resim 3. Akondroplazisi olan baziler invajinasyon saptanan 29 yaşında kadın olgunun A) direkt grafisinde ekstremitelerde kısalık (beyaz oklar); servikal MR incelemesinde B) Chamberlain çizgisi (beyaz ok), dens aksis Chamberlain çizgisinin kranialine 7.4 mm uzanım göstermekte, odontoid kaudali düzeyinde spinal kordda fokal miyelomalazi (yeşil ok); C) Welcher'in bazal açısının 116.5 derece (baziler kifozite) ölçüldüğü gösterilmektedir.

tonsiller herniasyon uzunluğu 12.57 ± 3.96 mm olup literatüre yakın değerlerde saptandı.

Atlantookspital asimilasyon dördüncü oksipital ve birinci servikal sklerotom arasındaki segmentasyon yetersizliği sonucu oluşur (19). Çalışmamızda atlantookspital asimilasyon, baziler invajinasyon olgularının dörtte birinde saptandı. Atlantookspital asimilasyon, baziler invajinasyon saptanan olguların yaklaşık %20'sinde eşlik edebilecek çeşitli konjenital anomaliler ile de ilişkili olabilir (10). Klippel-Feil sendromuna baziler invajinasyon, skolyoz, atlantookspital asimilasyon, odontoid anomalileri ve siringomiyeli gibi patolojiler eşlik edebilir (20). Klippel-Feil sendromunda en sık C2-C3 füzyonu görülür (21). Çalışmamızda Klippel-Feil sendromu saptanan olguların hepsinde C2-C3 füzyonu mevcut

olup 3 olguda C2-C3'e ek olarak C4 füzyonu, 1 olguda ise C5-C6 füzyonu görüldü. Çalışmamızda atlantookspital asimilasyon bulunan 9 olguda, siringohidromiyeli görülen 3 olguda, skolyoz saptanan iki olguda da Klippel-Feil sendromu birlikteliği saptandı.

Çalışmamızın birinci kısıtlılığı retrospektif natüründen dolayı radyolojik tetkiklerin tüm olgularda standardize edilememiş olmasıdır (bazı olgulara sadece servikal BT, servikal MRG veya beyin MRG; bazı olgulara ise birden çok tetkikin yapılmış olması). İkincisi ise her olguda servikal MRG tetkikinin olmaması nedeniyle eşlik edebilecek ek patolojilerin yeterince değerlendirilememesidir.

Sonuç olarak; baziler invajinasyon nadir görülen bir kranioservikal bileşke anomalisi olmakla birlikte

Resim 4. Klippel-Feil sendromu ile Chiari tip 1 birlikteliği ve baziler invajinasyonu saptanan 51 yaşında erkek olgunun servikal MR incelemesinde; A-B) C2-C3-C4 vertebralarda füzyon (beyaz oklar), serebellar tonsillerin foramen magnumdan herniasyonu ve servikomedüller kingleşme (yeşil ok) gösterilmektedir.

radyolojik incelemelerde baziler invajinasyon saptanan olgulara platibazi, Chiari tip 1 malformasyonu ve Klippel-Feil sendromu gibi birçok patolojinin eşlik edebileceği akılda tutularak değerlendirme yapılmalıdır.

Kaynaklar

1. Benke M, Yu WD, Peden SC, O'Brien JR: Occipitocervical junction: Imaging, pathology, instrumentation. *Am J Orthop* 2011; 40(10): 205-215.
2. Flouty O, Abode-Iyamah K, Ahmed R, Wilson S, Menezes AH: Junctional susceptibility of the pediatric spine: A case report. *Childs Nerv Syst* 2015; 31(5): 797-800.
3. Goel A, Bhatjwale M, Desai K: Basilar invagination: A study based on 190 surgically treated patients. *J Neurosurg* 1988; 88: 962-968.
4. Klekamp J: Chiari I malformation with and without basilar invagination: A comparative study. *Neurosurg Focus* 2015; 38: 12.
5. Ji W, Xu X, Wu Z, Liu X, Kong G, Huang Z, et al. Radiological Evaluation of Craniocervical Region in Patients with Basilar Invagination. *Spine* 2018; 43: 1305-1312.
6. Koenigsberg RA, Vakil N, Hong TA, Htaik T, Faerber E, Maiorano T, et al. Evaluation of platybasia with MR imaging. *AJNR Am J Neuroradiol* 2005; 26(1): 89-92.
7. Barkovich AJ, Wippold FJ, Sherman JL, Citrin CM. Significance of cerebellar tonsillar position on MR. *AJNR Am J Neuroradiol* 1986; 7(5): 795-799.
8. Tracy MR, Dormans JP, Kusumi K. Klippel-Feil syndrome: clinical features and current understanding of etiology. *Clin Orthop Relat Res* 2004; 424: 183-190.
9. Aras Y, Ünal TC. Kraniovertebral Kavşak Anomalilerinin Radyolojik Değerlendirilmesi. *Türk Nöroşir Derg* 2015; 25(2): 122-132.
10. Park J-H, Hong JT, Lee JB, Kim IS. Clinical Analysis of Radiologic Measurements in Patients with Basilar Invagination. *World Neurosurg* 2019; 131: 108-115.
11. Pinter NK, McVige J, Mechtler L. Basilar Invagination, Basilar Impression, and Platybasia: Clinical and Imaging Aspects. *Curr Pain Headache Rep* 2016; 20: 49.
12. Diniz JM, Botelho RV. The role of clivus length and cranial base flexion angle in basilar invagination and Chiari malformation pathophysiology. *Neurological Sciences* 2020 [Epub ahead of print].
13. Smoker WR: Craniovertebral junction: Normal anatomy, craniometry, and congenital anomalies. *Radiographics* 1994; 14: 255-277.
14. Joaquim AF, Fernandes YB, Mathias RN, Batista UC, Ghizoni E, Tedeschi H, et al. Incidence of basilar invagination in patients with tonsillar herniation – a case control craniometrical study. *Arq. Neuro-Psiquiatr* 2014; 72(9): 706-711.
15. Ferreira JA and Botelho RV. Determination of Normal Values of the Basal Angle in the Era of Magnetic Resonance Imaging. *World Neurosurg* 2019; 132: 363-367.
16. Alkoç OA, Songur A, Eser O, et al. Stereological and morphometric analysis of MRI chiari

- malformation type-1. J Korean Neurosurg Soc 2015; 58: 454-461.
17. Nascimento JJC, Neto EJS, Mello-Junior CF, Valena MM, Araujo-Neto SA, Diniz PRB. Diagnostic accuracy of classical radiological measurements for basilar invagination of type B at MRI. European Spine Journal 2019; 28: 345-352.
 18. Karagoz F, Izgi N, Kapijcijoglu Sencer S. Morphometric measurements of the cranium in patients with Chiari type I malformation and comparison with the normal population. Acta Neurochir 2002; 144: 165-171.
 19. Suslu HT, Hidonmez T. Kraniovertebral Bileske Anomalilerinin Deęerlendirilmesi ve Sınıflanması. Turk Noroir Derg 2015; 25(2): 110-115.
 20. Wei G, Wang Z, Ai F, Yin Q, Wu Z, Ma XY, et al. Treatment of Basilar Invagination With Klippel-Feil Syndrome: Atlantoaxial Joint Distraction and Fixation With Transoral Atlantoaxial Reduction Plate Neurosurgery 2016; 78(4): 492-498.
 21. Shen FH, Samartzis D, Herman J, Lubicky JP. Radiographic assessment of segmental motion at the atlantoaxial junction in the Klippel-Feil patient. Spine 2006; 31: 171-177.

Klomifen Sitratin Proaritmik Potansiyelinin Yüzeyel Elektrokardiyogramda Değerlendirilmesi

Evaluation of the Proarrhythmic Potential of Clomiphene Citrate in Surface Electrocardiogram

Alper Karakuş^{1*}, Sabri Berkem Ökten², İbrahim Halil İnanç¹, Serdar Türkmen³

¹Adıyaman Besni Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adıyaman

²Adıyaman Besni Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Adıyaman

³Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

ÖZET

Amaç: Klomifen diethylethanamine kimyasal yapıda sıklıkla infertilite tedavisinde ovulasyon indüksiyonu amacıyla kullanılan anti-östrojen bir ajandır. Benzer kimyasal yapıda diğer bir anti-östrojen ajan olan tamoksifenin QT mesafesini uzattığı daha önce gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı, klomifen tedavisi altındaki hastalarda yüzeyel EKG değişikliklerini ve özellikle QT, QTc ve Tp-e intervallerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kırk iki kadın hasta dahil edildi. Siklusun 3-7. günlerinde başlanarak hastalara 5 gün boyunca günlük 50 mg klomifen sitrat verildi. Tedavi başlamadan önce ve tepe luteinizan hormon artışının görüldüğü gün hastaların EKG'lerine ulaşıldı. Dijital ortamda MATLAB programı ile QRS süresi, QTc intervali, Tp-e, Tp-e/QT oranı ve Tp-e/QTc oranı analizi yapıldı. Bağımsız örneklem T ve Wilcoxon Sum Rank testi verilerin karşılaştırılması için kullanıldı.

Bulgular: Bazal düzey ve klomifen sitrat ile tedavi sonrası değerler karşılaştırıldığında Tp-e aralığı, QTc aralığı, QRS süresi, Tp-e / QT ve Tp-e / QTc oranı açısından anlamlı fark izlenmemiştir. Bazal düzeye karşı klomifen sitrat sonrası değerler; Tp-e: 95.90 ± 19.50 milisaniye [ms] karşı 103,30 ± 16.55 ms, QTc: 460,25 ± 30.08 ms karşı 430,52 ± 25.19 ms, QRS süresi: 102,10 ± 14.98 ms karşı 109,70 ± 13.61 ms, Tp-e / QT: 0.24 ± 0.04 karşı 0.25 ± 0.02, Tp-e / QTc: 0.20 ± 0.03'e karşılık 0.21 ± 0.02 (p> 0.05) ölçülmüştür.

Sonuç: Çalışmamız klomifen sitratin QT mesafesi üzerine etkisinin olmadığını, artmış proaritmik risk taşımadığını ve ovulasyon indüksiyonunda güvenle kullanılabilineceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Klomifen, Aritmi, Tp-e interval, QT interval

ABSTRACT

Objectives: Clomiphene (diethylethanamine structure) is an anti-estrogen agent that is often used for ovulation induction in the treatment of infertility. Tamoxifen, another anti-estrogen agent of similar chemical structure, has been shown to prolong the QT distance. The aim of this study was to evaluate superficial ECG changes and especially QT, QTc and Tp-e intervals in patients under clomiphene treatment.

Materials and Methods: Forty-two female patients were included in the study. Clomiphene citrate 50 mg daily for 5 days was started on the day of cycle 3-7. The electrocardiograms of the patients were reached before treatment and on the day of peak luteinizing hormone increase. QRS duration, QTc interval, Tp-e, Tp-e / QT ratio and Tp-e / QTc ratio analysis were performed with MATLAB program in digital environment. Paired sample T and Wilcoxon Sum Rank test were used to compare the data.

Results: When the basal level and post-treatment values were compared, no significant difference was observed in terms of Tp-e interval, QTc interval, QRS duration, Tp-e / QT and Tp-e / QTc ratio. Basal level versus clomiphene citrate values; Tp-e: 95.90 ± 19.50 milliseconds [ms] versus 103.30 ± 16.55 ms, QTc: 460.25 ± 30.08 ms to 430.52 ± 25.19 ms, QRS duration: 102.10 ± 14.98 ms to 109.70 ± 13.61 ms, Tp-e / QT: 0.24 ± 0.04 versus 0.25 ± 0.02, Tp-e / QTc: 0.20 ± 0.03 versus 0.21 ± 0.02 (p> 0.05).

Conclusion: Our study showed that clomiphene citrate had no effect on QT distance, did not carry increased proarrhythmic risk and could be used safely in ovulation induction.

Key Words: Clomiphene, arrhythmia, Tp-e interval, QT interval

Giriş

Hem kardiyovasküler hem de kardiyovasküler olmayan birçok ilacın QT aralığını uzatarak proaritmijenik risk taşıdığı uzun zamandır

bilinmektedir. Kardiyak elektriksel aktivitenin oluşması için farklı iyon kanallarının birbirleriyle etkileşmesi gerekirken, çoğu ajanın human-ether-a-go-go related gene (HERG) adlı gen ile kodlanmış potasyum (K⁺) kanalını inhibe ederek QT aralığında

*Sorumlu Yazar: Dr. Alper Karakuş, Adıyaman Besni Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye

E-mail: alpkarakuş06@gmail.com, Tel: +90 (416) 318 10 67, Fax: +90 (416) 318 07 73

ORCID ID: Alper Karakuş: 0000-0002-9632-395X, Sabri Berkem Ökten: 0000-0001-7473-761X, İbrahim Halil İnanç: 0000-0003-4046-6748, Serdar Türkmen: 0000-0002-4120-4275

Geliş Tarihi: 03.08.2019, Kabul Tarihi: 23.03.2020

uzamaya neden olduğu gösterilmiştir (1). HERG kanallarını inhibe eden ilaçlar yapısal olarak çok değişken özellikler göstermektedirler. Bu nedenle sadece kimyasal yapısına bakarak hangi ilacın HERG kanalını inhibe edeceğini ve QT aralığında uzamaya neden olacağını tahmin etmek oldukça güçtür. Sonuç olarak, yeni kimyasal ajanları QT aralığını uzatma potansiyeli açısından test etmek gerekir.

Klomifen 2-[4-(2-kloro-1,2-difeniletinil)fenoksi]-N,N-dietiletanamin kimyasal yapıda sıklıkla infertilite tedavisinde ovulasyon indüksiyonu amacıyla kullanılan anti-östrojen bir ajandır (2). Benzer kimyasal yapıdaki diğer bir anti-östrojen ajan olan tamoksifenin ((Z)-2-[4-(1,2-difenil-1-butenil)-fenoksi]-N,N-dimetiletanamin) QT aralığını uzattığı daha önce gösterilmiştir (3). Bununla birlikte, yaygın klinik kullanımına rağmen, klomifen alan hastalarda QT aralığı ile ilişkili literatürde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, son yıllarda klomifen ile yapılan ovulasyon indüksiyonu sırasında gelişen ST yükselmeli myokard infarktüsü (Mİ) ve ani kardiyak ölüm bildiren olgu sunumları yayınlanmıştır. Tüm bu sebepler klomifenin proaritmik potansiyelini değerlendirme ihtiyacı doğurmuştur.

Elektrokardiyogram (EKG) artmış aritmik riski belirlemede ilk basamak tanı aracı olarak kullanılmaktadır. QT ve düzeltilmiş QT intervali (QTc), QT dispersiyonu (QTd) kardiyak repolarizasyon heterojenitesini ortaya koymada ve riskli hastaları belirlemede kullanılabilen yüzeysel EKG parametreleridir (4). Bunun yanında yüzeysel EKG'de ölçülen T dalgası tepe noktası-sonlanma noktası intervali (Tp-e) son zamanlarda literatüre girmiş ve birçok çalışmada ventriküler proaritmik riski ortaya koymak için kullanılmış başka bir EKG ölçüm parametresidir. Ventriküler repolarizasyon bozukluğunu ortaya koymada en az QT, QTc ve QTd ölçümleri kadar güvenilir sonuçlar verdiği daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir (5).

Bu çalışmadaki amacımız, klomifen almakta olan hastalarda yüzeysel EKG değişikliklerini ve özellikle QT, QTc ve Tp-e ölçüm parametrelerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Çalışma popülasyonu: Etik Kurulu onayı alındıktan sonra araştırmaya başlandı. Bu araştırmaya infertilite nedeniyle kadın doğum ve kardiyoloji kliniğine başvurmuş klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu yapılan kırk iki kadın hasta yazılı onamları alındıktan sonra dahil edildi. Anlamlı iskemik kalp hastalığı, orta/ciddi valvuler hastalık, kalp yetersizliği, ventriküler dilatasyon/ hipertrofi, herhangi bir

disritmi veya ileti bozukluğuna sahip olan hastalar çalışmaya dahil edilmediler. Yine, QT intervalini etkileyen başka ilaç kullanımı olanlar, herhangi bir sistemik hastalık tanısı almış olan hastalar da çalışmadan dışlandılar.

Çalışmaya alınan hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Tüm hastaların hemogram, biyokimya ve ekokardiyografik verileri poliklinik kayıtlarından veya hasta dosyalarından kaydedildi.

Elektrokardiyografi: Bu çalışmada, siklusun 3-7. günlerinde başlanarak hastalara 5 gün boyunca günlük 50 mg klomifen sitrat verildi. Tedavi başlamadan önce ve tepe luteinizan hormon (LH) artışının görüldüğü gün hastaların EKG'leri değerlendirildi. Dinlenim EKG'sinde kalp hızı normal sınırlar içinde olan temiz ve parazitsiz kayıtlar çalışmaya alındı. Kayıtlar sistem tarayıcısından geçirildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı. Yüzeysel EKG ölçümleri ve analizleri daha önceki çalışmalarda da kullanılmış bağımsız bir mühendis tarafından sanal ortamda MATLAB (MathWorks, Natick, Massachusetts, ABD) kodlamalarıyla oluşturulan ölçüm programıyla yapıldı. QRS kompleksinin başlangıç kısmından T dalgası inen kısmı ile izoelektrik hattın birleşim yerine kadar olan kısım ve QT intervali olarak tanımlanırken, Tp-e intervali, T dalgasının tepe noktasından T dalgası inen kısmı ile izoelektrik hattın birleşim yerine kadar olan kısım olarak kabul edildi. U dalgası olması durumunda ise izoelektrik hat olarak u dalgasının başlangıcından hemen öncesindeki hat son nokta olarak kabul edildi. Her parametre için hem göğüs hem de ekstremitte derivasyonlarında tekrarlayan ölçümler yapıldı ve ölçümlerin ortalama değeri alındı. QTc değeri Bazett formülü referans alınarak QTc (milisaniye) = ölçülen QT / \sqrt{RR} (saniye) olarak hesaplandı.

İstatistiksel analiz: Tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırmalar için, normal dağılım varsayımın sağlandığı durumlarda bağımlı örneklerde t testi, sağlanmadığı durumlarda ise Wilcoxon Sum rank t testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarının özetlenmesi amacıyla, konum ölçüsü olarak ortalama ve/veya ortanca, merkezi yayılım ölçüsü olarak ise standart sapma ve/veya minimum - maksimum gibi tanımlayıcı istatistiklerden faydalandı. İstatistiksel anlamlılık seviyesi olarak $p < 0.005$ kabul edilen çalışmada, veri analizleri için SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences, IBM) paket programı kullanıldı.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen hastalarının temel demografik, ekokardiyografik ve biyokimyasal özellikleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Bazal düzey ile klomifen sitrat ile

Tablo 1. Çalışma hastalarının temel demografik, ekokardiyografik ve biyokimyasal özellikleri

YAŞ (yıl)	33.1 ± 6.2 (19-42)m
VKİ (kg/m ²)	26.1 ± 4.4 (21.3-32.3)m
SKB [mm Hg]	105 ± 5.7
DKB [mm Hg]	67.5 ± 5.0
Kalp hızı [atım/dk]	
Önce	82.7 ± 8.2
Sonra	79.4 ± 4.9
GFR (mL/min)	103.4 ± 19.1
LVEF [%]	61.2 ± 4.1
LVEDD (mm)	43.5 ± 5.5
LVESD (mm)	24.2 ± 2.5
IVS (mm)	86 ± 1.5
PW (mm)	92 ± 0.9
LA (mm)	30.8 ± 4.1
WBC (10 ³ /µL)	6600 ± 1178
HgB (g/dL)	14.1 ± 0.6
PLT (10 ³ /µL)	277000 ± 98000
GLUKOZ (mg/dL)	87 ± 12.1
ÜRE (mg/dl)	23.4 ± 4
KREATİNİN (mg/dl)	0.68 ± 0.04
AST (IU/L)	20.4 ± 4.6
ALT (IU/L)	19.4 ± 8.6
Na (mEq/L)	140.4 ± 2.5
K (mEq/L)	4.3 ± 0.3
Ca (mEq/L)	9.4 ± 0.5
Albümin	3.2 ± 0.3
Gün (LH tepe düzeyi)	9.5 ± 1.1

*Önce : tedavi öncesi; ** sonra : tedavi sonrası tepe lüteinizan hormone düzeyi; VKİ — vücut kitle indeksi; SKB — sistolik kan basıncı; DKB — diyastolik kan basıncı; GFR — glomerüler filtrasyon hızı; LVEF — sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu; LVEDD — sol ventrikül diyastol sonu çap; LVESD — sol ventrikül sistol sonu çap; IVS — Interventriküler septum; PW — arka duvar; LA — sol atrium; WBC — beyaz kan hücre sayımı; HgB — hemoglobün; PLT — platelet sayımı; AST — aspartat aminotransferaz; ALT — alanin aminotransferaz; Na — Sodyum; K — potasyum; Ca — Kalsiyum, M: minimum ve maksimum

Tablo 2. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası (Lüteinizan hormon tepe düzeyi) QRS süresi, QTc intervali, Tp-e intervali, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc oranları

	KLOMİFEN SİTRAT (n : 42)		P
	ÖNCE*	SONRA**	
QRS süresi (ms)	102.10 ± 14.98	109.70 ± 13.61	>0.05
QTc intervali (ms)	460.25 ± 30.08	430.52 ± 25.19	>0.05
Tp-e (ortalama) (ms)	95.90 ± 19.50	103.30 ± 16.55	>0.05
Tp-e/QT oranı	0.24 ± 0.04	0.25 ± 0.02	>0.05w
Tp-e/QTc oranı	0.20 ± 0.03	0.21 ± 0.02	>0.05w

W: Wilcoxon Test

*Önce: tedavi öncesi; **Sonra: tedavi sonrası tepe lüteinizan hormone düzeyi

tedavi sonrası değerler karşılaştırıldığında Tp-e aralığı, QTc aralığı, QRS süresi, Tp-e / QT ve Tp-e / QTc oranı açısından anlamlı fark izlenmemiştir. Bazal düzeye karşı klomifen sitrat sonrası değerler; Tp-e: 95.90 ± 19.50 milisaniye [ms] karşı 103,30 ± 16.55 ms, QTc: 460,25 ± 30.08 ms karşı 430,52 ± 25.19 ms, QRS süresi: 102,10 ± 14.98 ms karşı 109,70 ± 13.61 ms, Tp-e / QT: 0.24 ± 0.04 karşı 0.25 ± 0.02, Tp-e / QTc: 0.20 ± 0.03'e karşılık 0.21 ± 0.02 ölçülmüştür (p> 0.05) (Tablo 2).

Tartışma

Klomifen 2-[4-(2-kloro-1,2-difeniletinil)fenoksi]-N,N-dietiletanamin kimyasal yapısında bir anti-östrojen ajandır. Benzer kimyasal yapıda diğer bir anti-östrojen ajan olan tamoksifenin QT aralığını uzattığı daha önce gösterilmiştir. Bununla birlikte, klomifenin kardiyomiyositler arası gap junction iletişimini ve sarkoplazmik kalsiyum geri alımını inhibe ettiği daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir (6,7). Ancak yaygın klinik kullanımına rağmen sarkoplazmik iyon kanalları üzerindeki etkisine dair yayınlanmış veri bulunmamaktadır. Yine, klomifenin fare miyositlerinde repolarize K⁺ akımını orta düzeyde baskıladığını gösteren çalışmalar da literatürde bulunmaktadır (8,9). Ancak bu durumu insan miyositleriyle ilişkilendirmek için yeteri kadar veri bulunmamaktadır. Kathryn H. ve arkadaşları yaptıkları çalışmada klomifenin insan miyositlerinde normal aksiyon potansiyeli için kritik öneme sahip olan kardiyak HERG K⁺ kanalı üzerinde güçlü bir inhibitör etkisi olduğuna dair ilk kanıtları sunmuştur (1). Bu durum benzer kimyasal yapıdaki diğer bir anti-östrojen ajan olan tamoksifenin HERG kanal blokajıyla da tutarlı görünmektedir. Yine Kathryn H. ve arkadaşları yaptıkları çalışmada tamoksifen ve

klomifenin benzer seviyelerde HERG kanal inhibisyonu yaptıklarını ortaya koymuşlardır (1,10). Tüm bu bulgular klomifenin QT aralığı üzerine etkinliğini ortaya koyma ihtiyacı doğurmuş olup son dönemde klomifenin kardiyovasküler sistem üzerine etkilerine dair çeşitli yazılar yayınlanmıştır.

Son yıllarda ventriküler aritmogenezini ortaya koymadaki güvenilirliği üzerine çok fazla araştırma yapılmış olan Tp-e intervali ve özellikle Tp-e intervalinin QT (QTc)'ye oranının kardiyak atım hızından diğer parametrelere oranla daha az etkilendiğini gösterilmiştir (11). Klomifenin artmış olası aritmik riskini değerlendirdiğimiz çalışmamızda Tp-e'nin ve ilişkili ölçümlerin kullanılması sonucunda, klomifene bağlı QT ve QTc'de uzama saptamadığımız gibi Tp-e ve Tp-e/QT oranında da anlamlı bozulma görülmemiştir. Çalışmamızın sonuçlarını değerlendirecek olduğumuzda, benzer kimyasal yapıdaki tamoksifenin QT aralığı üzerine etkisi gösterilmişken, yine deneysel çalışmalarda hem klomifenin hem de tamoksifenin HERG kanal inhibisyonu yaptığı ortaya konulmuşken, klomifenin yüzeyel EKG'de QT parametreleri üzerine etkisinin nötr olması son derece dikkat çekicidir ve bu durum bazı olası nedenlerle açıklanabilir. Bununla ilgili olarak klomifenin HERG kanalı yanında başka iyon kanallarını da etkiliyor olabileceği ve yine QT üzerine etki etmesi için daha yüksek dozlarda ilaç konsantrasyonu gerektirebileceği düşünülebilir. Bir yandan klomifenin güçlü HERG kanal inhibisyonu, diğer taraftan QT aralığı üzerinde etkisinin olmaması, güçlü inhibisyona karşılık HERG kanalında koruyucu bir mekanizmanın varlığını da düşündürülebilir. Daha olası bir açıklama ise her ne kadar klomifenin HERG kanal inhibisyonu deneysel olarak gösterilmiş olsa da QT aralığı üzerine etkisinin olmaması zayıf kardiyak biyoyararlanım ile ilgili olabileceğidir.

Sonuç olarak çalışmamız, klomifen sitratın HERG kanal inhibisyonu yapmasına karşın artmış proaritmik risk taşımadığını ve ovulasyon indüksiyonunda güvenle kullanılabilineceğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, hem kardiyovasküler hem de kardiyovasküler olmayan yeni ilaç moleküllerinin ilaca bağlı QT uzaması olasılığını tespit etmek için HERG'e karşı in vitro olarak taranması tartışmasız bir şekilde genel bir stratejinin değerli bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak bulgularımız tek bir karar verme kriteri olarak HERG kanal inhibisyonu verilerinin kullanılmasının uygun olmayacağına dair kanıt sunmaktadır.

Görece az sayıda hasta olması ve farklı dozlarda klomifen sitrat kullanımının karşılaştırılmamış olması çalışmamızın kısıtlılıklarını oluşturmaktadır. Hasta popülasyonunun daha geniş tutulduğu ve prospektif metodolojideki çalışmalar bu konuda yol gösterici olacaktır.

Teşekkür: Dr. Elif Ceren Yeşilkaya'ya son gözden geçirme için teşekkür ediyoruz.

Kaynaklar

1. Yuill KH, Borg JJ, Ridley JM, Milnes JT, Witchel HJ, Paul AA, et al. Potent inhibition of human cardiac potassium (HERG) channels by the anti-estrogen agent clomiphene-without QT interval prolongation. *Biochemical and biophysical research communications* 2004; 318(2): 556-561.
2. Kousta E, White D, Franks S. Modern use of clomiphene citrate in induction of ovulation. *Human Reproduction Update* 1997; 3(4): 359-365.
3. Slovacek L, Ansorgova V, Macingova Z, Haman L, Petera J. Tamoxifen-induced QT interval prolongation. *Journal of clinical pharmacy and therapeutics* 2008; 33(4): 453-455.
4. Aktas I, Karakus A, Camci S, Ari H, Ari S, Tutuncu A, et al. The effect of levosimendan on Tp-e interval, Tp-e/QT ratio, Tp-e/QTc ratio and QRS interval in heart failure patients. *The European Research Journal*; 3(3): 220-226.
5. Yontar OC, Yontar G, Tütüncü A, Karaağaç K, Tenekecioğlu E, Karakuş A, et al. Olanzapin Kullanımı QT İntervali Normal Ölçülen Hastalarda T Dalga Tepe-T Dalga Sonlanım Noktaları İntervalini Uzatır. *Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2014; 11(3): 237-241.
6. Verrecchia F, Hervé J-C. Reversible inhibition of gap junctional communication by tamoxifen in cultured cardiac myocytes. *Pflügers Archiv* 1997; 434(1): 113-116.
7. Dodds ML, Kargacin ME, Kargacin GJ. Effects of anti-oestrogens and β -estradiol on calcium uptake by cardiac sarcoplasmic reticulum. *British journal of pharmacology* 2001; 132(7): 1374-1382.
8. Borg JJ, Yuill KH, Hancox JC, Spencer IC, Kozlowski RZ. Inhibitory effects of the antiestrogen agent clomiphene on cardiac sarcolemmal anionic and cationic currents. *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics* 2002; 303(1): 282-292.
9. Borg JJ, Hancox JC, Hogg DS, James AF, Kozlowski RZ. Actions of the anti-oestrogen agent clomiphene on outward K⁺ currents in rat ventricular myocytes. *Clinical and experimental pharmacology and physiology* 2004; 31(1-2): 86-95.
10. Thomas D, Gut B, Karsai S, Wimmer A-B, Wu K, Wendt-Nordahl G, et al. Inhibition of cloned HERG potassium channels by the antiestrogen tamoxifen. *Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology* 2003; 368(1): 41-48.
11. Erikssen G, Liestøl K, Gullestad L, Haugaa KH, Bendz B, Amlie JP. The terminal part of the QT interval (T peak to T end): a predictor of mortality after acute myocardial infarction. *Annals of Noninvasive Electrocardiology* 2012; 17(2): 85-94.

Optik Koherens Tomografi, Korneal Topografi ve Non-Kontakt Speküler Mikroskop ile Ölçülen Santral Korneal Kalınlıklarının Karşılaştırılması

Comparison of Central Corneal Thickness Measurements by Optical Coherence Tomography, Corneal Topography and Non-Contact Specular Microscope

Serek Tekin*, Erbil Seven, Sena Gülbay, Muhammed Batur, Muhammed Derda Ozer

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Sağlıklı gözlerde göze temas etmeden santral kornea kalınlığı (SKK) ölçümü yapan cihazlar arasındaki uyumu değerlendirmek

Gereç ve Yöntem: Otuz sağlıklı bireyin 30 gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların SKK değerleri, ön segment optik koherens tomografi (ÖS-OKT) (Spectralis® OCT, Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany), korneal topografi (KT) (Orbscan, Inc, Salt Lake City, UT, USA) ve non-kontakt speküler mikroskop (NSM) (Tomey Corporation, Nagoya, Japan) cihazları ile ölçüldü. Her cihazla üçer kez ölçüm alınıp bu değerlerin ortalamaları alındı. Sonuçlar grup içi korelasyon katsayısı yöntemi kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların 17'si kadın (%56,7), 13'ü (%43,3) erkekti. Yaş ortalaması $34,4 \pm 10,02$ (19-53) yıl idi. Ortalama SKK, ÖS-OKT ile $543,9 \pm 43,6 \mu\text{m}$, KT ile $538,9 \pm 45,2 \mu\text{m}$, NSM ile $520,7 \pm 39,8 \mu\text{m}$ olarak ölçüldü. Grup içi korelasyon katsayısı yöntemi ile ÖS-OKT ile KT arasında 0,92, ÖS-OKT ile NSM arasında 0,85, KT ile NSM arasında 0,93 uyum tespit edildi. Her üç cihazın ölçüm değerleri birbirleri ile uyumlu bulundu ($p < 0,001$).

Sonuç: Sağlıklı gözlerde, göze temas etmeden yapılan SKK ölçümleri, her üç cihazda da birbiri ile uyumlu olarak bulundu. Santral kornea kalınlığı ölçümünde her üç cihaz birbirinin yerine kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Santral korneal kalınlık, korneal topografi, speküler mikroskop, ön segment optik koherens tomografi

ABSTRACT

Objective: To assess the compatibility between the devices measuring the central corneal thickness (CCT) without eye contact in healthy eyes.

Material and Method: Thirty eyes of thirty subjects were included in the study. Central corneal thickness of all patients was measured by anterior segment optical coherence tomography (AS-OCT) (Spectralis® OCT, Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany), corneal topography (CT) (Orbscan, Inc., Salt Lake City, UT, USA) and non-contact specular microscope (NSM) (Tomey Corporation, Nagoya, Japan). Each device performed three measurements and the average of these measurements was taken. The results were compared using the intra-class correlation coefficient method.

Results: Seventeen (56.7%) of the patients were female and 13 (43.3%) were male. The mean age was 34.4 ± 10.02 years (19-53 years). The mean CCT was $543.9 \pm 43.6 \mu\text{m}$ with AS-OCT, $538.9 \pm 45.2 \mu\text{m}$ with CT and $520.7 \pm 39.8 \mu\text{m}$ with the NSM. The intra-class correlation coefficient was found to be 0.92 for AS-OCT and CT, 0.85 for AS-OCT and NSM, 0.93 for CT and NSM. The measurement values of all three devices were found to be compatible with each other.

Conclusion: CCT measurements without eye contact were found to be compatible with each other on all three devices in healthy eyes. All three devices can be used interchangeably to measure the CCT.

Key Words: Central corneal thickness, corneal topography, specular microscope, anterior segment optical coherence tomography

Giriş

Santral kornea kalınlığının (SKK) ölçülmesi oftalmoloji pratiğinde önemli bir yere sahiptir. Göz içi basınç (GİB) ölçümlerinin doğruluğu, SKK ile

yakından ilişkilidir. SKK'nın yüksek olduğu durumlarda GİB yüksek bulunurken, ince SKK'lı kişilerde GİB düşük bulunur (1,2). Bu nedenle glokom hastalarının tanı ve takibinde gerçek GİB değerlerini bulabilmek için SKK'nın doğru

*Sorumlu Yazar: Serek Tekin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 65080, Tuşba, Van

E-mail: drserektekin091@gmail.com, Tel: +90 (505) 487 84 36 Fax: +90 (432) 216 75 19

ORCID ID: Serek Tekin: 0000-0002-6660-8313, Erbil Seven: 0000-0001-5629-291X, Sena Gülbay: 0000-0001-7662-1805, Muhammed Batur: 0000-0003-3748-4646, Muhammed Derda Ozer: 0000-0002-3954-270X

Geliş Tarihi: 17.02.2020, Kabul Tarihi: 03.04.2020

belirlenmesi önemlidir (3,4). Refraktif cerrahi planlanan hastaların cerrahiye uygun olup olmadıklarının belirlenmesinde ve cerrahi sonrası rezidüel stroma kalınlığının saptanmasında SKK ölçümü oldukça önemlidir. Yanlış ölçümler stromal yatakta iyatrojenik ektaziye yol açabilecek aşırı doku çıkarılmasına neden olabilir (5,6). Benzer şekilde keratokonus ve diğer kornea hastalıklarının tanı, takip ve tedavisinde SKK belirlenmesi önemlidir.

SKK farklı teknolojiler kullanılarak ölçülebilir. Ultrasonik pakimetri (USP), bunlar arasında en yaygın olarak kullanılanıdır. Ancak USP'de ölçüm doğruluğu ölçen kişiye bağlıdır. Doğru ölçüm için probun kornea santraline odaklanması, korneaya tam dik olarak yerleştirilmesi ve korneaya aşırı basınç uygulanmaması gerekir (7-9). Kornea ile doğrudan temas ve topikal anestezi ihtiyacı bu yöntemin dezavantajlarıdır. Kornea teması, oküler yüzey üzerinde epitel hasarı ve hastalar arasında enfeksiyon bulaşına yol açabilir(10). Diğer ölçüm yöntemleri; ön segment optik koherens tomografi (ÖS-OKT), korneal topografi (KT), optik biyometri (OB) ve spekül mikroskopidir (SM).

Çalışmamızda göze temas etmeden ölçüm sağlayan ÖS-OKT kornea modülü, KT, ve non-kontakt spekül mikroskop (NSM) ile alınan SKK ölçümlerinin uyumlu olup olmadığını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu prospektif kesitsel çalışma, polikliniğimizde sağlıklı bireyler üzerinde yapıldı. Çalışma öncesi Van Yüzcü Yıl Üniversitesinden Etik Kurul onayı alındı. Uygulanan yöntemlerde, Helsinki Deklarasyonu ilkelerine bağlı kalındı. Çalışmaya dahil edilen tüm katılımcılar bilgilendirildi ve katılımcılardan bilgilendirilmiş onam formu alındı.

Çalışma Temmuz–Ekim 2019 tarihleri arasında Van Yüzcü Yıl Üniversitesi göz polikliniğine başvuran 30 sağlıklı birey dahil edildi. Tüm hastalara tam oftalmolojik muayene yapıldı. On sekiz yaşından büyük ve en iyi düzeltilmiş görme keskinliği 20/20 olan gönüllüler çalışmaya alındı. Kuru göz, korneal skar, korneal ödem veya distrofisi olan, keratokonus, glökom, katarakt, üveit gibi oküler hastalıkları olan, kontakt lens kullanan, sistemik hastalıkları veya geçirilmiş oküler cerrahi öyküsü olan ve ± 1.5 diyoptrinin üzerinde sferik ve /veya silindirik kırma kusuru olan kişiler çalışma dışı bırakıldı.

Ölçümler, günlük diüurnal değişikliklerin kornea kalınlığı üzerine etkisini minimize etmek için günün aynı saatinde (11:00 ile 15:00 arasında) ve uyanıklıktan en az 3 saat sonra yapıldı. Cihazların kullanımında deneyimli olan hekim (SG) tarafından tüm ölçümler yapıldı.

Ölçümler, ÖS-OKT kornea modülü (Spectralis® OCT, Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany), KT (Orbiscan, Inc, Salt Lake City, UT, USA) ve Tomey EM-3000 NSM (Tomey Corporation, Nagoya, Japan), cihazları ile yapıldı.

Katılımcılar her üç cihazda da oturtulup kafa ve çeneleri yerleştirildikten sonra, iki gözleri açıkken cihaz içindeki sabitleme ışığına bakmaları istendi ve çekimler yapıldı. Tüm katılımcıların iki gözüne de çekim yapıldı. Her cihazda üçer kez çekim yapıp bu çekimlerin ortalamaları alındı. Farklı cihazlar ile ölçümler yapılırken en az üç dakika beklendi. Bu sürede hastalardan gözlerini kırpmaları istendi. SKK, KT ve NSM ile cihaz tarafından otomatik olarak ölçüldü. ÖS-OKT'de SKK, ilgili klinisyen tarafından (SG) tam santralden işaretleme yapılarak ölçüldü. Tüm cihazlarda, ölçülen değerlerin ortalamaları kullanılarak istatistiksel analiz yapıldı. İstatistiksel analiz için hastaların sadece sağ gözleri kullanıldı.

İstatistiksel Analiz: Çalışmanın istatistiğinde SPSS (Statistical Analysis Software) 23.0 programı kullanıldı. Çalışmada elde edilen değişikliklerin özetlenmesi amacı ile tanımlayıcı istatistik olarak; ortalama ve standart sapma kullanıldı. Parametrelerin normal dağılıma uygunluğu için Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı. ÖS-OKT, KT, NSM ile yapılan ölçümlerin birbiri ile olan uyumlarının değerlendirilmesinde sınıf içi korelasyon katsayısı kullanıldı. $P<0.05$ değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya 30 sağlıklı bireyin 30 gözü dahil edildi. Bunların 17'si kadın (%56,7), 13'ü (%43,3) erkekti. Yaş ortalaması $34,4 \pm 10,02$ (19-53) yıldır.

Ortalama SKK, ÖS-OKT ile $543,9 \pm 43,6$ μm olarak ölçülürken, KT ile $538,9 \pm 45,2$ μm , NSM ile $520,7 \pm 39,8$ μm olarak ölçüldü.

Cihazlar arasındaki uyum grup içi korelasyon katsayısı yöntemi ile karşılaştırıldığında tüm ölçüm yöntemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı uyum olduğu görüldü ($p<0,001$). Tablo 1'de, cihazlar arasındaki grup içi korelasyon katsayıları, %95 güven aralıkları ve p değerleri verilmiştir.

Tartışma

Göze temas etmeden SKK ölçümü yapan cihazların uyumunu bulmayı amaçladığımız bu çalışmada ÖS-OKT, KT ve NSM ile yapılan SKK ölçümlerinin birbirleriyle uyumlu olduğunu bulduk ($p<0,001$). Kornea kalınlığını ölçen ideal bir cihazın ölçümleri doğru, hızlı bir şekilde yapması, ölçümlerin

Tablo 1. Cihazlar arası santral korneal kalınlık ölçümlerinin karşılaştırılması

CİHAZLAR	Sınıf içi korelasyon katsayısı	% 95 Güven aralığı		P Değeri
		En düşük	En yüksek	
ÖS- OKT- KT	0,92	0,83	0,96	<0,001
ÖS- OKT-NSM	0,85	0,25	0,95	<0,001
KT-NSM	0,93	0,20	0,98	<0,001

ÖS-OKT: Ön segment optik koherens tomografi, KT: Korneal topografi, NSM: Non-kontakt speküler mikroskop

tekrarlanabilir ve kolay olması gerekir. Çünkü SKK, hem tanı konulmasında hem de tedavi kararının verilmesinde kritik öneme sahiptir. SKK'daki küçük değişiklikler bile glokom gibi bazı hastalıklar veya refraktif cerrahi öncesi ve sonrasında hasta takibinde çok önemli bir yere sahiptir. Kornea kalınlığının ölçülmesinde USP en yaygın kullanılan ve altın standart yöntemdir. Bununla birlikte, USP kornea kalınlığını da etkileyebilen topikal anestezi damlalarının kullanılmasını gerektirir, ayrıca kullanıcıya bağlıdır ve korneal temas ile ölçüm yaptığından enfeksiyon bulaştırma riski taşır (11,12). Bu dezavantajlar nedeniyle, son zamanlarda temassız SKK ölçüm yöntemlerinin sayısı artmıştır.

Literatürde SKK ölçüm yöntemlerini karşılaştıran birçok çalışma mevcuttur. Erdur ve ark. (6)'nın 147 sağlıklı göz üzerinde yaptıkları çalışmada SKK' ları, USP, ÖS-OKT ve NSM ile değerlendirilmiş, USP ile ÖS-OKT arasında 0,937, ÖS-OKT ile NSM arasında 0,975 ve USP ile NSM arasında 0,943 oranında uyum tespit etmişlerdir. Biz de çalışmamızda bu çalışmaya benzer şekilde ÖS-OKT ve NSM arasında 0,87 oranında bir uyum bulduk.

Bir başka çalışmada Dervişoğulları ve ark.(13) Nidek AL-Scan, Galilei G4 Dual Scheimpflug Analyzer ve Cirrus HD-OCT ile değerlendirdikleri SKK ölçümleri arasında grup içi korelasyon katsayısı yöntemiyle bizim çalışmamıza benzer şekilde 0,90'ın üzerinde uyum bulmuşlardır.

Gökçınar ve arkadaşlarının (14) yaptığı çalışmada 150 gözün SKK'ları ÖS-OKT, KT, SM, optik biometri (OB) ve USP ile değerlendirilmiş, sonuçlar ÖS-OKT ve USP arasında ve KT ile düzeltilmiş SM arasında uyumlu çıkarken diğer yöntemler arasında uyumsuz çıkmıştır. Tüm cihazlarda tekrarlanabilirlik oranları oldukça yüksek bulunmuştur. Bizim çalışmamızda USP ile ölçüm yapılmamasına rağmen bu çalışmaya benzer şekilde KT ile SM arasında 0,93 oranında uyum bulunurken bu çalışmadan farklı olarak ÖS-OKT ile SM arasında da uyum tespit edilmiştir.

Görgün ve ark. (15) SKK ölçümünde temassız yöntemleri karşılaştırdığı çalışmada Pentacam, OKT, KT, ve yarıklı ışık OKT cihazları ile ölçümler yapmışlar. Pentacam ölçümlerini, OKT (Visante) ölçümlerine göre anlamlı olarak yüksek bulmalarına rağmen, bizim çalışmamıza benzer şekilde tüm

yöntemler arasında iyi bir uyum olduğunu göstermişlerdir. Benzer bir çalışmada Gönül ve ark. (16) 25 sağlıklı bireyde SKK'nı optik düşük koherens reflektometri, OKT ve Scheimpflug kamera ile değerlendirmişler ve bu üç non-kontakt yöntem arasında bizim çalışmamıza benzer şekilde anlamlı bir korelasyon bulmuşlardır.

Garza-Leon ve ark. (17) kornea kalınlıklarını, optik düşük koherens reflektometri ve USP ile değerlendirdikleri çalışmalarında iki yöntem arasında grup içi korelasyon katsayısını 0,90'ın üzerinde bulmuşlardır.

Wells ve ark.(18) çalışmalarında 50 gözün korneal kalınlıklarını, Topcon otomatik optik pakimetri, Visante ÖS-OKT ve USP ile değerlendirmişler; ve kornea kalınlıklarını otomatik optik pakimetri ile $523.7 \pm 42.3 \mu\text{m}$, ÖS-OKT ile $536.0 \pm 36.9 \mu\text{m}$, USP ile $553.4 \pm 40.7 \mu\text{m}$ olarak bulmuşlardır. Üç yöntem arasında grup içi korelasyon katsayılarını bizim çalışmamıza benzer şekilde $>0,95$ olarak bulmuşlardır.

Çalışmamızın kısıtlayıcı yönü, kornea kalınlık ölçüm yöntemleri arasında en sık kullanılan yöntem olan USP ile ölçüm yapılmamış olması ve bu yöntemin diğer non-kontakt yöntemler ile kıyaslanmamış olması olarak değerlendirilebilir. Ayrıca ölçümlerini tekrarlanabilirlik analizinin yapılmaması bir diğer kısıtlayıcı faktördür.

Sonuç olarak, non-kontakt yöntemler ile kornea kalınlığını ölçtüğümüz çalışmamızda üç yöntemde birbiri ile uyumlu olduğu bulduk. Non-kontakt yöntemlerin tekrarlanabilirliği, çeken kişi ile değişken olmaması ve enfeksiyon riskinin olmaması nedeni ile gelecekte SKK ölçümünde daha yaygın olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Geniş popülasyonlu ve yeni cihazlar ile yapılacak çalışmalar bu konuda yol gösterici olacaktır.

Kaynaklar

1. Copt R-P, Thomas R, Mermoud A. Corneal thickness in ocular hypertension, primary open-angle glaucoma, and normal tension glaucoma. Arch Ophthalmol 1999; 117(1): 14-16.
2. Brandt JD. Corneal thickness in glaucoma screening, diagnosis, and management. Curr Opin Ophthalmol 2004; 15(2): 85-89.

3. Doughty MJ, Zaman ML. Human corneal thickness and its impact on intraocular pressure measures: a review and meta-analysis approach. *Survey of ophthalmology* 2000; 44(5): 367-408.
4. Bayhan HA, Aslan Bayhan S, Can I. Comparison of central corneal thickness measurements with three new optical devices and a standard ultrasonic pachymeter. *International journal of ophthalmology* 2014; 7(2): 302-308.
5. Rabinowitz YS. Ectasia after laser in situ keratomileusis. *Curr Opin Ophthalmol* 2006; 17(5): 421-426.
6. Erdur SK, Demirci G, Dikkaya F, al. e. Comparison of Central Corneal Thickness with Ultrasound Pachymetry, Noncontact Specular Microscopy and Spectral Domain Optical Coherence Tomography. *Seminars in ophthalmology* 2018; 33(6): 782-787.
7. Dogan M, Ertan E. Comparison of central corneal thickness measurements with standard ultrasonic pachymetry and optical devices. *Clinical & experimental optometry* 2019; 102(2): 126-130.
8. Miglior S, Albe E, Guareschi M, Mandelli G, Gomasasca S, Orzalesi N. Intraobserver and interobserver reproducibility in the evaluation of ultrasonic pachymetry measurements of central corneal thickness. *Br J Ophthalmol* 2004; 88(2): 174-177.
9. Chang S-W, Su P-F, Lo AY, Huang J-Y. Central corneal thickness measurement by Fourier domain optical coherence tomography, ocular response analyzer and ultrasound pachymetry. *Taiwan J Ophthalmol* 2014; 4(4): 163-169.
10. Lazaro C, Hernandez EM, Martinez D, Redondo P. Comparison of central corneal thickness measured with anterior segment optical coherence tomography versus ultrasonic pachymetry. *Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia* 2013; 88(2): 45-49.
11. Sanchis-Gimeno JA, Palanca-Sanfrancisco JM, García-Lázaro S, Madrid-Costa D, Cerviño A. The effect of anesthetic eye drop instillation on the distribution of corneal thickness. *Cornea*. 2013; 32(5): 102-105.
12. Osuagwu UL, Ogbuehi KC. Evaluation of the comparative effect of tetracaine on central corneal thickness measured by a contact and noncontact pachymeter. *Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics* 2013; 29(1): 68-74.
13. Dervişoğulları MS, Totan Y, Yuvacı İ, al. e. Comparison of Central Corneal Thickness Measurements of Nidek Al-Scan, Galilei G4 Dual Scheimpflug Analyzer and Cirrus HD-OCT. *Glo-Kat/Glau-Cat* 2015; 10(4): 287-292.
14. Gokcinar NB, Yumusak E, Ornek N, Yorubulut S, Onaran Z. Agreement and repeatability of central corneal thickness measurements by four different optical devices and an ultrasound pachymeter. *International ophthalmology* 2019; 39(7): 1589-1598.
15. Gorgun E, Yenerel NM, Dinc UA, Oncel B, Kucumen RB, Oral D, et al. Comparison of non-contact methods for the measurement of central corneal thickness. *Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina* 2011; 42(5): 400-407.
16. Gonul S, Koktekir BE, Bakbak B, Gedik S. Comparison of central corneal thickness measurements using optical low-coherence reflectometry, Fourier domain optical coherence tomography, and Scheimpflug camera. *Arquivos brasileiros de oftalmologia* 2014; 77(6): 345-350.
17. Garza-Leon M, Plancarte-Lozano E, Valle-Penella AD, Guzman-Martinez ML, Villarreal-Gonzalez A. Reproducibility of the measurement of central corneal thickness in healthy subjects obtained with the optical low coherence reflectometry pachymeter and comparison with the ultrasonic pachymetry. *Cirugia y cirujanos* 2019; 86(1): 44-49.
18. Wells M, Wu N, Kokkinakis J, Sutton G. Correlation of central corneal thickness measurements using Topcon TRK-1P, Zeiss Visante AS-OCT and DGH Pachmate 55 handheld ultrasonic pachymeter. *Clinical & experimental optometry* 2013; 96(4): 385-387.

Literatür Yaklaşımı ile Peptik Ülser Perforasyonu

Klinik Deneyimlerimiz

Our Clinical Experiments of Peptic Ulcer Perforation with Literature Approache

Tolga Kalaycı^{1*}, Ümit Haluk İliklerden²

¹*Iğdır Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Iğdır, Türkiye*

²*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye*

ÖZET

Giriş ve Amaç: Peptik ülser perforasyonu; gastroduodenal ülser komplikasyonları arasında en yaygın acil cerrahi nedeni olmakla beraber, sekonder peritonit ve sepsise bağlı olarak meydana gelen morbidite/mortalite durumları sebebiyle ciddi bir cerrahi acil olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda peptik ülser perforasyon olgularımızı literatüre katkı için inceledik.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Şubat 2010 ve Şubat 2018 tarihleri arasında 99 hasta peptik ülser perforasyonu tanısı ile opere edildi. Olguların yaşları, hastalara uygulanan cerrahi teknikler, perforasyon çapları, perforasyon lokalizasyonları, cerrahi sırasında alınan patoloji piyes tanıları, hastaların yatış süreleri ve mortalite durumumuz retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Kliniğimizde peptik ülser perforasyonu cerrahisi uygulanan 99 hastanın 12'sinin ameliyat notlarında perforasyon lokalizasyonu belirtilmediğinden olgular çalışma dışında bırakılmıştır. Değerlendirilen 87 hastanın ortalama yaşı 45,6 (15-84) olup; olguların 77'si erkek cinsiyet, 10'u kadın cinsiyettedir. Olguların 84'üne Graham usulü basit kapama uygulandı. 2 olguya Distal Subtotal Gastrektomi uygulandı. 1 olguya da intraoperative exitus olması nedeniyle sadece tanısal laparotomi uygulanabilmiştir. Olguların hastanede kalış süresi 7,95 (0-63 gün) olup; mortalitemiz %8 (7 olgu)'dir.

Tartışma ve Sonuç: Peptik ülser perforasyonu ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilen bir acil cerrahi durum olmasının yanında; Graham usulü basit kapama gibi kolay uygulanabilen bir cerrahi yöntemle de rahatlıkla tedavi edilebilir bir hastalık olduğu akıldan çıkartılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, Mortalite, Peptik Ülser, Perforasyon

ABSTRACT

Introduction: Although peptic ulcer perforation is the most common emergency surgical cause of gastroduodenal ulcer complications, it is a serious surgical emergency due to morbidity / mortality related to secondary peritonitis and sepsis. In this study, we present our patients who underwent peptic ulcer perforation surgery with new literature approaches.

Materials and Methods: Patients who underwent surgery for the diagnosis of peptic ulcer perforation between February 2010 and February 2018 in our clinic were evaluated. The patients' ages, surgical techniques, perforation diameters, localization of perforation, pathological specimens taken during surgery, length of hospital stay and mortality were evaluated retrospectively.

Results: Since perforation localization was not specified in the operation notes of 12 of 99 patients who underwent peptic ulcer perforation surgery in our clinic, the cases were excluded from the study. The mean age of the 87 cases was 45.6 (15-84) years. 77 of the cases were male and 10 were female.

84 patients underwent Graham procedure and 2 patients underwent Distal Subtotal Gastrectomy. Since only one patient had intraoperative ex, only diagnostic laparotomy could be performed. The length of hospital stay was 7.95 (0-63 days); our mortality was 8% (7 cases).

Discussion and Conclusion: Peptic ulcer perforation is an emergency surgical condition that can cause serious morbidity and mortality; it should be kept in mind that it is a disease that can be easily treated with an easy-to-apply surgical method such as Graham method simple closure.

Key Words: Complication, Mortality, Peptic Ulcer, Perforation

Giriş

Peptik ülser hastalığı, Hidroklorik asit (HCL) ve pepsinin en sık mide ve duodenum olmak üzere sindirim sisteminin herhangi bir yerinde mukozada yapmış olduğu tahribat sonucu meydana gelmektedir (1). Peptik ülser hastalığında

mortalite; peptik ülserin önemli komplikasyonları olan kanama, perforasyon ve obstruksiyona sekonder gelişmektedir (2).

Son yıllarda Helicobacter pilorinin mikrobiyolojik özelliklerinin tespiti ve proton pompa inhibitörlerinin sıkça kullanılması peptik ülser insidansında azalma yaratmasına rağmen halen

*Sorumlu Yazar: Tolga Kalaycı, Iğdır Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Iğdır, Türkiye

E-mail: dr.tolgakalayci@gmail.com, Tel: +90 (0542) 219 41 61

ORCID ID: Tolga Kalaycı: 0000-0002-6977-1757, Ümit Haluk İliklerden: 0000-0003-3950-5535

Geliş Tarihi: 21.10.2019, Kabul Tarihi: 03.04.2020

Tablo 1. Perforasyon Olgularına Uygulanan Cerrahi Teknikler

Cerrahi Teknik	Olgu Sayısı
Laparotomik Graham Rafi	63
Laparoskopik Graham RAFi	14
Laparoskopik Başlanıp Laparotomik Sonlandırılan Graham Rafi	7
Laparoskopik Başlanıp Laparotomik Sonlandırılan Distal Subtotal Gastrektomi	1
Laparotomik Distal Subtotal Gastrektomi	1
Diagnostik Laparotomi*	1

* Hastanın intraoperatif ex olması nedeniyle perforasyona yönelik cerrahi yapılamamıştır.

Tablo 2. İntraoperatif Tespit Edilen Perforasyon Lokalizasyonları

Perforasyon Lokalizasyonları	Olgu Sayısı
Antropilorik Alan Perforasyon*	64
Duodenum Perforasyonu	17
Majör Kurvaturda Perforasyon	4
Minör Kurvaturda Perforasyon	1
Mide korpus posteriorıda Perforasyon	1

*Prepilorik alan ve pilorik alanı içermektedir.

peptik ülser perforasyonu korkulan ve tedavisi cerrahi olarak yapılan önemli bir komplikasyondur (3).

Çalışmamızda kliniğimizde peptik ülser perforasyonu nedeniyle cerrahi uygulanan olgular incelenerek; literatüre katkı sağlamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan (Karar No: 2019/12-01 Tarih: 26/7/2019) onay alındıktan sonra; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD' nda Şubat 2010 ve Şubat 2018 tarihleri arasında peptik ülser perforasyonu nedeniyle opere edilen hastalar, hastanenin arşiv sistemi taranarak tespit edilmiştir. Çalışmaya katılması planlanan olguların yaşları, perforasyon nedeniyle hastalara uygulanan cerrahi teknikler, intraoperatif olarak tespit edilen perforasyonun boyutu (cm cinsinden), tespit edilen perforasyonun lokalizasyonları, cerrahi sırasında alınan patolojik piyes tanuları, hastanede hastaların cerrahi sonrası yatış süresi ve mortalite durumumuz retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD' nda Şubat 2010 ve Şubat 2018 tarihleri arasında peptik ülser perforasyonu nedeniyle cerrahi uygulanan 99 hasta tespit

edilmiştir. Bu hastaların 12'sinin ameliyat notlarında perforasyon lokalizasyonu belirtilmediğinden, olgular çalışma dışında bırakılmıştır. Değerlendirilen 87 olgunun ortalama yaşı 45,6 (15-84) olup; olguların 77'si erkek cinsiyet, 10'u kadın cinsiyette idi (E: K=7,7:1). Olguların perforasyon ortalama çapı 7,2 mm (3-40 mm)'dir.

Hastalara uygulanan cerrahi teknikler Tablo 1'de gösterilmiştir.

Olguların perforasyon lokalizasyonları Tablo 2'de gösterilmiştir. Olguların %73.5'i antropilorik alan perforasyonu olup; %19.5'i duodenal perforasyondur. Kalan %7 olgu ise midenin diğer bölge perforasyonlarıdır.

İntraoperatif biyopsi örneklerinin patoloji sonuçları Tablo 3'te gösterilmiştir.

Olguların hastanede kalış süresi 7,95 gün (0-63 gün) olup; peptik ülser perforasyon tanısı konulup mortalite oranımız %8 (n=7) 'dir.

Tartışma

Peptik ülser, mide asidinin indüklediği mide ve duodenumda karakterize yüzeysel lezyonlardan derin erezyonlara kadar ulaşabilen ciddi bir hastalıktır. Peptik ülser hastalığının yaşam boyu prevalansı %5-10 arasında değişmekte (4) olup; peptik ülser olgularının %2-10'u perfore olmaktadır (5).

Tablo 3. Perforasyon Alanı Biyopsi Patoloji Tanıları

Perforasyon Alanı Biyopsi Patoloji Tanıları	Olgu Sayısı
Biyopsi alınmayan olgular*	57
Ülserasyon	16
İnflamasyon	10
İnflamasyon+Helikobakter pilori pozitifliği	3
Normal mide dokusu	1

*Hastaların genç olması ve öncelikli benign patoloji düşünülmesi nedeniyle biyopsi alınmamıştır.

Peptik ülserler hastalığı; primer ve sekonder olmak üzere 2 gruba ayrılır. Herhangi bir dış etmeden bağlı olmadan oluşan ülserler, primer ülserler olup (6,7); kafa travması, yanık, sepsis, sistemik hastalıklar vb. durumlar sonrası ortaya çıkan ülserler sekonder ülserlerdir. Helikobakter pylori duodenal ülserlerin %70-100'ünde mevcut olmasına karşın, mide ülserinde bu oran daha düşüktür (8-11).

Peptik ülser hastalığının en önemli komplikasyonları kanama ve perforasyon olup; olgulara zamanında müdahale edilmediği zaman hastaların kaybına kadar gidebilen kötü sonuçlara neden olabilmektedir. Peptik ülser perforasyon olgularında batına serbest perforasyon olabileceği gibi; retroperitoneal mesafeye de olabilmekte ve geç tanı alabilmektedir. Literatürde retroperitoneal alana perforasyon olguları 1966 ile 2013 yılları arasında yalnız 12 olgudur (12). Diğer bir çalışmada Wong ve ark. 12,5 yıllık periyotta perfore peptik ülser nedeniyle cerrahi girişimde buldukları 532 olgunun yalnız 6'sında (%1,1) duodenumun posteriordan perfore olduğunu bildirmişlerdir (13). Altemeier ve Alexander ise 1912 ile 1961 yılları arasında retroperitoneal apse tedavisi uyguladıkları 189 olgunun yalnız 2'sinde (%0,95) apsenin duodenal perforasyondan köken aldığını bildirmişlerdir (14). Nadir görülen bu retroperitoneal perforasyon olguları vaka sunumu şeklinde takdim edildiği de olmuştur. Hatta Aldohuky ve ark. olgu sunumunda retroperitoneal perforasyona bağlı gelişen apsenin skrotal alana kadar yayıldığını bildirmişlerdir (15).

Wysocki ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; duodenal ülser perforasyonu, olguların %88.1'inde görülürken; mide ülser perforasyonu, olguların % 11.9'unda görülmüştür. Aynı çalışmada duodenal ülser perforasyonu olgularının %77.6'sında; mide ülser perforasyonu olgularının ise % 66.7'sinde erkek cinsiyet hakimdir (16). Yapmış olduğumuz çalışmada da olgularda erkek cinsiyet hakimiyeti görülmüştür. Fakat Wysocki ve arkadaşlarının yaptığı çalışmadan farklı olarak, çalışmamızda

antropiloric bölge mide perforasyonu ön planda olduğu görülmüştür.

Thorsen ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise; mide ülser perforasyonu, olguların % 65.1'inde görülürken; duodenal ülser perforasyonu, olguların %34.9'unda görülmüştür (17). Aynı çalışmada cinsiyete göre olguların dağılımı kadın cinsiyet hakimiyetindedir (% 52'ye karşın % 48). Olgu serimiz, perforasyon lokalizasyonu açısından Thorsen ve arkadaşlarının çalışması ile uyumlu olup; cinsiyet açısından farklıdır.

Peptik ülser perforasyonunda cerrahi stratejiler perforasyon alanının primer olarak sütürle kapatılması yöntemi ile başlamış olup; mide rezeksiyonuna vagotomi (trunkal veya yüksek selektif) eklenmesi gibi ekstensif cerrahileri içeren geniş spektrumlara kadar uzanmıştır. Son zamanlarda proton pompa inhibitörlerinin sıkça kullanılmaya başlanması ve Helikobakter pilori eradikasyon çalışmaları ile ekstensif cerrahi gereksinimi azalmıştır. Ayrıca laparoskopinin perforasyon cerrahisine girmesi ile minimal invaziv yöntemler popülerite kazanmıştır (18). Ayrıca birçok çalışmada laparoskopik yaklaşımların açık cerrahi kadar olumlu sonuçlarının olduğu yayınlanmıştır (19-21). Cerrahi sonuçlarımızı değerlendirdiğimizde Graham rafı usulü kapamanın ön planda cerrahi işlem olarak uygulandığı ve sadece 2 olguya distal subtotal gastrektomi gibi ekstensif cerrahi müdahalenin uygulandığını tespit ettik.

Cirocchi ve ark. 8 randomize kontrollü çalışmayı derlemiş ve laparoskopik cerrahinin ilk 24 saatteki ağrı ve postoperatif yara enfeksiyonunda üstün olduğunu göstermiştir (22). Laparoskopi yaklaşımı ile perforasyon tamiri deneyime bağlı bir cerrahi olduğu düşünmekteyiz. Çalışmamızdaki 14 laparoskopik vakadan 9'unun son 2 yılda uygulandığını tespit ettik. İstatistiki açıdan karşılaştırma yapılabilmesi için daha geniş vaka sayısına ulaşmamız gerektiğinden veriler istatistiki olarak değerlendirilememiştir. Laparotomik cerrahi ön planda uygulanma nedeni hastalara yapılan preoperatif tetkiklerde batın içi sıvı miktarının

fazla miktarda olması ve cerrahın tercihi ön planda olmaktadır. Hastaların başvuru anındaki septik halleri gözönüne alınarak cerrahi sürelerinin kısa tutulması gerekliliğinin yanında cerrahi deneyim nedeniyle de hastalara laparotomik cerrahi uygulanması tercih edilmektedir.

Peptik ülser perforasyon cerrahisinde cerrahi yöntem dışında cerrahi teknik de önemli bir konudur. En sık kullanılan yöntem omentum yardımcı Graham kapama olup; Bhandari ve ark. yaptığı randomize kontrollü çalışmada basit kapama ile Graham kapamayı karşılaştırmış olup; postoperatif komplikasyon ve safra kaçağı yönünden fark saptamamıştır (23). Ayrıca Lau ve ark. çalışmasında jelatin sünger ve fibrin glue aracılığıyla yapılan sütursuz kapama ile Graham kapama arasında komplikasyon açısından fark bulmamıştır (24). Olgularımızda omentum yardımcı Graham rafi uygulanmış olup sütursuz yöntemler denenmemiştir.

Peptik ülser perforasyonu yaşamı tehdit eden önemli bir cerrahi durum olup mortalite %10-40 arasında değişmektedir (25-28). Bazı çalışmalarda da mortalite %5-%50 arasında değişmektedir (29-31). Çalışmamızda mortalitemiz literatür ile uyumlu olarak %8 (n=7) bulunmuştur.

Peptik ülserin ciddi ve mortal olabilen bir komplikasyonu olan perforasyon olgularına klinik olarak yaklaşımımızı sunduğumuz bu çalışmada vurgulamak istediğimiz perforasyon tanısı konulduğu zaman beklenilmeden hasta ile ilgili tedavi algoritması belirlenmeli ve hastaya cerrahi planlandı ise bir an önce gerçekleştirilmelidir. Uygulanacak cerrahi tekniğinde herhangi bir konsensus olmamasına rağmen; uygun vakalarda cerrahın deneyimine bağlı olarak laparoskopik cerrahi akılda bulundurulmalıdır. Graham rafi usulü omental yama ile kapama halen en sık kullanılan cerrahi yöntem olup; kolaylığı ve hayat kurtarıcılığı açısından önemlidir. Fakat tüm cerrahi prosedürlere rağmen peptik ülser perforasyon cerrahisinde mortalitenin %50'li rakamlara çıkabileceği akılda bulundurulmalıdır.

Kaynaklar

1. Başaklar AC. Peptik Ülser. İç. Bebek ve çocuklarda cerrahi ve ürolojik hastalıklar. Başaklar AC. 1. cilt Ankara: Palme Yayıncılık 2006: 861-876.
2. Gold BD, Blecker U. Gastritis and ulcers in children. In: Wyllie R, Hyams JS (eds). Pediatric Gastrointestinal Disease Philadelphia, W.B. Saunders Company 1999: 221-243.
3. Soreide K, Thorsen K, Soreide JA. Strategies to improve the outcome of emergency surgery for perforated peptic ulcer. Br J Surg 2014; 101(1): 51-64.
4. Goh KL, Chan WK, Shiota S, & Yamaoka Y. Epidemiology of Helicobacter pylori infection and public health implications. Helicobacter 2011; 16: 1-9.
5. Behrman SW. Management of complicated peptic ulcer disease. Archives of Surgery 2005; 140(2): 201-208.
6. Nord KS, Lebenthal E. Peptic ulcer in children. A review. Am J Gastroenterol 1980; 73: 75-80.
7. Nord KS, Rossi TM, Lebenthal E. Peptic ulcer in children: the predominance of gastric ulcers. Am J Gastroenterol 1981; 75: 153-157.
8. Blecker U. Helicobacter pylori-associated gastroduodenal disease in childhood. South Med J 1997; 90: 570-576.
9. Necip T, Fikret A, Gökhan D, Alp Ö, Burhan Ş. Perfore peptik ülser olgularında Helikobakter pilori insidansı ve lansoprozol, klaritromisin, amoksisilin ile yapılan üçlü eradikasyon tedavi sonuçları. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2006; 5: 94-99.
10. Kato S, Okamoto H, Nishino Y, Oyake Y, Nakazato Y, Okuda M, et al. Helicobacter pylori and TT virus prevalence in Japanese children. J Gastroenterol 2003; 38: 1126-1130.
11. Bourke B, Jones NL. Pathogenesis of Helicobacter pylori infection. Curr Opin Gastroenterol 2001; 17: 24-29.
12. Sadatomo A, Koinuma K, Zuiki T, Lefor AT, Yasuda Y. Retroperitoneal abscess associated with a perforated duodenal ulcer. Clin J Gastroenterol 2013; 6: 373-377.
13. Wong CH, Chow PK, Ong HS, Chan WH, Khin LW, Soo KC. Posterior perforation of peptic ulcers: Presentation and outcome of an uncommon surgical emergency. Surgery 2004; 135: 321-325.
14. Altemeier WA, Alexander JW. Retroperitoneal Abscesses. Arch Surg 1961; 83: 512-524.
15. Aldohuky W, Mohammed AA. Scrotal abscess as a manifestation of posterior duodenal perforation; a very rare presentation. Urology Case Reports 2019; 27.
16. Wysocki A, Budzyn'ski P, Kulawik J, Drozd W. Changes in the localization of perforated peptic ulcer and its relation to gender and age of the patients throughout the last 45 Years. World J Surg 2011; 35: 811-816.
17. Thorsen K, Soreide JA, Kvaloy JT, Glomsaker T, Soreide K. Epidemiology of perforated peptic ulcer: age and gender adjusted analysis of incidence and mortality. World J Gastroenterol 2013; 19(3): 347-354.
18. Jamal MH, Karam A, Alsharqawi N, Buhamra A, AlBader I, Al-Abbad J, et. Al. Laparoscopy in acute care surgery: repair of perforated duodenal ulcer. Med Princ Pract 2019; 28: 442-448.

19. Druart ML, Van Hee R, Etienne J, Cadiere GB, Gigot JF, Legrand M, et al. Laparoscopic repair of perforated duodenal ulcer. A prospective multicenter clinical trial. *Surg Endosc* 1997; 11(10): 1017-1020.
20. Siu WT, Chau CH, Law BK, Tang CN, Ha PY, Li MK. Routine use of laparoscopic repair for perforated peptic ulcer. *Br J Surg* 2004; 91(4): 481-484.
21. Boey J, Choi SK, Poon A, Alagaratnam TT. Risk stratification in perforated duodenal ulcers. A prospective validation of predictive factors. *Ann Surg* 1987; 205(1): 22-26.
22. Cirocchi R, Soreide K, Di Saverio S, Rossi E, Arezzo A, Zago M, et al. Meta-analysis of perioperative outcomes of acute laparoscopic versus open repair of perforated gastroduodenal ulcers. *J Trauma Acute Care Surg* 2018; 85(2): 417-425.
23. Bhandari V, Gunasekaran G, Naik D, Paruthy SB, Choudhry L, Garg P. A comparative study between figure of eight suturing technique and omentopexy in closure of peptic ulcer perforation: a prospective study on 60 patients with APACHE II score ≤ 10 . *Int Surg J* 2015; 2(1): 31-37.
24. Lau WY, Leung KL, Kwong KH, Davey IC, Robertson C, Dawson JJ, et al. A randomized study comparing laparoscopic versus open repair of perforated peptic ulcer using suture or sutureless technique. *Ann Surg* 1996; 224(2): 131-138.
25. Bertleff MJ, Lange JF. Perforated peptic ulcer disease: a review of history and treatment. *Dig Surg* 2010; 27: 161-169.
26. Svanes C. Trends in perforated peptic ulcer: incidence, etiology, treatment, and prognosis. *World J Surg* 2000; 24: 277-283.
27. Møller MH, Adamsen S, Wøjdemann M, Møller AM. Perforated peptic ulcer: how to improve outcome? *Scand J Gastroenterol* 2009; 44: 15-22.
28. Thorsen K, Glomsaker TB, von Meer A, Søreide K, Søreide JA. Trends in diagnosis and surgical management of patients with perforated peptic ulcer. *J Gastrointest Surg* 2011; 15: 1329-1335.
29. Testini M, Portincasa P, Piccinni G, Lissidini G, Pellegrini F, Greco L. Significant factors associated with fatal outcome in emergency open surgery for perforated peptic ulcer. *World J Gastroenterol* 2003; 9(10): 2338-2340.
30. Nogueira C, Silva AS, Santos JN, Silva AG, Ferreira J, Matos E, et al. Perforated peptic ulcer: main factors of morbidity and mortality. *World J Surg* 2003; 27(7): 782-787.
31. Christensen S, Riis A, Norgaard M, Thomsen RW, Tonnesen EM, Larsson A, et al. Perforated peptic ulcer: use of pre-admission oral glucocorticoids and 30-day mortality. *Aliment Pharmacol Ther* 23(1): 45-52.

2015-2018 Yıllarında İzole Edilen *Acinetobacter* *Baumannii* Suşlarında Antibiyotik Direnci

Antibiotic Resistance of Acinetobacter baumannii Strains Isolated in 2015-2018 Years

Tuncer Özekinci*, Zafer Habip, Neslihan Önder, Mücahide Esra Koçoğlu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Amaç: *Acinetobacter baumannii* enfeksiyonlarında sık kullanılan antibiyotiklere karşı oluşan yüksek direnç oranları tedavi seçeneklerini azaltmaktadır. Çalışmada 2015-2018 yıllarında klinik örneklerden enfeksiyon etkeni olarak izole edilen *A.baumannii* suşlarının antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 1 Ocak 2015-31 Aralık 2018 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 1148 *A.baumannii* suşunun antibiyotiklere direnci retrospektif olarak incelenmiştir. Bakteri tanımlaması MALDI-TOF-MS (Biomerieux Inc., Fransa) sisteminde yapılmıştır. Suşların antibiyotik duyarlılıkları Vitek 2 (Biomerieux Inc., Fransa) otomatize sistemi ile yapılmıştır.

Bulgular: Klinik örnekler içerisinde 1148 *A.baumannii* etken olarak üremiştir. İzole edilen suşlarda antibiyotiklere direnç oranları; piperasilin/tazobaktam %83.5, seftazidim %81.6, meropenem %81.7, siprofloksasin %80.5, amikasin %46.6, gentamisin %50.4, trimetoprim-sülfametaksazol %59, tigesiklin %22 ve kolistin %1.8 olarak bulunmuştur. Kolistin direnci 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları için sırasıyla %0.8, % 0, %2.9 ve %3.2 olarak tespit edilmiştir. Tigesiklin direnci sırasıyla %23.5, %12.8, %18.9 ve %29.8 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda kolistin ve tigesiklin *A.baumannii* suşlarına karşı en etkili antibiyotik olmakla birlikte, tigesiklin direncini yıllar içinde artış göstermesi ve kolistin direncinin görülmesi dikkat çekicidir. Bu artış oranları nedeniyle klinisyenler için tedavi seçenekleri her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle her hastanenin kendi antibiyotik direnç profilinin gözden geçirilmesinin, özellikle *Acinetobacter* enfeksiyonları gibi ciddi enfeksiyonların ampirik tedavisinde klinisyene yol göstermesi açısından önemli olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: *A.baumannii*, antibiyotik, direnç

ABSTRACT

Objective: Treatment of *Acinetobacter baumannii* infections has become increasingly difficult, due to the high resistance rates against commonly administered antibiotics. The aim of this study is to detect the antibiotic resistance of *A.baumannii* strains isolated from clinical specimens in years 2015-2018.

Materials and Methods: Antibiotic resistance of 1148 *A.baumannii* strains isolated from various clinical specimens between January 1, 2015 and December 31, 2018 was investigated retrospectively. Bacteria were identified using MALDI-TOF-MS (Biomerieux Inc., France) system. Antibiotic susceptibility of the strains were performed with Vitek 2 (Biomerieux Inc., Fransa) automated system.

Result: In 1148 of the clinical specimens *A.baumannii* was isolated. Total antibiotic resistance of isolated strains within these four years were determined as 83.5% for piperacillin/tazobactam, 81.6% for ceftazidime, 81.7% for meropenem, 80.5% for ciprofloxacin, 46.6% for amikacin, 50.4% for gentamicin, 59% for trimethoprim-sulfamethoxazole, 22% for tigecycline and 1.8% for colistin. Colistin resistance was found to be 0.8%, 0%, 2.9% and 3.2% for 2015, 2016, 2017 and 2018, respectively. Tigecycline resistance was determined to be 23.5%, 12.8%, 18.9% and 29.8%, respectively.

Conclusion: In our study, colistin and tigecycline were the most effective antibiotics against *A.baumannii* strains. However, it is noteworthy that tigecycline resistance increased over the years and colistin resistance was determined. Because of these increase rates, treatment options for clinicians are decreasing day by day. Therefore, it was thought that it is important to examine its own antibiotic resistance profile by each hospital in order to guide clinician for the empirical treatment of serious infections which can be life threatening especially like *Acinetobacter* infections.

Key Words: *A.baumannii*, antibiotic, resistance

*Sorumlu Yazar: Prof.Dr. Tuncer Özekinci, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D, Üsküdar/İstanbul
 E-mail: tozekinci@gmail.com, Tel: 0 (533) 369 54 11

ORCID ID: Tuncer Özekinci: 0000-0003-3475-660X, Zafer Habip: 0000-0002-9624-7790, Neslihan Önder: 0000-0001-5286-0908, Mücahide Esra Koçoğlu: 0000-0002-2860-1794

Geliş Tarihi: 06.12.2019, Kabul Tarihi: 23.03.2020

Giriş

Acinetobacter cinsi zorunlu aerop, Gram negatif kokobasil görünümünde, oksidaz negatif, hareketsiz ve nonfermentatif bir bakteridir. *Acinetobacter*ler yara, üriner sistem, endokardit, septisemi, menenjit ve pnömoni gibi çeşitli enfeksiyonlara neden olmaktadır (1,2).

Acinetobacter baumannii'ye bağlı gelişen enfeksiyonlar, bakterinin dış çevrede uzun süre canlılığını koruması, bulaşının kolay ve başta karbapenemler olmak üzere bir çok antibiyotige karşı hızlı ve çoklu ilaç direnci geliştirmelerinden dolayı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (3,4). Son yıllarda, çoklu ilaca dirençli *A.baumannii* izolatlarının artışı, antimikrobiyal ilaçların yaygın bir şekilde kullanılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (5).

Bu çalışmada hastanemizde dört yıllık süre içerisinde çeşitli örneklerden izole edilen *A.baumannii* suşlarının antibiyotik direncinin saptanması ve son yıllar içinde direnç değişikliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada 1 Ocak 2015-31 Aralık 2018 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 1148 *A.baumannii* suşunun antibiyotiklere direnci retrospektif olarak incelenmiştir. Aynı hastanın farklı kültürlerinden üreyen izolatlar çalışma dışı bırakılmıştır. Klinik örnekler klasik kültür yöntemleri ile incelenmiş, izole edilen suşların tanımlaması MALDI TOF-MS (Biomerieux Inc., Fransa) sisteminde yapılmıştır. Suşların antibiyotik duyarlılıkları Vitek 2 (Biomerieux Inc., Fransa) otomatize sistemi ile yapılmıştır. Kolistin için 4 mg/L ve üzerindeki MİK sınır değerine sahip izolatlar dirençli olarak kabul edilmiştir. Antibiyotik duyarlılıkları Temmuz 2017'ye kadar Clinical and Laboratory Standarts Institute (CLSI) (6) sonrasında European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) (7) önerileri doğrultusunda belirlenmiştir. Orta dirençli izolatlar dirençli grubuna alınmıştır. 2015-2018 yıllarında elde edilen direnç oranları karşılaştırılmasında ki kare testi kullanılmıştır.

Bulgular

1 Ocak 2015-31 Aralık 2018 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 1148 *A.baumannii* elde edildiği klinik örneklerin dağılımı Tablo 1'de verilmiştir. İzole edilen 1178 suşun antibiyotiklere direnç oranları;

piperasilin/tazobaktam %83.5, seftazidim %81.6, meropenem %81.7, siprofloksasin %80.5, amikasin %46.6, gentamisin %50.4, trimetoprim-sülfametaksozol %59, tigesiklin %22 ve kolistin %1.8 olarak bulunmuştur. İzole edilen *A.baumannii* suşlarının yıllara göre antibiyotik direnç oranları Tablo 2'de verilmiştir. Amikasin, gentamisin, tigesiklin ve kolistinde istatistiki olarak anlamlı ($p<0.05$) bir direnç artışı belirlenmiştir.

Tartışma

A.baumannii cansız ve kuru yüzeylerde, sıklıkla kullanılan mekanik aletlerin yüzeylerinde, hastalarda ve personelde kolonize olarak uzun süre canlı kalabilmektedir. Bir çok antibiyotik grubuna karşı dirençli olması nedeni ile hastanelerde ve özellikle yoğun bakım ünitelerinde çoklu direnç paterni gösteren enfeksiyonlara ve nazokomiyal salgınlara sıklıkla neden olabilmektedir(8). *A.baumannii* suşlarının karbapenemler, antipseudomonal penisilinler, sefalosporinler, aminoglikozidler ve kinolonlar olmak üzere en az üç farklı sınıftaki antibiyotige direnç göstermesi "çoklu ilaç direnci" olarak tanımlanmakta ve bu durum tedavi seçeneklerini kısıtlamaktadır (9).

Şafak ve ark. (10) *A.baumannii* enfeksiyonlarını altı yıllık (2010-2016) süre boyunca değerlendirdikleri çalışmada piperasilin-tazobaktam, seftazidim, meropenem ve siprofloksasin direncini sırasıyla ortalama %92.6, %94.3, %86.3 ve %93.4 olarak bulmuşlardır. Bu direnç oranlarının yıllar içinde arttığını tespit etmişlerdir. Yıllar içinde değişkenlik göstermekle birlikte trimetoprim –sülfametoksozol direncini %88.3 gibi yüksek bir oranda saptamışlardır. Amikasin ve gentamisin direnci yıllar içinde artmakla birlikte, amikasine %63, gentamisine %69 oranında direnç saptamışlardır. Tigesikline direnci %6.1 ve kolistine direnci %3.5 olarak tespit etmişlerdir.

Eroğlu ve ark. (11) altı yıllık (2006-2011) değerlendirme yapılan başka bir çalışmada, piperasilin-tazobaktam, seftazidim, meropenem ve siprofloksasin direncinin yıllar içinde artış gösterdiğini ve 2011 yılı için direnç oranlarını sırasıyla %81.1, %82.7, %77 ve %78.9 oranında tespit etmişlerdir. Gentamisine %52.6, tigesikline %5.9 ve kolistine %0.2 oranında direnç tespit etmişlerdir.

Çalışmamızda, piperasilin-tazobaktama %83.5, seftazidime %81.6, meropeneme %81.7 ve siprofloksasine %80.5 direnç tespit ettik. Bu dört ilaca karşı görülen yüksek direnç oranları bu ilaçların iyi bir tedavi seçeneği olmadıklarını

Tablo 1. *A.baumannii* suşlarının izole edildiği örnekler

Örnek	Sayı	(%)
Kan	240	(20.9)
Trakeal aspirat	225	(19.6)
İdrar	180	(15.7)
Aspirat	164	(14.3)
Yara	158	(13.8)
Balgam	106	(9.2)
Doku biyopsi	33	(2.9)
Kateter	20	(1.7)
Diğer*	22	(1.9)
Toplam	1148	(100.0)

*Plevral sıvı, beyin omurilik sıvısı
BAL, Periton sıvısı

Tablo 2. İzole edilen *A.baumannii* suşlarının yıllara göre antibiyotik direnci [n(%)]

Antibiyotikler	2015	2016	2017	2018	Toplam
	255	282	238	373	1148
Piperasilin-Tazobaktam	222 (87.1)	230 (81.6)	206 (86.6)	301 (80.7)	959 (83.5)
Seftazidim	221 (86.7)	227 (80.5)	201 (84.5)	288 (77.2)	937 (81.6)
Meropenem	213 (83.5)	224 (79.4)	197 (82.8)	288 (77.2)	938 (81.7)
Amikasin	99 (38.8)	92 (32.6)	119 (50.0)	225 (60.3)	535 (46.6)
Gentamisin	125 (49.0)	92 (32.6)	124 (52.1)	238 (63.8)	579 (50.4)
Siprofloksasin	215 (84.3)	222 (78.7)	199 (83.6)	289 (77.4)	925 (80.5)
Trimetoprim-Sülfametoksazol	175 (68.6)	138 (48.9)	139 (58.4)	226 (60.4)	678 (59.0)
Tigesiklin	60 (23.5)	36 (12.8)	45 (18.9)	111 (29.8)	252 (22.0)
Kolistin	2 (0.8)	0	7 (2.9)	12 (3.2)	21 (1.8)

göstermektedir.

Amikasin ve gentamisin direnç oranları 2013-2019 yılları arasında ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda amikasin için %63-75, gentamisin için %69-95.8 arasında bildirilmiştir. Trimetoprim-sülfametoksazol direnci ise %66-88.3 arasında bildirilmiştir (10,12-16). Çalışmamızda 2015-2018 yılları arasında ortalama amikasin, gentamisin ve trimetoprim-sülfametoksazol direncini sırasıyla %46.6, %50.4 ve %59 olarak tespit ettik. Bu sonuçlar diğer çalışmalara göre düşük olmakla birlikte, bizim de 2018 yılı verilerimiz sırasıyla %60.3, %63.8 ve %60.6'dır. 2015 yılına göre istatistiksel olarak anlamlı ($p<0.05$) bir artış olduğu görülmektedir. Aminoglikozidlere ve trimetoprim-sülfametoksazole karşı direncin yüksek oranlarda bulunması nedeniyle bu ilaçların tedavide kullanılırken dikkatli davranılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Daha önceki yıllarda toksisitesi nedeniyle kullanımdan kaldırılan kolistin direnç sorunu nedeniyle tekrar kullanıma girmiştir. Ülkemizde

kolistin direncinin saptanmadığı çalışmalar bulunmaktadır (13,17,18). Son yıllarda olmakla birlikte bu çalışmalar daha çok 2011 yılından önceki direnç oranlarını değerlendiren çalışmalardır. Bu yıllardan sonraki çalışmalarda kolistin direnci %0.2-%3.5 arasında değişen oranlarda saptanmıştır (10,11,14,16). Sadece Mansur A ve ark.(19) yaptığı çalışmada kolistin direnci %9 olarak saptanmıştır. Dede ve ark. (17) 2010-2011 yıllarını içeren ve yoğun bakım ünitelerinde izole edilen *A.baumannii* suşlarında kolistin direnci saptamamışlardır. Şahin AR ve ark (14) 2012-2017 yılları arasında yoğun bakım ünitelerinden izole edilen *A.baumannii* suşlarında kolistin direncini %2.9 olarak saptamışlardır. Çalışmamızda kolistin direnci 4 yıllık ortalama %1.8 olarak saptanmakla birlikte 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları için sırasıyla %0.8, %0, %2.9 ve %3.2 olarak saptanmıştır. Yıllar içinde direnç artışı görülmektedir. EUCAST kolistin MİK saptanmasında sıvı mikrodilüsyon yöntemini önermektedir. Ancak rutinde uygulama zorluğu

nedeniyle otomatize sistemler kullanılmaktadır. Bu nedenle sonuçların yorumlanması ve doğrulanması önemlidir (7,20). Son yıllarda kolistin için heterodirenç bildirilmeye başlanmıştır. Rutin antibiyotik duyarlılık testleri ile kolistin heterodirenci tespit edilemez. Gazel D ve ark (21) ikili antibiyotik kombinasyonlarının heterodirenç oluşumu üzerine etkisini araştırmışlardır. Kolistin-rifampisin ve kolistin-tigesiklin kombinasyonlarının çok düşük dozlarda dahi bakterileri inhibe ettiğini ve direnç gelişimini önlediğini saptamışlardır. Kombine tedavi kolistin direnç sorununun aşılması için iyi bir seçenek gibi görünmektedir.

Tigesiklin direnci kolistinden daha hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Eroğlu ve ark. (11) 2011 yılında %5.9, Cesur ve ark. (22) 2010-2012 yılları arasında %6.25 olarak bulmuşlardır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Coşkun S ve ark. (16) %23.9, Şahin AR ve ark. (14) %49.3, Şirin M ve ark. (23) %72.9 olarak bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda dört yılın ortalaması %22 olmakla birlikte 2018 yılı için %29.8 olarak saptanmıştır.

Sonuç olarak, bizim çalışmamızla birlikte son yıllarda yapılan diğer çalışmalar değerlendirildiğinde piperasilin-tazobaktam, seftazidim, meropenem ve siprofloksasinin *Acinetobacter* enfeksiyonlarda iyi bir seçenek olmadığı görülmektedir. Gentamisin ve amikasin gibi aminoglikozid grubuna bağlı ilaç direnç oranları yüksek olmakla birlikte son yıllarda direnç oranlarının artmaması ve değişkenlik göstermesi dikkat çekicidir. Bu durum son yıllarda kullanım sıklığının düşmesi ile ilişkili olabilir. Son yıllarda çok ilaca dirençli *Acinetobacter* enfeksiyonlarında tigesiklin ve kolistin tek tedavi seçeneği gibi durmaktadır. Ancak tigesiklin için çok farklı direnç oranları bulunmaktadır. Bu nedenle kullanımında daha dikkatli olunmalıdır. Kolistin direncinde artış göstermesiyle *Acinetobacter* enfeksiyonlarının tedavisinde yeni antibiyotiklere ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.. Antibiyotik duyarlılık sonuçları merkezler arasında farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle her hastanenin kendi antibiyotik duyarlılık profilini belirlemesi, uygulanacak ampirik tedaviyi yönlendirmesi açısından önemlidir. Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi yeni tedavi seçenekleri sınırlıdır. Direnç gelişimini önlemek amacıyla antimikrobiyal ajanlar antibiyotik duyarlılık sonuçlarına göre uygun doz ve sürelerde kullanılmalıdır. Ayrıca hastane enfeksiyonlarının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı ve öncelikle *Acinetobacter* enfeksiyonu gelişimi engellenmeye çalışılmalıdır.

Kaynaklar

1. Esen N. Acinetobacter ve Non-fermentatif basiller. Topcu AW, Söyletir G, Doğanay M (eds). İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, 4.Baskı. İstanbul:Nobel Tıp Kitabevi 2017; 1916-1924.
2. Aktaş F. Gram negatif bakterilerin hastane enfeksiyonlarındaki rolü ve epidemiyolojisi. Ulusoy S, Leblecioğlu H, Arman D(eds) Bakteri İnfeksiyonları. 2.Baskı. Bilimsel Tıp Yayınevi 2012; 183-206.
3. Hoban DJ, Reinert RR, Bouchillon SK, Dowzicky MJ. Global in vitro activity of comparator agents: Tigecycline evaluation and surveillance trial 2004-2013. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2015; 14:27.
4. Şahin AR, Doğruer D, Nazik S ve ark. Hastane kökenli patojenlerde artan antimikrobiyal direnç sorunu: Acinetobacter baumannii. Online Türk Sağ Bilim Derg 2019; 4(2): 156-169.
5. Coelho J, Woodford N, Turton J, Livermore DM. Multiresistant Acinetobacter in the UK: how big a threat?. J Hosp Infect 2004; 58(3): 167-169.
6. CLSI.Clinical and Laboratory StandartsInstitute. Performance standarts for antimicrobial susceptibility testing; twentfifth formational supplement. Document M100-S23, 2013.
7. EUCAST. Breakpoints tables for interpretation of MICs and zone diameters. EUCAST documents version 8.1. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, 2018.
8. Karageorgopoulos DE, Falagas ME. Current control and treatment of multidrug-resistant A.baumannii infections. Lancet Infect Dis 2008; 8(12): 751-762.
9. Souli M, Galani I, Giamarello H. Emergence of extensively drug resistant and pandrug-resistant Gram negative bacilli in Europe. Euro Surveill 2008; 13(47): 19045.
10. Şafak B, Kılınç O, Tunç N. Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılık oranlarının incelenmesi (2010-2016). FLORA 2016; 21(2): 77-81.
11. Eroğlu C, Ünal N, Karadağ A, Yılmaz H, Acuner İÇ, Günaydın M. Çeşitli klinik örneklerden 2006-2011 yılları arasında izole edilen Acinetobacter türleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Turk Hij Den Biyol Derg 2016; 73(1): 25-32.
12. Savcı Ü, Özveren G, Yenşehirli G, Bulut Y, Özdaş S. Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının in-vitro

- duyarlılık durumları. T J Clinic Lab 2015; 6(1): 24-29.
13. Bayram Y, Gültepe B, Bektaş A, Parlak M, Güdücüoğlu H. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Acinetobacter baumannii* suşlarının antibiyotiklere direnç oranlarının araştırılması. *KlinikDerg* 2013; 26(2): 49-53.
 14. Şahin AR, Doğruer D, AktemurA, ve ark. Hastane kökenli patojenlerde artan antimikrobiyal direnç sorunu: *Acinetobacter baumannii*. *Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi* 2019; 4(2): 156-159.
 15. Alada MD, Toparlak Ü, Coşkun MV. Çeşitli antibiyotik kombinasyonlarının *Acinetobacter* suşları üzerine *in vitro* etkinliğinin araştırılması. *ANKEM Derg* 2017; 31(1): 23-31.
 16. Şay Coşkun AS. Karbapenem dirençli *Acinetobacter baumannii* izolatlarında antibiyotik direncinin araştırılması. *ANKEM Derg* 2018; 32(2): 37-44.
 17. Dede B, Kadanalı A, Karagöz G ve ark. Yoğun bakım ünitesinden izole edilen *Acinetobacter baumannii* suşlarının antibiyotik dirençlerinin araştırılması. *Bakırköy Tıp Derg* 2013; 9(1): 20-23.
 18. Telli M, Eyigör M, Korkmazgil M, Aydın N, Atalay MA. *Acinetobacter* spp. Klinik izolatlarında karbapenem direncinin moleküler epidemiyolojisi. *Türk Mikrobiyol Cem Derg* 2017; 47(4): 190-196.
 19. Mansur A, Kuzucu C, Ersoy Y, Yetkin F. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen *Acinetobacter* suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. *ANKEM Derg* 2009; 23(4): 177-181.
 20. Girardello R, CuryAP, Franco MRG, et al. Colistin susceptibility testing and Vitek-2TM: is it useless?. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2018; 91(4): 309-311.
 21. Gazel D, Otkun MT. Investigation of colistin heteroresistance and some factors affecting heteroresistance in carbapenem-resistant *A.baumannii* strains. *Mediterr J Infect Microb Antimicrob* 2017; 6: 1
 22. Cesur M, Irmak H, Yalçın NA, ve ark. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen *Acinetobacter baumannii* suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. *Ortadoğu Tıp Derg* 2017; 9(2): 51-55.
 23. Şirin M, Ağuş N, Yılmaz N, ve ark. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. *Turk Hij Den Biyol Derg* 2017; 74(3): 269-278.

Alt Ekstremitte İskemisinin Farklı Bir Nedeni: Abdominal Aortada Mural Trombüs ve Başarılı Cerrahi Tedavisi

A Different Reason for Lower Extremity Ischemia: Mural Thrombus in Abdominal Aorta and Successful Surgical Treatment

Murat Günday

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Afyonkarahisar

ÖZET

İnfrarenal aortada akut tıkanıklık hayatı tehdit eden nadir görülen bir durumdur. Bu olgu sunumunda, genç erkek bir hastada, bilgisayarlı tomografide abdominal aortada lokalize trombüs saptandı. Alt ekstremitte kan akımını sağlamak için iki defa transfemoral embolektomi işlemi yapıldı. Hastanın takiplerinde şikayetlerinde gerileme olmaması nedeniyle batin açıldı. Aortik tromboendarterektomi ve aortanın yama kullanarak kapatılması işlemi uygulandı. Sonuç olarak, infrarenal aortada aterosklerotik mural trombüslü genç hastalar için aorta-iliak endarterektominin diğer tedavi metodları kadar etkin olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Aort, Mural trombüs, Endarterektomi

ABSTRACT

Acute occlusion of the infrarenal aorta is a life-threatening condition. In this case report, a young male patient had localized thrombus in the abdominal aorta on computed tomography. Transfemoral embolectomy was performed twice to ensure blood flow in the lower extremity. The abdomen was opened due to the absence of regression in the complaints during the follow-up. Aortic thromboendarterectomy and aortic closure was performed. In conclusion, we think that aorta-iliac endarterectomy is as effective as the other treatment methods for young patients with atherosclerotic mural thrombus in the infrarenal aorta.

Key Words: Aorta, Mural thrombus, Endarterectomy

Giriş

İnfrarenal aortada akut trombüs, nadir görülen ancak hayatı tehdit edici komplikasyonlara neden olabilen önemli bir patolojidir. En sık desenden torasik aortada görülmekle birlikte arkus ve abdominal aortada da görülebilir (1,2). Alt ekstremitte embolisi ile uzuv kaybı, visseral organ tutulumu ile organ iskemisi ve hasarına neden olabilir. Nadir görüldüğü için tedavisinde tam bir fikir birliği yoktur. Genel olarak tedavi biçimi, sistemik antikoagulasyon, cerrahi girişim veya anjiyografik olarak stent-greft yerleştirilmesi şeklindedir. Bizde bu olgu sunumunda, kliniğimize alt ekstremitte iskemisi nedeniyle başvuran, yapılan tetkiklerde abdominal aortada aortik trombüs saptanan hastaya yaptığımız cerrahi tedaviyi literatür eşliğinde paylaşmak istedik.

Olgu Sunumu

47 yaşında erkek hasta, acil servise sol alt ekstremitte ağrı ve uyuşma şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede; sağ alt ekstremitte distal nabızları, sol alt ekstremitte femoral ve popliteal nabızları elle mevcuttu. Fakat sol alt ekstremitte tibialis anterior, tibialis posterior ve dorsalis pedis nabızları elle alınamadı. Sol alt ekstremitte soğuk ve soluk idi. Hastanın özgeçmişinde gastrit ve sigara öyküsü (günlük ortalama 1,5-2 paket x 20 yıl) vardı. Yapılan rutin kan tetkiklerinde bir problem ile karşılaşmadı. Hastaya kontrastlı torokoabdominal bilgisayarlı tomografi çekilmesine karar verildi. Tomografide, popliteal arterin yaklaşık 10 cm distalinde, trifikasyon bölgesi civarında total oklüzyon ve infrarenal aortadan başlayıp, sol ana iliak artere uzanım gösteren lümenin %60-70 ini daraltan mural trombüs saptandı (Resim 1). Hastanemizde anjiyografi ünitemiz arızalı olduğu için periferik anjiyografi yapılamadı. Bu nedenle hastaya tedavi planlamasında endovasküler yöntemler düşünülmüdü.

Resim 1. Aortik lümeni %60-70 ini daraltan mural trombüs

Hasta akut arteriyel emboli olarak değerlendirilerek acil şartlar altında operasyona alındı. Lokal anestezi altında sol femoral insizyon yapılarak common, süperfisyal ve profunda femoral arter bulunarak dönüldü. Heparinizasyon ve klempaj sonrası arteriotomi yapıldı. Beş nolu Fogarty katateri proksimale 20 cm, 3 ve 4 numaralı Fogarty katateri distale 70 cm gönderildi. Distal taraftan az miktarda trombüs materyali alınmakla birlikte proksimal kısımdan belirgin bir tromboembolik materyal alınmadı. Femoral arter distali heparin ve bikarbonatlı karışım ile yıkandıktan sonra arteriotomi kapatıldı. Operasyon sonunda distal nabızlar elle zayıf alınmaktaydı. Hastaya gerekli medikal tedavi başlandı. Ekstremiteler ısıtıldı. İskemi bulguları ayak bileği seviyesine kadar gerileyen hasta, ayak tabanında şiddetli ağrı ve parmaklarındaki dolaşımın kötüleşmesi üzerine ikinci defa operasyona alınarak tekrar eski insizyon yerinden açıldı ve embolektomi işlemi yapıldı. İşlem sırasında belirgin bir tromboembolik materyal alınmadı. Takiplerinde medikal olarak heparin, iloprost ve pentoksifilin infüzyonuna devam edildi. Hastanın takiplerinde şikayetlerinde tam bir

Resim 2. Yapılan endarterektomi işlemi

düzelme sağlanamaması nedeniyle, elektif şartlarda aortadaki mural trombüse müdahale edilmesine karar verildi. Hasta yaklaşık üç gün sonra genel anestezi altında tekrar operasyona alındı. Median laparotomi yapılarak infrarenal aorta eksplore edildi. Heparinizasyon ve aortaya kross klemp yerleştirilerek aortotomi yapıldı. Aort içindeki trombüs ve aterosklerotik plak küret ile tamamen çıkarılarak endarterektomi işlemi gerçekleştirildi (Resim 2-3). İşlem sonrası aortotomi, ringsiz PTFE yama kullanılarak kapatıldı (Resim 4). Operasyon sonunda yoğun bakımda bir, serviste dört gün takip edilen hasta oral varfarin ile taburcu edildi. Hastanın poliklinik takipleri yaklaşık 12 aydır sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.

Tartışma

Aortik mural trombüsler son derece nadir görülen patolojilerdir. Aortada var olan bir aterosklerotik plağın rüptürü, hiperkoagulabilite, malignite ya da iatrojenik bir yaralanma sonrası gelişebilir (3).

Küçük trombüslerde klinik asemptomatik olabilir. Bazen de trombüs bulunduğu yerden koparak yayıldığı yere göre ekstremiteler iskemisi, organ malperfüzyonu ya da stroke ile sonuçlanabilir (4). Bizim vakamızda görüldüğü gibi, alt ekstremitelerde tekrarlayan iskemik ataklar şeklinde klinik varlığında, aortun herhangi bir yerinde mural trombüs olabileceği akılda tutulmalıdır.

Çok ciddi mortalite ve morbidite sebebi olmakla birlikte, aortik mural trombüslerin tedavisinde tam bir fikir birliği yoktur. Trombüsün yerleşimine, hastada var olan komorbid risk faktörlerine ve hekim tercihi

Resim 3. Çıkartılan metaryal görülmekte

bağlı olarak değişir. Litaratürde, periferik emboli oluşmayan olgularda cerrahi tedavi yapılmadan sadece antikoagülan tedavi ile başarılı sonuç aldıklarını söyleyen çalışmalar mevcuttur (5,6). Hemodinamik durumu stabil olmayan hastalarda tek başına antikoagülan tedavi düşünülebilir. Fakat aortadaki trombus tamamen temizlenmeyebilir ve semptomlar tekrar edebilir.

Morfolojik olarak mobil, geniş trombusu olanlarda, tekrarlayan emboli öyküsü olan durumlarda cerrahi ya da invaziv girişimi düşünmek gerekir kanısındayız. Cerrahi tedavi olarak, transfemoral ya da transaortik trombektomi, segmental aort rezeksiyonu ve greft interpozisyonu, endarterektomi işlemleri uygulanabilir. Girişimsel olarak da son yıllarda giderek kullanımı artan stent greft implantasyonu mevcuttur (7). Hastanemizde anjiyografi ünitesi arızalı olduğu için endovasküler yöntemler hastamız için tercih edilmedi.

Cerrahi olarak ilk akla gelen yöntem bizim de uyguladığımız Fogarty kateteri ile embolektomi işlemidir. Bu yöntem altta yatan patoloji görülmediği ve müdahale edilmediği için körleme olarak değerlendirilebilir. Pıhtı tam olarak arter duvarından alınamayabilir. İşlem sırasında pıhtı proksimale itilerek renal arter, mezenter arter v.b visseral arter tıkanıklığı ve sonrasında organ yetmezliği görülebilir. İşlem sonrası duvarda kalan pıhtılar tekrar periferik sisteme

Resim 4. Yama ile genişletilmiş aorta

atılarak rekürren emboli sebebi olabilir. Ayrıca aorta duvarında yaralanma hatta rüptür görülebilir.

Cerrahi anlamda diğer bir yöntem endarterektomi işlemidir. Abdominal aortada endarterektomi ilk 1947 yılında Dos Santos tarafından yapılmıştır (8). Endarterektomi aort distalini tutan lokalize lezyonlarda kullanılabilir. 10 yıl için %92 primer patensi oranları bildirilmektedir (9). TASC II tip-C ve -D aorta-iliak lezyonlarda, aortafemoral ya da iliofemoral bypasslarla aynı uzun dönem patensi ve daha düşük mortalite, morbidite oranları saptanmıştır (10). Ülkemizden yapılan bir çalışmada, suprarenal, juxtarenal ya da infrarenal kronik total abdominal aort oklüzyonlarının tedavisinde, aortik endarterektomi ve aorta-bifemoral bypassın başarılı bir seçenek olduğu bildirilmiştir (11). Bu yöntemin grefte bağlı tromboz, enfeksiyon, yalancı anevrizma görülmemesi gibi avantajları mevcuttur. Cerrahi olarak greft ile bypassa göre daha kısa sürelerde yapılabilir. Yöntemle birlikte ortaya çıkabilecek istenmeyen olayları da kısaca belirtmekte fayda vardır. Aorta-iliak endarterektomi işlemi esnasında kontralateral ekstremiteye embolizasyon, arteriyel diseksiyon/rüptür ve retroperitoneal hematoma gibi çeşitli komplikasyonlar gelişebilir.

Yama ile genişletmede dar çaplı arter varlığında rekürrens üzerine faydalı olduğu kanıtlanmış özellikle kardiovasküler cerrahide karotid stenozu ya da aort

koartasyonu gibi hastalıkların cerrahi tedavisinde daha sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Yama olarak sentetik ve ya otolog bir materyal kullanılabilir.

Sonuç olarak aortik mural trombüs varlığı özellikle genç, ağır sigara içicisi, tekrarlayan emboli atakları geçiren hastalarda önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Aorta- iliak endarterektomi günümüzde çok yaygın olarak kullanılmayan bir yöntemdir. Bu durum yetişmiş yeni kuşak cerrahların azlığı, greft ile bypass yapmanın sık kullanılmasının getirdiği tecrübe artışı gibi nedenlere bağlıdır. Bizim tecrübemiz lokalize aort tıkanıklarının cerrahi tedavisinde, tromboendarterektomi ve yama ile kapatmanın, cerrahi tedavi seçeneği olarak biz cerrahlar tarafından akılda mutlaka tutulması gerekliliğidir.

Kaynaklar

1. Bowdish ME, Weaver FA, Liebman HA, Rowe VL, Hood DB. Anticoagulation is an effective treatment for aortic mural thrombi. *J Vasc Surg* 2002; 36(4): 713-719.
2. Choukroun EM, Labrousse LM, Madonna FP, Deville C. Mobile thrombus of the thoracic aorta: diagnosis and treatment in 9 cases. *Ann Vasc Surg* 2002; 16(6): 714-722.
3. Maloberti A, Oliva F, De Chiara B, Giannattasio C. Asymptomatic aortic mural thrombus in a minimally atherosclerotic vessel. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2016; 22(3): 371-373.
4. Verma H, Meda N, Vora S, George RK, Tripathi RK. Contemporary management of symptomatic primary aortic mural thrombus. *J Vasc Surg* 2014; 60(6): 1524-1534.
5. Pasierski T, Jasek S, Firek B, Przybylski A, Szwed H, Sadowski Z. Resolution of an aortic mobile mass with anticoagulation without evidence of arterial embolism. *Clin Cardiol* 1996; 19(2): 151-152.
6. Roche-Nagle G, Wooster D, Oreopoulos G. Symptomatic thoracic aorta mural thrombus. *Vascular* 2010; 18(1): 41-44.
7. Zhang WW, Abou-Zamzam AM, Hashisho M, Killeen JD, Bianchi C, Teruya TH. Staged endovascular stent grafts for concurrent mobile/ulcerated thrombi of thoracic and abdominal aorta causing recurrent spontaneous distal embolization. *J Vasc Surg* 2008; 47(1): 193-196.
8. Dos Santos JC. Sur la désobstructions des thromboses artérielles anciennes. *Mem Acad Chir (Paris)* 1947; 73(18-19): 409-411.
9. van Vugt R, Kruse RR, Sterkenburg SM, Fritschy WM, Moll FL. (Semi-) closed endarterectomy in occlusive aortoiliac disease. *Ann Vasc Surg* 2010; 24(8): 1082-1088.
10. Chiu KW, Davies RS, Nightingale PG, Bradbury AW, Adam DJ. Review of direct anatomical open surgical management of atherosclerotic aorto-iliac occlusive disease. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2010; 39(4): 460-471.
11. Tetik Ö, Yetkin U, Yürekli İ, Gökalp O, Şahin A, Özpak B, et al. Surgical management of chronic total occlusion of the abdominal aorta. *Turkish J Thorac Cardiovasc Surg* 2011; 19(3): 344-349.

Eritem Anuler Santrifuj: Olgu sunumu

Erythema Annulare Centrifugum: A Case Report

Sema Elibüyük Aksaç^{1*}, Feyza Demir²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Van

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Van

ÖZET

Eritema annulare sentrifugum en sık görülen figüre eritemdir. Yavaş büyüyen, gövde ve ekstremitelerde proksimalerine yerleşen anüler veya polisiklik lezyonlarla karakterizedir. Etiyolojisinde enfeksiyonlar, ilaçlar, diyet ve nadiren maliniteler yer almakla beraber büyük çoğunluğu idiyopatiktir. Histopatolojik olarak derin ve süperfisyal formlara ayrılır. Kliniğimize eritema annulare sentrifugum lezyonları ile başvuran 46 yaşında kadın hastanın etiolojisinde dermatofit enfeksiyonu saptandı ve antifungal tedavi verildi. Olguyu eritema annulare sentrifugum etiolojisini iyi araştırmak gerekliliğini vurgulamak amaçlı sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: eritema annulare sentrifugum, dermatofit, figüre eritem

ABSTRACT

Erythema annulare centrifugal is the most common figure erythema. It is characterized with polycyclic or annular lesions which grows up slowly and settle in the stem and extremite proximals. In addition it has infections, drugs, diet and seldom malignancies in its etiology, it is idiopathic most. It split into deep and superficial forms histopathologically. A dermatophyte infection in etiology was detected in a patient 46 years old, who applied to our clinic with erythema annulare centrifugal lesions and she was treated antifungal treatment. We considered appropriate offering case to focus on research superficial fungal disease in erythema annulare centrifugal etiology.

Key Words: erythema annulare centrifugum, dermatophytes, figured erythema

Giriş

Eritema annulare sentrifugum (EAS) etiyojisi bilinmeyen ancak, ilaçlar çeşitli otoimmün hastalıklar malin neoplaziler sistemik ya da kutanöz enfeksiyonların da aralarında olduğu çeşitli durumlara karşı geliştiği düşünülen kronik inflamatuvar bir deri hastalığıdır (1). Eritem giratum repens, eritem giratum perstans, bebeklik çağı anüler eritemi, eritem marginatum, eritem skarlatiniforme deskuamativum rezidüvans, nekrotik migratuvar eritemin de aralarında bulunduğu figüre eritemler grubuna dahildir (2). Tipik lezyonu etrafa doğru genişleyen ortası lezyonsuz eritemli papül ve plaklardır. Sıklıkla yetişkinlerde ve nadiren görülür. Burada, ayak tırnağında dermatofit enfeksiyonu ile birlikteliği olan bir EAS olgusu sunulmaktadır.

Olgu Sunumu

Kırk altı yaşında kadın hasta kliniğimize sırt ve kalça bölgesinde kırmızı halka şeklinde lekeler şikayeti ile başvurdu (Resim-1a). Hastanın şikayetleri bir aydır mevcuttu. Medikal geçmişinde bilinen bir hastalığı, düzenli ilaç kullanımı yoktu. Hasta iştahsızlık, gece

terlemesi, kilo kaybı tariflemiyordu. Dermatolojik muayenesinde; sırtta, gluteal alanda, sınırları endüre kaşıntısız ve skuamsız, ortası soluk, eritemli anüler papül ve plaklar mevcuttu (Resim-1b). Ayak tırnaklarında sarı renk değişikliği gözlemlendi. Hastanın gövdedeki plaklardan alınan skuamın potasyum hidrosit ile muamele edilerek yapılan mikroskopik bakışında mantar elemanı gözlemlenmedi. Hastanın ayak tırnaklarından hazırlanan materyalin potasyum hidrosit ile muamele edilerek yapılan mikroskopik bakışında mantar enfeksiyonu açısından pozitif olarak değerlendirildi. Hastadan yapılan deri biyopsisinde yüzeysel ve derin dermiste yoğun eozinofiller de içeren perivasküler dens kronik iltihap hücre infiltrasyonu gözlemlendi (Resim-2a-2b). Hasta klinik ve patolojik bulgular eşliğinde EAS olarak değerlendirildi. Hastanın tırnak mantarı enfeksiyonu için sistemik terbinafin tedavisi, gövde lezyonları için de topikal mometazon furoat tedavisi başlandı. Hastanın birinci ay kontrolünde lezyonları geriledi.

Tartışma

EAS ilk olarak Darier tarafından 1916 yılında tanımlanmış olup, tipik lezyonu etrafa doğru

*Sorumlu Yazar: Sema Elibüyük Aksaç, SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Van

E-mail: semaeliaksac@gmail.com, Tel: 0 (505) 567 78 72

ORCID ID: Sema Elibüyük Aksaç: 0000-0003-2969-3747, Feyza Demir: 0000-0003-3553-7791

Geliş Tarihi: 28.05.2018, Kabul Tarihi: 08.05.2020

Resim 1a: Hastanın sırt bölgesinde çevresi eritemli ortası soluk Annüler plaklar

Resim 1b: Sınırları endüre, skuamsız, ortası soluk, eritemli anüler plak

genişleyen ortası lezyonsuz eritemli papül ve plaklardır. Lenfositlen zengin perivasküler infiltrat ana histopatolojik bulgusudur. Klinik ve histopatolojik olarak sıklıkla superfisyial (kaşıntılı ve pullu) ve derin (kaşıntısız ve pulsuz) form olarak tiplere ayrılır. Superfisyial ve derin tipler olarak sınıflandırılması 1974 yılında Ackerman tarafından yapılmıştır. Derin formda lezyonlar sert ve sıklıkla kaşıntısız deskuamasyon ile beraber gözlenir. Superfisyial form sınırları belirsiz deskuame kaşıntılı lezyonlarla karakterizedir (3-4).

Eritem anüler santrifuj yavaşça büyüyen anüler eritematöz lezyonlarla karakterize bir hastalıktır. Patogenezi tam olarak bilinmemektedir ve çoğu olguda da neden saptanamamakta ve idiopatik olarak kabul edilmektedir. Çoklu iç ve dış uyaranlara karşı bir hipersensitivite reaksiyonu olduğu düşünülmektedir.

EAC dermatofitler gibi mantar elemanlarının yanı sıra virüslerle (Epstein-Barr virüsü, poxvirüs, HIV, varicella-zoster), parazitlerle, bazı gıda ve ilaçlar (şimetidin, rituksimab, salisilat, ustekinumab, diüretikler, nonsteroid anti-enflamatuvar ilaçlar, antimalaraller, amitriptilin, altın sodyum tiyomat, amitriptilin, etizolam, hormonal rahatsızlıklar) ile ilişkilendirilmiştir. Literatürde Crohn hastalığı, hamilelik, otoimmün endokrinopatiler, hipereozinofilik sendrom gibi daha nadir durumlarla birlikteliği de bildirilmiştir. Altta yatan sebep malinite olduğunda EAS tanısı özellikle önemlidir; tanı almamış bir kansere tanı konmasına sebep olabilir. Etyolojide malinite söz konusu olduğunda en sık lenfoproliferatif hastalıklar (lenfoma ve lösemiler) ve ikinci sıklıkta solid tümörler saptanmaktadır (5).

Hastada saptanan etyolojik neden bir malinite ya da sistemik hastalık değilse EAS prognozu çok iyidir. Dikkat edilmesi gereken nokta, EAS maliniteden yıllar öncesinde malinite ile birlikte ya da malinite tanısından sonra ortaya çıkabilir (6). EAS'nin malinitelerle ilişkili mekanizması karışık olmakla beraber Th1 aracılı, TNF alfa ve proinflamatuvar sitokinlerin rol aldığı bir reaksiyonun patogenezi ilişkili olduğu düşünülmektedir. Sıklıkla tümörün tedavisi ile lezyonlar da geriler. Malinite ile ilişkili olgularda EAS tekrarlaması malinitenin rekürrensi ya da metastaz ile ilişkili olabilir (7).

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda altta yatan bir hastalığı dışlamak amaçlı ayrıntılı fizik muayene ve tanisal tetkikler uygulanmalıdır ancak bazı durumlarda herhangi bir neden saptanamaz ve bu gibi durumlarda EAS idiopatik olarak değerlendirilebilir (6). İyileşmiş herpes zoster alanlarında EAS gelişen olgu bildirimleri nadirdir ancak bu durum immunolojik mekanizmanın sorumlu olduğu izotopik yanıtla bağlanmıştır (2).

Tinea korporis, subakut kutanöz lupus eritematozus, annuler pityriasis rosea, eritema migrans, eritema

Resim2a ve 2 b: Histopatolojik preparatta yüzeysel ve derin dermiste yoğun eozinofiller de içeren perivasküler dens kronik iltihap ve hücre infiltrasyonu

marginatum, eritema giratum repens ve sekonder sifiliz gibi durumlar klinik olarak EAS ile benzerliklerinden dolayı yanlışlıkla EAS tanısı alabilirler. Yine aynı nedenden EAS ayırıcı tanısında bu tanılar akla gelmelidir (8).

Eritema annulare sıklıkla kendini sınırlayan bir dermatozdur ve tedavi semptomlara yöneliktir. Bazı hastalarda uzun süren seyri, kronik ve tekrarlayan hastalığı tedavi etmek zor olabilir. Tedavide kullanılan sistemik ve topikal steroidler inflamasyonu baskılamada etkili olmakla beraber tekrarlayan hastalıkta, uzun süre kullanımlarında yan etki riskleri artmaktadır. Etanercept ve metronidazol diğer tedavi alternatiflerindedir. Chuannng ve ark 4 hastalık bir

çalışmasında eritromisin umut vaat eden bir tedavi alternatifi olmuştur. Eritromisinin antiinflamatuvar etkisiyle tedavide faydalı olduğu düşünülmektedir (4). Düşük doz azitromisin de antiinflamatuvar etkisi ile idiopatik EAS olgularında etkili ve güvenli bir tedavidir (9). Topikal kalsipotriol ve takrolimusun da etkili olduğu vaka bildirileri mevcuttur. Altta yatan herhangi bir sebebin saptanamadığı ve daha önce topikal kortikosteroidler, topikal antifungaller, oral terbinafin ve griseofulvin tedavileri almış olan 5 pediatrik EAS olgusunda oral flukonazol tedavisi verilmiş uzun süreli takiplerde rekürrens gözlenmemiştir. Flukonazol geniş etkili bir antifungal olmasının yanısıra güvenli olması ve mayalara karşı da etkili olması sebebiyle güzel bir tedavi alternatifidir (10).

Kaynaklar

1. Kim DH, Lee JH, Lee JY, Park YM. Erythema Annulare Centrifugum: Analysis of Associated Diseases and Clinical Outcomes According to Histopathologic Classification. *Ann Dermatol* 2016; 24(2): 257-259.
2. Ertam I, Erçal HE, Kazandı A, Ünal I, Alper S. Sjögren Sendromu ile Birlikteliği Olan Eritem Anüler Santrifüj Tanılı Bir Olgusu A Case of

- Erythema Annulare Centrifugum with Sjögren Syndrome *Turkderm* 2010; 44(1): 34-40.
3. Turan Erkek E, Kalayoğlu Beşışık S. An Unexpected Innocent Complication Associated with Azacitidine Treatment of Myelodysplastic Syndrome: Erythema Annulare Centrifugum. *Turk J Haematol* 2016; 33(1): 41-42.
 4. Chuang FC, Lin SH, Wu WM. Erythromycin as a Safe and Effective Treatment Option for Erythema Annulare Centrifugum. *Indian J Dermatol* 2015; 60(5): 519.
 5. McDaniel B, Cook C. Erythema Annulare Centrifugum. 2018 Oct 27. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan
 6. Mandel VD, Ferrari B, Manfredini M, Giusti F, Pellacani G. Annually recurring erythema annulare centrifugum: a case report. *J Med Case Rep* 2015; 9: 236.
 7. Topal IO, Topal Y, Sargan A, Duman H, Gungor S, Goncu OE, Ozekinci S. Erythema annulare centrifugum as presenting sign of activation of breast cancer. *An Bras Dermatol* 2015; 90(6): 925-927.
 8. Mshrai H, Fallatah B, Alwafi D, Babkooor D, Sufyani H, Hawsawi K, Erythema Annulare Centrifugum (EAC): A Case Report of Annually Recurring EAC. *Journal of Health Science* 2016; 6(5): 74-76.
 9. Sardana K, Chugh S, Mahajan K. An observational study of the efficacy of azithromycin in erythema annulare centrifugum. *Clin Exp Dermatol*.2018;4: 296-299.
 10. Kruse LL, Kenner-Bell BM, Mancini AJ. Pediatric Erythema Annulare Centrifugum Treated with Oral Fluconazole: A Retrospective Series. *Pediatr Dermatol* 2016; 33(5): 501-506.

Sezeryan Skar Dokusunda Ektopik Gebelikli bir olgu: Transabdominal US ve MRG Bulguları ile Vakum Küretaj Tedavisi Sonuçları

A Case With Ectopic Pregnancy in a Cesarean Section Scar: The Results of Vacuum Curvetage Therapy With Transabdominal US and MRI Findings

Ömer Faruk Topaloğlu¹, Mustafa Koplay^{1*}, Nusret Seher¹, Setenay Arzu Yılmaz², Abidin Kiliçer¹, Mustafa Gazi Uçar²

¹Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

²Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

ÖZET

Sezeryen skarektopik gebelik, önceki sezeryen bölgesinde yerleşmiş yeni gebelik kesesi olarak tanımlanan oldukça nadir bir durumdur. Sezeryan sayılarının artması ve tanı araçlarındaki özellikle sonografik incelemenin gelişmesi sayesinde insidansında son yıllarda artma görülmektedir. Tanıda zorlanıldığı durumlarda manyetik rezonans görüntüleme (MRG) problem çözücü olarak yardımcı olabilmektedir. Tedavide medikal tedaviden cerrahi tedaviye kadar değişen çeşitli yönetim seçenekleri bulunmaktadır. Bu yazıda, sezeryan skar ektopik gebeliğinde kullanılan transabdominal ultrasonografi ve MRG bulguları ve tedavi stratejileri ile birlikte mevcut literatürün kısa bir gözden geçirmesi sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sezeryan skarı, gebelik, US, MRG, tedavi

ABSTRACT

Caesarean section ectopic pregnancy is a rare condition which is defined as a new gestational sac located in the previous caesarean section. The incidence is increasing in recent years due to the increase in the number of cesarean sections and the development of sonographic examination. Magnetic resonance imaging can be helpful as a problem solver in cases of difficulty in diagnosis. There are various management options ranging from medical treatment to surgical treatment. In this study, we present transabdominal ultrasonography and MR imaging findings and treatment strategies used in cesarean scar ectopic pregnancy with a brief review of the current literature.

Key Words: Caesarean section scar, pregnancy, US, MRI, treatment

Giriş

Sezeryan skar ektopik gebeliği, bir önceki sezeryan skarının miyometriyumuna gömülü oluşan ektopik gebelik olarak tanımlanır (1). Önceden sezeryan geçirmiş kadınlarda tüm ektopik gebeliklerin sadece %6'sını temsil eden sezeryan skar ektopik gebeliği nadir görülür. Ancak dünya çapındaki sezeryan sıklığının artması nedeniyle görülme sıklığının artmış olduğu düşünülmektedir. Tahmini insidans, en az bir sezeryan ile doğum yapmış kadınlarda 1/2.000 veya %0.15'tir (2). Ultrasonografi (US) sezeryan skar gebeliğinin erken ve doğru teşhisinde ve erken tanı ile uterus rüptür, hemoraji, hipovolemik şok gibi ölümcül

maternal komplikasyonların gelişmesinin önlenmesinde önemlidir (3,4). Tedaviler arasında ektopik gebelik kitlesinin lokal rezeksiyonu, dilatasyon ve küretaj (D&C) ve metotreksat uygulaması yer alır. Biz bu vakada, sezeryan skar ektopik gebelik tanısı almış olgunun, transabdominal ultrason (TAUS) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını ve tedavisini sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

33 yaşında kadın hasta, G4P3, vajinal kanama şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Daha önceki

*Sorumlu Yazar: Prof. Dr. Mustafa Koplay, Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, 42130, Konya, Türkiye

E-mail: koplaymustafa@hotmail.com, Tel: 0 (332) 241 50 00

ORCID ID: Ömer Faruk Topaloğlu: 0000-0002-2331-1923, Mustafa Koplay: 0000-0001-7513-4968, Nusret Seher: 0000-0003-2296-556X, Setenay Arzu Yılmaz: 0000-0002-1106-6342, Abidin Kiliçer: 0000-0001-6027-874X, Mustafa Gazi Uçar: 0000-0002-6888-0206

Geliş Tarihi: 05.05.2019, Kabul Tarihi: 02.10.2019

Resim 1. Transabdominal US incelemede uterus normalden büyük izlenmekte olup, fundus-korpus lokalizasyonunda kavite içerisinde hemorajik ekojenitede sıvı artışı ve hematoma ile uyumlu görünüm (yıldız) ve sezeryan skarı lokalizasyonunda içerisinde fetal nod bulunan gebelik kesesi (ok başı) izlenmektedir (a). Gebelik kesesinin desidua tabakasında SMI (Superb Micro-vaskular Imaging) görüntüleme ile vaskularizasyon (ok) izlenmektedir (b).

gebeliklerinde 3 kez sezeryan geçirme öyküsü mevcuttu. Fizik muayenesinde özellik olmayan hastanın, düzenli kullandığı ilaç olmadığı öğrenildi. Daha önceden sezeryan dışında kolesistektomi öyküsü mevcuttu. Vajinal muayenede aktif kanama saptanmadı. Vital bulguları stabildi. Başvuru anında hemoglobinin 15 g/dl, betaHCG değeri 19000 mIU/ml olarak geldi. Son sezeryan öyküsünün üzerinden 18 ay geçtiği öğrenildi. Yapılan transvajinal US incelemede; sezeryan skar hattında, serviks yakın lokalizasyonda son adet tarihine (SAT) göre 6hafta4gün, CRL (crown-rumplenght) 6hafta4 gün fetal kardiyak aktivitesi pozitif fetus saptandı. Hastaya inferior yerleşimli gebelik ve skar gebelik ayırıcı tanılarını açısından takip önerildi. Kontrol tarihinde pelvik MRG çekildi. Buna ek olarak TAUS yapılan hastanın incelemesinde; uterus normalden büyük izlenmiş olup, kavite içerisinde hemorajik ekojenitede sıvı artışı ve hematoma ile uyumlu görünüm dikkati çekti (Resim 1a). Uterus sezeryan skarı komşuluğunda uterus korpus anteriorunda skar komşuluğunda gebelik kesesi mevcut olup, gebelik kesesi içerisinde CRL 10,4 mm, Gestational Sac(GS) 23.1mm ile 7 hafta 1 günlük fetüs görünümü mevcuttu. Yolk sak izlendi. Fetalnod içerisinde kalp atımı lehine görünüm vizüalize edilemedi. Söz konusu gebelik kesesinin desidua tabakasında SMI (Superb Micro-vaskular Imaging) görüntüleme ile vaskularizasyon saptandı (Resim 1b). Adneksiyel alanlarda patoloji saptanmadı. Hastanın MRG bulgularında; uterus normalden

büyük olup, endometrial kavitede seviye veren hemoraji ile uyumlu sinyaller izlendi. Uterus korpus anteriorunda 26x27 mm boyutunda, lobüle konturlu, içerisinde fetalnod içeren, T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens alan izlenmiş olup gebelik kesesi lehine değerlendirilmiştir (Resim 2). Yerleşim yeri itibariyle skar gebelik düşünülmüştür. Hastaya görüntüleme bulguları, klinik öykü ve laboratuvar değerleri ile birlikte değerlendirme yapılmış olup, skar gebelik ön tanısı konmuştur. Hastaya daha sonra gebeliğin sonlandırılması açısından, Karmen kanülü ile aspirasyon yapıldı ve veziküler materyel geldi. Beta HCG değerlerinde takiplerde gerileme izlendi.

Tartışma

Geçirilmiş bir önceki sezaryen skar bölgesine embriyo implantasyonu, önceki sezaryen doğumunun nadir görülen ancak potansiyel olarak ciddi sonuçlara yol açabilen bir komplikasyonudur. Son 5-6 yıl boyunca insidansındaki artış, dünya çapında sezaryen oranının artması ya da transvajinal ultrasonografik (TVUS) inceleme'nin hamileliğin erken dönemlerinde daha sık kullanımı sonucu tanı oranının artması nedeni ile olabilir. Gebeliğin erken döneminde kanama ve/veya ağrı başlangıç semptomları olarak tariflenmekle birlikte, ancak yaklaşık her üç kadından biri asemptomatik olabilir. Geçmiş sezaryen hikayesi olan her kadın, sonraki gebeliğinin erken döneminde sezaryen skar hattının rutin kontrolüne

Resim 2. Aksiyel (a), sagittal (b) T1 ağırlıklı görüntüler, aksiyel (c) ve sagittal T2 (d) ağırlıklı görüntülerde, endometrial kavitede seviye veren hemoraji ve hematoma (yıldız) ile uyumlu bulgular ile uterus korpus anteriorunda skar hattı lokalizasyonunda, myometriyuma belirgin incelmeye neden olan, 26x27 mm boyutunda, lobüle konturlu, T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens gebelik kesesi (ok başı) detaylı bir şekilde izlenmektedir.

tabi tutulmalıdır (2).

Sezaryen skar gebeliği ile ilişkili risk faktörleri, miyometriyal tramvaya yol açan girişim öyküsü, sezeryan öyküsü, miyomektomi veya adenomyozis eksizyonu, pelvik inflamatuvar hastalık, yardımcı üreme tekniklerinin kullanımı ve bilinen plasental patolojiler olarak tanımlanmıştır (5,6).

Sezeryanskar gebeliğinin tanısında ultrason önemli yer tutmaktadır. TVUS'un tanıdaki duyarlılığının %84.6 olarak bildirildiği literatür bilgisi mevcuttur (2). Bununla birlikte transvajinalsonografi tanıda ilk basamak araç olmasına rağmen, MRG sonografinin yetersiz kaldığı alanlarda bir sorun giderme aracı olarak yararlıdır. T1 ve T2 ağırlıklı MRG sekanslarının sagittal, koronal ve axial kesitleri, implante gebelik kesesini göstermek, pelvik anatomiye daha iyi değerlendirmek, intraoperatif oryantasyonu geliştirmek ve miyometriyal invazyonu ve mesane tutulumunu değerlendirmek için kullanılabilir (2,6,7).

Tedaviye yönelik seçenekler arasında her hasta için genel kabul görmüş belirli bir tedavi şeması bulunmamaktadır (2). Ancak kullanılan tedavilere genel olarak bakıldığında; medikal olarak metotreksat tedavisi, uterin arter embolizasyonu ve cerrahi tedavi seçenekleri

bulunmaktadır. Metotreksat tedavisinin sistemik uygulanması, skar gebelik kesesinin etrafındaki fibröz skar nedeni ile, diğer ektopik gebelik hastalıklarının aksine istenilen cevabı vermemektedir. Gestasyonel kese içerisine metotreksat tedavisi sistemik tedaviye göre başarı oranı daha yüksek bulunmuştur, hemodinamisi stabil, fertilitate korunması istenen uygun hasta gruplarında başarılı sonuçlar verdiğini bildiren yayınlar mevcuttur (5). Uterin arter embolizasyonu da kullanılan bir tedavi yöntemi olmakla birlikte, gestasyonel keseye uygulanan metotreksat tedavisinde de olduğu gibi, gestasyonel kesenin yok olma süresinin ve beta HCG düzeylerindeki düşmenin uzun sürdüğü bildirilmiştir (6,8). Cerrahi tedaviler içerisinde; laparoskopik veya laparotomik olarak gestasyonel kesenin lokalesizyonu, histerektomi, dilatasyon ve küretaj tedavisi bulunmaktadır. Medikal tedaviye yanıt vermeyen veya medikal tedaviye uygun görülmeyen hastalarda ileri tedavi seçenekleridir.

İki farklı skar gebelik türü vardır. Tip 1'de embriyo rahim boşluğuna doğru ilerler ve yüksek kanama ve plasenta akreata riski vardır ancak rüptür riski daha azdır. Tip 2'de, hamilelik derhal sonlandırılmalıdır çünkü embriyo sezaryen skarının derinliklerine yerleşir ve mesane ve karın boşluğuna doğru büyür, sıklıkla rahim rüptürüne ve intraperitoneal kanamaya neden olur (9). Derin miyometrial yerleşim ve mesaneye uzanımı bulunan hastalarda izole dilatasyon-küretaj tedavisi rüptür riski nedeni ile önerilmemektedir (2,6). Bizim vakamızda uterin kaviteye yakın yerleşimli, mesaneye uzanımı olmayan skar gebelik kesesi, vakum aspirasyon yöntemi ile çıkarılmıştır.

Sonuç olarak, hastanın tanı aldığı gestasyonel kese yaşı, semptomların şiddeti, hemodinamik durumu, serum beta hCG düzeyleri ve ultrason bulgularına göre tedavi şeklini belirlemek başarılı tedavi için gereklidir. Erken ve zamanında tanı, başarı oranını artırır ve komplikasyonları önemli ölçüde azaltır. Tanısı net konulamayan olgularda MRG faydalı bilgiler vermektedir. Özellikle rahim boşluğuna yakın yerleşimli, mesaneye ve karın boşluğuna uzanımı olmayan, rüptür riski daha düşük vakalarda, vakum aspirasyon yöntemi başarılı bir tedavi yöntemidir.

Kaynaklar

1. Lai YM, Lee JD, Lee CJ, Chen TC, Soong YK. An ectopic pregnancy embedded in the myometrium of a previous cesarean section. Acta Obstet Gynecol Scand 1995; 74 (7): 573-576.

2. Ash A, Smith A, Maxwell D. Cesarean scar pregnancy. BJOG 2007; 114(3): 253-263.
3. Vial Y, Petignat P, Hohlfeld P. Pregnancy in a cesarean scar. Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 16(6): 592-593.
4. Koplay M, Dogan N, Sivri M, Erdogan H, Dogan S, Celik C. Ectopic pregnancy in a cesarean section scar: Successful management using vacuum aspiration under laparoscopic supervision-mini review of current literatüre. Case RepSurg 2016; 2016: 7460687.
5. Seow KM, Huang LW, Lin YH, Lin MY, Tsai YL, Hwang JL. Cesarean scar pregnancy: issues in management. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23(3): 247-253.
6. Maymon R, Halperin R, Mendlovic S, Schneider D, Herman A. Ectopic pregnancies in a cesarean scar: review of the medical approach to an iatrogenic complication. Hum Reprod Update 2004; 10(6): 515-523.
7. Rosen T. Placenta accreta and cesarean scar pregnancy: overlooked costs of the rising cesarean section rate. ClinPerinatol 2008; 35(3): 519-529.
8. Kim YS, Yoon RS, Kim JM, Chung JH, Kim YM, Lee WS. Cesareanscar pregnancy; Diagnosis and management between 2003 and 2015 in a single center. Taiwan J Obstet Gynecol 2018; 57(5): 688-691.
9. Vial Y, Petignat P, Hohlfeld P. Pregnancy in a cesarean scar. Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 16(6): 592-593.

An Unusual Child Abuse Case: Anthrax Contamination

Alışılmadık Bir Çocuk İstismarı Vakası: Şarbon Bulaştırılması

Yasin Etlı^{1*}, Ugur Demir², Mahmut Asirdizer³

¹Specialist of Forensic Medicine. Forensic Medicine Polyclinic, Medical Faculty Hospital of Selcuk University, Konya, Turkey

²Researcher of Forensic Medicine. Department of Forensic Medicine, Medical Faculty of Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey

³Professor of Forensic Medicine. Head of Department of Forensic Medicine, Medical Faculty of Van Yuzuncu Yil University, Van-Turkey

ABSTRACT

Child abuse is defined as “any action, or action series or inactions to children under 18 years of age which cause to actual or potential harm to the child’s health, survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power”. In this case report, we discussed a different type of child abuse, which includes deliberately contaminating anthrax by adults to a child. A 14 years-old boy was forced to contact with meat pieces and blood of a cow which infected with anthrax, causing him to get infected with anthrax. Medico-legal evaluation of our case was revealed that the child exposed to a different type of child abuse. In addition, it was observed that the lack of attention of the competent and responsible persons regarding the notification of infectious diseases caused hazardous situations.

Key Words: Child Abuse; Cutaneous Anthrax; Skin Lesions; Contamination; Legal Medicine.

ÖZET

Çocuk istismarı, 18 yaşın altındaki çocuklara yönelik, sorumluluk, güven veya güç ilişkisi bağlamında, çocuğun sağlığına, hayatta kalmasına, gelişimine veya onuruna zarar veren hareket, hareketler veya eylemsizlikler şeklindeki davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Bu olgu sunumunda çocuğa yetişkinler tarafından kasıtlı bir şekilde Şarbon bulaştırılmasını içeren değişik tipte bir çocuk istismarı olgusunu tartışmak amaçlanmıştır. 14 yaşında erkek olguya yetişkinler tarafından şarbon ile enfekte bir ineğin et parçalarına ve kanına temasa zorlanarak şarbon enfeksiyonu kapmasına neden olunmuştur. Yapılan adli tıbbi değerlendirme sonucunda olgumuzun değişik tipte bir çocuk istismarına maruz kaldığı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, bulaşıcı hastalıkların bildirilmesinde yetkin ve sorumlu kişilerin yeterli dikkat ve özeni göstermemiş olmalarının son derece tehlikeli durumlara yol açabileceği de görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı; Şarbon; Deri Bulguları; Bulaşıcı Hastalıklar; Adli Tıp

Introduction

Child abuse is defined as “any action, or action series or inactions to children under 18 years of age which cause actual or potential harm to the child’s health, survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power”. All types of physical or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect, negligence, and commercial or other exploitation are included in this description. (1,2). Also, this definition covers the whole of conscious and unconscious behaviors of parents, other caregivers (e.g., teacher, coach, and clergy) or the societies and states that children are citizens (3).

Child abuse is still an important worldwide problem today for children health despite the effective struggles in this regard. According to the data of ACF (The U.S. Department of Health & Human Services Administration for Children and Families Administration on Children, Youth and Families Children’s Bureau), it is estimated that 676,000 children (9.1 per 1,000 children) exposed to the child abuse in the United States and 1,750 children died as a result of these abuses (4). Types of child abuse differ from country to country, and according to gender, geographical region, and other factors (5). However, it is estimated that, every year, 4-16% of children are exposed to

*Sorumlu Yazar: Yasin Etlı, Forensic Medicine Polyclinic, Medical Faculty Hospital of Selcuk University, 42130, Konya, Turkey
E-mail: drysntl@gmail.com, Phone: +90 (332) 241 5000

ORCID ID: Yasin Etlı: 0000-0002-7369-6083, Ugur Demir: 0000-0003-3266-2861, Mahmut Asirdizer: 0000-0001-7596-5892

Geliş Tarihi: 25.07.2019, Kabul Tarihi: 17.09.2019

physical abuse and that one in every ten children is neglected or exposed to psychological abuse (6). Anthrax is usually a disease of herbivores, and rarely infects humans by direct contact with the blood of infected animals or by inhalation of *Bacillus anthracis* spores (7). Although eradicated in many developed countries, this disease is still a significant problem in some regions of the world (e.g., Middle East, Africa, Central Asia, South America, and Haiti) (8). This infection is defined as an occupational illness of workers (e.g., veterinarians, industrial, and agricultural workers) who contact with infected animals (7, 8). In Turkey, there are articles that were written about 926 anthrax cases between 1990 and 2007. Among them, in 426 cases which were examined, it was reported 96.9% were cutaneous anthrax, 1.9% were gastrointestinal anthrax and, 1.2% were anthrax meningitis. Most of the infection cases were from the central and eastern regions of Turkey and, 95.2% of cases were reported contact with materials contaminated with *Bacillus anthracis*. (8).

Recently, there are 3709 articles in PubMed that contains "anthrax" in the title. Most of these articles concern clinical aspects of anthrax such as epidemiology, pathways, lesions in the body, clinical findings, and treatment. In this case report, in a different way from the previously reported in the literature, it was aimed to attract attention to the abuse in a child infected with cutaneous anthrax with a forensic medical point of view.

Case Report

A 14 years-old boy, who is a schoolboy and works as a shepherd out of school hours, saw his neighbor's cow was sick during grazing the cows with his friend on the event day. The owner of the cow and a butcher came to the place and, they slaughtered the sick cow there and began to tear it apart. During these events, the child has contact with cow blood and, a broken cow bone injured his forearm. After two hours from this event, the child fainted at his home. He was taken to the district hospital first. Medical treatment which includes antibiotics was started. After four days, the child was referred to the university hospital because the general condition of the patient has deteriorated. He was quarantined at the university hospital and had medical treatment for 14 days.

In the first medical examination of the case, swelling lesions were seen in his left forearm, and

a soft tissue trauma was diagnosed. At the university hospital, the body temperature of the patient was defined to be 39°C. In the laboratory examination, levels of CRP, blood fibrinogen D-Dimer, AST, and LDH were high, and other laboratory examinations were normal.

His doctor consulted him with Clinical Microbiology and Infectious Diseases Department. On the skin of flexor areas of his left forearm, there were several plaques which their middle part is necrotic, and the edge part is edematous and bullous. These lesions were not painful. In the palpation examination of the patient, there were multiple lymphadenopathies in the axillary regions. These lymphadenopathies were confirmed using the axillary ultrasonography; the size of the biggest lymphadenopathy was defined as 14 x 22 mm. Clinical Microbiology and Infectious Diseases Department diagnosed cutaneous anthrax according to clinical aspect although the wound and blood cultures were negative. The clinical and radiological investigation revealed that there were not any signs of meningitis and anthrax lesions in other internal organs. The patient was medically treated, and he was discharged after 14 days from hospitalization. He was reported as a suspicious child abuse case to the prosecutor office by his doctor in charge. The child was sent to Forensic Medicine Polyclinic after 14 months from the event by the prosecutor office for preparing his medico-legal report about whether the presence or absence of findings of child abuse. In his examination in Forensic Medicine Polyclinic, it was seen that there were nine lesions on the patient's left forearm. Seven of them almost completely healed, and the two has not yet completed the healing process (Figure-1). The patient was re-consulted with the departments of Neurology, Dermatology, Chest Diseases, Clinical Microbiology, and Infectious Diseases. In these consultations, there was no sign of internal organ involvement.

In the statements taken in the police station, in brief; the child saw that the cow was sick and he called the owner of the cow. Upon this, the owner of the cow, with a butcher near him, came to the place where the incident happened. The butcher slaughtered the cow, but then he said that the cow might have died of infectious disease. For this reason, the butcher called and talked with a veterinarian on the telephone and asked for his opinion. The veterinarian said to keep the blood from the cow pouring into a cup and see if the blood clotted or not: If there is no clotting, it is

Fig.1. Nine lesions of patient's left forearm

possible that anthrax may be present and that they should be cautious. The butcher poured some blood in a bowl. After a while, he asked the child to put his hand in the blood and stir it. Then the butcher took a few organs. He told the owner of the cow to show these organs to the vet. However, it is understood that the owner did not show these organ parts to the veterinarian.

Meanwhile, the butcher forced the boy to carry some pieces of meat. During these events, the owner and the butcher were wearing gloves, but the child was not. While the child was carrying the meats, a scratched injury occurred on his left forearm with one of the cow's bone fragments. Then the child went home. His mother said that he fainted after he arrived at home. Thereupon his mother took him to the hospital, and he was hospitalized.

In the medico-legal evaluation, it was decided that the child had been abused by adults. Because the event confirmed by statements of the witness, suspect, and victim in the forensic investigation reports, His skin lesions were evaluated as "no curable by a simple medical intervention" and "not life-threatening because of the absence of internal organ involvement" in consistent with Turkish Penal Code.

Discussion

In Article 32 of Convention on the Rights of the Child, it was stated that "(1) States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development (2). States Parties shall take legislative, administrative, social, and educational measures to ensure the implementation of the present article. To this end and having regard to the relevant provisions of other international instruments, States Parties

shall in particular: (a) Provide for a minimum age or minimum ages for admission to employment; (b) Provide for appropriate regulation of the hours and conditions of employment; (c) Provide for appropriate penalties or other sanctions to ensure the effective enforcement of the present article" (9).

In Turkey, "child or young worker" concepts were defined in the "Regulation on the Operational Procedures and Principles of Children and Young Workers" (10). According to this regulation, a working person who completed 14 years of age but not completed 15 years of age and completed primary school is a child worker, a working person who completed 15 years of age but not completed 18 years of age is a young worker. In the context of these definitions, the presented case is in child worker status. However, "auxiliary work in sheep fattening" is defined as the work that young workers can work on but is not defined for child workers. In this context, the legal responsibilities for child abuse of the parents or official supervisors who have operated or allowed to operating the child in this work cannot be denied.

Also, it is more serious child abuse to make the child carry the meat pieces without gloves. When the whole case was considered, it is evident that adults forced the children who were not protected by gloves and who were unaware of the disease, to carry pieces of meat. At that time, they are aware of the condition and are protected by gloves. In the light of this information, the case was evaluated as "intentional or possible deliberate behavior" more than "the lack of attention and care" of according to the Turkish Penal Code (11).

In the medico-legal evaluation of this case, causality was established with the witness, suspect, and victim statements and medical treatment reports, although wound and blood cultures were found to be negative. Also, 5 of 7 patients with cutaneous anthrax in the series of Doganay et al., had had negative Gram stains or blood cultures (7). Henderson et al. reported that antibiotic administration for >24 h virtually precluded reproduction of pathogens from cultures of samples obtained from any site (12). The present case was applied four days after injury to the hospital, where the cultures were made.

According to the Turkish Penal Code, healthcare staff that encounters a case with a sign of a committed crime, have to report this case to the related authorities with a medico-legal report. In the conclusion of medico-legal reports, it should be clarified the severity degree of the injury and

whether there are aggravating medical issues, as stated in the relevant article of the Turkish Penal Code. At this stage, “The Guide for Evaluation of the Injury Crimes Defined in Turkish Penal Code” is used. Since anthrax is a rare occurrence, especially in injury crimes, no information about anthrax was found in this guide. Therefore, the conclusion of our medico-legal report was evaluated with a committee of doctors. Committee concluded that this injury is “no curable by a simple medical intervention” and “not life threatening because of the absence of internal organ involvement”. Although it is a rare condition, our conclusion may be a guide for healthcare personnel that will encounter this kind of cases. Additionally, we think that it would be useful to enter information about this kind of situations, where someone intentionally infect others with a microorganism which can cause serious infectious diseases, into “The Guide for Evaluation of the Injury Crimes Defined in Turkish Penal Code (Dated: June 2019)” which is already contains information about “rabid animal bite” (13).

According to the provisions of "Regulation on the Notification of Forced Animal Diseases (Dated: 22.01.2011; Numbered: 27823) of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs; “Animal owners, animal keepers, veterinarians, village headmen, village guards, butchers, shepherds, ship captains, station or customs officers or administrators who encounter infectious animal disease or unexplained animal deaths, have to inform the competent authority about this case”. Among the diseases that are required to be notified, anthrax has also been counted (14). In our case, it was seen that the owner of the cow and especially the butcher did not report the disease, which is against the regulations. In this case, it can be said that the meats consumed by the people. It is evident that this event is hazardous for public health, as the Gastrointestinal Anthrax, which is an anthrax form when it infects with food, has high mortality rates. When this situation is considered, it is seen that butchers and veterinarians need to be educated about the infectious disease notification and report. Anthrax contamination is an inevitable consequence of a lack of training and improvidence. Care should be taken in the places contamination is suspected; eating meat well-cooked can be useful in preventing contamination in such places.

Likewise, in the Directive on Notification and Reporting of Infectious Diseases (Dated: 24.02.2004; Numbered: 1534), it is stated that the

health institutions that encounter anthrax case, which is listed among the Group-A Infectious Diseases, should report this situation to the Provincial Health Directorate (15). It was seen that the physician who evaluated our case at first, had difficulty in making the correct diagnosis and did not fulfill the task of reporting.

Children need attention and care from adults and especially physicians. Physicians do not only deal with the diagnosis and treatment of a patient; at the same time, they provide a range of support, including canalizing to the legal support. In the present case report, the medico-legal evaluation was revealed that the child exposed to different type of child abuse. In addition, it was observed that the lack of attention of the competent and responsible persons regarding the notification of infectious diseases caused extremely dangerous situations. Veterinarians, butchers, animal owners, parents, and doctors need training on this issue.

References

1. Child maltreatment (child abuse), World Health Organization (WHO), http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/child/en/ (ET: 24.07.2019).
2. Preventing Child Abuse & Neglect, Centers for Disease Control and Prevention, <https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/fastfact.html> (ET: 24.07.2019).
3. Polat O. Adli Tıp. Istanbul: Kardesler Yayıncılık; 2000.
4. Child Maltreatment 2016, U.S. Department of Health & Human Services Administration for Children and Families Administration on Children, Youth and Families Children's Bureau, <https://www.acf.hhs.gov/cb/resource/child-maltreatment-2016> (ET: 24.07.2019).
5. Yildirim Sari H, Ardahan E, Ozguven Oztornaci B. Systematic reviews about child abuse and neglect in last 10 years. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2016; 15(6): 501-512.
6. Gilbert R, Widom CS, Browne K, Fergusson D, Webb E, Janson S. Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. Lancet. 2009; 373(9657): 68-81.
7. Doganay M, Metan G, Alp E. A review of cutaneous anthrax and its outcome. J Infect Public Health. 2010; 3(3): 98-105.
8. Doganay M, Metan G. Human anthrax in Turkey from 1990 to 2007. Vector Borne Zoonotic Dis. 2009; 9(2): 131-140.
9. Convention on the Rights of the Child, The Office of the High Commissioner for Human Rights (United Nations Human Rights), <http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&>

- esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj08byuztTZAhVK46QKHwUyCWUQFgg5MAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FProfessionalInterest%2Fcrp.pdf&usq=AOvVaw10ERRCCUwT805JX6Ysw0b5. (ET: 24.07.2019).
10. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Mevzuat Bilgi Sistemi,
<http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Asp?MevzuatKod=7.5.5457&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%87ocuk%20ve%20Gen%C3%A7%20%C4%B0%C5%9F%C3%A7ilerin%20%C3%87a%C4%B1%C5%9F%C4%B1r%C4%B1lma%20Usul%20ve%20Esaslar%C4%B1> (ET: 24.07.2019).
 11. Özgenc I. Gerekçeli Türk Ceza Kanunu. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2004.
 12. Henderson DA, Inglesby Jr TV, Borio L. Management of anthrax. *Clinical Infection Disease* 2002; 35(7): 851-858.
 13. Türk Ceza Kanunu'nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi, Adli Tıp Kurumu,
<https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-06-19.pdf> (ET: 24.07.2019).
 14. İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.
<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110122-4.htm> (ET: 24.07.2019).
 15. Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Yönergesi, Sağlık Bakanlığı,
<https://www.saglik.gov.tr/TR,11238/bulasici-hastaliklarin-ihbari-ve-bildirim-sistemi-yonergesi.html> (ET:24.07.2019).

Osteonecrosis of A Vertebral Body: Kummell's Disease Case Report and Review of The Literature

Vertebra Korpusunun Osteonekrozu: Kummel Hastalığı Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Birol Özkal

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve sinir cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya

ABSTRACT

Post-traumatic osteonecrosis of the vertebra was first described in 1895 by the German surgeon Hermann Kummell. This disease characterized by the development of kyphotic deformity in the spine was identified prior to the emergence of radiography. The most widely accepted hypothetical pathophysiology is avascular osteonecrosis. Affected vertebrae is usually seen in the thoracolumbar region extending from T8 to L2. This disease is seen rare in the lumbosacral region. The primary aims of surgical treatment of Kummell's disease are neural decompression, stabilization and normal sagittal balance of the spinal column. It can be treated by anterior reconstruction, posterior stabilisation, kifoplasty ve vertebroplasty. In this report, We review the clinical features and the diagnostic tools of Kummell's disease and also treatment options accompanied by a case report with kummel disease in L5 spine.

Key Words: Osteonecrosis, Kummell's disease, lumbosacral region

ÖZET

Vertebranın post travmatik osteonekrozu ilk olarak 1895 yılında alman cerrah Herman Kummell tarafından tanımlanmıştır. Omurganın kifotik deformitesi ile karakterize bu hastalık radyografi ortaya çıkmadan önce tanımlanmıştır. Avasküler nekroz en yaygın kabul edilen patofizyolojik hipotezdir. Vertebraya etkisi genellikle T8'den L2 ye kadar torakolomber bölgede gözlenir. Bu hastalık nadiren lumbosakral bölgede yer alır. Kummell hastalığının cerrahi tedavisindeki ana amaç nöral dekompresyon omurganın normal sagittal dengesi ve stabilizasyonudur. Anterior rekonstrüksiyon, posterior stabilizasyon, kifoplasti ve vertebroplasti ile tedavi edilebilir. Bu makalede Kummell hastalığının tanı araçlarını klinik özelliklerini ve aynı zamanda tedavi seçeneklerini L5 vertebrada kummel hastalığı olan bir vaka eşliğinde gözden geçireceğiz.

Anahtar Kelimeler: Osteonekroz, Kummell hastalığı, lumbosakral bölge

Introduction

Post-traumatic osteonecrosis of the vertebral body was first described in 1895 by the German surgeon Hermann Kummell (1). Kummell's disease, which was identified before radiographic examination was developed, is observed mainly women in middle and advanced age. The frequency of developing Kummell's disease is increasing as the population ages. The pathophysiology of Kummell's disease is not clear (1,2). It is considered that osteoprotic patients are secondary to ischemic necrosis in the vertebral corpus and vascular injury prevents bone healing, resulting in necrosis of the bone. The treatment strategy has not yet been fully determined. The patient's clinical and radiological findings are

evaluated and decision is made accordingly. This rare disease, which is frequently observed in the thoracolumbar sector, is rarely seen in the lumbosacral junction (3). In this study, we will discuss our patient with L5 vertebra fracture due to kummel disease to whom we applied anterior transperitoneal L5 corpectomy and posterior vertebroplasty together with with short segment fixation, accompanied by the literature.

Case Report

A 78-year-old female patient was admitted to our clinic with a complaint of low back pain which had started about 1 year previously, recovered partially after 1 month and started again 7 months prior to her visit, increasing over time. It was

Fig. 1. A. Fracture line in the coronal plane of the reconstruction of CT sections (arrow) and intra-vertebral air density (arrowhead). B. Intra-vertebral air density in the sagittal plane of the reconstruction of CT sections (arrowhead) and vacuum phenomenon in the L4-5 intervertebral disc. C. Fracture line in the 3D CT image (arrow). D. Multiple fracture line in the vertebral body and the lamina in the axial CT section (arrow)

learned that she had complaints of leg weakness, numbness and inability to walk for the last 4 months in addition to the pain. It was learned from the medical history of the patient that she had received treatment for osteoporosis for nearly 20 years, developed a scapula fracture after a minor trauma 5 years previously and had been diagnosed with diabetes mellitus 35 years before.

Neurological examination revealed the following observations: both ankles exhibited dorsiflexion of 3–4/5, there was a decrease in bilateral Achilles and L4-L5 hypoesthesia was evident in both legs. The pain which was described in the waist and hip was scored at 8 on the visual analogue scale (VAS). Oswestri disability index (ODI) was 85%. Significant loss of height in the corpus of the L5 vertebra and fracture lines of the vertebral body and posterior lamina were observed on lumbar computed tomography (Figure 1). It was observed that narrowing in the spinal canal had occurred due to a bone fragment, and simultaneously, diffuse bulging of the disc in the posterior direction. Hypo-intense areas adjacent to the fracture line in the L5 vertebrae in T1-weighted sequences and a liquid appearance with a significantly higher signal in T2-weighted sequences were present in magnetic resonance imaging (Figure 2). Positron emission tomography examination performed using fluorine-18 fluorodeoxyglucose (18F-FDG) for the elimination of possible malignancy; 18F-FDG uptake was observed in a heterogeneous manner in the fracture line of the left lamina of the L5

Fig. 2. A. Vertebral collapse and fracture line in the T1-weighted sagittal MR section. B. Fracture line and fluid signal in the T2-weighted sagittal MR section (arrowhead)

vertebral corpus (Figure 3). the patient due to the pain of patient increased that the pathology of malignant was not determined on the examinations

L5 trans-peritoneal anterior corpectomy and implementation of a titanium cage and L4-S1 posterior stabilisation with iliac screws were applied (Figure 4). Materials taken from the patient's L5 vertebral corpus were examined microscopically, and necrotic bone tissue was observed. The patient was mobilised using a lumbosacral corset on the first day postoperatively. Outpatient follow-up review revealed that the VAS reduced to 3/10, ODI reduced to 35% and there was no additional neurological deficits 6th month after the surgery.

Discussion

Many terms have been used to describe this disease, such as delayed post-traumatic vertebral osteonecrosis, intervertebral pseudoarthrosis, aseptic necrosis of the vertebra, intra-vertebral vacuum cleft, delayed vertebral collapse and non-union in compression fracture. Kummell's disease is becoming more frequent with the ageing of the population (1,2).

Although there are numerous theories to explain the pathophysiology of Kummell's disease, a consensus has not been achieved (4,5). The disease is thought to be caused by a deterioration of the structure supplying the vertebral body. Osteoporotic bone may lead to the development

Fig. 3. Increased ^{18}F -FDG uptake in the L5 vertebra in PET and PET-CT images

of Kummell's disease by causing the deterioration of medullary arterioles due to the presence of micro-fractures. Chronic steroid use is closely related with Kummell's disease because this can cause fat accumulation in the vertebral body and compression of the intramedullary artery. Diabetes, hypothyroidism, rheumatic diseases, pancreatitis, sickle cell anaemia, Gaucher's disease long-term bed rest are the initiators or contributing factors (5). In our case, the patient has been also diabetic and osteoporotic.

This disease, which was identified prior to the emergence of radiography, comprises four stages (1). In the first stage (stage 1: theoretical phase), the low back pain is the most important symptom;

this can emerge after a more trauma or even an event that patients cannot remember. Pain is typically experienced in the lower thoracic and upper lumbar regions. Neurological symptoms are not seen in the first stage. Then, an asymptomatic period extending from months to years is observed. The second stage (instability phase) is characterised by recurrent attacks of back pain which may extend from weeks to months after the initial event. Attacks of pain emerge due to kyphotic deformity in the thoracolumbar region due to the collapse of the vertebral body. The third stage (fixed deformity phase) is characterised by the development of kyphotic deformity in the spine (2,6). In our case, there was also a symptom-

Fig. 4. A. Collapse and intra-vertebral radiolucency in the L5 vertebra in anterior–posterior lumbar spine X-ray film. B. Image of the posterior fusion material and cage in the lateral lumbar region obtained postoperatively

free period of about 4 months after a period of low back pain lasting 1 month. Following this, neurological symptoms have developed in the lower extremity in addition to the recurring and increasing back pain in the last four months.

Traumatic vertebral compression fractures are thought to occur in most, but not all cases. Post-traumatic vertebral fractures are initially asymptomatic and radiologically negative. However, the vertebral body collapse develops at the end. The affected vertebra is usually seen in the thoracolumbar region extending from T8 to L2, and is frequently the T12 vertebra (7). In our case, the L5 vertebra was affected, which is a finding that we do not encounter frequently.

The ideal diagnosis of Kummell's disease is determine using recurrent plain radiographs. While no evidence of a fracture is observed in the initial films, compression fracture, kyphotic deformity and an intervertebral air image can be monitored in advanced stages depending on the position and timing of the tests (8,9). The image called an intervertebral vacuum cleft was first described by Maldague et al (4). Initially, the accumulation of gas inside the vertebral corpus on CT and plain radiography was defined as pathognomonic for Kummell's disease (6). However, it was determined in subsequent studies that this image could be observed in some other conditions such as malignancy, intraosseous disc prolapse, infection, osteoporosis, chronic administration of steroids, radiotherapy, pancreatitis, cirrhosis, arteriosclerosis and alcohol abuse (8). Radiolucency in the central part of the

L5 vertebral corpus was observed in preoperative X-ray radiography in our case, and we observed the air density in the corpus on sagittal and coronal multiplanar reconstruction images of the CT images of this area (Figure 1).

Kummell's disease usually exhibits a signal increase in T1-weighted MR images and a signal decrease in T2-weighted images. It is separated from osteoporotic vertebral fractures in that a signal change is not observed with MRI in those cases (6). Intervertebral bone marrow edema and reactive fibrosis and fluid accumulation similar to transudate have been identified. Fluid collection is observed as a well-defined hypo-intense area on T1-weighted MR images and a hyper-intense area on T2-weighted MR images. This result is referred to as the fluid sign (7). In the MRI examination in our case, a hypo-intense intra-vertebral fluid signal on T1-weighted sequences and a hyper-intense intra-vertebral fluid signal on T2-weighted sequences were present in the neighbourhood of the fracture line.

A three-dimensional (3D) image is obtained with PET. Although an increase in activity can be observed with this technique with high sensitivity, this is not specific to the lesion in practice (5). On PET images in our case, 18F-FDG uptake was observed as heterogeneous in the vertebral corpus; the circumference was hyper-metabolic and the central part was hypo-metabolic (SUVmax: 3.2) and on the fracture line of the left lamina (SUVmax: 2.9).

No consensus has been reached related with the best treatment options for Kummell disease (3). Conservative treatment methods are recommended in the initial phase of the disease for most patients, including bed rest, lumbar traction, corsets, analgesics and osteoporotic drug applications (9-10).

Surgical treatment is recommended for patients with pain which does alleviate even with conservative treatment for 3 months, with radiculopathy or progressive neurological deficits or with significant kyphotic deformity. The aim of surgery is to bring the vertebra into a normal sagittal balance and generate neural decompression. Combined anterior–posterior, posterior-only and anterior-only methods are applied in the surgical treatment of Kummell's disease (3,6,9). Generally, patients are exposed to instrument failure after operation due to osteoporosis. Therefore, the choice of surgical treatment should be decided by evaluating the bone structure of the patients and taking the

proximity to the thoracolumbar or lumbosacral transition region into consideration. Balloon kyphoplasty and vertebroplasty are used successfully in this disease for appropriate patients without neurological deficits (9). Posterior and anterior stabilization methods are applied for patients with neurological deficits (3). The correction of kyphosis can help the patient to return to active life through the placement of a titanium cage or bone graft after anterior or posterior corpectomy (9,10). Liu et al. (10) compare anterior intervention and posterior osteotomies in their study and state that anterior interventions should be frequently applied together with posterior intervention. In our case, the patient first underwent anterior transperitoneal L5 corpectomy and a titanium cage was placed. In the second session, the patient was stabilised with bilateral posterior L4-S1 iliac screws.

The increase in human life expectancy, and as a result, osteoporosis suggests that Kummell's disease will be encountered much more frequently in the advanced stages. This disease should be considered in patients whose low back pain emerges following an asymptomatic period and the development of kyphotic deformity. It is important to consider neurosurgery because the disease is not frequently encountered and can be treated successfully using surgical procedures.

Referances

1. Baker R. Compression fracture of the vertebral bodies with delayed symptoms. (Kummel's Disease). Surg Gyn Obst 1920; 31: 359-362.

2. Jindal N, Sharma R, Jindal R, Garg SK. Kummell's disease: literature update and challenges ahead. Hard Tissue 2013; 30(2) :45.
3. Huang YS, Hao DJ, Wang XD, Sun HH, Du JP, Yang JS, et al. Long-Segment or Bone Cement Augmented Short-Segment Fixation for Kummell Disease with Neurologic Deficits? A Comparative Cohort Study. World Neurosurg 2018; 116: 1079-1086.
4. Maldague B, Noel H, Malghem J. The intravertebral vacuum cleft: a sign of ischemic vertebral collapse. Radiology 1978; 129: 23-29.
5. Matzaroglou C, Georgiou CS, Assimakopoulos K, Giannakenas C, Athanasios K, Saridis A et al. **Kummell's disease: pathophysiology, diagnosis, treatment and the role of nuclear medicine. Rationale according to our experience.** Hell J Nucl Med 2011; 14(3): 291-299.
6. Young WF, Brown D, Kendler A, Clements D. Delayed post-traumatic osteonecrosis of a vertebral body (Kummell's disease). Acta Orthop Belg 2002; 68(1): 13-9.
7. Yu CW, Hsu CY, Shih TTF, Chen BB, Fu CJ. Vertebral osteonecrosis: Mr imaging findings and related changes on adjacent levels. American Journal of Neuroradiology 2007; 28: 42-47.
8. Pappou IP, Papadopoulos EC, Swanson AN, Cammisa FP, Girardi FP. Osteoporotic Vertebral Fractures and Collapse With Intravertebral Vacuum Sign (Kummell's Disease). Orthopedics 2008; 31(1): 61-66.
9. Richard MA, Chow R, Shen FH. Kummell's disease: Delayed post-traumatic osteonecrosis of the vertebral body. EurSpine J. 2010; 19: 1065-1070.
10. Liu F, Chen Z, Lou C, Yu W, Zheng L, He D, et al. Anterior reconstruction versus posterior osteotomy in treating Kummell's disease with neurological deficits: A systematic review, Acta Orthop Traumatol Turc 2018; 52(4): 283-288.

Hem Dezavantajlı Hemde Kadın Olmak

To Be Both Disadvantage and Women

Çağla Yiğitbaş

Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı, Giresun, Türkiye

ÖZET

Literatürde dezavantajlı grup kavramının; dışlanmış grup, savunmasız veya korunmasız grup, marjinal grup, risk grubu veya sınıf altı grup gibi farklı tanımlamaları vardır. Nedenleri arasında; kaynakların yokluğu, kaynakların ulaşılmazlığı, toplumsal bakış, devlet politikaları, kurumsal uygulamalar ve sosyal şartlar vardır. Dezavantajlılığı oluşturan birincil faktör cinsiyettir. Diğer faktörler ise (örn: dini özellikler, anadil ya da coğrafi köken gibi özellikler), toplumdan topluma kültürden kültüre değişebilen “görel” özelliklerdir. Bu grupların toplumsal hatta ekonomik yaşama katılım oranları, şansları ve hatta uyumları da oldukça düşük düzeydedir. Dezavantajlı grupta yer alan bireyler toplumun büyük kesiminin ulaşabildiği özerklik, teşvik, sorumluluk, öz saygı, topluluk desteği, sağlık, eğitim, sermaye, bilgi, istihdam gibi kaynaklara ulaşamamakta ya da onların buralarda kullandıkları araçları kullanamamaktadır. Dezavantajlı grup olma aslında bir çatı kavramdır. İçerinde işsizler, göçmenler, kadınlar, engelliler, mülteciler, göçmenler, eşcinseller, yoksullar ve çocuklar gibi kesimleri barındırmaktadır.

Bu derlemenin amacı Türkiye’deki kadınların dezavantajlılık durum ve düzeylerini ele almaktır. Çünkü birçok alanda farklılıklar olduğu görülmektedir. Örneğin sağlığa erişim açısından bakıldığında göçmen kadınların bu haktan yararlanma durumları oldukça yüksek düzeyde olmasına rağmen aynı durum ülkede yaşayan kadınlar için benzer değildir. Yine işgücüne katılım açısından bakıldığında, ülkedeki kadınların durumunun göçmen dezavantajlı kadınlarınkinden çok daha iyi olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dezavantajlılık, Kadın, Dezavantajlı Kadın

ABSTRACT

In literature, the concept of disadvantaged group; there are different definitions such as excluded group, vulnerable or vulnerable group, marginal group, risk group or subclass group.

Among the reasons of disadvantage are ; lack of resources, inaccessibility of resources, social outlook, state policies, institutional practices and social conditions. The primary factor that constitutes a disadvantage is gender. Other factors (eg, religious characteristics, mother tongue, or geographical origin) are, relative is characteristics, which can vary from culture to culture. The participation rates, chances and even the harmonization of these groups in the social and economic life are also very low. Individuals in the disadvantaged group do not have access to resources such as autonomy, encouragement, responsibility, self-esteem, community support, health, education, capital, knowledge, employment or access to the tools used by them. Being a disadvantaged group is actually a roof concept. They include the unemployed, migrants, women, disabled people, refugees, migrants, homosexuals, poor and children.

The aim of this review is to address of disadvantageous situation and level women's disadvantageous in Turkey. Because there are differences in many areas. For example, in terms of access to health, the status of migrant women is very high but the situation is not similar for women living in the country. Again in terms of labor force participation, it is seen that the situation of women in the country is much better than that of migrant disadvantaged women.

Key Words: Disadvantage, Women, Disadvantaged Women

Giriş

Dezavantajlılık ve Nedenleri: Dezavantajlılık Batı dillerinden Türkçe’ye doğrudan geçmiştir ve toplumun genelinin ulaştığı otonomi, bilgilendirme, istihdam gibi pek çok hakka bireysel ya da sistemsel araçlarla ulaşamamayı içermektedir (1). Literatürde; dezavantajlı grup, dışlanmış grup, savunmasız veya korunmasız grup, marjinal grup, risk grubu veya sınıf altı grup gibi farklı tanımlamalarla yer alan dezavantajlı grup kavramını Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 1998 yılında “*Belirli özelliklerinden dolayı toplumsal ve ekonomik olarak entegre olma şansı sınırlı ya da hiç olmayan*” olarak tanımlamıştır. Dezavantajlılıkta

kendi kendine yetememe söz konusudur ve nedenleri çok çeşitlidir. Örneğin kaynakların olmayışı ya da kaynakların ulaşılmazlığı gibi nedenlerin yanında politikalar, uygulamalar ya da sosyal algılar da nedenler arasındadır (2). Dezavantajlılığın nedenlerini kabaca iki başlık altında toplanmakla birlikte (cinsiyet gibi kişiye özgü olan ve din, dil, etnik ya da mezhepsel özellikler gibi toplumdan topluma hatta kültürden kültüre değişen özellikler) yaygın olarak beş grupta incelenmektedir.

Bunlar;

Cinsiyet: İster geleneksel isterse modern toplumlarda olsun kadınların dezavantajlılığı çok daha dikkat

çekicidir. Özellikle kamusal ve/veya kurumsal alanlarda kadın aktivitelerindeki sınırlılık çok daha belirgindir.

Bedensel Durum: Bedensel farklılıkları olan bireylerin kültürel, sosyal ve ekonomik zeminlerde rekabet etmesi çok zordur. Bu bireyler sahip oldukları bedensel engellerin yanı sıra, kendilerine toplumun affettiği değerlerle de baş etmek zorundadırlar.

Yaş: Yaş değişkeni açısından hem çocuk olmak hem de ileri yaşta olmak belirleyicidir. Her iki grubunda bağımlı olmaları dolayısıyla üretimde yer almamaları dezavantajlılıkları açısından öncül sebeptir.

Sosyal Tabaka: Kişilerin dezavantajlı grup sayılmalarında bağlı oldukları sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik tabaka da belirleyicidir. Her iki koşul açısından yetersiz olanlar dezavantajlı pozisyona daha kolay gelebilmektedir.

Etnik ve Dinsel Köken: Dini ya da etnik grup üyeliği bireylerin ya kendi tercihleridir ya da doğum nedeniyle doğrudan içinde buldukları konum nedeniyledir. Her iki koşulda da etnik ya da dini köken bireyin çoğunlukta olmadığı bir grubun üyesi olması durumunda dezavantajlılığı oluşturabilmektedir (1).

Dezavantajlı Olmanın Tehlikeleri: Dezavantajlıların karşı karşıya kalabilecekleri sorunlar; temel ihtiyaçların yetersiz karşılanması ya da karşılanamaması, kaynaklara ulaşamama ya da yetersiz ulaşma, hizmetlere ulaşamama, uygun barınma koşullarına sahip olmama, yeterli gelire sahip olmama, sosyal ihtiyaçlarını karşılayamama, yoksulluk ve yoksunluk içinde olma, eğitim alamama, yeterli güvenliğe sahip olamama, şiddet ortamlarında bulunma, şiddete maruz kalma, fiziksel engelli olma, kendini gerçekleştirememe, siyasal alanda karar mekanizmalarına katılamama ve biyolojik, sosyal ve siyasal gereksinimlerini karşılayamama şeklinde sıralanabilir.

Kadınların Dezavantajlı Olmasının Nedenleri: Birçok sebepten özellikle de geleneksel düşünce kalıplarından dolayı, ekonomik ve siyasal açılardan az gelişmiş toplumlarda göz ardı edilen sosyal dezavantajlı gruplar arasında en önemli grubu kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye, geleneksel değer yargılarının ve modern kurumsallaşma anlayışının bir arada yaşandığı toplumsal yapı özelliğindedir (1).

Sosyal ve ekonomik hayatta etkin rol oynayan kadınların yaşamın her alanında karşılaştıkları sorunlar nedeniyle dezavantajlı olmaları demokratikleşme ve kalkınmayı olumsuz etkilemektedir (3). Kadının fiziksel gücü, bazı dinlerin kadına karşı önyargılı kuralları ve pratikleri, geleneksellik özelliğini devam ettiren sosyal çevre, kültürel kodlar, hane içi rol ve sorumluluklar, kadının dezavantajlı olmasının nedenleri arasındadır (4).

Kadınların Yaşadıkları Dezavantajlılık Halleri:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren kadınlar; eğitim alma, sağlık hakkını kullanma, çalışma hayatında olma, siyaset ve karar alma mekanizmalarında olma gibi pek çok alana hem katılımında hem de şiddetle karşı karşıya kalmada erkeklere göre daha dezavantajlı konumdadırlar (5).

Avrupa Konseyi dezavantajlı gruplar için; uzun süreli bakım, sağlık, sosyal güvenlik, barınma ve istihdam gibi hizmetlerin genel kamu ve sosyal hizmetlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmiştir (6).

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2013'te kabul edilen "BM Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri 52 Minimum Gösterge Seti", Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilk defa 2017 yılında yayımlanmıştır. Bu raporun açıklama kısmında; "kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek için sorumluluğu bulunan tüm tarafların çalışmalar yapmasına ve olumsuz göstergelerin işaret ettiği alanlarda iyileştirilmelerin yapılmasına" vurgu yapılmaktadır (5).

Kadınların sağlık sektöründe yaşadıkları dezavantajlılık halleri:

Her yaş grubunda görülebilmekle birlikte, kadınların toplumsal ve ailevi baskılardan dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamadıkları bilinmektedir (7). Bu durumla en fazla üreme ve cinsel sağlık sorunlarında karşılaşmaktadır (8).

TÜİK'in en sonuncusunu 6 Mart 2019'da yayınladığı bir sonrakini Mart 2020 de yayımlayacağını açıkladığı raporda sağlığa ilişkin veriler açısından bakıldığında; ülke nüfusunun %49.8'ini oluşturan kadınların yaşam sürelerinin erkeklerden uzun olduğu belirtilmektedir. 65 yaş ve üstü yaşlı grupta yaşayanlar açısından kadınların oranlarının (%55.9) erkeklerinkinden (%44.1) fazla olduğuna, doğuştan hayatta kalma süresinin kadınlarda 80.8 yıl erkeklerde ise 75.3 yıl olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bir diğer veri ise kadın erkek ölüm nedenlerine ilişkin olup her iki cinsiyet açısından fark olmadığı belirtilmektedir. Kadınlarda ölüm nedenleri açısından erkeklerinki ile aynı olacak şekilde sırasıyla; kardiyovasküler sistem hastalıkları, benign ve malign tümörler ve solunum sistemi hastalıkları vardır. Açıklanan verilere göre, mutlu olduğuna inanan erkek oranı kadın oranından %7.4 daha azdır ve medeni hal de mutluluk algısı açısından farklılık oluşturmaktadır. Bu bağlamda evli ve mutlu olan kadınların oranı erkeklerinkinden %9.1 kat daha fazladır. TÜİK raporunda eğitim süresi açısından bildirilen cinsiyetler arası farklılıkta dikkat çekicidir (9).

Kadınların eğitim ve evlilikte yaşadıkları dezavantajlılık halleri:

Dünyada 63 milyondan fazla kız çocuğu eğitim hayatından mahrum olup eğitime devam edememektedir. Yapılan hesaplamalar bir erkek çocuğuna karşılık iki kız çocuğunun eğitim

hayatının olmayacağını göstermektedir. BM 2030 gündeminde kadınların eğitim hayatından mahrum olmasını küresel ölçekte sorun olarak ele almıştır. Kadınların kamusal ve özel alanlarda güçlendirilmesini bunun için de kaliteli eğitime kavuşturulmasını, kız çocuklarına ve kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesini hedefleri arasına almıştır (10).

BM Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children's Emergency Fund=UNICEF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2016 yılında 15 yaş ve üzerindeki kadınların %28.2'si 18 yaşından önce evlenmiştir. Ayrıca, 2015 yılında 16-17 yaşlarında 31.300 kız çocuğu evlendirilmiştir. Yine aynı yıl 18 yaşından küçük 18 bin kız çocuğu ve 15 yaşından küçük 240'ı aşkın kız çocuğunun doğum yaptığı kayıtlara geçmiştir. TÜİK tarafından 2019 yayımlanan raporda bildirildiğine göre ise; 25 ve üstündeki yaşta olanlarda en az bir eğitim düzeyini tamamlama açısından Türkiye'deki kadınların oranları erkeklerinkinden %11.9 daha azdır (9).

Küresel ölçek açısından değerlendirildiğinde evlendirilme açısından da durum kız çocuklarının aleyhinedir. Başlıca kalkınmakta olan ülkelerde olmak üzere kız çocuklarının üçte biri henüz 18 yaşına gelmeden evlenmeye itilmektedir. En kötüsü de dokuzda bir oranında kız çocuğunun 15 yaş öncesinde evlendirilmesidir. UNICEF 2050 yılına kadar önlem alınmaması durumunda çocuk gelin sayısının 1.2 milyara ulaşacağını bildirmektedir (10).

TÜİK 2010-2017 evlenme istatistiklerine göre ise; Türkiye'de 20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından önce evlenmiş kadınların oranı 2010 yılında %8.2 iken bu oran 2017 yılında %6.2 olmuştur (9).

Kadınların istihdam sektöründe yaşadıkları dezavantajlılık halleri: Geleneksel anlayış içerisinde kadının temel ve birincil görevi, ev içerisinde annelik ve çocuk bakımını sürdürürken komşuluk ve akrabalık ilişkilerini de yerine getirmek şeklinde olduğundan kadınların işgücüne katılımları çoğu zaman istenen düzeye ulaşamamaktadır.

Pek çok toplumda var olan; erkek egemen aile tipi, çocuk ya da aile bireylerinin bakımı konusunun kadının rolleri arasında görülmesi şeklinde mevcut olan geleneksel bakış açısının yanı sıra mali açıdan uygun çocuk bakım hizmetlerinin olmayışı ya da yetersizliği, özellikle kentlerde kadınların çalışma hayatına katılımını daha da zorlaştırmaktadır.

Dünya da olduğu gibi Türkiye'de de istihdama katılan kadınlarda kayıt dışı, sigortasız ve sendikasız çalışmak şeklindeki sorunların yanı sıra çoğunlukla tarım, az oranda sanayi ve hizmet sektöründeki işlerde yer bulabildikleri görülmektedir. Öte yandan iş gücüne katılan kadınların çalışma koşulları da olumsuzluklar

içermektedir. Kadınların iş hayatında yüz yüze kaldıkları problemlerin başında cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık gelmektedir (11).

Türkiye'de Hane halkı işgücü araştırması verilerinin sunulduğu TÜİK raporunda; 15 ve üstündeki yaşta olanlarda istihdama katılım açısından kadınların oranlarının erkeklerdekenden %36.6 daha az olduğu belirtilmektedir. Kadınların istihdama katılımında erkeklere göre en fazla yer aldıkları sektörün hizmet sektörü olduğuna vurgu yapılmaktadır. İstihdamdaki bireylerin bakmakla yükümlü oldukları bireyler açısından yükledikleri sorumlulukların oranları açısından durum kadınların lehine olarak bildirilmiştir (9).

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre; yükseköğretim mezunu olan kadınların istihdamı açısından, Türkiye'deki kadınlar Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kadınlar açısından en düşük istihdam oranına sahiptir. AB ülkelerin 2017 üçüncü çeyreğine göre yüksek öğretim mezunu olan kadınların işsizlik oranı Türkiye'de %21.3 iken, AB ülkelerinde bu oran sadece %5.1'dir (12).

Kadınların kamu yaşamı ve karar almada yaşadıkları dezavantajlılık halleri: TÜİK verilerine göre; Türkiye'de bakan olarak çalışan kadın oranı son 12 yılda %8.3 oranında artmıştır. Raporda 2017-2018 eğitim öğretim sezonunda akademik hayatta yer alan kadınların oranlarında (%31.2) on yıl öncesine göre %3.8'lik bir artış olduğuna vurgu yapılmaktadır. Benzer şekilde bazı mesleklerde kadınların varlığındaki artışa da vurgu yapılmaktadır. Örneğin Büyükelçi olan kadın oranının son on yılda %11.3, yönetici pozisyonunda olan kadın oranının ise son beş yılda %2.9 oranında arttığı açıklanmaktadır. TÜİK raporunda Hane Halkı Bilişim teknolojileri kullanım oranları kıyaslamaları da yapılmış olup internet kullanan kadınların erkeklerden %14.5 daha az olduğu açıklanmıştır (9).

Kadınların şiddete maruz kalmada yaşadıkları dezavantajlılık halleri: Şiddete yüklenen anlam toplumdaki topluma hatta zamandan zamana değişebilmektedir. Şiddeti ortaya çıkaran hatta şiddete meşruluk kazandırmaya çalışan kültürel özellikler önemlidir (13). Kadına yönelik şiddetin nedenlerine yönelik araştırmalarda sıklıkla Heise (1998) tarafından önerilen Ekolojik Model temel alınmaktadır. Ekolojik Model'de farklı düzeylerdeki etmenler iç içe dört halka şeklinde kurgulanmakta, en içteki halka bireylerin kişisel özelliklerini (örn., demografik özellikler, alkolün kötüye kullanımı, çocuklukta şiddete maruz kalma), ikinci halka ilişkinin özelliklerini (örn., karar alma sürecinde bireyler arası eşitsizlikler, evlenme şekli, çiftler arası çatışma, maddi gelir üzerindeki kontrol), üçüncü halka sosyal etkenleri (örn., çekirdek/geniş aile gibi aile türleri, ailenin yaşadığı

yerleşim birimi, yakın çevrenin şiddete karşı tutumları), son halka ise toplumun özelliklerini (örn., ataerkil toplum düzeni, cinsiyetçilik, sınıfsal eşitsizlikler) temsil etmektedir (14).

Kamusal ya da özel yaşam alanlarındaki her türlü baskı hatta rastgele bile olsa özgürlüğü engelleme yönündeki her türlü güç kadınlara sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal, sosyal hatta ekonomik zararlar vermektedir. Kadınlığını varlığını, kimliğini yok sayan anlayış ve yaklaşım sadece kadının kendisine değil, kadının birlikte yaşadığı aileye hatta topluma yansıyan sonuçlar doğurmaktadır. Kadına uygulanan şiddet maalesef Türkiye'nin de bir gerçeğidir (15). 15-59 yaş aralığındaki kadınların dahil edildiği ve Türkiye'nin 12 bölgeye ayrıldığı bir çalışmada kadınlarla yüz yüze görüşülmüştür. Bu çalışmanın sonuçlarına göre ülkede; her üç kadından biri herhangi bir nedenle şiddete uğramaktadır. Bu oran kırsal alanda kentsel alandakinden %2 daha fazladır. En fazla uygulana şiddet türü fiziksel şiddettir (% 36) sonrasında ise cinsel şiddet gelmektedir (% 12), her iki şiddete maruz kalan kadın oranı ise % 38'dir (16).

TÜİK tarafından en son yayınlanan raporda ise; son 12 ayda eşinden veya partnerinden fiziksel şiddet gören kadın oranı %9.9, cinsel şiddet gören kadın oranı %7.0, duygusal şiddet/istismar gören kadın oranı ise %24.7'dir.

Türk toplumu kadınlara ilişkin beklenti ve tutumlar açısından hem geleneksel hem de modern anlayışların olduğu sisteme dâhildir. Öte yandan Türkiye deki kadınlar, dezavantajlılığın hem değiştirilebilir hem de değiştirilmez nedenleri açısından istendik düzeylerin altında yaşam koşullarına da sahiptir. Bu kısır döngü ise, sonuçları ve çarpan etkisi açısından ele alındığında pek çok sorun için de (çocuk, aile vb alanlar) tetikleyici olmaktadır. Kadınların dezavantajlılıklarına ilişkin hem kendi algılarının hem de partnerlerinin algılarının araştırılması, toplumun bakış açısını göstergelemek ve mevcut durumun nedenlerine yönelik çözüm önerileri açısından faydalı olabilir. Öte yandan; toplumun eğitim, gelir, istihdam seviyesinin iyileştirilmesi, sosyal yaşam alanlarının zenginleştirilmesi gibi yol haritalarıyla bu tür sorunların önüne geçilmesi mümkün olabilir.

Kaynaklar

1. Elmas A. 1923-2016 yılları arası Hükümet Programlarında Dezavantajlı Gruplar. *Social Sciences Studies Journal* 2018; 4(15): 945-953.
2. Caillods F. Education strategies for disadvantaged groups: Some basic issues. UNESCO, International Institute for Educational Planning.

- <https://pdfs.semanticscholar.org/1ceb/c3fc79b5bec443a544af37b9338225eab9e4.pdf>. (ET: 28.03.2019).
3. Özyayın K. Toplumsal cinsiyet temelinde Türkiye'de kadın ve eğitim. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi* 2014; 14(33): 93-112.
 4. Yeşilorman M. Toplumsal eşitlikte kör nokta: kadın eşitsizliğine genel bir bakış. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 2001; 11(2): 269-280.
 5. KSGM. Türkiye'de Kadın. Ankara: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. <https://kadininstatusu.aile.gov.tr/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-ulusal-eylem-plani>. (ET: 28.03.2019)
 6. Çeviker A, Mumcu HE, Şekeroğlu MÖ, Bayrak M. UNICEF'e göre Türkiye'de dezavantajlı kabul edilen grupların sportif etkinliklerle sosyal uyumunun sağlanması. *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 2018; 12: 221-238.
 7. Coşkun A, Özdilek R. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği: sağlığa yansımaları ve kadın sağlığı hemşiresinin rolü. *Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi* 2012; 9(3): 30-39.
 8. Bal MD. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine genel bakış. *Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi* 2016; 1(1): 15-28.
 9. TÜİK İstatistiklerle Kadın, 2018. <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?sessionid=GLnXcc8TVGMZ20SYGN5GwzZB7SBQYs8zBtcX47Q8Xc1s8DQvQNDH1233101603?id=30707>. (ET: 28.03.2019)
 10. BM-Türkiye 2019. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. <http://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/docs/8martnotedesign.pdf> (ET: 29.03.2019)
 11. Gül H, Yalçınoğlu N, Atı ZC. Türkiye'de çalışma yaşamında kadının konumu ve sorunları. *TAF Preventive Medicine Bulletin* 2014; 13(2): 169-176
 12. Uyar V. 2018'de kadın istatistikleri. <https://www.dogrulukpayi.com/bulten/2018-de-kadin-istatistikleri>. (ET 28.03.2019)
 13. Moses R, "Şiddet Nerede Başlıyor?" *Cogito*, Sayı 6-7 1996; Çeviren: Ayşe Kul, İstanbul; Yapı Kredi Yayınları.
 14. Boyacıoğlu İ. Düünden bugüne Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve ulusal kadın çalışmaları: Psikolojik Araştırmalara Davet. *Türk Psikoloji Yazıları*, Kasım 2016; 19 (Special Issue): 126-145
 15. KSGM. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020). Ankara: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. <https://kadininstatusu.aile.gov.tr/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-ulusal-eylem-plani>. (ET: 28.03.2019)
 16. Ediz A, Altan Ş. Türkiye'de kadına yönelik şiddet üzerine bir alan araştırması. *TBB Dergisi* 2017 (özel sayı); 398-410.

Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubunun İnsan Sağlığına

Etkileri

The Effects of High Fructose Corn Syrup Consumption On Human Health

Yaprak Şule Örek*, Cuma Mertoğlu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Erzincan, Türkiye

ÖZET

Fruktoz meyve ve sebzelerde doğal halde bulunan, son yıllarda şeker ve eklenmiş şeker tüketimiyle tüketimi artan bir monosakkarittir. Fruktoz glukozu göre düşük glisemik indeks ve yüksek tatlılık gibi avantajlarıyla besin endüstrisinde ve sağlık sektöründe tercih edilir hale gelmiştir. Fakat yapılan çalışmalarda fruktozun glukozu göre daha düşük insülin, leptin, grelin ve enteroendokrin hormon cevabı oluşturduğu ve glukozdan farklı bir şekilde metabolize olduğu ortaya çıkmıştır. Fruktoz metabolizmasında glikoliz yolunun kontrol noktası olan fosfofruktokinaz enzimini bypass etmektedir. Bu bypass yeteneği glikolizin enerji ihtiyacından bağımsız ilerlemesine, aşırı ATP tüketimine bağlı ürik asit birikimine ve yağ asidi öncülü olan koenzim (Co) A' nin kontrolsüz üretimine neden olmaktadır. Bu metabolizma farklılığı da obezite, diyabet, nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), dislipidemi hipertansiyon gibi metabolik hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Yüksek fruktozlu mısır şurubunun (YFMS) da sükröze ve doğal kaynaklarına oranla daha fazla miktarda fruktoz içermesi, modifiye bir şeker olması daha büyük ölçüde metabolik değişikliklere ve hasara yol açmaktadır. Bu derlemede fruktoz metabolizmasıyla ilgili güncel yaklaşımlar, fruktozun glukoz metabolizması ile farklılıkları ve YFMS' nin insan sağlığına etkileri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dislipidemi, fruktoz, hipertansiyon, nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı, obezite, yüksek fruktozlu mısır şurubu

ABSTRACT

Fructose is a monosaccharide that found in fruits and vegetables. Its consumption has increased considerably with consumption of sugar and added sugar in recent years. Fructose is preferred in the food industry and health sector with its advantages such as low glycemic index and high sweetness compared to glucose. However, studies have shown that fructose produces lower insulin, leptin, ghrelin and enteroendocrine hormone responses than glucose and is metabolized differently than glucose. Fructose bypasses the phosphofructokinase enzyme that is control point of the glycolysis pathway in metabolism. This bypass capability leads to an independent progression of glycolysis from energy requirements, accumulation of uric acid due to excessive consumption of ATP, and uncontrolled production of the fatty acid precursor coenzyme (Co) A. This difference in metabolism is associated with diseases such as obesity, diabetes, nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), dyslipidemia and hypertension. The high fructose corn syrup (HFCS) contains more fructose than sucrose and natural sources, and is a modified sugar, leading to greater metabolic changes and damage. In this review, current approaches on fructose metabolism, differences between fructose and glucose metabolism and effects of HFCS on human health were evaluated.

Key Words: Dyslipidemia, fructose, high fructose corn syrup, hypertension, non-alcoholic fatty liver disease, obesity

Giriş

Şeker önceleri sadece kralların ve aşırı zenginlerin sofralarında temininin artmasıyla kullanımı da artmıştır (1). Şeker tüketimi şimdilerde günlük enerji alımımızın % 10 ila % 20' sini oluşturmaktadır (2). Yapılan çalışmalar enerji alımını arttıran şeker ve şekerli yiyecek tüketiminin obezite, diyabet, metabolik sendrom, nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı, kalp damar hastalıkları gibi metabolik alt yapı hastalıklar için risk faktörü oluşturduğunu göstermektedir (3-6). Bu nedenle şeker yerine tüketilebilecek aynı tada sahip fakat

sağlık açısından sakıncası olmayan düşük kalorili veya kalori içermeyen alternatif tatlandırıcılar üretilmeye başlanmış ve her geçen yıl üretici ve tüketici talebine göre çeşitlendirilmiştir (7). Bu tatlandırıcılar içerisinde yüksek fruktozlu mısır şurubu (YFMS) % 40' lık büyük bir paya sahiptir (8). YFMS; mısır nişastasının sırasıyla α -amilaz, glikoamilaz enzimleriyle glukozu parçalanıp daha sonra bu glukozun enzimatik izomerizasyonu ile fruktoza dönüştürülmesiyle elde edilen tat, kalori ve içerik açısından sükröze alternatif olan sıvı bir tatlandırıcıdır (7,9,10). YFMS' nin çeşitli fruktoz

*Sorumlu Yazar: Yaprak Şule Örek, Saltuklu Mah. Fecir Sokak Aziziye, Erzurum

E-mail: yprksuleorek@gmail.com, Tel: 0 (531) 334 50 14

ORCID ID: Yaprak Şule Örek: 0000-0003-1297-8930, Cuma Mertoğlu: 0000-0003-3497-4092

Geliş Tarihi: 08.11.2019, Kabul Tarihi: 25.07.2019

Şekil 1. Glukoz ve fruktozun kimyasal yapıları (13)

Şekil 2. Karaciğerde fruktoz ve glukoz metabolizması (16,19)

seviyeleri mevcuttur. İlk olarak 1960' ların sonunda % 42 fruktoz ve % 53 glukoz içeren; sos, çorba, fırınlanmış ürünler baharat ve tahıllarda kullanılan YFMŞ-42 üretilmiştir (9,10). 1970' lere gelindiğinde daha yüksek fruktoz içeriğiyle daha tatlı olan YFMŞ-55 (% 55 fruktoz, % 42-44 glukoz, % 1-3 polisakkarit) üretilmiştir. Bu formu daha çok meyve suyu, dondurma ve gazlı içeceklerde tercih edilmektedir (10,11). YFMŞ-90 ise % 90 fruktoz ve % 10 glukoz içermektedir. Özel uygulamalar için küçük miktarlarda kullanılmakta ancak temelde YFMŞ-55' i üretmek için glukoz şurubu ile karıştırılmaktadır (12). YFMŞ' nin glisemik indeksi (Gİ) henüz belirlenmemiştir ama YFMŞ ile tatlandırılmış kolanın Gİ'si 63 ± 5 olarak belirtilmiştir. Bu değer sükrözün Gİ' sine yaklaşık bir değer olarak değerlendirilebilmektedir (13). YFMŞ de sükröz gibi katı çözeltilerinde 4 kkal/ g enerji verir. Fakat YFMŞ' nin yapısındaki fruktoz modifiye bir şekerdir ve doğal kaynaklardaki fruktoz yağ asitleri, vitaminler, mineraller ve diğer şekerlerle kompleks bir yapıdayken YFMŞ' deki

fruktoz serbest halde bulunur (11). Sükröz alımından sonra serbest fruktoz ile karşılaştırıldığında serum fruktoz konsantrasyonu, sükrözün hidrolize edilmesi için bağırsak fırçası kenar enzimlerinin aktivitesine bağlıdır. Bu nedenle sükrözde bulunan fruktoz, monosakkarit olarak alınan fruktozdan daha yavaş emilmektedir. Metabolizmadaki bu farklılıklar nedeniyle fruktoz şurubunun obezite, diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı gibi hastalıklara neden olabileceği tartışılmaktadır (14).

Fruktoz ve Fruktoz Metabolizması: Fruktoz; insan diyetinde önemli yer tutan glukozla benzer kimyasal formüle sahip ($C_6H_{12}O_6$), bitkisel kaynaklı karbonhidratların temel yapısını oluşturan bir heksozdur (15,16). Fruktoz glukozla aynı kimyasal formüle ve moleküler ağırlığa sahip olmasına rağmen, kimyasal olarak farklı olması, hemiasetal grup yerine bir hemiketal grubuna sahip olması (Şekil 1), belirgin ölçüde farklılık oluşturmaktadır (17).

Glukoz, SGLT1 (sodyum glukoz kotransporter 1) olarak adlandırılan özel bir taşıma sistemiyle bağırsaklardan emilmektedir. Bağırsaklardan fruktoz emilimi ise kısmen açığa kavuşturulmuştur. Enterositlerin luminal kutupta GLUT5 taşıyıcılarını ve bazolateral kutupta GLUT2 taşıyıcılarını içerdiği bilinmektedir (19).

GLUT2, fruktoz için GLUT5' ten daha düşük afiniteye sahiptir. GLUT2, bağırsakta fruktoz taşınmasına küçük bir katkıda bulunmasına (20) rağmen hepatik fruktoz alımına önemli bir katkıda bulunmamaktadır. Çünkü GLUT5 karaciğerden güçlü bir şekilde eksprese edilmemektedir (21, 22). Ayrıca, enterositlerde ilave fruktoz taşıyıcıları GLUT8 ve GLUT12 eksprese edilmektedir ve bu taşıyıcıların fruktoz emiliminde düzenleyici görev alabileceği düşünülmektedir. (19) Hücrenin içine girdikten sonra hem fruktoz hem glukoz, gastrointestinal epitelyal hücrelerin bazolateral membranında bulunan GLUT2 ile kanageçmektedir (18). Bağırsağın fruktoz absorpsiyonu değişkendir ve sağlıklı bir yetişkinin serbest fruktozu absorbe etme kabiliyeti 5 gramdan 50 grama kadar değişebilmektedir (23). Birçok sağlıklı denekte oral fruktozun akut uygulaması; karın ağrısı, meteorizm (şişkinlik) veya ozmotik diyare neden olur. Bu, glukoz emilimine kıyasla bağırsağın fruktoz emilimi için nispeten düşük bir kapasiteye sahip olmasına bağlıdır. Fakat yapılan bazı çalışmalarda kronik fruktoz tüketiminin, GLUT5 ve GLUT2' nin enterositlerdeki sentezini uyardığı ve bağırsakta

Şekil 3. Fruktoz metabolizmasında bağırsak ve karaciğer rollerinin çizimi (16)

Şekil 4. Farelerde ve İnsanlarda Fruktoz Metabolizması ve Metabolik Sağlığa İlişkin Güncel Kanıtlara Genel Bakış (44)

fruktozun emilim kapasitesini arttırdığı ortaya konulmuştur (24,25).

Fruktoz bağırsaklardan portal dolaşım ile metabolizmanın ana bölgesi sayılan karaciğere gelir.

Karaciğer oral glukoz yükünün sadece %15 ila %30' unu metabolize edebiliyorken oral fruktoz yükünün %70' ini metabolize etmektedir (26,27). Karaciğerde fruktoz metabolizması glukozdan

farklı olarak gerçekleşir. Glukoz metabolizmasının ana yolu, glukozun 6. pozisyonunda fosforilasyonu ile başlamaktadır. Ardından fruktoz-6-fosfat (F6P) yapmak için tersinir izomerizasyon ile devam eden bir dizi reaksiyon ile glikoliz yolu çalışmaktadır. Birçok patojen canlı fruktozu 6. pozisyonunda fosforile edebilir ve böylece glukoz ile neredeyse aynı metabolik yolu izlemektedir. Fakat memelilerde fruktoz fosforilasyonu 6.

Şekil 5. Çoklu organ sistemleri arasında aşırı fruktoz alımının etkileri (93)

pozisyonunda değil 1. pozisyonunda, ketoheksokinaz (KHK) (diğer adıyla fruktokinaz enzimi) enzimi tarafından katalize edilmektedir (16, 28). Bu enzimin fruktoza ilgisinin yüksek olması sebebiyle bu reaksiyon çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir (18). Glukoz enerji gereksinimlerine duyarlı bir enzim olan fosfoketoliz (PFK2) enzimiyle glikoliz yolunda kontrol edilirken fruktoz, fruktoz-1-fosfata dönüştürüldükten sonra hemen glikolize girmektedir (29). Fruktozun enzimatik kontrollü sitrat ve ATP den gelen engelleyici sinyallerin olduğu kontrol noktasını baypassedebilmesi, glikolizin enerji ihtiyacından bağımsız olarak ilerlemesine izin vermektedir (9,29). Hepatik fruktoliz bu şekilde sınırsız olması durumunda fruktoz yükleri hekzoz ve trioz fosfat havuzlarında büyük, hızlı artışlara neden olabilmekte ve potansiyel olarak glikoliz, glikojenez, glukoneojenez, lipogenez ve oksidatif fosforilasyon dahil olmak üzere tüm merkezi karbon metabolik yolları için artan substrat sağlamaktadır (30).

Fruktoz metabolizmasının bir diğer önemli sonucu ürik asit seviyesini yükseltebilmesidir. Ürik asidi yükselten tek şeker fruktozdur (1). Fosfoketolizini baypas ederek ATP'yi kötü bir şekilde tüketmekte ve hücre içi fosfat düşmektedir. (16). Hücre içi fosfattaki düşme, adenosin monofosfatı (AMP) inosin monofosfata (IMP) dönüştüren AMP deaminaz enzimini aktive eder ve bu da ürik asit oluşumuyla sonuçlanmaktadır (31). Fruktoz ayrıca ürik asitin amino asit öncüllerinin sentezini de uyarılmaktadır (32,33) ve fruktoz bakımından yüksek diyetler açlık serum ürik asit seviyelerindeki artışlarla ilişkili bulunmuştur (34).

Fruktoz metabolizmasının nihai son noktası, ekstrahepatik dokularda karaciğerden üretilen ve salınan glukoz, laktat veya yağ asitleri formuna oksidasyonudur. Egzersiz sırasında fruktozun laktata splanik dönüşümü ve ardından iskelet kasında laktat oksidasyonu fruktozun atılması için ana yollardan biridir (2).

Fruktoz varlığı, glukozun genel görünümünü hafifçe artırabilir ancak plazma glukozu sıkı kontrol altında olduğundan, fruktozun net etkisi hepatic glikojen depolanmasıdır (35). Plazmada fruktoz konsantrasyonu düşüktür ($<0.5\text{mmol/L}^{-1}$) (36), bu değer fruktoz tüketiminden sonra hızlı bir şekilde 10 katı kadar artar ve 2 saat içerisinde açlık değerlerine döner. Bu hızlı klirens büyük çoğunlukla karaciğer aracılık eder (37-39). Her ne kadar karaciğer, alınan fruktozun çoğunu metabolize etse de bağırsağın kendisi oral fruktoz yükünü %30' una kadar metabolize edebilir (40,41). Jang C, ve ark. (16) tarafından fareler üzerinde yapılan bir çalışmada ince bağırsağın fruktozun portal dolaşıma taşınmasında görevli olmasının yanı sıra alınan düşük doz fruktozu ($<0.5\text{g/kg}$); glukoz ve organik asitlere dönüştürerek temizlediği gösterilmiştir. Bu şekilde ince bağırsak karaciğeri fruktoz maruziyetinden korumaktadır. Yüksek doz fruktoz ($\geq 1\text{g/kg}$) ise bağırsağın bu koruma kapasitesini aşmaktadır ve hem karaciğerde hem kolonik mikrobiyotada temizlenemeyen fruktoz görülmektedir (Şekil 3).

Metabolizmanın sağlığa zarar verecek şekilde etkilendiği bir fruktoz dozu tanımlamak kolay değildir. Vücut kütlesine göre insanlar, kemirgenlerden daha küçük bir bağırsak yüzey alanına sahip olduğu için (42) bağırsağın fruktoz metabolizmasındaki kapasitesinin, farelerinkinden daha düşük olduğu düşünülmektedir. Bunu desteklemek için, dozlar vücut yüzey alanına ölçeklendirildiğinde, bağırsak fruktoz metabolizmasının doyması sadece 5 gram şeker alımında (örneğin; muzun dörtte biri) gerçekleşmektedir (43). Fakat insanlarda fruktozun metabolik kaderinin sadece organ ve beden boyutuna değil, aynı zamanda vücudun enerji akışına da bağlı olduğu düşünülmektedir (Şekil 4) (44).

Fruktoz ve Obezite: Son yıllarda YFMŞ tüketimindeki artışa paralel olarak çocuklarda ve yetişkinlerde obezite yaygınlığındaki artış dikkat çekmiştir ve ikisi arasında olası bir ilişki akıllara gelmiştir (18,45,46). Amerika Birleşik Devletleri'nde YFMŞ geçici olarak obezite prevalansındaki hızlı bir artışla ilişkilendirilmiştir. Glukoza kıyasla fruktoz metabolizmasındaki farklılıkların, aşırı enerji alımına yol açabileceği iddia edilmiştir (47).

Fruktoz alımı ile uyarılan glukoneojenez, iskelet kaslarına sabit bir glukoz kaynağı sağlayarak yağ oksidasyonu yerine glukoz oksidasyonunu teşvik etmektedir. Aşırı fruktoz tüketimi ile yağ oksidasyonunun azalması potansiyel olarak lipid depolanması ve kilo artışına yol açabilmektedir (29).

Bu çalışmaları destekler biçimde bir başka çalışmada ise tek başına veya bir öğünün bir parçası olarak verilen büyük fruktoz dozlarının, merkezi sinir sisteminde endokrin sinyalleri ve besin algılaması yoluyla tokluğu geciktirebileceğini ve dolayısıyla kalori alımını artırabileceği gösterilmiştir (35). İnsülin ve leptin; enerji alımları, vücut yağ depoları, gıda alımları ve enerji homeostazisinin uzun süreli regülasyonu için anahtar sinyaller sağlamaktadır. Fruktoz tüketiminin; insülin ve leptin üretimini azaltarak enerji alımını arttırmasına ve kilo artışına neden olabileceği düşünülmektedir (48). Postprandial plazma glukozu, insülin, GLP-1 ve leptin konsantrasyonları, sükröz veya fruktoz alımından sonra izokalorik miktarlarda glukoz veya nişasta alımından daha az artmaktadır. Bu, fruktoz ve sukrozun nişastadan daha az tokluk oluşturabileceği hipotezini desteklemektedir (49).

Dornas ve ark. (48) 8 hafta boyunca fruktoz veya glukoz ile tatlandırılmış içecekleri diyetle ekleyerek yaptığı bir çalışmada; fruktoz ile tatlandırılmış içeceklerin intraabdominal lipid birikimini ve hepatik lipid üretimini desteklediği, kolesterol metabolizması olumsuz yönde değiştirdiği ve insülin duyarlılığını azalttığı görülmüştür. Bu da fruktoz içeren içecek tüketiminin viseral adipoz dokularında lipid birikimini destekleyebileceğini düşündürmüştür. Ebbeling ve ark. (50) çocuk ve adolesanlarda şekerle tatlandırılmış içecek tüketiminin azaltılmasının, aktif müdahale boyunca ilk yıl BKİ' nin düşürülmesinde önemli bir fayda sağladığını, aktif bir müdahalede bulunmadan ek bir 1 yıllık takipten sonra grup arasında anlamlı bir fark bulamadığını tespit etmiştir. Çocuk ve adolesanlarda şekerle tatlandırılmış içecek tüketiminin azaltılması kilo alımı ve obeziteye karşı koruyucu bir önlem olabileceği savunulmaktadır (51). Benzer şekilde Aksoy ve ark. (52) YFMS-55' in, sükröze göre vücut ağırlığında anlamlı bir artışa yol açtığını göstermişlerdir. Fakat araştırmacılar bu kilo artışının nedeni olarak metabolik farklılığı değil fruktoz miktarındaki fazlalığa bağlamışlardır. Ancak fruktozun izokalorik olarak diğer makro besinlerin yerini aldığı derlemelerin incelendiği bir çalışmada, fruktozun vücut ağırlığı artışında makro besinlere göre anlamlı bir fark oluşturmadığı ortaya çıkmıştır. Çalışmanın yazarları obezitenin,

vücut yağ birikimi ile ilişkili pozitif bir enerji dengesinden kaynaklandığı savunmaktadırlar (53). Başka bir derlemede ise bazal ve postprandiyal enerji harcamalarının yüksek fruktoz diyeti sırasında önemli ölçüde değişmediği gösterilmiştir. Bu da fruktozun enerji harcamalarını azaltmadığını ve aynı şekilde diyet fruktozunun artan enerji alımından bağımsız olarak obeziteye neden olabileceği hipotezini geçersiz kılmaktadır (54).

Şeker tüketimi veya şekerli tatlandırılmış içecek tüketiminin vücut ağırlığına etkisini inceleyen başka sistematik çalışmalarda ise kilo alımı, tek başına şeker tüketimi veya şekerin türünden ziyade artan enerji tüketiminin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkmıştır (51, 55). Bunu destekler biçimde yıllar içerisinde şeker tüketimi ve obezite prevalansının incelendiği bir çalışmada rafine şeker tüketiminde önemli bir düşüşün (~ %20) olduğu dönemde obezite (~ %300) artmıştır. Bunun anlamı, şeker alımını azaltma çabalarının tüketimi azaltabileceği, ancak obezite prevalansını azaltamayacağıdır. Buna "Avustralya Paradoksu" denilmektedir (56). Normal seviyelerde fruktoz alımı ile deneysel çalışmalarda fruktoz alımı karşılaştırılarak yapılan başka bir çalışma ise normal seviyelerde fruktoz alımının, diğer diyet şekerlerinden önemli ölçüde farklı biyokimyasal sonuçlara yol açmadığını iddia etmektedir. Aynı çalışma hiper dozaj özelliğine sahip veya normal diyet glukoz/ fruktoz oranını önemli ölçüde değiştiren aşırı deneysel modellerin öngörücü olmayacağını çünkü bu miktarların fizyolojik olmadığını savunmaktadır (57).

Yine de ulusal ve uluslararası kuruluşlar obezitenin önlenmesi ve genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olmak için eklenmiş veya serbest şeker alımından gelen enerjinin toplam enerjinin %10' nunu geçmemesini önermektedirler (51,58-60).

Fruktoz ve Diyabet: Diyabet prevalansının Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 2035 yılına kadar ikiye katlanacağı öngörülmektedir (61). Son dönemde fruktoz tüketiminin artışıyla fruktozun diyabetli bireylerde olumsuz etkilerinin olabileceği vurgulanmaktadır. Fruktoz, pankreas β hücrelerinde insülin sekresyonunu doğrudan uyarmamaktadır. Fakat yüksek fruktozlu beslemenin hayvan modellerinde hiperinsülinemiye neden olduğu saptanmıştır. Dahası vücut ağırlığında ve adipozitede benzer artışlara rağmen hiperinsülinemi, yüksek dekstroz ile karşılaştırıldığında yüksek fruktozla beslenen kemirgen modellerinde daha belirgin bulunmuştur (62,63). Stanhope ve ark. (3) hafif şişman ve obez bireylerde, günlük kalori alımlarının %25' ini glukozla tatlandırılmış içecek ve fruktozla

tatlandırılmış içecek olarak alan 2 grupta bir çalışma gerçekleştirmiştir. 10 hafta sonunda her 2 grupta benzer kilo artışı yaşanmasına rağmen fruktoz destekli grupta hem açlık glukozu hem de insülin konsantrasyonları artmış, glukoz toleransı da bozulmuştur. YFMŞ' nin, glukoz döngüsünü destekleyerek plazma glukoz konsantrasyonlarındaki yükselttiği ve bu şekilde hiperglisemiye şiddetlendireceği düşünülmektedir (45). Kasper W ter Horst ve ark. (64) saf fruktoz takviyesinin insanlarda insülin duyarlılığı üzerindeki etkilerini anlamak amacıyla 1980 yılından başlayarak günümüze kadar yapılan çalışmalarını özel olarak değerlendirmiştir. Bu çalışmaların meta analizinde 4 ila 80 gün arasında tüketilen yüksek fruktoz diyetinin hepatik insülin duyarlılığını önemli ölçüde azalttığı ancak kas insülin duyarlılığı üzerinde hiçbir etkisi olmadığı belgelenmiştir.

Diğer yandan hiçbir randomize kontrollü çalışmada şekerin diyabetin tek nedeni olduğu özel olarak ele alınmamıştır (65). Hatta ilk zamanlarda fruktozun sükroza yakın bir tadının olması (10) ve glukoz ile karşılaştırıldığında düşük glisemik indeksi sebebiyle diyabetik diyetler için iyi bir tatlandırıcı olacağı savunulmuştur (66). Bu düşük glisemik cevap temel olarak fruktozun başlangıçta bağırsak ve karaciğer hücrelerinde insülinin bağımsız olarak metabolize edilmesi ve daha sonra laktat ve glukoz olarak salınması ile açıklanmaktadır (67). Livesey ve Taylor'un yaptıkları bir meta-analiz çalışmasında, orta düzeyde tüketimin (0-50 g/ gün fruktoz tüketimi orta, 50-100 g/ gün yüksek, 100-150 g/ gün çok yüksek) glisemik kontrolde potansiyel faydalarının olduğu ancak yüksek ve çok yüksek tüketim düzeylerinde dislipidemi ve disglisemi risklerinin ortaya çıkacağını belirtmişlerdir (68). Amerikan Diyabet Birliği direktifleri de fruktozun diyetdeki sükroz ve nişastanın yerine geçtiğinde diyabetlilerde daha düşük bir glisemik tepki ürettiğini kabul etmiştir (12).

Fruktoz ve diyabet riski üzerine 18 beslenme çalışmasının sistematik bir derlemesini ve meta analizinin bildirildiği bir çalışmada da fruktozun insülin, glukoz, glukozlu kan proteinleri (HbA1c dahil) dahil olmak üzere glisemik kontrol üzerinde direkt herhangi bir olumsuz etkisi saptanmamıştır. Toplam enerjinin % 8, % 18, % 30' nu eklenmiş şekerden alan 267 birey üzerinde yapılan bir çalışmada da alınan eklenti şekerin glukoz, insülin veya insülin direncini arttırmadığı görülmüştür (69). Farklı bir çalışmada ise sağlıklı insanlarda fruktoz alımının, kan glukozu ve plazma insülini seviyelerinde bir artışa neden olsa da bu etkinin

izokalorik glukoz alımından daha düşük olduğu gösterilmiştir. Yine aynı çalışmada pankreastan insülin sekresyonunu uyaran inkretin hormonları olan GLP-1 (glucagon like peptide) ve GIP (glucose independent peptide) miktarları ölçülmüştür. Çalışma sonucunda ise sağlıklı insanlarda fruktoza bağlı GLP-1 salınımının glukozla oranla daha az olduğu, GIP salgılanması üzerinde anlamlı bir fark olmadığı rapor edilmiştir (70). Obezitede olduğu gibi, tip 2 diyabetin etiolojisi de karmaşıktır ve tamamen çözülmemiştir. Bununla birlikte, en muhtemel primer patolojik olay aşırı kilolu ve şişmanlığa yol açan aşırı enerji alımıdır. Mevcut kanıtlar şeker tüketiminin tek başına diyabet riskini arttırdığını göstermemektedir (65). Yine de Amerikan Diyabet Derneği (ADA) fazla sükroz alımından kaçınılmasını ve fruktozdan gelen enerjinin %12' nin altında kalmasını önermektedir (5).

Fruktoz ve Dislipidemi: Fruktoz içeren besinlerin tüketimi dolaşımdaki trigliseridi arttırması; diyetel fruktozun başlangıç fosforilasyonunu katalize eden fruktokinaz tarafından düzenlenememesine dayandırılır. Detaylandırılacak olursak düzenlenemeyen hepatik fruktoz tutulumu, intrahepatik lipit beslemesiyle yağ asitlerinin sentezine ve yağ asiti oksidasyonunu inhibe ederek dolaylı yoldan artmış de novo lipogenezine (DNL) yol açar. Artmış intrahepatik lipit içeriği VLDL üretimini ve sekresyonunu arttırır, bu da artan postprandial trigliserit konsantrasyonlarına yol açmaktadır (71).

Mirai Yamazaki ve ark. (72) yaptığı bir çalışmada kontrol grubu 14 hafta boyunca distile su alırken fruktoz ile beslenen grup aynı süre için % 20 fruktoz solüsyonu almıştır. 14 haftanın sonunda fruktoz ile beslenen hayvanlarda serum total kolesterol, trigliserit ve LDL-C/ VLDL-C düzeylerinde kontrollerdeki düzeylere göre anlamlı artışlar gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, iki grup arasında serum HDL-C seviyelerinde anlamlı bir fark olmadığı rapor edilmiştir. Yine aynı çalışma fruktoz ile beslenen hayvanlarda, aşırı lipit birikimlerine karşılık gelen majör hepatik anormallikleri ortaya çıkarmıştır. Theytaz ve ark. (73) yaptığı fruktozun tek başına ve glukoz ile beraber alımının karşılaştırıldığı bir çalışmada; tek başına fruktozla karşılaştırıldığında glukoz ve fruktozun birlikte alınımının postprandiyal plazma lipit konsantrasyonlarını arttırmadığı ve plazma şilomikron, VLDL ve TG' ye dönüşünü arttırıcı bir etkisinin olmadığı raporlanmıştır. Yapılan bir başka çalışmada ise ABD'deki 25. ve 95. populasyon tüketim düzeyleri (kalorilerin % 8' i AHA ve WHO tarafından önerilen üst tüketim

seviyesi ve kalorilerin % 30' u üst sınırın biraz üstünde) arasındaki şeker tüketiminde LDL' de 10 haftalık izlenimin ardından başlangıç durumuna göre değişiklik görülmemiştir (69,74). LDL' de artış gösteren çalışmaların birçoğunda, fizyolojik aralığın oldukça üzerinde büyük miktarda şeker verildiği ya da büyük dozlarda saf fruktoz veya saf glukoz verildiği artışların bu nedenle olduğu iddia edilmektedir (75,76).

Fakat yakın zamanda yapılan iki ileriye dönük kohort çalışması, günlük şekerle tatlandırılmış içecek tüketiminin, tüketmeyenlere kıyasla hem erkek hem de kadınlarda koroner kalp hastalığı gelişme riskinin yaklaşık % 25' ten daha fazla olacağını göstermiştir (77,78). Dislipidemik hastalar için en sonki kılavuz ise TG seviyelerini arttırarak aterosklerotik hastalık riskini arttırabileceğinden, fruktoz içeren işlenmiş gıdaların tüketiminin azaltılmasını önermektedir (79). Amerikan Kalp Derneği de hipertrigliseridinin önlenmesi için yaptığı listede eklenmiş şekerden kaçınmayı tavsiye etmektedir (80).

Fruktoz ve Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı: Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) Metabolik Sendromun hepatic görünümüdür. Artan prevalansı obezite ve diyabetteki artışa paraleldir. Tarihsel olarak aşırı beslenmeden ve sedanter bir yaşam tarzından kaynaklandığı düşünülürken son kanıtlar, diyetdeki yüksek şekerlerin (sakaroz ve/veya YFMS) sadece NAYKH riskini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda nonalkolik steatohepatite(NASH) de neden olduğunu göstermektedir (81). Deneysel olarak şekerdeki ve YFMS' deki fruktoz bileşeninin, hem lipogenezi teşvik ederek hem de yağ asidi oksidasyonunu bloke ederek hepatic lipid artışında önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir (82). Glukoz ve fruktoz arasındaki metabolik farkın bir sonucu olarak, glukozla kıyasla daha yüksek bir fruktoz yüzdesi, karaciğerde de novo lipogenezi (DNL) ile yağa dönüştürülebilmedir (83). Stabil-izotop çalışmaları, NAYKH 'li hastalarda artmış DNL'nin karaciğerdeki yağ birikimine ve NAYKH 'nin gelişimine katkıda bulunduğunu göstermiştir (84). Yüksek fruktoz alımına bağlı olarak yükselen serum ürik asit düzeylerinin de NAYKH' nin gelişimi ve ilerlemesinde risk faktörü olabileceği iddia edilmektedir (85). Ülkemizde 100 NAYKH'li hasta üzerinde yapılan bir çalışmada fruktozlu içecek tüketimi fazla olan hastalarda serum ürik asit seviyesinin ve NAYKH' nin şiddetinin arttığı gözlemlenmiştir. Yine aynı çalışmada serum ürik asit artışının NAYKH' nin patogenezi de etkili

olabileceği vurgulanmaktadır (86). Lustig ve ark. (87) tarafından yapılan bir çalışmada yüksek fruktoz alımı olan çocuklarda 9 gün boyunca fruktozun kısıtlanması izokalorik bir diyetle beslenen kontrollere kıyasla hem karaciğer yağında hem de novo lipogenezi azalma ile sonuçlanmıştır.

Başka bir çalışmada ise NAYKH olan ve olmayan aşırı kilolu kişilerde izokalorik yüksek (total enerjinin %26' sı) ve düşük oranlı şeker (total enerjinin %6' sı) içeren diyetin etkileri karşılaştırılmıştır. İntrahepatik yağ içeriğinin yüksek şeker diyetiyle anlamlı olarak daha yüksek olduğunu bildirmiştir (88). Diğer yandan aşırı kilolu deneklerde izokalorik glukoz ve fruktozun hepatic yağlanma üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda glukoz veya fruktozun intrahepatik yağ içeriğini aynı ölçüde arttırdığı; fruktozun kendisinin değil, karbonhidratlardan gelen fazla kalorilerin hepatic yağdaki artıştan sorumlu olduğu sonucuna varılmıştır (89). NAYKH' li çocuk gruplarında kendilerinin bildikleri şeker tüketimi ile hastalığın histopatolojisi ilişkili değildir. Ürik asit seviyeleri ise NASH' li hastalarda sadece steatozu olanlara kıyasla anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (90). Yapılan başka bir çalışmada izokalorik olarak diğer karbonhidratlar yerine fruktozun verildiği sağlıklı bireylerde, fruktozun NAYKH' yi tetiklemediği bildirilmiş, alanin aminotransferaz ve intrahepatoselüler lipidlerdeki artışın enerji alımındaki artışa bağlı (+ % 21- 35) olarak gerçekleştiği savunulmuştur (58).

Şeker/ YFMS alımının düşürülmesinin ve/ veya ürik asit oluşumunun bloke edilmesinin NAYKH, siroz ve kronik karaciğer hastalığının komplikasyonlarının azaltılmasına yardımcı olup olmayacağını belirlemek için daha geniş ve daha kesin denemeler önerilmektedir (82).

Fruktoz ve Hipertansiyon: Küresel hipertansiyon yükünün, 2025 yılına kadar 1,5 milyardan fazla kişiyi (dünya nüfusunun üçte biri) etkileyeceği tahmin edilmektedir. Fruktozun hipertansiyon gelişimi üzerindeki etkileri, glukoz ve lipid homeostazı üzerindeki etkilerinden daha az tanımlanmıştır (91). Yüksek fruktoz kaynaklı hipertansiyonu yorumlama için çeşitli mekanizmalar önerilmiştir: Oksidatif stres, NO eksikliği, artmış sodyum emilimi, endotel disfonksiyonu, renin anjiyotensin sisteminin aktivasyonu (RAS) aktivasyonu ve sempatik sinir sistemi stimülasyonu (92). Samuel ve ark. (17) yaptığı çalışmada fruktozdan zengin beslenen deney hayvanlarında şiddetli vazokonstriktör etkiye sahip olan endotelin-1 (ET-1)' in arttığını

göstermişlerdir. Endotelin-1'in de Anjiotensin II (AII) düzeylerini etkileyerek fruktozdan zengin beslenmede hipertansiyona neden olabileceği raporlanmıştır. Etkili olabilecek bir mekanizmanın da ürik asitin bir vazodilatör olan nitrik oksidin sentezini inhibe ettiği ve fruktoz tüketiminin arttıracığı ürik asit düzeyiyle hipertansiyon için risk olabileceği gösterilmiştir (1).

Düşünülen bir başka mekanizma ise düşük D vitamini (25 [OH] D) seviyelerinin daha yüksek bir hipertansiyon riski ile ilişkili olduğu ve intestinal, renal, GLUT5 ekspresyonunu arttıracak kadar yüksek olan kronik fruktoz alımının kanda böbrek CYP27B1 ekspresyonunu inhibe ederek, D vitamininin aktif formu olan 1,25- (OH) 2D3 konsantrasyonunda belirgin azalmaya neden olabileceğidir (93). Hipertansiyon öyküsü olmayan 4528 yetişkin ile yapılan bir çalışmada yüksek fruktoz alımı (her gün ~ 74 g veya 3.5 kutu alkolsüz içecek) yüksek kan basıncı seviyeleri ile ilişkili bulunmuştur (4). Yapılan başka bir metaanalizde şekerle tatlandırılmış içecek tüketimi fazla olanlarda az olanlara göre hipertansiyon riski % 12 oranında daha fazla bulunmuştur (94).

Bunların aksine izokalorik koşullarda diğer karbonhidratlarla yer değiştirdiğinde fruktoz tüketiminin kan basıncında (95) veya ürik asitte (96) anlamlı yükselmelere yol açtığı gözlemlenmemiştir.

Angelopoulos ve ark. (97) tarafından 267 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada katılımcılar 4 gruba ayrılmış ve gruplara enerjilerinin %18' i kadar YFMS, %9' u kadar fruktoz, %18'i kadar sükröz, %9' u kadar glukoz sütlerine eklenmiştir. Çalışma sonunda fruktoz içeren şekerlerin, ortalama tüketim seviyelerinde (fruktoz için yüzde 50 popülasyon tüketim seviyesi) 10 haftalık bir süre boyunca tüketildiğinde, glukozla kıyasla artmış kan basıncı veya ürik asite neden olmadığı görülmüştür. Bu konuda daha derin ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Kanadalı Hipertansiyon Eğitim Programı (CHEP) 2013 yılındaki raporunda haftalık şekerleme ve eklenmiş şeker porsiyonun ≤ 5 olmasını önermektedir (5).

Fruktoz ve Lösemi İlişkisi: Fruktoz ve lösemi ilişkisini araştıran bir çalışmada fruktozun glukoz sınırlı olduğunda AML (akut miyeloid lösemi) hücreleri için önemli bir yakıt kaynağı olduğu ve AML hücrelerine kıyasla normal monositlerin, anlamlı şekilde daha düşük oranlarda fruktoz kullandığı saptanmıştır. Çalışma sonunda AML hücrelerinin glukoz yetmezliğini dengelemek için fruktoz kullanımına eğilimli olduğu, artmış fruktoz

kullanımının lösemik hücre fenotiplerini şiddetlendirdiği, fruktoz alımının azaltılması AML için terapötik olabileceği raporlanmıştır (98).

Yapılan araştırmalar fruktozun benzer kimyasal yapısına rağmen glukozdan farklı metabolize olduğunu ve glukozla göre daha az fizyolojik olduğunu göstermektedir. Fruktoz metabolizmasında glikoliz yolundaki kontrol noktası olan fosfofruktokinazı baypas eder. Bu baypas yeteneği sonucunda fruktozun aşırı alımı, yağ asitleri öncülü olan CoA' ya kontrolsüz dönüşüm, aşırı ATP tüketimiyle AMP ve ürik asit birikimine neden olmaktadır. Ayrıca yapılan deneysel çalışmalar fruktozun glukozla oranla daha az leptin, girelin ve insülin cevabı oluşturduğunu, besin alımının uzun süreli düzenlenmesini etkilediğini raporlamıştır. Diğer yandan doğal kaynaklardaki fruktozun antioksidan, posa, vitaminler ve minerallerle kompleks yapıda olması; sükrözün bağırsaktaki fırça-yüzey enzimleri tarafından hidrolize edilmesi ve daha yavaş emilmesi, modifiye bir şeker olması gibi nedenlerle fruktozun olumsuz etkilerinin daha çok eklenmiş fruktozdan kaynaklanabileceği de vurgulanmaktadır.

Sonuç olarak besinlerle alınan aşırı fruktozun obezite, diyabet, dislipidemi, nonalkolik karaciğer yağlanması, kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, hipertansiyon için risk oluşturabileceği, her türlü şeker ve tatlandırıcı tüketiminin azaltılması için toplumda bebeklik çağından itibaren sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda tüketicinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar

1. Bulut İK, Mir S. Fruktoz ve böbrek hastalıkları. Cumhuriyet Medical Journal 2011; 33(4): 499-507.
2. Tappy L. Fructose-containing caloric sweeteners as a cause of obesity and metabolic disorders. Journal of Experimental Biology 2018; 221(Suppl 1): jeb164202.
3. Stanhope KL, Schwarz JM, Keim NL, Griffen SC, Bremer AA, Graham JL, et al. Consuming fructose-sweetened, not glucose-sweetened, beverages increases visceral adiposity and lipids and decreases insulin sensitivity in overweight/obese humans. The Journal of clinical investigation 2009; 119(5): 1322-1334.
4. Jalal DI, Smits G, et al. Increased fructose consumption is associated with increased blood pressure. Journal of the Society of Nephrology 2010; 21(9): 1543-1549.
5. Cozma AI, Sievenpiper JL. The role of fructose, sucrose and high-fructose corn syrup

- in diabetes. *European endocrinology* 2014; 10(1): 51.
6. Yamazaki M, Munetsuna E, Yamada H, Ando Y, Mizuno G, Murase Y, et al. Fructose consumption induces hypomethylation of hepatic mitochondrial DNA in rats. *Life sciences* 2016; 149: 146-152.
 7. Kızılaslan N. The Relationship Between Sweeteners and Metabolic Diseases. *Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology* 2017; 5(2):191-198.
 8. Peker F. İzomerize Şeker Şurubunda Benzetimli Hareketli Yatak Teknolojisi ile Fruktozun Kromatografik Zenginleştirilmesi 2015.
 9. Ardebili EY. Gebelik Döneminde Tüketilen Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubunun Sıçanlarda Anne ve Yavrulara Etkilerinin Araştırılması 2015.
 10. Arslan S, Şanlıer N. Fruktoz ve sağlık. 2016.
 11. Karaoğlu M. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, *Gıda Mühendisliği Dergisi* 33. sayı. 2014.
 12. Cozma AI, Sievenpiper JL. The role of fructose, sucrose, and high-fructose corn syrup in diabetes. *US Endocrinology* 2013; 9(2): 128-138.
 13. Kuyumcu A. Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Olan Bireylerde Fruktoz Tüketiminin Değerlendirilmesi. 2014.
 14. Kelishadi R, Mansourian M, Heidari-Beni M. Association of fructose consumption and components of metabolic syndrome in human studies: a systematic review and meta-analysis. *Nutrition* 2014; 30(5): 503-510.
 15. <Fructose_a_Hidden_Threat_for_Chronic_Di seases.pdf>.
 16. Jang C, Hui S, Lu W, Cowan AJ, Morscher RJ, Lee G, et al. The Small Intestine Converts Dietary Fructose into Glucose and Organic Acids. *Cell metabolism* 2018; 27(2): 351-361.
 17. Samuel VT. Fructose induced lipogenesis: from sugar to fat to insulin resistance. *Trends in endocrinology and metabolism: TEM* 2011; 22(2): 60-65.
 18. Turasan E. Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubunun Sıçanlarda Subkronik Etkisinin Araştırılması. 2014.
 19. DeBosch BJ, Chi M, Moley KH. Glucose transporter 8 (GLUT8) regulates enterocyte fructose transport and global mammalian fructose utilization. *Endocrinology*. 2012; 153(9): 4181-4191.
 20. Manolescu AR, Witkowska K, Kinnaird A, Cessford T, Cheeseman C. Facilitated hexose transporters: new perspectives on form and function. *Physiology* 2007; 22(4): 234-240.
 21. Wood IS, Trayhurn P. Glucose transporters (GLUT and SGLT): expanded families of sugar transport proteins. *British journal of nutrition* 2003; 89(1): 3-9.
 22. Karim S, Adams DH, Lalor PF. Hepatic expression and cellular distribution of the glucose transporter family. *World journal of gastroenterology: WJG* 2012; 18(46): 6771.
 23. Rumessen J, Gudmand-Høyer E. Absorption capacity of fructose in healthy adults. Comparison with sucrose and its constituent monosaccharides. *Gut* 1986; 27(10): 1161-1168.
 24. Jones HF, Butler RN, Brooks DA. Intestinal fructose transport and malabsorption in humans. *American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology* 2010; 300(2): 202-206.
 25. Jang C, Hui S, Lu W, Cowan AJ, Morscher RJ, Lee G, et al. The small intestine converts dietary fructose into glucose and organic acids. *Cell metabolism* 2018; 27(2): 351-361.
 26. Lam P. Effects of consuming dietary fructose versus glucose on de novo lipogenesis in overweight and obese human subjects. *Berkeley Scientific Journal* 2011; 15(2).
 27. Tappy L, Lê K-A. Does fructose consumption contribute to non-alcoholic fatty liver disease? *Clinics and research in hepatology and gastroenterology* 2012; 36(6): 554-560.
 28. Pazarbaşı İ. Sağlıklı Bireylerde Bitter Çikolatanın Kan Glikoz ve İnsülin Düzeyleri Üzerine Etkisi 2015.
 29. Smeraglio AC, Kennedy EK, Horgan A, Purnell JQ, Gillingham MB. Change in postprandial substrate oxidation after a high-fructose meal is related to body mass index in healthy men. *Nutrition research* 2013; 33(6): 435-441.
 30. Hers H, Van Schaftingen E. Fructose 2, 6-bisphosphate 2 years after its discovery. *Biochemical Journal* 1982; 206(1): 1.
 31. Van den Berghe G. Fructose: metabolism and short-term effects on carbohydrate and purine metabolic pathways. *Progress in biochemical pharmacology* 1986; 21: 1.
 32. Emmerson B. Effect of oral fructose on urate production. *Annals of the rheumatic diseases* 1974; 33(3): 276.
 33. Raivio KO, Becker MA, Meyer LJ, Greene ML, Nuki G, Seegmiller JE. Stimulation of human purine synthesis de novo by fructose infusion. *Metabolism* 1975; 24(7): 861-869.
 34. Reiser S, Powell A, Scholfield D, Panda P, Ellwood K, Canary J. Blood lipids, lipoproteins, apoproteins, and uric acid in men fed diets containing fructose or high-amylose cornstarch. *The American journal of clinical nutrition* 1989; 49(5): 832-839.

35. Laughlin MR. Normal roles for dietary fructose in carbohydrate metabolism. *Nutrients* 2014; 6(8): 3117-3129.
36. Gonzalez JT, Fuchs CJ, Betts JA, Van Loon LJ. Liver glycogen metabolism during and after prolonged endurance-type exercise. *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism* 2016; 311(3): E543-E553.
37. Sugimoto K, Kawasaki T, Tomoda M, Nakagawa K, Hayashi S, Inui H, et al. Lowering of postprandial hyperfructosemia in humans by eucalyptus leaf extract: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study. *Food science and technology research* 2010; 16(5): 509-512.
38. Wahjudi PN, Patterson ME, Lim S, Yee JK, Mao CS, Lee W-NP. Measurement of glucose and fructose in clinical samples using gas chromatography/mass spectrometry. *Clinical biochemistry* 2010; 43(1-2): 198-207.
39. Preston GM, Calle RA. Elevated serum sorbitol and not fructose in type 2 diabetic patients. *Biomarker insights* 2010; 5: BMI. S4530.
40. Mavrias DA, Mayer RJ. Metabolism of fructose in the small intestine I. The effect of fructose feeding on fructose transport and metabolism in rat small intestine. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes* 1973; 291(2): 531-537.
41. Mavrias DA, Mayer RJ. Metabolism of fructose in the small intestine II. The effect of fructose feeding on fructose transport and metabolism in guinea pig small intestine. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes* 1973; 291(2): 538-544.
42. Casteleyn C, Rekecki A, Van der Aa A, Simoens P, Van den Broeck W. Surface area assessment of the murine intestinal tract as a prerequisite for oral dose translation from mouse to man. *Laboratory animals* 2010; 44(3): 176-183.
43. Gonzalez J, Fuchs C, Betts J, Van Loon L. Glucose plus fructose ingestion for post-exercise recovery-greater than the sum of its parts? *Nutrients* 2017; 9(4): 344.
44. Gonzalez JT, Betts JA. Dietary fructose metabolism by splanchnic organs: size matters. *Cell metabolism* 2018; 27(3): 483-485.
45. Patterson ME, Yee JK, Wahjudi P, Mao CS, Lee W-NP. Acute metabolic responses to high fructose corn syrup ingestion in adolescents with overweight/obesity and diabetes. *Journal of nutrition & intermediary metabolism* 2018; 14: 1-7.
46. Hu FB, Malik VS. Sugar-sweetened beverages and risk of obesity and type 2 diabetes: epidemiologic evidence. *Physiology & behavior* 2010; 100(1): 47-54.
47. Bray GA, Popkin BM. Dietary sugar and body weight: have we reached a crisis in the epidemic of obesity and diabetes?: health be damned! Pour on the sugar. *Diabetes care* 2014; 37(4): 950-956.
48. Dornas WC, de Lima WG, Pedrosa ML, Silva ME. Health implications of high-fructose intake and current research. *Advances in Nutrition* 2015; 6(6): 729-737.
49. Page KA, Chan O, Arora J, Belfort-DeAguiar R, Dzuira J, Roehmholdt B, et al. Effects of fructose vs glucose on regional cerebral blood flow in brain regions involved with appetite and reward pathways. *Jama* 2013; 309(1): 63-70.
50. Ebbeling CB, Feldman HA, Chomitz VR, Antonelli TA, Gortmaker SL, Osganian SK, et al. A randomized trial of sugar-sweetened beverages and adolescent body weight. *New England Journal of Medicine* 2012; 367(15): 1407-1416.
51. Malik VS, Hu FB. Fructose and cardiometabolic health: what the evidence from sugar-sweetened beverages tells us. *Journal of the American College of Cardiology* 2015; 66(14): 1615-1624.
52. Aksoy R, Gürbilek M, Çetinkaya ÇD, Topcu C. Glukoz, Fruktoz, Nişasta Bazlı Şekerler ile Beslenmiş Ratlarda Na⁺/K⁺ ATPaz (EC 3.1.6.37) aktivitesi, GLUT ve Adipositokinlerin Araştırılması. *Van Tıp Dergisi* 23(2): 167-175.
53. Sievenpiper JL, de Souza RJ, Mirrahimi A, Matthew EY, Carleton AJ, Beyene J, et al. Effect of fructose on body weight in controlled feeding trials: a systematic review and meta-analysis. *Annals of internal medicine* 2012; 156(4): 291-304.
54. Tappy L, Egli L, Lecoultre V, Schneider P. Effects of fructose-containing caloric sweeteners on resting energy expenditure and energy efficiency: a review of human trials. *Nutrition & metabolism* 2013; 10(1): 54.
55. Kaiser KA, Shikany JM, Keating KD, Allison DB. Will reducing sugar-sweetened beverage consumption reduce obesity? Evidence supporting conjecture is strong, but evidence when testing effect is weak. *Obesity Reviews* 2013; 14(8): 620-633.
56. Barclay AW, Brand-Miller J. The Australian paradox: a substantial decline in sugars intake over the same timeframe that overweight and obesity have increased. *Nutrients* 2011; 3(4): 491-504.
57. White JS. Challenging the fructose hypothesis: new perspectives on fructose consumption and metabolism. Oxford University Press; 2013.

58. Chiu S, Sievenpiper J, De Souza R, Cozma A, Mirrahimi A, Carleton A, et al. Effect of fructose on markers of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): a systematic review and meta-analysis of controlled feeding trials. *European journal of clinical nutrition* 2014; 68(4): 416.
59. Organization WH. Guideline: sugars intake for adults and children: World Health Organization; 2015.
60. DeSalvo KB, Olson R, Casavale KO. Dietary guidelines for Americans. *Jama* 2016; 315(5): 457-458.
61. Atlas D. International diabetes federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edn Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.
62. Blakely SR, Hallfrisch J, Reiser S, Prather ES. Long-term effects of moderate fructose feeding on glucose tolerance parameters in rats. *The Journal of nutrition* 1981; 111(2): 307-314.
63. Beck-Nielsen H, Pedersen O, Lindskov H. Impaired cellular insulin binding and insulin sensitivity induced by high-fructose feeding in normal subjects. *The American journal of clinical nutrition* 1980; 33(2): 273-278.
64. ter Horst KW, Schene MR, Holman R, Romijn JA, Serlie MJ. Effect of fructose consumption on insulin sensitivity in nondiabetic subjects: a systematic review and meta-analysis of diet-intervention trials. *The American journal of clinical nutrition* 2016; 104(6): 1562-1576.
65. Rippe J, Angelopoulos T. Added sugars and risk factors for obesity, diabetes and heart disease. *International Journal of Obesity* 2016; 40(S1): S22.
66. Uusitupa M. Fructose in the diabetic diet. *The American journal of clinical nutrition* 1994; 59(3): 753S-7S.
67. Delarue J, Normand S, Pachiardi C, Beylot M, Lamisse F, Riou J. The contribution of naturally labelled ¹³C fructose to glucose appearance in humans. *Diabetologia* 1993; 36(4): 338-345.
68. Livesey G, Taylor R. Fructose consumption and consequences for glycation, plasma triacylglycerol, and body weight: meta-analyses and meta-regression models of intervention studies. *The American journal of clinical nutrition* 2008; 88(5): 1419-1437.
69. Lowndes J, Sinnott S, Yu Z, Rippe J. The effects of fructose-containing sugars on weight, body composition and cardiometabolic risk factors when consumed at up to the 90th percentile population consumption level for fructose. *Nutrients* 2014; 6(8): 3153-3168.
70. Kuhre RE, Gribble FM, Hartmann B, Reimann F, Windeløv JA, Rehfeld JF, et al. Fructose stimulates GLP-1 but not GIP secretion in mice, rats, and humans. *American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology* 2014; 306(7): 622-630.
71. Stanhope KL, Medici V, Bremer AA, Lee V, Lam HD, Nunez MV, et al. A dose-response study of consuming high-fructose corn syrup-sweetened beverages on lipid/lipoprotein risk factors for cardiovascular disease in young adults. *Am J Clin Nutr* 2015; 101(6): 1144-1154.
72. Yamazaki M, Munetsuna E, Yamada H, Ando Y, Mizuno G, Murase Y, et al. Fructose consumption induces hypomethylation of hepatic mitochondrial DNA in rats. *Life Sci* 2016; 149: 146-152.
73. Theytaz F, de Giorgi S, Hodson L, Stefanoni N, Rey V, Schneiter P, et al. Metabolic fate of fructose ingested with and without glucose in a mixed meal. *Nutrients* 2014; 6(7): 2632-2649.
74. Rippe JM, Angelopoulos TJ. Added sugars and risk factors for obesity, diabetes and heart disease. *International Journal Of Obesity* 2016; 40: S22.
75. Marckmann P, Raben A, Astrup A. Ad libitum intake of low-fat diets rich in either starchy foods or sucrose: effects on blood lipids, factor VII coagulant activity, and fibrinogen. *Metabolism* 2000; 49(6): 731-735.
76. Maersk M, Belza A, Stødkilde-Jørgensen H, Ringgaard S, Chabanova E, Thomsen H, et al. Sucrose-sweetened beverages increase fat storage in the liver, muscle, and visceral fat depot: a 6-mo randomized intervention study. *The American journal of clinical nutrition* 2011; 95(2): 283-289.
77. Fung TT, Malik V, Rexrode KM, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Sweetened beverage consumption and risk of coronary heart disease in women. *The American journal of clinical nutrition* 2009; 89(4): 1037-1042.
78. De Koning L, Malik VS, Kellogg MD, Rimm EB, Willett WC, Hu FB. Sweetened beverage consumption, incident coronary heart disease, and biomarkers of risk in men. *Circulation* 2012; 125(14): 1735-1741.
79. Kishimoto N, Moriyama K, Yamada C, Kikuchi E, Ogata T, Urata N, et al. Diet therapy for dyslipidemic patients according to the latest Guidelines. *Health Evaluation and Promotion* 2018; 45(4): 585-588.
80. Millen BE, Abrams S, Adams-Campbell L, Anderson CA, Brenna JT, Campbell WW, et al. The 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee scientific report: development and major conclusions. *Advances in nutrition* 2016; 7(3): 438-444.

81. Jensen T, Abdelmalek MF, Sullivan S, Nadeau KJ, Green M, Roncal C, et al. Fructose and Sugar: A Major Mediator of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. *Journal of hepatology* 2018.
82. Jensen T, Abdelmalek MF, Sullivan S, Nadeau KJ, Green M, Roncal C, et al. Fructose and sugar: A major mediator of non-alcoholic fatty liver disease. *Journal of hepatology* 2018; 68(5): 1063-1075.
83. Kolderup A, Svihus B. Fructose metabolism and relation to atherosclerosis, type 2 diabetes, and obesity. *Journal of nutrition and metabolism* 2015; 2015.
84. Vos MB, Lavine JE. Dietary fructose in nonalcoholic fatty liver disease. *Hepatology* 2013; 57(6): 2525-2531.
85. Abdelmalek MF, Lazo M, Horska A, Bonekamp S, Lipkin EW, Balasubramanyam A, et al. Higher dietary fructose is associated with impaired hepatic adenosine triphosphate homeostasis in obese individuals with type 2 diabetes. *Hepatology* 2012; 56(3): 952-960.
86. PIHTILI S. Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında serum ürik asit düzeyleri ile yağlanma şiddeti, metabolik risk faktörleri ve fruktoz tüketimi arasındaki ilişkinin incelenmesi/The relationship between serum uric acid, the degree of fatty liver disease, metabolic risk factors and the consumption of beverages with fructose in non alcoholic fatty liver disease. 2016.
87. Lustig RH, Mulligan K, Noworolski SM, Tai VW, Wen MJ, Erkin-Cakmak A, et al. Isocaloric fructose restriction and metabolic improvement in children with obesity and metabolic syndrome. *Obesity* 2016; 24(2): 453-460.
88. Umpleby AM, Shojaee-Moradie F, Fielding B, Li X, Marino A, Alsini N, et al. Impact of liver fat on the differential partitioning of hepatic triacylglycerol into VLDL subclasses on high and low sugar diets. *Clinical Science* 2017; 131(21): 2561-2573.
89. Johnston RD, Stephenson MC, Crossland H, Cordon SM, Palcidi E, Cox EF, et al. No difference between high-fructose and high-glucose diets on liver triacylglycerol or biochemistry in healthy overweight men. *Gastroenterology* 2013; 145(5): 1016-1025.
90. Vos MB, Colvin R, Belt P, Molleston JP, Murray KF, Rosenthal P, et al. Correlation of vitamin E, uric acid and diet composition with histologic features of pediatric nonalcoholic fatty liver disease. *Journal of pediatric gastroenterology and nutrition* 2012; 54(1): 90.
91. Singh AK, Amlal H, Haas PJ, Dringenberg U, Fussell S, Barone SL, et al. Fructose-induced hypertension: essential role of chloride and fructose absorbing transporters PAT1 and Glut5. *Kidney international* 2008; 74(4): 438-447.
92. Tain Y-L, Chan J, Hsu C-N. Maternal fructose intake affects transcriptome changes and programmed hypertension in offspring in later life. *Nutrients* 2016; 8(12): 757.
93. Douard V, Ferraris RP. The role of fructose transporters in diseases linked to excessive fructose intake. *The Journal of physiology* 2013; 591(2): 401-414.
94. Jayalath VH, de Souza RJ, Ha V, Mirrahimi A, Blanco-Mejia S, Di Buono M, et al. Sugar-sweetened beverage consumption and incident hypertension: a systematic review and meta-analysis of prospective cohorts. *The American journal of clinical nutrition* 2015; 102(4): 914-921.
95. Ha V, Sievenpiper JL, de Souza RJ, Chiavaroli L, Wang DD, Cozma AI, et al. Effect of fructose on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of controlled feeding trials. *Hypertension* 2012; 59(4): 787-795.
96. Wang DD, Sievenpiper JL, de Souza RJ, Chiavaroli L, Ha V, Cozma AI, et al. The effects of fructose intake on serum uric acid vary among controlled dietary trials. *The Journal of nutrition* 2012; 142(5): 916-923.
97. Angelopoulos TJ, Lowndes J, Sinnott S, Rippe JM. Fructose containing sugars do not raise blood pressure or uric acid at normal levels of human consumption. *The Journal of Clinical Hypertension* 2015; 17(2): 87-94.
98. Chen WL, Wang YY, Zhao A, Xia L, Xie G, Su M, et al. Enhanced Fructose Utilization Mediated by SLC2A5 Is a Unique Metabolic Feature of Acute Myeloid Leukemia with Therapeutic Potential. *Cancer cell* 2016; 30(5): 779-791.